

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
YOSHLAR
SIYOSATI VA SPORT
VAZIRLIGI

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

“SIRDARYO VILOYATI TA'LIM SPORT MASHG'ULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”

OpenAIRE

zenodo

GULISTON 2023

UO‘K

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8026586>

“Sirdaryo viloyati ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari samaradorligini oshirish: muammolar, yechimlar va istiqbollar” hududiy ilmiy-amaliy anjumani to‘plami.

**Mas’ul muharrir:
p.f.b.f.d.(phD), dotsent A.A. Taniberdiyev**

Guliston davlat universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan muhrga tavsiya etildi.

Tashkiliy qo‘mita:

Taniberdiyev A, Sulstonov Sh, Jalolov I, Ibragimov B, Saribaev Sh, Komilov J, Bairbekov M, Omonboev B, To‘raboev E, Kubaev S, Sultanov R, Kambarov D, Burxonov B, Nasirov E, Djuraev G’, Zaxritdinov A, Mamatqulov A, Yusupova N, Qoraboev X, Bolbekov A, Nazarqulov S, Babaev A, Shukurov A, Bairbekov A, Mamatqulov D, Dexkanov R, Raimov D, Karimov F, Xudoyberdiyev G’, Spataev B, Bekmurodov A, Jonibekov Sh, Burxonov A, Iskandarov I, Isakova S, Kurbanov E, Saidov U, Sulstonov Z, Akbarova D, Anorkulov B, Izzatullaev S, Alijonov O, Sattarov E.

Hududiy ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plamida Maktabgacha ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini samarali tashkil etish yo‘llari; Umumta’lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini zamonaviy shakllari; Olimpiya zaxiralarini tayyorlashda sport maktablarining rolini oshirish; Ta’lim muassasalarida sifatli ta’limni ta’minlash chora tadbirlariga bag‘ishlangan tadqiqotlar muhokamasi o‘rin olgan.

To‘plamda nashr etilgan maqolalardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldirlar.

“Sirdaryo viloyati ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlari samaradorligini oshirish: muammolar, yechimlar va istiqbollari”

Kirish

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Ходжиев Муксин Таджиевич,
Ректор Гулистанского государственного университета,
технических наук, профессор*

В статье анализируются суть информационной культуры и исследуются проблемы её формирования. Также характеризуются новые возможности, созданные современными информационно-коммуникативными технологиями при решении этой проблемы. В статье проанализированы новые требования к информационной культуре в условиях информационного общества и показаны пути их формирования.

Ключевые слова: информационная культура, информационное общество, информационная среда, информационно-коммуникативная технология.

The article analyzes concept of informational culture and studies problems of its formation also there are characterized new opportunities, created by modern informational- communicative technologies while solving this problem. In the article analyzed new requirements to the informational culture in the conditions of informational society and shown ways of their formation.

Key words: informational culture, informational society, informational environment, informational - communicative technology.

В масштабе развитых стран усиление информатизации общества наряду с углублением демократических реформ, повышением социальной активности каждой личности создает условия для развития теоретических взглядов на эти процессы и практического опыта в этой сфере.

Опыт современности показывает, что развитие самостоятельности, саморазвития, постоянное выдвижение новых идей в процессе подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности в высших образовательных учреждениях, проведение занятий на дидактических основах, совершенствование всей деятельности образовательно-воспитательной системы в соответствии с требованиями времени требуют информатизации образовательного процесса, формирования информационной культуры у каждого студента. Это связано с тем, что информационная культура дает возможность отбирать из мира информации сведения, служащие социальному развитию.

В развитых странах мира интенсивное развитие информационной системы и телекоммуникационных технологий оказывает положительное влияние на повышение качества и эффективности образования, расширяя возможности использования цифровыми образовательными ресурсами, интерактивными

программными средствами. Внедрение инновационных идей в сфере образования становится толчком достижения высоких результатов в и области образования.

В условиях адаптации мировой образовательной системы к тенденциям стабильного развития приоритетными являются задачи совершенствования интерактивных образовательных стратегий и механизмов в области образования на основе принципов современного развития, подготовки способных проектировать свою деятельность, дивергентно мыслить творческих специалистов . Это, в свою очередь, значимо направленно на психолого-педагогическое решение задач эффективного использования электронных образовательных ресурсов, качественной реализации интерактивных образовательных услуг, интеграции педагогического процесса и образовательной среды с процессами активного обмена информацией.

В Узбекистане в рамках реформирования по коренному обновлению системы подготовки педагогических кадров, развитию электронных учебно-методических ресурсов образовательных учреждений, совершенствованию механизмов эффективного пользования интерактивными программными средствами на основе инновационных подходов, укрепление материально-технической базы повысился уровень внедрения в учебный процесс и поддержки современных информационных технологий и программных средств. Созданные условия диктуют необходимость повышения качества воспитательного процесса у детей дошкольного возраста через совершенствование технологий эффективного использования интерактивных программных средств и подготовки воспитуемых к творческой деятельности на основе компетентностного подхода.

В стране осуществляется выполнение таких приоритетных задач, как координация деятельности по информатизации общества в стране, развитие и модернизация содержания воспитания посредством информационных служб, осуществление творческой деятельности. [1].

В процессе выполнения данных приоритетных задач, конечно, важное место занимают подготовка высоко квалифицированных кадров, повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование процесса непрерывного образования на основе формирования у них информационной культуры. Это связано с тем, что формирование и совершенствование информационной культуры у детей в процессе обучения не только развивает получение ими знаний, но и возможность стать зрелыми специалистами в своей профессиональной сфере. [2].

Информационная культура наряду с развитием таких возможностей, как создание человеком новшеств в науке, технике, производстве, культуре и других сферах, подготовки людей к профессиональной деятельности в новых условиях жизни и среде, действовать независимо, также создает возможность преодоления проблем с защитой от негативных влияний. Благодаря овладению информацией у людей развивается мышление, мировоззрение, знания, опыт, талант. Ибо в процессе изучения информации человек осуществляет поиск, наблюдает, исследует, анализирует результаты, делает выводы.

Информационная культура занимает важное место в учебно-воспитательном процессе, научном познании, самостоятельном образовании, отдыхе и других сферах деятельности личности.

Об информационной культуре в литературе приводятся различные сведения. По мнению Н.Б.Зиновой, «Информационная культура — это всестороннее развитие внутреннего мира личности на основе усвоения материала, имеющего социальную значимость». А.А.Гречихин наряду с утверждением, что формирование информационной культуры осуществляется посредством информационной деятельности, дает ему следующее определение. «Информационная культура — это информационная деятельность аксеологического характера, то есть взаимосвязанные культурные ценности» [3]. По утверждению И.Г.Хангелидиева, «Информационная культура - это качественная характеристика, воплотившая в себе общечеловеческие духовные ценности, которыми человек при помощи усвоения, передачи, хранения и использования информации овладевает в своей жизни и деятельности». [4].

Информация положительно влияет на улучшение учебно-воспитательного процесса, объективную оценку эффективности образовательной деятельности. Информация выполняет задачу важного источника для внедрения на практике своеобразных, многогранных, глубоких и сложных явлений на основе объективности, достоверности, основательности, постоянства и последовательности во всех сферах учебно-воспитательного процесса.

Е.Л.Семеньок понимает информационную культуру, как характеристику человека. Формирование информационной культуры показывает, что у нее на основе знаний развиваются гуманистические идеи, отношения личности. [5].

При формировании элементов информационной культуры у детей дошкольного возраста развиваются умения изучения содержания относящейся к теме информации, обработка новой информации, самостоятельного отношения к информации и применение на практике знаний, освоенных с ее помощью, творческий подход к проблемам.

Литература :

1. Указ Президента Узбекистана от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Зиновьева Н.Б. Документоведение. Учебно-методическое пособие. М.: Профиздат, 2001. - 208 с.
3. Гречихин А. А. Информационные издания: типология и особенности подготовки / А. А. Гречихин, И. Г. Зоров. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книга . Учеб.-метод, пособие в помощь авт. и ред. М.: Логос: Московский государственный университет печати, 2000. — 255 с.
4. Хангельдиева И.Г. "Теория культуры. Учебное пособие" М. издательство: Планета 2017 г. 560 стр.
5. Семёнок.Э.Л. Информационная культура общества и прогресс информатики. НТИ.1994.

TALABALARNING REPRODUKTIV SALOMATLIGINI YAXSHILASHNING SAMARALI YO‘LLARINI ISHLAB CHIQISH

Zikriyayev Zokir Mamirovich

Guliston davlat universiteti

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor

ANNOTATSIYA

Maqolada reproduktiv salomatlikni o‘rganishning nazariy jihatlarini: kontseptsiya mohiyati, reproduktiv salomatlikka salbiy ta‘sir etuvchi omillar, yoshlarning reproduktiv salomatligini o‘zgartirishning hozirgi holati va ijtimoiy oqibatlari muhokama qilinadi. Guliston davlat universiteti talabalari o‘rtasida yoshlarning reproduktiv salomatligini sotsiologik o‘rganish o‘tkazildi. Tadqiqotning nazariy xulosalari yoshlarning reproduktiv salomatligini shakllantirishga qaratilgan universitetning ijtimoiy xizmatlari bo‘yicha bir qator taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga imkon berdi.

Kalit so‘zlar: sog‘liq, reproduktiv salomatlik, talabalar, sog‘lom turmush tarzi, talaba-qizlar.

Dolzarbliqi. Talabalarning salomatlik holatini chuqur o‘rganish zarurati ular orasida xavfli omillarning keng tarqalishi, kichik kurslarda o‘qish sharoitlariga psixofiziologik moslashishda qiyinchiliklar, ma‘lumotlarning ko‘payishi va kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishda faollikni saqlash zarurati bilan bog‘liq.

Maqsad. Oliy ta‘limda taxsil oluvchi talabalarning reproduktiv salomatlik haqidagi bilimlarini aniqlash, taxlil etish va yaxshilash choralarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, hozirda oliy ta‘lim muassasalari talaba-qizlarining aksariyati o‘qishning dastlabki bosqichidayoq turmushga chiqishni boshlaydilar. Talaba-yoshlar salomatlik holati, uni shakllantiruvchi asosi bo‘lgan davlatning reproduktiv salohiyatining katta qismini tashkil etishini tushunish muhimdir. Noqulay sharoitlar (ruhiy zo‘riqish, surunkali stressda yashash, zararli odatlarning ko‘payishi, noto‘g‘ri ovqatlanish, dam olishdagi qiyinchiliklar, tibbiy yordam va boshqalar) yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning barchasini sog‘lom yashab ketishiga salbiy ta‘sir qiladi. Shuningdek, demografik siyosatni ishlab chiqishda yangi yo‘nalish bo‘lgan reproduktiv salomatlikni himoya qilish zarurati shu o‘rinda o‘zini namoyon qiladi. Aholining reproduktiv salomatligi holati mamlakatning ijtimoiy-demografik rivojlanishining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib, bu umuman jamiyatning rivojlanish darajasini belgilaydi. Bundan tashqari, reproduktiv salomatlikni saqlash O‘zbekistonda qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillarining faoliyatidagi yangi yo‘nalish hisoblanadi. O‘zbekiston fuqarolarning reproduktiv salomatligini yaxshilash uchun ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy uslublar va texnologiyalarni joriy etish, reproduktiv salomatlikni saqlash sohasida fuqarolarning tibbiy bilimlarini va tibbiy madaniyatini yuksaltirish, fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash sohasida kadrlarni tayyorlashni, qayta tayyorlashni va ularning malakasini oshirishni tashkil etish, fuqarolar o‘z reproduktiv huquqlarini amalga oshirishi uchun ularga tibbiy-ijtimoiy, shuningdek psixologik yordam ko‘rsatish kabi

asosiy yo'nalishlar O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risida" gi Qonunida (2019 yil 12 mart, O'RQ-528-son) belgilab qo'yilgan.

34 mln. dan oshgan O'zbekiston Respublikasi aholisining tarkibida yoshlarning 33,6% ulushi bor, shuning uchun ko'plab demografik muammolar yoshlarning tug'ilishiga munosabati, kontratseptsiya usullari va ularning reproduktiv salomatligi bilan belgilanadi.

2019 yil yanvar-iyundagi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda 104,2 mingta nikoh qayd etilgan bo'lib, shundan 16,0 mingi ajrim bilan yakun topganligini ko'ramiz. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida reproduktiv madaniyatning etishmasligini ko'rsatishimiz mumkin.

2019-2020 o'quv yil davomida Guliston davlat universitetining "Xotin-qizlar sportini rivojlantirish", "Boshlang'ich ta'lim, sport va tarbiyaviy ishi" va "Jismoniy madaniyat" yo'nalishlari talabalarining reproduktiv salomatligiga munosabati o'rganib chiqildi.

Shunday qilib, "Reproduktiv salomatlik haqida bilasizmi?", "Siz mutaxassis shifokorlarga necha marta tashrif buyurasiz?", "Siz yaqinda qaysi shifokorlarga tashrif buyurdingiz?", "Siz salomatlikning qaysi turlarini bilasiz?", "Sizningcha, reproduktiv salomatlik ...?", "Ota-onangiz siz bilan reproduktiv salomatlik to'g'risida gaplashdimi?", "Sizning guruhingiz reproduktiv salomatlik (homiladorlik, jinsiy aloqada bo'lish, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar to'g'risida suhbatlar qiladimi?)", "Kamqonlik reproduktiv kasallikmi?", "Erta turmush qurishga qanday munosabatda bo'lasiz?", "Turmush qurish uchun eng ma'qul yosh qaysi?", "Sizningcha, ayol bola tug'ilishiga tayyorgarlik ko'rishi kerakmi?", "O'qishdan bo'sh vaqtingizda nima bilan shug'ullanasiz?" degan savollarga javoblarni o'rganish natijasida qiziqarli natijalarga erishildi.

Talaba yoshlarning reproduktiv salomatligi va uning ijtimoiy oqibatlarini o'rganish quyidagi xulosalarga olib keldi. Insonning reproduktiv salomatligi nafaqat jismoniy holatni, balki hayotning moliyaviy ahvoli, oila va nikoh institutiga munosabat, bola tug'ilishi, jinsiy salomatlik va umuman sog'liq, nikohni rasmiy ro'yxatdan o'tkazish imkoniyati va tayyorgarligi va oilani rejalashtirishning barcha jihatlaridan xabardorlikni o'z ichiga oladi.

Talabalar O'zbekiston Respublikasi aholisining psixologik va ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan maxsus ijtimoiy-demografik guruhidir. Mamlakatimizda 449190 mingdan oshgan talabalarning reproduktiv salomatligini shakllantirish, saqlash va mustahkamlash masalalari alohida ijtimoiy ahamiyatga ega, chunki millat salomatligi ushbu guruh aholisining sog'lig'iga bog'liq.

Tadqiqot natijalariga ko'ra shuni aytish mumkinki, aksariyat talabalar reproduktiv salomatligi to'g'risida (10%) kam ma'lumotga ega. Respondentlarning 94% jinsiy kasalliklar faqat "mashhur" infeksiyalarni bilishadi, qolgan kasalliklar haqida 50% talaba biladi. Ikkala guruh ham o'zlarining sog'lig'ini ijobiy baholagan bo'lishlariga qaramay (birinchi guruh 91%, ikkinchi guruh 86%), boshqa savollarga javoblar tabiiy fanlar yo'nalishi talabalarning sog'lig'i uchun e'tiborli ekanligini ko'rsatadi. Shunday qilib, tabiiy fanlar yo'nalishi talabalarning 69 foizi shifokorlardan yordam so'rab faqat zarurat bo'lganda murojaat qilishadi, boshqa

guruhlarning 47 foizi buni yiliga kamida bir marta, 19 foizi esa har olti oyda bir marta qilishadi. Shuni ham ta'kidlash kerakki, tabiiy fanlar yo'nalishi talabalari ko'pincha jinsiy salomatlikni himoya qilish bo'yicha shifokorlarga murojaat qilishadi (birinchi guruhning 50% va ikkinchi guruhning atigi 25%). Bundan tashqari, birinchi guruh vakillari orasida gender masalalari ko'proq e'tiborga olinadi (birinchi guruh 6%, ikkinchi guruh 33% bu mavzu umuman ko'tarilmaydi deb javob berishdi) va ko'p ota-onalar reproduktiv salomatlik sohasida bolalar bilan suhbatlar o'tkazadilar (birinchi guruhda 56% va 31%).

Adabiyotlar

1. "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni 2019 yil 12 mart, O'RQ-528-son.
2. Akramov J..A. "Bolalarni sportga jalb qilishda ayollarning o'rni". Ayollarning fan va sportdagi o'rni. Ilmiy tezislari to'plami. 2007 y 5-6-7bet.
3. Xolbekova U, Villyaeva N, Daurbaeva R. «Talabalar sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati.». Respublika ilmiy Amaliy anjuman.16-17.12.2005 yil, 67bet.
4. "Suratiyu siyrati go'zal" G'G' Toshkent haqiqati 2007 yil 21 yanvar.
5. "Xotin-qizlar sport bayrami" G'G' O'zA 2007 yil 17 aprel.
6. Shakirjanova K.T. "Sportni boshqarish tizimida ayollar rolini oshirish". "Fan sportga" ilmiy nazariy jurnal. 2G'2007. 17 b.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКИХ ВОСПИТАНИЕ

*Каршибаев Жахонгир Хазраткулович
Гулистанский Государственный Университет
Узбекистан, Гулистан*

EFFECTIVENESS OF APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION LESSONS

*Karshibayev Jahongir Khazratkulovich
Gulistan State University
Uzbekistan, Gulistan*

Ключевые слова: кластерно-модульный метод, физическое воспитание, физическая активность, стратификация, кластерный анализ, индивидуальный подход.

Keywords: cluster-modular method, physical training, physical abilities, differentiation, cluster analysis, individual approach.

Актуальность. Проблема совершенствования процесса физического воспитания студентов уже многие годы является предметом внимания

специалистов. Высшие учебные заведения комплектуются преимущественно из юношей и девушек, только что окончивших среднюю школу. Опыт показывает, что уровень физической подготовки основной массы абитуриентов остается низким, наблюдается тенденция к некоторому снижению уровня разносторонней физической подготовки.

Цель. В теории и на практике активно разрабатывались вопросы дифференциации, индивидуализации и профилизации обучения, интеграции содержания образования, внедрялась идея гуманизации. По мнению специалистов, необходимо отказаться от жесткой нормативности, обязательности и авторитарности, сформировать заинтересованное отношение студента к предмету, пробудить интерес к возможности строительства здорового тела, формирования собственного здоровья.

Стратегическими направлениями преобразований в системе образовательных учреждений являются оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки учащейся молодежи, создание условий для формирования и развития двигательной подготовленности обучающихся.

Обучение в вузе характеризуется значительным эмоциональным и интеллектуальным напряжением основных психологических функций, гипокинезией, наличием стрессовых ситуаций. По мнению специалистов, студенты с более высокой двигательной подготовленностью лучше адаптируются к вузовским условиям и различным негативным факторам окружающей среды (социально-бытовым условиям, эмоциональному стрессу и др.).

Практические пути решения данной проблемы обусловлены, в первую очередь, изысканием новых форм, средств, методов дальнейшего повышения уровня физического развития, совершенствования двигательного режима студентов и реализацией индивидуального подхода к их физическому воспитанию.

Многие студенты не в полном объеме готовы к выполнению нагрузок, предусмотренных стандартной учебной программой. Таким студентам трудно выполнять программу учебных занятий, построенных в рамках тренировочных режимов. Положение усугубляется отсутствием у большинства студентов необходимой мотивации к занятиям физической культурой. Такие студенты нередко пассивны на практических занятиях, они избегают физических нагрузок, не проявляют настойчивости в достижении результатов, необходимых для оптимального функционирования всех систем организма. Это приводит к необходимости разрабатывать новые методики в обучении двигательным действиям студентов.

Методы контроля и оценки состояния здоровья и физического развития и подготовленности студентов соответствуют дидактической структуре кластерно-модульного метода.

Одним из достоинств модульной технологии является ее уникальность.

Индивидуализация физического воспитания студентов, отстающих в

физическом развитии и подготовленности, является одной из главных проблем учебного процесса в вузе.

Перспективным направлением решения этого вопроса является создание многоканальной системы информационных связей (от преподавателя или источника знаний - к студентам).

Реализовать возможности индивидуализации обучения можно только на основе обоснованной перестройки систем и методов преподавания физического воспитания, при которых прямые и обратные информационные связи со студентами станут многоканальными, а методы управления процесса физического воспитания - замкнутыми, т. е. использующими индивидуальные особенности. В этом отношении интерес представляет разработка новых оздоровительных и информационных технологий, базирующихся на достижениях программированного метода обучения и компьютеризации учебного процесса по физическому воспитанию.

Специфика новых информационных технологий по физическому воспитанию студентов с низким уровнем физической подготовленности предусматривает программно-методическое обеспечение занятий, наличие современных технических средств (автоматизированных обучающих и диагностических систем на базе ЭВМ).

В настоящее время интерес представляет разработка новых информационных технологий, базирующихся на достижениях модульного подхода обучения и компьютеризации учебного процесса по физическому воспитанию. Специфика новых информационных технологий по физическому воспитанию студентов предусматривает программно-методическое обеспечение занятий, наличие современных компьютерных средств.

Правильная оценка функционального и физического состояния имеет огромное значение, так как позволяет не только изучать влияние физических упражнений на организм, но и помогает диагностировать развитие и подготовленность студентов, устанавливать приспособляемость к физической нагрузке, определять ее оптимальность и т. п.

Кластер (информативное понятие) - незаполненная область файловой системы, участок (ячейка) неиспользованной памяти информационного носителя. Чем больше незаполненных ячеек (кластеров), к примеру, на жестком диске, тем труднее поиск необходимой информации.

Мыслительная деятельность, доминирующей мотивацией которой выступает постановка и решение личностно-значимой проблемы, может быть разделена на системные «кванты».

Модуль может быть представлен как учебный элемент в форме стандартизированного буклета, состоящего из следующих компонентов:

- точно сформулированная учебная цель;
- список необходимого оборудования материалов;
- список смежных учебных элементов;
- собственно учебный материал в виде краткого конкретного текста, сопровождаемый подробными иллюстрациями;
- практические занятия для отработки двигательных навыков.

В настоящее время остро стоит вопрос о поисках современных педагогических технологий, о разработке научных основ систематизации и анализа новых технологий обучения в физическом воспитании в условиях в высшей школы.

Считается, что в физическом воспитании внедрение новых информационных технологий обучения может решить самые разнообразные задачи: сообщение знаний, контроль за ходом их усвоения, демонстрация иллюстративного материала.

Е.Б. Соловьева (1996) считает важнейшей проблемой организации процесса физического воспитания поиск системы обучения, позволяющей контролировать в процессе учебной деятельности степень усвоения студентами нагрузок, полученных во время занятий, что дает возможность индивидуализировать физическое развитие личности.

Информационная перегрузка головного мозга вследствие эмоционального и интеллектуального напряжения (особенно в период экзаменационной сессии) вызывает так называемые информационные неврозы. Эти патологические состояния вследствие умственного нервного переутомления вызывают соматические и вегетативные изменения.

Моделирование служит методом «опосредованного практического или теоретического оперирования объектом, при котором исследуется непосредственно не сам интересующий нас объект, а используется вспомогательная искусственная или естественная система («квазиобъект»), находящаяся в определенном объективном соответствии с познаваемым объектом, способная замещать его на определенных этапах познания и дающая при ее исследовании в конечном счете информацию о самом моделируемом объекте».

Деятельность преподавателя должна рассматриваться не только как предоставление каждому студенту структурированной, целенаправленной и мотивированной информации о понятийно-методологическом содержании, способах деятельности в областях использования знаний из различных разделов физического воспитания, но и как прямое и косвенное управление преподавателем физической активностью студентов по овладению навыками и умениями в соответствии с поставленными учебными целями.

Выводы. Подводя итог, необходимо отметить, что индивидуализация уроков физического воспитания означает разработку систему динамического наблюдения (мониторинга) за физическим развитием, физической подготовленностью и двигательной активностью студентов. Организация мониторинга во многом определяется научно-методологической основой понятия «индивидуальная физическая подготовленность».

Для адекватной, многофакторной оценки состояния здоровья студента и его физической подготовленности необходим системный подход. Это возможно осуществлять только с помощью современных информационных технологий, кластерно-модульного метода обучения, который в физическом воспитании студентов используется лишь фрагментарно.

Все вышесказанное указывает на необходимость поиска новых форм оценки качества знаний, умений и навыков студентов по физической культуре. В связи с вышеизложенным, внедрение современных информационных технологий в учебный процесс по физическому воспитанию студентов сегодня представляется весьма актуальным.

SPORT FAOLIYATIDA MOTIVATSIYANI PAYDO QILISH VA SHAKLLANTIRISH.

Bairbekov Mamatqul Gaibnazarovich
Guliston davlat universiteti
e-mail: bairbekov_m@gmail.com

Kalit soʻzlar: jismoniy tarbiya; motivatsiya, tarbiya, intergatsiya, psixologik omil.

Dolzarbli: Har bir inson hayoti davomida oʻzini shaxs sifatida rivojlantiradi, bu uning hayotida muhim oʻrin egallaydi. Jismoniy tarbiya va taʼlimning oʻzi uzoq muddatli ijobiy natijalarni bera olmasligi, shaxsning oʻz-oʻzini tarbiyalash va oʻzini takomillashtirishga boʻlgan xohishini faollashtirish muhimligini yuzaga keltiradi. Shaxsni shakllantirish jarayonida subʼekt faoliyati va bu faoliyatni belgilovchi motivatsiyaning oʻzaro taʼsiri sodir boʻladi. Motivatsiyani rivojlantirish tufayli obekt faoliyatini yanada yaxshiroq oʻrganish amalga oshiriladi.

Shaxsning shakllanishi maʼlum bir faoliyat bilan belgilanadi, bu erda hal qiluvchi omil motivatsiya hisoblanadi. Yaʼni, motivatsiya oʻz ustida ishlashda shaxsni shakllantirish harakatining dinamik davri sifatida taqdim etiladi.

Tadqiqot maqsadi: shaxsning sport-motivatsion sohasini har tomonlama oʻrganish.

Yosh avlodni jismoniy tarbiya bilan tanishtirish, sogʻlom turmush tarzini shakllantirishning muhim tarkibiy qismidir. Jismoniy tarbiyaning uyushgan shakllarini har tomonlama rivojlantirish va yanada takomillashtirish bilan bir qatorda, mustaqil jismoniy mashqlar hal qiluvchi ahamiyatga ega [3].

Oʻz-oʻzini jismoniy tomondan tarbiyalash - bu shaxsning jismoniy madaniyatini shakllantirish maqsadida oʻziga qaratilgan maqsadli, ongli va tizimli ishlash jarayoni [7]. Oʻz-oʻzini tarbiyalash jismoniy tarbiya intensivligini buzadi va ushbu jarayon davomida olingan amaliy koʻnikmalarni kengaytirish va takomillashtirishga yordam beradi.

Oʻz-oʻzini jismoniy jihatdan tarbiyalash intellektual, psixologik va faoliyat tarkibiy qismlarining integratsiyalashgan rivojlanishini oʻz ichiga oladi, bunga sinfda psixologik qulaylik yaratish orqali erishiladi; shaxs-faoliyat yondashuvi; shaxsning jismoniy madaniyatini shakllantirishga yoʻnaltirilganlik; oʻquvchilarni oʻquv, tarbiya va maktabdan tashqari jismoniy tarbiya sport mashgʻulotlarining faol taʼsir doirasiga jalb qilish[4].

Hozirgi murakkab yashash sharoitlari insonning biologik va ijtimoiy imkoniyatlariga yuqori talablarni qoʻyadi. Jismoniy mashqlar orqali odamlarning

jismoniy imkoniyatlarini har tomonlama rivojlantirish, tananing barcha ichki resurslaridan foydalanishga erishish, sog'liqni saqlash va uni mustahkamlashga yordam beradi.

Jismoniy tarbiyaning asosiy vazifalari: shaxsning barkamol rivojlanishi va sog'lig'ini mustahkamlash; ta'lim tizimida jismoniy tarbiya majburiylikini hisobga olgan holda tabiiy-amaliy ko'nikmalarini shakllantirish; jismoniy tarbiya va sportning o'rni va ahamiyatini rivojlantirish [6].

Sportning davomiyligi va samaradorligida, bir tomondan, uning harakatlari, ishlari, faoliyati va xulq-atvori, ikkinchi tomondan, maqsadiga erishish uchun asos bo'lgan shaxsning motivatsion sohasi muhim rol o'ynaydi. Yig'ilgan holda ongli motivlar shaxsning ichki yadrosini tashkil qiladi, uning motivatsion yo'nalishini, sport xarakterini va pirovardida - shaxsning sport madaniyatini belgilaydi.

Odamlarga ta'sir qiluvchi yuqorida sanab o'tilgan barcha omillar ularning jismoniy tarbiya uchun motivatsiyasi uchun qulay sharoit yaratadi. Ko'rinish darajasiga ko'ra, vujudga kelgan sabablar doimiy ravishda namoyon bo'lishi mumkin va barqaror xarakterga ega, shuningdek, vaziyatli (vaqtinchalik) bo'lishi mumkin. Sabablari barqaror va barqaror bo'lishi uchun u darslardan va ma'lum (rejalashtirilgan) natijalardan bahramand bo'lishi kerak. Aynan ushbu motivatsiyani shakllantirishga sportga bo'lgan doimiy qiziqish yordam berishi kerak.

So'nggi o'n yilliklar odamlarning ongi va ijtimoiy hayotiga sportning ta'siri sezilarli darajada oshgani bilan izohlanadi, bu quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi [8].

- 1) sportning inson faoliyatining asosiy sohalariga (iqtisodiy, ta'lim, madaniy) ta'siri kengaydi;
- 2) integratsiya jarayonlari va sportning jamiyatning ijtimoiy tuzilmalariga kirib borishi ortdi;
- 3) mustaqil ijtimoiy institut sifatida sportning faol shakllanishi davom etmoqda;
- 4) sportning shaxsni ijtimoiylashtirish va tarbiyalashga, uning turmush tarzini shakllantirishga ta'siri sezilarli darajada oshdi.

Ko'rinishidan, sport umumiy ijtimoiy manfaatlarning aniq namoyon bo'ladigan sohasi va jamiyatning birligini mustahkamlovchi omil bo'lib, u shaxsni rivojlantirishning o'ziga xos ta'lim manbai sifatida sportning ijtimoiy tabiati haqida gapiradi.

Sportning ijtimoiy roli - qat'iyatlilik, o'ziga ishonch, mavjud sharoitlarga moslashish qobiliyatini shakllantirishdir, ya'ni sport insonning xarakterini tarbiyalaydi.

Mustaqil jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazish uchun o'z-o'zini tarbiyalashning asosiy vazifasini esga olish kerak - tanani takomillashtirish. Shuning uchun maksimal shifo ta'siriga erishish uchun hajm va intensivlikni birlashtiradigan maqbul yukdan foydalanish kerak [5]. Jismoniy tarbiyaning maqsadi insonga xos bo'lgan jismoniy fazilatlarining uyg'un ta'limini ta'minlashdir.

Shaxsni takomillashtirish jarayoni har bir insonning o'ziga xos xususiyatlarini, ular bilan bog'liq bo'lgan qobiliyatlarni har tomonlama kompleks rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha tashqi ta'sirlarni optimallashtirishni hisobga oladi, shuningdek, ularning ishlash darajasining iloji boricha uzoq vaqt davomida saqlanib turishini va

qarish davrida ularning yo‘qolishi va regressiyasini minimallashtirishni nazarda tutadi[2].

Tadqiqot natijalari va muhokamasi

Biz o‘z ishimizda anketa-so‘rovnomasi o‘tkazdik, unda Guliston davlat universitetining 1-kurs 20 nafar talabasi ishtirok etdi. Tadqiqotda savol "Sport bilan shug‘ullanish jarayonida siz uchun hal qiluvchi narsa nima: 1) biologik omil (mushak massasining ko‘payishi, tananing funktsional imkoniyatlarining ko‘payishi va boshqalar); 2) pedagogik omil (irodali va axloqiy fazilatlarini tarbiyalash, xarakterlarni shakllantirish va boshqalar); 3) psixologik omil (aqliy jarayonlarning rivojlanishi: g‘oyalar, fikrlash, sezgi, idrok va boshqalar).”

Talabalar tomonidan sportni rivojlantirishga qaratilgan motivlarni o‘rganish tahlili shuni ko‘rsatdiki, motivatsiyaning qariyb 70 foizi shaklni yaxshilash, vazn yo‘qotish, ya‘ni vazn yo‘qotishdir (ya‘ni biologik omil). 20% talabalar tomonidan tanlangan sport bilan shug‘ullanishning asosiy sabablaridan biri sifatida obro‘-e‘tiborni tartibga soluvchi pedagogik omil yoki shaxsning jamiyatda o‘zini himoya qilish istagi hisobga olinadi. Psixologik omil birinchi o‘ringa chiqadi, unga talabalarning 10 foizi ovoz berdi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, sog‘lom turmush tarzi va chiroyli kiyinish tanasi hozirgi davrda moda tendentsiyasiga aylanib bormoqda. Har xil jismoniy mashqlar mashg‘ulotlari odamlarning kundalik hayotiga mustahkam o‘rnashgan va ko‘pchilik o‘zlarining ish haftalarini biron bir dars yoki basseyniga bormasdan tasavvur qila olmaydilar.

Albatta, o‘zingizni yaxshi his qilish yoqimli va tanangiz itoatkor va mos keladi. Bundan tashqari, tizimli mashg‘ulotlar ajoyib kayfiyat va ijobiy natijaga olib keladi.

Motiv nafaqat odamning xatti-harakatlarini (masalan, sport turini tanlashni) belgilaydi, balki ko‘p jihatdan yakuniy natijani ham belgilaydi. Bir kishi jismoniy tarbiya dastlab unga va uning maqsadi uchun zarurligini tushunadi. Ushbu sohada zarur bilimlarni olgan talabalar sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishda va yosh avlodni jismoniy mashqlarning yangi turlariga jalb qilishda qatnashadilar.

Shunday qilib, biz jismoniy o‘z-o‘zini tarbiyalashning asosiy sabablari ijtimoiy mavjudlik va madaniyatning shartlari ekanligini aniqladik; jamoada tan olinish uchun da‘volar; raqobat, o‘z kuchlarining ijtimoiy va kasbiy faoliyat talablariga muvofiq kelmasligi to‘g‘risida xabardorlik; shaxsga yo‘naltirilgan model sifatida ideal. O‘zlarining kamchiliklarini anglashga yordam beradigan tanqid va o‘zini tanqid qilish sabablari bo‘lishi mumkin.

Universitetdagi jismoniy tarbiyaning ko‘plab vositalari hozirgi mashhur tendentsiyalarni aks ettirmaydi, shuning uchun ular talabalar uchun qiziq emas ko‘rinadi, shuning uchun darsdan tashqari mashg‘ulotlarga bo‘lgan qiziqish past. Shu munosabat bilan biz o‘quvchilarning jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish kerak, deb hisoblaymiz, buning uchun jismoniy tarbiya sohasida umumiy ta‘limga yondashuvni o‘zgartirish kerak. Yoshlarni sport bilan shug‘ullanishga bo‘lgan qiziqishni kuchaytiradigan asosiy omillar bilan tanishtirish

va shu asosda har bir o'quvchining jismoniy tarbiya uchun zarur bo'lgan motivatsion sohasini shakllantirish muhim masaladir.

Jismoniy madaniyat har tomonlama rivojlangan barkamol shaxsni shakllantirish vositasi bo'lib, salomatlikni mustahkamlash omili, kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun zarur bo'lgan jismoniy va psixofiziologik holatni optimallashtirish[1].

Xulosa

Shunday qilib, biz o'z-o'zini tarbiyalash jismoniy tarbiya jarayonida muhim rol o'ynaydi, uni eng samarali va faol qiladi degan xulosaga keldik. O'z-o'zini tarbiyalashning hal qiluvchi omili bo'lgan motiv insonning shaxsiy jismoniy madaniyatini shakllantirishga majburlaydigan asosiy qiziqishlar, intilishlar, ehtiyojlarni anglatadi.

Sog'lom turmush tarziga shakllangan qiziqishlar va ehtiyojlar hayotning sifatiga va o'z ustidagi ishda hatto kichik o'zgarishlarni ham qayd etish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Bu o'z-o'ziga ishonchni kuchaytiradi, rag'batlantiradi, uzoq umr ko'rish, ijtimoiy funksiyalarni to'liq bajarish va jamiyat, oilaviy va mehnat hayotida faol ishtirok etish bilan bog'liq bo'lgan "o'z-o'zini tarbiyalash loyihasi" ni keyingi takomillashtirish va amalga oshirishga hissa qo'shadi.

Sog'lom salomatlik jismoniy madaniyatning shaxsiyatni rivojlantirishdagi ahamiyatini namoyish etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Витун, Е.В. Современное систему физических упражнений, рекомендованные для студентов: учебное пособие Е.В. Витун, В.Г. Витун; Оренбургский гос.ун-т. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2017 – 110 с.
2. Двигательные способности и навыки: разделы теории физической культуры: учебное пособие для студентов-бакалавров и магистров высших учебных заведений по направлению подготовки 49.03.01, 49.04.01 «Физическая культура» и 44.03.01, 44.04.01 «Педагогическое образование» Г Г.Н. Германов. – Воронеж: Елист, 2017. – 302 с.
3. Методика и направленность физического воспитания студентов: учебно-методическое пособие Г И.Ф. Ибрагимов, И.В. Жукова. – Казан: Редакционно-издательский отдел КГЕУ, 2018. – 72 с.
4. Основы физической реабилитации [Электронный ресурс]: учебник Г Налобина А.Н. - Омск: Изд-во СибГУФК, 2017. — 328 с.
5. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: учеб. пособие Г [М. С. Еммерт и др.]; Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017. – 112 с.
6. Психология физической культуры: учебник Г под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. Бабушкина. – М.: Спорт, 2016. – 624 с.
7. Физическая подготовка студента: учебное пособие Г В.В. Алёшин, С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров.–М.:Издательство «Научный консультант», 2017–98 с.
8. Ягодин, В. В. Основы спортивной этики: учебное пособие Г под ред. З.В.

OILA QURGAN TALABA QIZLAR REPRODUKTIV SALOMATLIGI MUAMMOLARI

*A.A.Taniberdiev dots., (PhD)
Guliston davlat universiteti
O‘zbekiston, Guliston
a.abduganievich@gmail.com*

Kalit so‘zlar: sog‘liq, reproduktiv salomatlik, talabalar, sog‘lom turmush tarzi, talaba-qizlar.

Dolzarbligi. XXI asr boshlarida talaba yoshlarning reproduktiv salomatligi va uning ijtimoiy oqibatlarini dolzarb muammolardan biri edi. Jamiyat tuzilishida talaba yoshlari o‘ziga xos yashash sharoitlari bilan ajralib turadigan maxsus ijtimoiy guruhni ifodalaydi. Talabalarning salomatlik holatini chuqur o‘rganish zarurati ular orasida xavfli omillarning keng tarqalishi, kichik kurslarda o‘qish sharoitlariga psixofiziologik moslashishda qiyinchiliklar, ma‘lumotlarning ko‘payishi va kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishda faollikni saqlash zarurati bilan bog‘liq.

Maqsad. Oliy ta‘limda taxsil oluvchi talabalarning reproduktiv salomatlik haqidagi bilimlarini aniqlash, taxlil etish va yaxshilash choralarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, hozirda oliy ta‘lim muassasalari talaba-qizlarining aksariyati o‘qishning dastlabki bosqichidayoq turmushga chiqishni boshlaydilar. Talaba-yoshlar salomatlik holati, uni shakllantiruvchi asosi bo‘lgan davlatning reproduktiv salohiyatining katta qismini tashkil etishini tushunish muhimdir. Shuningdek, demografik siyosatni ishlab chiqishda yangi yo‘nalish bo‘lgan reproduktiv salomatlikni himoya qilish zarurati shu o‘rinda o‘zini namoyon qiladi. Aholining reproduktiv salomatligi holati mamlakatning ijtimoiy-demografik rivojlanishining eng muhim tarkibiy qismi bo‘lib, bu umuman jamiyatning rivojlanish darajasini belgilaydi. Bundan tashqari, reproduktiv salomatlikni saqlash O‘zbekistonda qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlari, davlat va jamoat tashkilotlari vakillarining faoliyatidagi yangi yo‘nalish hisoblanadi. O‘zbekiston fuqarolarning reproduktiv salomatligini yaxshilash uchun ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy uslublar va texnologiyalarni joriy etish, reproduktiv salomatlikni saqlash sohasida fuqarolarning tibbiy bilimlarini va tibbiy madaniyatini yuksaltirish, fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash sohasida kadrlarni tayyorlashni, qayta tayyorlashni va ularning malakasini oshirishni tashkil etish, fuqarolar o‘z reproduktiv huquqlarini amalga oshirishi uchun ularga tibbiy-ijtimoiy, shuningdek psixologik yordam ko‘rsatish kabi asosiy yo‘nalishlar O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning reproduktiv

salomatligini saqlash to'g'risida" gi Qonunida (2019 yil 12 mart, O'RQ-528-son) belgilab qo'yilgan.

34 mln. dan oshgan O'zbekiston Respublikasi aholisining tarkibida yoshlarning 33,6% ulushi bor, shuning uchun ko'plab demografik muammolar yoshlarning tug'ilishiga munosabati, kontratsepsiya usullari va ularning reproduktiv salomatligi bilan belgilanadi. 2020 yil yanvar-iyundagi ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonda 105,6 mingta nikoh qayd etilgan bo'lib, shundan 16,0 mingi ajrim bilan yakun topganligini ko'ramiz. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida reproduktiv madaniyatning etishmasligini ko'rsatishimiz mumkin. Shu munosabat bilan reproduktiv salomatlik sohasidagi ustuvor tadqiqotlar bo'yicha davlat dasturlari yaratildi. Talabalarining reproduktiv salomatligining yomonlashishiga bo'lgan munosabatini o'rganish jiddiy e'tiborga loyiqdir.

Tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish. 2020-2021 o'quv yil davomida Guliston davlat universitetining "Xotin-qizlar sportini rivojlantirish", "Boshlang'ich ta'lim, sport va tarbiyaviy ishi" va "Jismoniy madaniyat" yo'nalishlari talabalarining reproduktiv salomatligiga munosabati o'rganib chiqildi. Tadqiqot maqsadi ularning reproduktiv salomatlik haqidagi bilimlarini aniqlash. Tadqiqotda talabalar o'qish sohalariga muvofiq ikki guruhga bo'lindi: birinchi guruh tabiiy fanlar bo'yicha tahsil oladigan talabalar (xotin-qizlar sportini rivojlantirish", "Jismoniy madaniyat" yo'nalishlari), ikkinchi guruh pedagogik fanlar bo'yicha tahsil olayotgan talabalar ("Boshlang'ich ta'lim, sport va tarbiyaviy ishi" yo'nalishi)dan iborat edi. Anketa natijalari talabalarining umuman sog'lig'iga ijobiy munosabati to'g'risida xulosa qilishimizga imkon berdi.

Shunday qilib, "Reproduktiv salomatlik haqida bilasizmi?" degan savolga respondentlarning 90 foizi "yo'q" va "o'rtacha" javoblarini berishdi. Pedagogika yo'nalishi respondentlarning aksariyati (86%) "o'rtacha" yoki "yo'q" deb, tabiiy fanlar yo'nalishi talabalari ham xuddi shunday munosabatda bo'lishdi, ammo ularning soni biroz yuqori (91%).

"Siz mutaxassis shifokorlarga necha marta tashrif buyurasiz?" degan savolga javoblar quyidagicha: birinchi guruh vakillarining 47% hech bo'lmaganda tibbiy muassasalarga tashrif buyurishadi. Ikkinchi guruhdan bundaylar atigi 28%. Bundan tashqari, ikkinchi guruhdagi respondentlarning aksariyati (71%) "kerak bo'lganda" variantini tanladilar. Shunday qilib, tabiiy fanlar yo'nalishi talabalari o'zlarining sog'lig'i haqida ko'proq qayg'uradilar va pedagogik fanlarni yo'nalishi talabalariga qaraganda doktorlar tomonidan ko'proq kuzatiladi.

Tabiiy fanlar yo'nalishi talabalarining "Siz yaqinda qaysi shifokorlarga tashrif buyurdingiz?" degan savoliga: 50% "ginekolog", 14% - "gastroenerolog", 11% - "endokrinolog", 6% - "kardiolog" va yana 50% javoblar "boshqa" deb javob berishdi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, birinchi guruh vakillari jinsiy salomatlikni himoya qilish bilan bevosita bog'liq bo'lgan shifokorlarga tashrif buyurishadi.

Xuddi shu savolga javob bergan ikkinchi guruh vakillari quyidagi javoblarni berishdi: 26% - "ginekolog", 20% - "kardiolog", 14% - "allergist", 11% - "gastroenterolog", 9% - "endokrinolog", 3% - "urolog" va 51% "boshqa" javobni afzal ko'rishgan.

Respondentlarga "Siz salomatlikning qaysi turlarini bilasiz?" degan savol berildi. Birinchi guruhdagi javoblar quyidagicha edi: 100% "jismoniy", 97% - "aqliy", 81% - "reproduktiv", 70% - "ijtimoiy". Ikkinchi guruhda quyidagi natijalarga erishildi: 100% - "aqliy", 97% - "jismoniy", 51% - "reproduktiv", 29% - "ijtimoiy". Shunday qilib, deyarli barcha respondentlarning jismoniy va ruhiy salomatlik haqida bilishlari aniq va respondentlarning atigi 47% va 28% "reproduktiv" va "ijtimoiy" salomatlik javoblarini tanlaganlar, bu ko'plab talabalarning ushbu turlardagi salomatlikdan xabardor emasligidan dalolat beradi.

Ikkala guruh talabalarining ko'plari "Sizningcha, reproduktiv salomatlik ...?" degan savolga noto'g'ri javob berishdi. ("... naslni ko'paytirish qobiliyati" birinchi va ikkinchi guruhlarda mos ravishda 75% va 86%) va so'ralgan tabiiy fanlar yo'nalishi talabalarining 8% va pedagogik fanlar yo'nalishi talabalarining 14% noto'g'ri javobni tanladilar. Respondentlarning ko'pchiligi reproduktiv salomatlik kasalliklarining sababini jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar deb hisoblashadi (94%).

"Ota-onangiz siz bilan reproduktiv salomatlik to'g'risida gaplashdimi?" degan savolga tabiiy fanlar yo'nalishi talabalarining javoblari quyidagilar: 56% - "ha", 39% - "yo'q" va 6%: "men hamma narsani bilaman", pedagogika yo'nalishi talabalarini quyidagicha: 46% - "yo'q", 31% - "ha" va 23% "men hamma narsani bilaman" variantni tanladilar.

Shuningdek: "Sizning guruhingiz reproduktiv salomatlik to'g'risida suhbatlar qiladimi?", Birinchi guruh talabalarini "ba'zida" (81%), "biz bu haqda muntazam muhokama qilamiz" (14%) va faqat 6% "yo'q" javobini tanlagan. Ikkinchi guruhda javoblar quyidagicha taqsimlangan: 60% - "ba'zan", 34% - "yo'q" va atigi 6% "biz bu haqda muntazam muhokama qilamiz" degan fikrni tanladilar.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ikkala guruhdagi talabalarining katta qismi (birinchi guruhda 56%, ikkinchi guruhda 43%), bizning davrimizda yoshlarning reproduktiv salomatlik to'g'risida xabardorligi etarli emas. Shunday qilib, xulosa qilishimiz mumkinki talabalarining o'zlari reproduktiv salomatlik muammolari to'g'risida ko'proq axborotga ega bo'lishni xohlashlarini tan olishadi.

"Kamqonlik reproduktiv kasallikmi?" degan savolga birinchi guruh o'quvchilarining 14 foizi "Ha" javobini tanlagan bo'lsa, ikkinchi guruhda respondentlarning 17 foizi xuddi shunday variantni tanlagan.

Tabiiy fanlar yo'nalish talabalarining "Erta turmush qurishga qanday munosabatda bo'lasiz?" savoliga respondentlarning 58% "mutlaqo qarshi", 19% - "ijobiy", 17% - "bilmayman" va 6% - "yaxshi". Pedagogik fanlarni o'rganayotgan talabalar uchun javoblarning ulushi bir oz farq qildi: 37% - "ijobiy", 34% - "mutlaqo qarshi", 23% - "bilmayman" va faqat 6% "yaxshi" ni tanladilar. .

"Turmush qurish uchun eng ma'qul yosh qaysi?" degan savolga birinchi guruh respondentlarining javoblari quyidagi ketma-ketlikda joylashtirilgan: 47% "19-21" ni, 44% "16-18" ni, 6% "boshqa" variantni, 3% "13-15" ni tanlashgan. Ikkinchi guruhda quyidagi ma'lumotlar olindi: 57% - "16-18 yosh", 26% - "19-21", 14% "boshqa" variantini tanladilar va faqat 3% "13 yoshdan 15 yoshgacha" javob berishdi.

So'nggi ikki savolga javoblar tabiiy fanlar yo'nalishi talabalarini erda jinsiy aloqaga qat'iy qarshi ekanligini ko'rsatdi. Buni "19-21 yosh" haqidagi fikrlar orasida eng mashhur bo'lgan turmushga chiqishning eng maqbul yoshi haqidagi

quyidagi savolga javoblar tasdiqladi. Ikkinchi guruh talabalari o'zlarining qarashlariga sodiqlikni namoyish etdilar, "erta turmushga umuman qarshimas" javobini tanlab, "16-18 yosh" yoshini turmush yoshi uchun maqbul deb nomladilar.

Talabalarning alkogolga bo'lgan munosabati to'g'risida ikkala guruhda o'tkazilgan so'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat yoshlar spirtli ichimliklarni faqat ta'tilda iste'mol qiladilar (barcha respondentlarning 69%) va bu ko'pincha sharobdir (barcha respondentlarning 56%).

Shuningdek, talabalarning ijobiy reproduktiv yo'nalishini ham ta'kidlash kerak: barcha ishtirokchilar "Sizningcha, ayol bola tug'ilishiga tayyorgarlik ko'rish kerakmi?" degan savolga ijobiy javob berishdi. Ko'pchilik talabalar (har ikkala guruhda 94%) kamida 1-2 yil ichida bolalar tug'ilishiga tayyorgarlik ko'rish kerak deb hisoblashadi va faqat 6% bu kerak emas deb ta'kidlashadi.

Shuningdek, "O'qishdan bo'sh vaqtingizda nima bilan shug'ullanasiz?" degan savolga javoblarni o'rganish natijasida qiziqarli natijalarga erishildi. Taxminan bir xil miqdordagi ikkala guruh vakillari (54 foizi) sportning har xil turlari bilan shug'ullanishgan.

Xulosa. Talaba yoshlarning reproduktiv salomatligi va uning ijtimoiy oqibatlarini o'rganish quyidagi xulosalarga olib keldi. Insonning reproduktiv salomatligi nafaqat jismoniy holatni, balki hayotning moliyaviy ahvoli, oila va nikoh institutiga munosabat, bola tug'ilishi, jinsiy salomatlik va umuman sog'liq, nikohni rasmiy ro'yxatdan o'tkazish imkoniyati va tayyorgarligi va oilani rejalashtirishning barcha jihatlaridan xabardorlikni o'z ichiga oladi.

Talabalar O'zbekiston Respublikasi aholisining psixologik va ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan maxsus ijtimoiy-demografik guruhidir. Mamlakatimizda 449190 mingdan oshgan talabalarning reproduktiv salomatligini shakllantirish, saqlash va mustahkamlash masalalari alohida ijtimoiy ahamiyatga ega, chunki millat salomatligi ushbu guruh aholisining sog'lig'iga bog'liq.

Adabiyotlar

7. "Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni 2019 yil 12 mart, O'RQ-528-son.

8. Xolbekova U, Villyaeva N, Daurbaeva R. «Talabalar sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati.». Respublika ilmiy Amaliy anjuman.16-17.12.2005 yil, 67bet.

9. Shakirjanova K.T. "Sportni boshqarish tizimida ayollar rolini oshirish". "Fan sportga" ilmiy nazariy jurnal. 2G'2007. 17 b.

10. Adhikari R. Premarital sexual behaviour among male college students of Kathmandu, 6.Nepal / R. Adhikari, J. Tamang // BMC Public Health. — 2009. — Vol. 9. — P. 241.

11. Reproductive Health in Nigeria / N. Ameh [et al.] // Journal of Peadiatric Adolescents 7. Gynecology. — 2009 July (Epub ahead of print).

12. The «Boom and bust phenomenon» : the hopes, dreams and broken promises of the 8. contraceptive revolution / H. Boonstra [et al.] // Contraception. — 2000. — Vol. 6. — P. 9–25.

13. Sexual behaviour among Italian adolescents : Knowledge and use of contraceptives / S. 9. Capuano [et al.] // The Eur. J. Contracept. Reprod. Health Care. — 2009. — N 4. — P. 285–289.

СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Рахимов Б.Х.

профессор ГулГУ, доктор педагогических наук

Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы усовершенствования содержания профессиональной компетенции будущих учителей физической культуры на основе инновационного подхода на современном этапе обучения высшего образовательного учреждения.

Даны выводы о формы, методы и средства для развития профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе инновационного подхода.

Ключевые слова : физическая культура, будущие учителя, профессиональная компетентность, инновационный подход.

В данном исследовании под условиями усовершенствования профессиональной компетенции педагога мы понимаем целенаправленно создаваемые обстоятельства, необходимые и достаточные для успешного усовершенствования профессиональной компетенции педагога в процессе внутри-школьного повышения квалификации [12].

Анализ результатов многочисленных научно-педагогических исследований, трудов различных ученых показал, что на сегодняшний день нет четко выраженной общепринятой классификации педагогических условий. Существуют различные трактовки и попытки классифицировать педагогические условия воздействия на какое-либо явление, процесс компонентного состава, содержание формируемой компетентности, компетенции.

Г.В. Калькова изучает данную тему в контексте переподготовки и повышение кадров, ей выявлены и апробированы в ходе формирующего эксперимента ведущие педагогические пути и условия, продуктивно влияющие на совершенствование процесса повышения квалификации педагогических кадров.

• [14, 10].

Л.Н. Москвитина, считает, что развивать профессиональной компетенции учителей можно через “на курсах повышения квалификации в системе дополнительного профессионального образования” [15].

Педагог З.М Багаутдинов считает, что образование должно формировать «профессионально важные личностные качества учителя физической культуры,

среди которых: способность к рефлексии, проблемному мышлению, предвидению ближайших и отдаленных последствий принимаемых решений, способность к оперативной их корректировке»

Педагог В.В.Абрамов подтверждает, что «Одними из главных квалификационных требований при подготовке специалистов по ФК, являются также требования знаний и умений основ информационно-технологического обеспечения образования, науки и техники; дидактических закономерностей в физическом воспитании и спорте; методов организации и проведения научно-исследовательской работы; владения технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий» [1].

Педагог учёный С.Н. Востокова эмпирически доказывает влияние совокупности педагогических условий (системно-организационных, организационно-педагогических, психолого-педагогических) на эффективность успешного усовершенствования готовности учителя к профессиональной деятельности в региональной системе постдипломного образования. К системно-организованным условиям автор относит интеграцию традиционных практик повышения квалификации и инновационных моделей сетевого и контекстного обучения. [9-10].

«Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм» [7]. На наш взгляд, данное понятие компетентности содержит очень важный компонент-готовность к осуществлению деятельности, то есть данное понятие применимо и к любой другой деятельности специалиста. Таким образом, понятие профессиональной компетентности специалиста можно определить как единство его теоретической и практической готовности к осуществлению соответствующей деятельности.

В соответствии роду занятий и научным интересам исследователями наряду с «профессиональной компетентностью» разрабатываются такие категории, как «социальная компетентность», «коммуникативная компетентность», «информационная компетентность» и т.д.

Исходя из перечисленных, можно считать, что компетенция и компетентность является обобщения знания, умения, навыков и личностных качеств, направленных в определенной деятельности. И если компетентность является качественной характеристикой формирующейся личности (некий результат образовательных достижений человека), то компетенция — круг вопросов, отражающих сущностные позиции требуемого качества, нормативное содержание признаков какого-либо опыта человеческой деятельности в его целостном представлении.

Для развития профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе инновационных подходов необходимо:

- а) инновационных методов в условиях профессиональной деятельности;
- б) лично, практико-ориентированных формы обучения;

в) инструментов оценки эффективности инновационного подхода для развития профессиональной компетентности у субъектов образовательного процесса и совершенствование их профессиональной культуры;

г) арт-технологии в образовательном пространстве вузе подготовки учителей физической культуры;

д) сценариев симуляций, стратегий и деловых игр для личностно, практико-ориентированного обучения;

е) визуальных средств как современных форм трансляции информации и способов развития визуального мышления.

На данном этапе мы можем сформулировать следующие выводы:

1. Развития профессиональной компетенции будущих учителей в построении образовательного процесса в вузах должны опираться на инновационного подхода, целью которого является формирование профессиональных компетенций студентов.

2. Показатели рейтинга студентов составляют теоретические знания студентов и их двигательные компетенции хотя достаточно высоки, но они недостаточно для высокого уровне их профессиональной готовности.

3. Необходимо разработать инновационное содержание и построение образовательного процесса по подготовки будущих учителей физической культуре, основанное на повышении практикоориентированности образовательного процесса, изменения форматов учебных и педагогических практик, на моделировании профессиональной деятельности в условиях учебных занятий, практикумов и учебных практик.

Список литературы

1. Абрамова В.В. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Россия, 2006, 27 с.
2. Багаутдинов З.М. (2015). Усовершенствование профессиональной компетентности учителя физической культуры. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, (8), 13-17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-professionalnoy-kompetentnosti-uchitelya-fizicheskoy-kultury>.
3. Макаров, П. А. Формирование профориентационной компетентности будущего учителя физической культуры. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Самара, 2005, 26 с.
4. Никифоров, Н. В. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов-тренеров по вольной борьбе. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Якутск, 2009, 26 с.
5. Литвинцева, И.Г. Практическое обучение как фактор усовершенствования профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Улан-Удэ, 2010, 26 с.
6. Тихомиров, Ю. В., & Правдов, М. А. (2015). Модель усовершенствования профессиональной компетентности у будущих учителей физической культуры на основе усовершенствования методики преподавания базовых и новых видов

- физкультурно-спортивной деятельности. *Russian Journal of Education and Psychology*, (3 (47)), 164-172.
7. Лавицкая, Е. С. Особенности усвоения профессиональной компетентности студентов физкультурного профиля на занятиях по спортивным играм / Е. С. Лавицкая. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 11 (91). — С. 600-604. — URL: <https://moluch.ru/archive/91/19777/>
 8. Коршунова, О. С. Формирование компетенций по физическому воспитанию в вузе с учетом профиограммы будущих специалистов / О. С. Коршунова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 15 (95). — С. 637-640. — URL: <https://moluch.ru/archive/95/21322/>
 9. Лавицкая, Е. С. Теоретическое обоснование инновационного содержания профессиональной подготовки студентов физкультурного профиля на занятиях по спортивным играм / Е. С. Лавицкая. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 18 (77). — С. 91-94. — URL: <https://moluch.ru/archive/77/13138/>.
 10. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования: Курс лекций: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 240с.

JISMONIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INDIVIDUALLASHTIRISHGA TAYYORGARLIKLARI

*O'zbekiston respublikasi og'ir atletika federatsiyasi vitse-prezidenti
Xolmirzayev Rahmon Donaboyevich*

Bo'lajak pedagog, jismoniy madaniyat mutaxassislarining kasbiy mustaqilligi jismoniy madaniyatni shakllantirish sohasidagi ishlarning yuqori sifatini ta'minlagan cha pedagogik texnologiyalar va vositalar, shakllar va usullarni mustaqil tanlash, o'quv-tarbiyaviy ishni olib borishdagi individual qobiliyatlarda, yuzaga kelgan o'quv sharoitini mustaqil uddalay olish malakasida; to'g'ri qaror qabul qilishda; nazariy va amaliy xarakterdagi o'quv vazifalarini o'z vaqtida va sifatli bajarishni mustaqil rejalashtirish va nazorat qilish ko'nikmasida namoyon bo'ladi.

Bunda, ayniqsa, o'zini diqqat markazida his qilish ehtiyojini amalga oshiradigan, talabalarga pedagogik va psixologik usullar ta'sirini kompleks sifatida ko'rib chiqiladigan, "Jismoniy madaniyat" fanini o'qitish jarayonida ta'limning individuallashtirishida namoyon bo'ladi. O'quvchilarning individual xususiyatlari inobatga olinadigan ta'lim jarayonini shunday uyushtirishni amalga oshirishning muhim didaktik tamoyili ularning ijtimoiy-ta'limiy tajribalari, shuningdek, intellektual rivojlanishlari, bilishga oid qiziqishlari, ijtimoiy maqomi, tahsilning muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa omillaridir.

Ma'lum bo'lganidek, ta'limiy jarayonning sog'lomlashtirishga yo'nalganligini ta'minlashga chorlangan sog'lom turmush tarzi va salomatlik madaniyatini shakllantirishga mo'ljallangan o'quv dasturlarini bajarish "Jismoniy madaniyat" fanini amalga oshirish vazifasida muhim lahzalardan biri hisoblanadi. Ushbu faoliyatda pedagogning o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishiga, ularning yangi o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashishi va o'z salomatligini yaratish texnologiyalarini samarali egallash hamda o'z salomatligi va boshqa odamlarning salomatligiga qadriyatli munosabatni shakllantirishga ko'maklashuvchi uzoq davom etgan ontogenez jarayonida salomatlikni yaratuvchi faoliyatini amalga oshirishi uchun zaruriy bilim, malaka, ko'nikmalarining mavjudligi bilan xarakterlanadigan shaxsning murakkab integral holati hisoblanuvchi salomatlikni yaratuvchi faoliyatga tayyorlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Salomatlikni yaratuvchi ta'limiy muhitni qurishning asosiy vazifalari ta'lim jarayonining salomatlikni barpo etuvchi xarakteri va uning ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlovchi ta'lim jarayonining ichki muhiti (sport zali, jismoniy madaniyat maydonlari, stadionlar, sport seksiyalarining ishlashi uchun joylar); ta'lim jarayonining ishtirokchilari (pedagoglar, o'quvchilar va ularning ota-onalari)ning sog'liq madaniyatini, ularning sog'lom turmush tarziga tayyorligini oshirish; sog'liqning buzilishini korreksiyalash, rehabilitatsiya qilish va sustlashgan o'quvchilarni sog'lomlashtirish uchun sharoit yaratish hisoblanadi. Ta'limiy muhitni qurish bilan bir qatorda ta'limiy jarayonning sub'ektlarida salomatlikni saqlovchi faoliyatga tayyorlik komponentlarining muhimligini ta'kidlash kerak: kognitiv (salomatlik va uning tarkibiy qismlari, sog'lom turmush tarzi va usuli, sog'lomlashtirish va salomatlik zaxiralarini yuksaltirish usullari haqidagi bilimlar tizimi); qadriyatli-ehtiyojli (salomatlikka qadriyatli orientatsiya; sog'lom turmush

tarzi va usulini shakllantirishda harakatli-amaliy ishtirok etishga ehtiyoj va tayyorlik); emotsional-irodaviy (shaxsiy salomatligiga mas'uliyatli va ijobiy munosabat; salomatlikni yaratishdan qoniqish va quvonch tuyg'usi, o'z sog'ligini saqlash, mustahkamlash, shakllantirish va ko'paytirish bo'yicha maqsadga erishishda qat'iyatlilik); harakatli-amaliy (o'z sog'ligini saqlash va mustahkamlashda ijodiy faoliyat, salomatlikni yaratishda mustaqillik; salomatlikni yaratuvchi faoliyat tajribasini kundalik amaliyotga o'tkazish qobiliyati).

Salomatlikni saqlovchi jarayonda bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining salomatlikni saqlovchi kompetentlari rivojlanadi. Ma'lumki, pedagogika fanida oxirgi yillarda pedagogik oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni ularning salomatlikni saqlovchi yo'nalganligiga urg'u berish bilan tayyorlashda keng qo'llanilayotgan "kompetentsiya" va "kompetentli yondashuv" tushunchalari har tomonlama tahlil qilinyapti. Tadqiqotchilar ushbu tushunchani, bir tomondan, oliy ta'limni rivojlantirish va isloh qilishda talabalarning kasbiy hamda ijtimoiy vazifalarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun an'anaviy "bilimlar-malakalar-ko'nikmalar"ni kiritib, izchillikni ta'minlash, boshqa tomondan pedagogika oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining salomatlikni saqlovchi qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy ustuvorligini va avvalo, ularning o'quvchilarda salomatlikni saqlovchi bilimlarni oshirish, sog'liqlarini saqlash, mustahkamlashni oldindan ko'ra olish imkoniyati sifatida ko'rib chiqadilar.

Xorijiy tadqiqotlarning tahlili bu tushunchalarning ko'plab ta'riflari mavjudligi va ta'lim oluvchi shaxsiga taalluqli ekanligi va bilimlar, malaka va ko'nikmalarga olib kelmaydigan, rivojlanishi va shubhasiz, professionallikni imitatsiya qiluvchi talabalarning uyushtirilgan o'quv faoliyatini tashxis qilish mumkin deb hisoblanuvchi, salomatlikni saqlash esa pedagogika fanida qabul qilingan asosiy kompetentsiyalardan biri deb hisoblanadigan kompetentlilik kontseptsiyasi shakllanganligidan darak beradi.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra "Jismoniy madaniyat" ixtisosligi bo'yicha bo'lajak mutaxassis o'qituvchilarni tayyorlashda mustaqil o'rganish malakasini shakllantirishga chorlangan "umumiy" oliy ta'limning ta'limiy dasturlaridan foydalaniladi, aniq kasbni egallash masalasi esa oliy ta'lim muassasalari doirasidan chiqadi va ishga joylashish yoki kasbiy faoliyatning boshlang'ich bosqichida turli tuzilma (firma, korporatsiya va h.k.)lar orqali hal qilinadi. Biroq qachonki mehnat bozorida raqobatbardoshlikka ko'maqlashuvchi "bitiruvchining kasbiy mahorati talab qilinganida, bunday bitiruvchini qanday tayyorlash, salomatlikni saqlovchi kompetentli yondashuvni qay tarzda amalga oshirish va oliy ta'lim muassasalarining ta'limiy dasturlarini o'zlashtirish vaqtidayoq qanday layoqatli bo'lish masalasi ko'ndalang turadi.

S.I.Zmeyov fikriga ko'ra ta'limni tashkillashtirishni muayyan bir-xillashtirish maqsadida oliy ta'limning uchta darajasida tayyorgarlik oluvchi shaxslarga malakaviy talablar ishlab chiqildi. Bu talablarda kompetentsiya tushunchasi ostida yoxud malaka (ko'nikma)lar, yoxud "bilimlar, tushunchalar, malakalar, shuningdek, ko'nikmalarning dinamik kombinatsiyasi", yoxud "mehnat yoki o'qishga oid faoliyatda va o'zining professional va shaxsiy rivojlanishida bilimlar, malakalar hamda shaxsiy, ijtimoiy yoki metodologik ko'nikmalardan foydalanishning

isbotlangan ko‘nikmasi” va shuning uchun mutaxassislarda kasbiy kompetentlikni rivojlantiruvchi pedagog kasbning mohiyati to‘g‘risida aniq bir tasavvurga ega bo‘lish, bu jarayonni boshqarishga majbur.

Yuqorida aytilganlar kontekstida shakllanishi pedagogik oliy ta‘lim muassasalarining tegishli fakultetlarida bo‘lajak jismoniy madaniyatning mutaxassislarini tayyorlash jarayonida maqsadli yo‘naltirilgan va izchil amalga oshirilishi zarur bo‘lgan “salomatlikni saqlovchi kompetentlik” tushunchasini ko‘rib chiqish kerak. Gap shundaki, jismoniy madaniyat o‘qituvchilarini professional tarzda tayyorlash talabalar tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy-biologik bilimlar, shuningdek, o‘quvchilarning salomatligini saqlash va mustahkamlash bo‘yicha malaka va ko‘nikmalarni egallashlarini ko‘zda tutadi. Shu munosabat bilan jismoniy madaniyat fakulteti talabalarini oldinda turgan professional, shu jumladan salomatlikni saqlovchi faoliyatga tayyorligini ta‘minlashga tizimli, integratsiyalangan ilmiy-asoslangan yondashuv o‘rganildi va amalga oshirildi. Bunda salomatlikni saqlovchi kompetenti bo‘lgan jismoniy madaniyat bo‘yicha mutaxassislarni tayyorlash dasturiga salomatlikni saqlash rejasida talabalarda informatsion, texnik, iqtisodiy, ijtimoiy-tashkiliy va shaxsiy tavsifnomalarni shakllantirishga chorlangan savollar kiritildi.

Jismoniy madaniyat kadrlarini tayyorlashning o‘ziga xosligi shundan iboratki, jismoniy madaniyat bo‘yicha pedagoglarni professional tayyorlash mazmunining muhim komponenti shaxsiy sifatlar, shu jumladan, salomatlikni saqlashga yo‘nalganlik, o‘zida ulkan salomatlikni saqlovchi potentsialni aks ettiradigan jadal harakatli faoliyat hisoblanadi. Shuning uchun talaba nafaqat umumpedagogik va tibbiy-gigienik bilimlar va malakalarni egallashi, balki ijobiy shaxsiy sifatlarga, shuningdek, uning harakatli-texnik potentsiali yuqori darajada bog‘liq bo‘lgan maxsus sifatlarga ham ega bo‘lishi zarur.

Pedagog professional salomatlikni saqlashning kompetentli tayyorgarligi vositasida talabalar muhitida hurmat va e‘tibor qozonadi, buning natijasida bunday mohir o‘qituvchining talabalarda falsafa va salomatlik qadriyatlarini, shuningdek, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish kontekstida pedagogik ta‘siri samaradorligi ahamiyatli tarzda ortadi.

O‘quv-pedagogik faoliyatni uyushtirishga bunday yondashuv faqat o‘quv jarayonlarini tashkillashtirish va pedagogik nazorat shakllarining innovatsion usullaridan foydalanish sharoitida amalga oshirilishi mumkin.

Shunday qilib, o‘quv jarayoni, shu jumladan jismoniy madaniyat bo‘yicha ham, shunday murakkab jarayonni, u ko‘p xossalik mehnatning alohida shaklidir. Unda har bir mehnat sub‘ekti (o‘qituvchi va talaba) o‘zining professional rolini faol, ongli tarzda o‘zlashtiradi.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Комилов Ж.К к.п.н., доц.
Гулистанский государственный университет
komilovjamoliddin@gmail.com

Ключевые слова: координация, импульс, выносливость, адаптация.

В структуре координационных способностей человека, в первую очередь, следует выделить восприятие и анализ собственных движений, наличие образов, динамических, временных и пространственных характеристик движений собственного тела и различных его частей в их сложном взаимодействии, понимание стоящей двигательной задачи, формирование плана и конкретного способа выполнения движения. При всех этих составляющих может быть обеспечена эффективная эффекторная импульсация мышц групп, которые необходимо привлечь к высокоэффективному, с точки зрения координации, выполнению движения.

Важным фактором, определяющим уровень координации, является также оперативный контроль характеристик выполняемых движений и обработка его результатов.

Рассматривая *мышечно-суставную чувствительность* в качестве важнейшей предпосылки эффективности афферентной импульсации, следует отметить избирательность ее формирования в строгом соответствии со спецификой движений, техническим арсеналом конкретного человека.

Важным фактором, предопределяющим уровень координационных способностей, *является эффективная внутримышечная и межмышечная координация*. Способность быстро активизировать необходимое количество двигательных единиц, обеспечить оптимальное взаимодействие мышечных синергистов и мышечных антагонистов, быстрый и эффективный переход от напряжения мышц к их расслаблению, именно эти факторы придают индивиду, отличающимся высоким уровнем координационных способностей (А.И. Яроцкий, В.П. Крапивенцева, В.И. Филиппович, В.С. Волков, В.Н. Балобан, В.С. Фарфель, А.А. Маркосян, Н.С. Сергеева, А.А. Золотухин, З.И. Кузнецова, М.Я. Горкин, А.А. Маркосян, В.М. Король, В.П. Филин и другие).

Большое значение для повышения уровня координационных способностей имеет *адаптация деятельности различных анализаторов* в соответствии со специфическими особенностями конкретного вида движений. Под влиянием тренировки функции многих анализаторов улучшаются (Э.Ш. Айрапетьянц, А.С. Батуев, И.С. Бериташвили, И.С. Беритов, В.С. Гурфинкель, В.А. Кисляков и др.).

Координационные способности, основанные на проявлениях *двигательных реакций и пространственно-временных перемещениях*, лежат в основе деятельности в неожиданных и быстро изменяющихся ситуациях.

Координационные способности очень многообразны и специфичны для каждого индивида или его двигательной активности. Однако их можно

дифференцировать на отдельные виды по особенностям проявления, критериям оценки и факторам, их обуславливающим. Опираясь на результаты специальных исследований (В.Пехтль, Д.Д.Донской, D.Blume, А.А.Гужаловский, А.А.Тер-Ованесян, И.А.Тер-Ованесян, В.И.Лях, В.С.Келлер, В.Н.Платонов), можно выделить следующие относительно самостоятельные виды координационных способностей: способность к оценке и регуляции динамических и пространственно-временных параметров движений; способность к сохранению устойчивости позы (равновесия); чувство ритма; способность к ориентированию в пространстве; способность к произвольному расслаблению мышц; координированность движений.

Цель исследования - разработать и внедрить научно-педагогические, организационные и методические условия использования дифференцированного подхода развития координационных способностей мальчиков 10-14 лет в зависимости от уровня их физического развития.

Координационные способности, являясь важным компонентом физической подготовленности человека, во многом определяют степень развития основных физических качеств индивида – особенно, скоростных возможностей и ловкости. Этим обусловлено то обстоятельство, что изучению данного качества и разработке методики его совершенствования уделяется тщательное и постоянное внимание специалистов.

Ясно, что КС зависят от многих эндо- и экзогенных факторов, но в значительной степени *от уровня развития функции равновесия и степени сформированности вестибулярного анализатора*. На различных этапах онтогенеза последние претерпевают специфические изменения, связанные как с морфологическими возрастными особенностями, так и со спецификой используемых средств и методов физического воспитания.

В настоящем разделе освещаются особенности формирования функции равновесия и вестибулярного анализатора, как решающего фактора развития КС, выявляются условия эффективного их совершенствования, а также негативные влияния на них эндо-экзогенных воздействий.

Исследованию формирования функции равновесия у детей школьного возраста посвящено достаточное количество работ отечественных и зарубежных авторов, в которых показаны возрастные изменения данной функции организма. Выявлено, что с возрастом устойчивость в положении стоя у детей улучшается. Однако развитие функции равновесия происходит неравномерно.

Так, Г.С. Козырев, отмечая увеличение степени устойчивости тела в процессе возрастного развития детей от 5 до 18 лет, указывает, что от 7 до 11 лет степень нарастания устойчивости тела незначительна, в то время как в 12-13 лет наблюдается ее резкое увеличение.

К такому же выводу приходит и В.П. Крапивенцева, изучавшая реакции детей разного возраста на искусственное смещение площади опоры. Кроме того, автором высказывается предположение о том, что период полового созревания оказывает влияние на возрастное увеличение устойчивости тела при стоянии.

В исследованиях И.А.Арямова, А.М. Бублик, Н.А. Лупандиной для определения уровня развития функции равновесия у школьников были использованы специальные тесты (физические упражнения). При этом были получены следующие результаты. Изучая развитие основных форм движений у детей, авторами сделан вывод о понижении устойчивости стояния у девочек в 13 лет, а у мальчиков в 14-15 лет. К такому же выводу приходит и И.А.Арямов. Он установил, что количество удачных попыток прохождения по бревну увеличивается до 12 лет, после чего отмечается ухудшение этой функции до 15-16 лет и после этого она опять улучшается.

А.М. Бублик, исследовавшая состояние функции равновесия у 12-15-летних школьников, выявила нарушение координации движений и ухудшение сохранения равновесия у них по сравнению с детьми 10-12 лет. Такое расхождение в данных, по-видимому, можно объяснить различиями в методиках исследования данного показателя.

В работах В.Н. Балобан, Е.А. Бондаревской с применением более совершенных методов исследования развития функции равновесия (стабилография и другие) приведены данные возрастного изменения равновесия и делается вывод о том, что с возрастом устойчивость тела у школьников улучшается. Однако у мальчиков наблюдаются некоторые нарушения статической координации от 14-ти до 16 лет. Автор предполагает, что эти явления, вероятно, связаны с «временной неустойчивостью нервных процессов» в период полового созревания, что отрицательно сказывается на общей координации вообще и статистическом равновесии в частности.

На это же указывает в своих исследованиях О.П. Панфилов. В состоянии покоя у детей, не занимающихся в спортивных секциях, после 11-12 лет не наблюдается сдвига в сторону улучшения в сохранении вертикальной позы.

Однако можно предположить, что отсутствие сдвигов в улучшении сохранения вертикальной позы у детей после 11-12 лет объясняется и тем, что к этому времени развитие функции равновесия у обследованных детей в основном завершается.

Исследования ряда авторов показывают, что к 12-14 годам функция равновесия достигает уровня взрослых. Наиболее интенсивное развитие функции равновесия, как отмечено в вышеприведенных исследованиях, происходит от 7 до 10 лет.

Таким образом, сопоставив результаты исследований развития функции равновесия, проведенных ранее и в последние годы, можно отметить некоторые различия в полученных данных о периодах интенсивного развития функции равновесия. Возможно, это объясняется контингентом испытуемых. В исследованиях Г.М.Козырева и В.П. Крапивенцевой принимали участие дети, которые значительно отличались от своих современников по уровню физического развития, двигательной подготовленности и времени вступления в период полового созревания. Современные школьники значительно превышают по данным показателям детей тех лет.

Кроме того, в работах, анализируемых в данном параграфе, использованы различные методы определения устойчивости, стояния тела, что создает определенную трудность для сопоставления полученных результатов.

При изучении развития вестибулярного анализатора большое значение придается исследованию вестибулярной устойчивости к адекватным раздражителям. Исследование функциональной устойчивости вестибулярного анализатора в возрастном плане позволили установить, что с возрастом она повышается.

Исследования И.П.Байченко показали, что у девочек к 11-12 годам, а у мальчиков к 13-14 годам вестибулярная устойчивость достигает уровня, характерного для взрослых, т.е. процесс становления вестибулярного аппарата заканчивается на два года раньше у девочек, чем у мальчиков.

На резкое возрастание функциональных возможностей вестибулярного анализатора в период от 8 до 14 лет и достижение максимального развития к 12-14 годам указал в своей работе В.Н. Балобан.

Подводя итог анализу литературы по вопросам развития функции равновесия и возрастных изменений устойчивости вестибулярного анализатора к адекватным раздражениям, можно сделать заключение, что с возрастом устойчивость вестибулярного анализатора повышается.

ЗНАЧЕНИЕ «СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ» И ФОРМИРОВАНИЕ НОРМОТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

*Маматкулов Акмал Ахмадалиевич
Гулистанский государственный университет
преподаватель кафедры “Теория и
методика физического культуры”
E-mail: akmal.mamatkulov02.09@gmail.com*

Ключевые слова: *«Системы оценки уровня физической подготовки населения», I, II, III степени, физическое подготовленность, возрастные категория, результаты.*

На основании Постановления «О пропаганде здорового образа жизни широком привлечении населения к физической культуре и спорту в Узбекистане» в стране было введено проведение «Системы оценки уровня физической подготовки населения», включающие в себя спортивные нормативы, которые определяют общую физическую подготовку (ПП от 16.06.2021 г. №-5148) [1].

Специальные тесты «Системы оценки уровня физической подготовки населения», организуемые в виде соревнований, могут сдавать все желающие, начиная с 6 лет. Тесты проводятся по разным видам в 12 возрастных категориях

2 раза в год. Для того, чтобы получить нагрудные значки «Системы оценки уровня физической подготовки населения» I, II, III степеней участник должен сдавать обязательный тест.

«Системы оценки уровня физической подготовки населения» впервые ставят задачу формирования физической подготовленности населения страны и создания единой системы физического воспитания[6].

«Системы оценки уровня физической подготовки населения» являются программной и нормативной основой системы физического воспитания населения. Посредством контрольных нормативов определяется общий уровень физической подготовки населения к учебной, трудовой деятельности и к военной службе. Они способствуют укреплению здоровья, повышению творческой и трудовой активности. «Системы оценки уровня физической подготовки населения» предназначаются для лиц живущих Республики Узбекистан[4, 5].

Занятия физической культурой стали общественно одобряемой формой активности человека в социуме. «Системы оценки уровня физической подготовки населения», прежде всего, направлены на пропаганду регулярных занятий физической культурой и спортом как одной из наиболее важных составляющих здорового образа жизни. Следует отметить пользующиеся популярностью новые формы привлечения населения к сдаче норм «Системы оценки уровня физической подготовки населения», такие как семейные соревнования, спортивные праздники и фестивали «Системы оценки уровня физической подготовки населения», целью проведения которых является пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом[3].

«Системы оценки уровня физической подготовки населения» есть система требований, где в количественных мерах определяется уровень физической подготовленности и объем теоретических знаний студентов. Чтобы сдать физические нормативы «Системы оценки уровня физической подготовки населения», нужно в соревновательной обстановке выполнить совокупность упражнений сравнительно несложной координационной структуры и показать при этом определенные результаты. Выполнение норм «Системы оценки уровня физической подготовки населения» обусловлено достаточно высоким развитием физических качеств: выносливости, силы, быстроты, гибкости и ловкости[2].

Широко распространенная в США и других западных странах система К. Купера, известная как «новая аэробика» предусматривает в основном развитие выносливости. Если юноша-студент выполняет тест Купера (пробегание возможно большего расстояния за 12 минут), преодолевая за это время 2,8 км, то это достижение расценивается как отличное. Для того, чтобы показать такой результат, студент должен иметь уровень максимального потребления кислорода, равный 51,6 мл/кг/мин. Что касается силовых и скоростных нормативов, то их система Купера не предусматривает вообще.

Нормативы «Системы оценки уровня физической подготовки населения», на выносливость (уровень II степеней) в беге составляют: 3000 м — 14 мин. Такие результаты доступны студентам, имеющим максимальное потребление кислорода не менее 56 мл/кг/ /мин. Помимо этого, «Системы оценки уровня физической подготовки населения» предусматривает достаточно высокий уровень силовой и скоростной подготовки. Представленные примеры наглядно характеризуют требования «Системы оценки уровня физической подготовки населения».

Эти требования составляют фундаментальную основу физического воспитания нашего Республики. Реализация их прямо и опосредованно способствует формированию морального и духовного облика людей, гармоническому развитию личности. Здесь большое значение имеет уровень и характер воспитательной работы в физкультурных коллективах. Работа по «Системе оценки уровня физической подготовки населения» не должна сводиться только к числу подготовленных I, II, III степеней, к проведению возможно большего количества соревнований, физкультурных и других мероприятий. Педагогический процесс должен быть одухотворен системой воспитательных воздействий, формирующих у человека и общества.

Общий итог такого воздействия — формирование гармонически развитой личности человека, его нравственное воспитание, достижение высоких физических и функциональных возможностей.

Выводы. Система работы по «Системе оценки уровня физической подготовки населения» предусматривает:

- а) внедрение физической культуры в повседневную жизнь людей;
- б) вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом людей разного возраста;
- в) массовое развитие спорта и воспитание спортивных талантов.

Литературы

1. Постановление Кабинета Министров Республике Узбекистан от 16 июня 2021 года «О пропаганде здорового образа жизни, широком привлечении населения к физической культуре и спорту в Узбекистане» введено проведение «Системы оценки уровня физической подготовки населения», включающие в себя спортивные нормативы, которые определяют общую физическую подготовку (ПКМ от 16.06.2021г. г. Ташкент №ПП-5148).

2. Коваль В.В. Здоровый образ жизни различного контингента допризывников в системе их ценностных ориентаций // Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты адаптации и социализации человека: Материалы Научно-практической конференции. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2008. — С.381 - 384.

3. Расулова Т.Р., Таранова А.В., Джураева Н.У. Значение физкультурно-оздоровительной программы «Алпомиш» и «Барчиной» в профессиональной подготовке студентов института физической культуры // Республика илмий-

амалий анжуман «Баркамол авлод тарбиясида жисмоний тарбия ва спортнинг ўрни». - Жиззах, 2001. - С. 218-219.

4. Смурыгина Л.В. Содержание и методика самостоятельных занятий по физическому воспитанию со студентами специального учебного отделения: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - Т., 1994.-С. 24.

5. Юнусов Т.Т., Юнусова Ю.М., Кудратов Р.К. и др. К вопросу развития физической культуры и спорта в Узбекистане //Илмий-назарий ва услубий журнал //Педагогик таълим. - Т., 2003. - №2. - С. 34-36.

6. Юнусов Т.Т. Твое здоровье - в твоих руках //Методиическое пособие по специальным тестам «Алпомиш» и «Барчиной» определяющих уровень физической подготовленности и здоровья населения Узбекистана. - Т., 1999. – С.54.

JISMONIY TARBIYA FANI O‘QITUVCHILARINING DIDAKTIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

*Norqulov Shovkat Turg‘unbayevich
Guliston davlat pedagogika instituti
“Pedagogika” kafedrasida katta o‘qituvchisi
E-mail: sh_norqulov@gmail.com*

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, sport, didaktika, ta’lim usullari, mutaxassis, og‘zaki, ko‘rgazmali, ko‘nikma, jismoniy mashg‘ulot, sog‘lom turmush tarzi, jismoniy sifatlar.

Respublikamizda jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali pedagogik kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish maqsadida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jismoniy tarbiya va sportga doir fanlarni o‘qitishga qaratilgan nazariy va amaliy asoslari, bo‘lajak jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilarining jismoniy tayyorgarligi bo‘yicha mashg‘ulotlarni samarali tashkil etish, ushbu sohada kadrlar tayyorlashda pedagogning zamonaviy yondashuvi va kasbiy mahorati orqali o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish, jismoniy tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish bilan bog‘liq muammolarga ilmiy izlanishlarga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi”da jismoniy tarbiya va sport sohasida malakali kadrlar tayyorlash bo‘yicha quyidagi vazifalar belgilangan:

- O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti hamda uning filiallariga qabul ko‘rsatkichlarini oshirish hisobiga faoliyat yuritayotgan oliy ma’lumotli trenerlarning amaldagi 54 foizlik ulushini 2022-yilda 62 foizga, 2026-yilda 85 foizga oshirish.

- O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti va uning filiallari bitiruvchilarini sport ta’limi muassasalariga jalb etish va boshqalar. Ushbu vazifalar tegishli oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan bo‘lajak jismoniy tarbiya fani

o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini oshirish hamda ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining didaktik ko'nikmalarini shakllantirishni talab qilmoqda.

Maqolamizda umumiy o'rta ta'lim maktabi jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining didaktik ko'nikmalarini shakllantirish, takomillashtirishga e'tibor qaratdik.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot metodologiyasi. Jismoniy tarbiya va sportni tashkil etish bo'yicha ko'plab olimlar izlanish olib borgan. Ulardan I.I.Perevarzin, V.I.Joldak, O.N.Stepanova, M.S.Axmatovlarning ilmiy ishlarini alohida ta'kidlash joiz. Jismoniy tarbiya va sport sohasida makalali mutaxassislar tayyorlashning nazariy-metodik asoslarini tadqiq etishga doir xorijlik olimlar V.I.Utkin, V.A.Salnikov, E.V.Bondorenko, L.P.Matveev hamda respublikamiz olimlaridan N.T.To'xtaboyev va boshqalarning ilmiy izlanishlarini e'tirof etish mumkin.

A.Abdullayev, Sh.Xonkeldiyevlar jismoniy tarbiya tushunchasini pedagogik jarayon sifatida o'zlarining nazariy qarashlarini ilgari surgan bo'lib, jismoniy tarbiya inson organizmini morfologik va funksionaljihatidan takomillashtirishga, uning hayoti uchun muhim bo'lgan asosiy harakat malakasini, mahoratini, ular bilan bog'liq bo'lgan bilimlarni shakllantirish va yaxshilashga qaratilgan.

Zamonaviy ta'lim tizimida jismoniy tarbiya fani o'qituvchilariga avvalgidan ko'ra ko'proq mas'uliyat yuklana boshladi. Avvallari u bolalarni jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullantirish, o'quvchilarga jismoniy mashqlarni o'rgatgan bo'lsa, bugungi kunda uning vazifalari kengaygan va u nafaqat o'qituvchi, balki zamonaviy o'qitish usullarini ta'minlovchi pedagog, o'quvchilar va aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzining targ'ibotchisi ham bo'lishi kerak. Bu masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonida ham o'z aksini topgan.

Muhokama va natijalar. Jismoniy tarbiya o'qituvchisining maktabdagi faoliyati bolalarning jismoniy rivojlanishi, ularning salomatligini mustahkamlash va bolalarga sportning turli yo'nalishlari bo'yicha asosiy asoslarni singdirish uchun mo'ljallangan.

Bolalar bilan mashg'ulotlar uchun o'qituvchi quyidagilarga ega bo'lishi kerak:

- o'quv mashg'ulotlariga tuzatishlar kiritish uchun o'quvchining ichki dunyosiga kirib borishni, uning holatini tushunishni ta'minlaydigan kuzatish;

- konstruktivlik, shaxsni shakllantirish va turli vaziyatlarda o'quvchining xattiharakatlarini oldindan bilish uchun;

- materialni tushunarli tarzda taqdim etishni ta'minlaydigan didaktik ko'nikmalar;

- o'quvchilar bilan do'stona munosabatlar o'rnatishga imkon beruvchi muloqot qobiliyatlari;

- o'quvchilar yoki sportchilarni samarali tayyorlashda, shuningdek, sport tadbirlarini o'tkazishda namoyon bo'ladigan tashkilotchilik qobiliyati;

- pedagogik va psixologik sohada tajribani umumlashtirishni o'z ichiga olgan akademik ko'nikmalar;

- tashxis qo'yish qobiliyatlari o'quvchilarni o'quv davrida tayyorlash jarayoni ustidan nazoratni muvaffaqiyatli amalga oshirishda, musobaqalarga sportchilarni tanlash, dastlabki tibbiy yordam ko'rsatish va boshqalar.

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining didaktik ko'nikmalarini rivojlantirishda jismoniy tarbiya fanida qo'llaniladigan bir qator metodlarni chuqur o'rganish talab qilinadi. Bu metodlar quyidagilardir:

So'zdan foydalanish metodlari	Ko'rgazmali his qilish metodlari	Amaliy metodlar	
Hikoya, ifodalash, tushuntirish, suhbat muhokama, topshiriq ko'rsatma, baholash buyruq	Ko'rsatish, taqdimotlar, videolar, plakatlar, doskaga bo'r bilan chizish, o'quvchilarni o'zi chizgani, maketlar, modellar, rang va tovush signallar	Qat'iy va qisman reglamentlashtirish va harakatni bir butunligicha to'la o'rgatish	O'yin va musobaqa

Bu metodlar yordamida jismoniy mashqlarni bajarish texnikasini o'rgatish va jismoniy sifatlarni tarbiyalash bilan bog'liq aniq vazifalar hal etiladi.

Jismoniy tarbiya metodologiyasida usullarning hech biri eng yaxshi deb cheklanishi mumkin emas. Faqatgina ushbu usullarning uslubiy tamoyillarga muvofiq optimal kombinatsiyasi jismoniy tarbiya vazifalari kompleksini muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlaydi.

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining didaktik (ta'lim) ko'nikmalarining rivojlanganligi dars samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Bizga ma'lumki, didaktikaning maqsadi: ta'lim berish, o'qitish, o'rgatishni amalga oshirishdir. Didaktika "nimani?" va "nima uchun?" o'qitish kerak degan savollar bilan shug'ullanadi.

XVII asrda chex pedagogi Ya.A.Komenskiy didaktikani "hammani barcha narsalarga o'qitish, o'rgatish universal san'ati" deya talqin etgan. U "Buyuk didaktika" asarida (1657-yil) didaktikaning asosiy masalalarini ishlab chiqqan. XIX asr boshlarida nemis pedagogi F.Gerbert didaktikaga ta'lim olishni tarbiyalovchi yaxlit nazariya tarzida qaragan. Ko'nikma - shaxsning muayyan faoliyatni tashkil eta olish layoqati. Jismoniy tarbiya o'qituvchilari kasbiy faoliyatiga doir egallagan nazariy bilimlarini dars jarayonida qo'llay olishi va o'quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarining rivojlanishida muhim hisoblanadi.

Xulosa.

Shuni ta'kidlash joizki, mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirishning eng asosiy omillaridan biri bu sohada mutaxassis kadrlar salohiyati sanaladi. Shuning uchun ham jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimi qo'ygan talablarni to'liq bajarishga erishishdir.

Jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining didaktik ko'nikmalarini rivojlantirishda jismoniy tarbiya va sport bo'yicha kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilish, sohaga oid mavjud adabiyotlarni tahlil qilish hamda jismoniy tarbiya usullari dars jarayonida samarali qo'llash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni PF-60-son. 2022-yil 28-yanvar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni. PF-6099. 2020-yil 30-oktabr.
3. Abdullayev A. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Darslik. 3-to'ldirilgan nashri. Farg'ona, 2021
4. Abdullayev A. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. Xankeldiyev SH.X. Tahriri ostida. Darslik. 2-to'ldirilgan nashri. T.: "Navruz" nashryoti, 2019.
5. Уткин В.И., Ревенко Е.М., Сальников в.а. // Физическая культура: воспитание, образование, Тренировка. -2010
6. To'xtaboyev N.T. Jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy mahoratini rivojlantirishga tashkiliy-pedagogik yondashuv. p.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. T.: 2011

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH TEKNOLOGIYALARI

*Saribayev Shuhrat Turdibekovich.
Guliston davlat universiteti
e-mail: shuxrat_saribayev@gmail.com*

Annotasiya: Jahon ta'lim tizimining innovatsiyalar indeksidagi reytingini ko'rsatish, sport, fan, innovatsion strategiyalar transferini ishlab chiqish, kognitiv, divergent fikrlash

asosida ishtirokchilarning intellektual va hayotiy salomatligini rivojlantirish, innovatsiyalardan strategik texnologiyalardan foydalanish birliklar ("innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiyot") rivojlanish.

Jismoniy tarbiyachilarni innovatsion usullardan foydalanishga tayyorlash texnologiyalarini ishlab chiqarish bunda ishtirok etadi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, innovatsiya, o'qituvchi, kasbiy faoliyat, texnologiya

Bugungi kunda ta'lim muassasasi rahbariyati nazorat va talablar nuqtai nazaridan bitiruvchilarni tayyorlash darajalari o'rtasidagi hissiyotlar bilan kurashmoqda. Shu bilan birga, talabalarni tayyorlashning o'quv tizimiga muvofiq bo'lajak talabalarni tayyorlashning kasbiy-ijodiy tavsifi o'rtasida nomutanosibliklar kuzatiladi. Natijada o'quvchilar va o'quvchilar o'rtasida katta to'siqlar paydo bo'lib, o'quvchilar

o'qituvchining yolg'izligini ta'lim-tarbiyadan topdilar. Shu bilan birga, montajchilarga bog'langan qo'llar va ular bilan bog'liq qo'llanmalar ishlab chiqarish ijodkorlarini o'rnatishga etarlicha e'tibor qaratildi. Bu esa o'z navbatida o'qituvchilik kasbining ijtimoiy va obro'siga putur yetkazdi. Chunki bo'lajak o'quvchilarni tayyorlash tizimi jamiyat ehtiyojlari va bilim olish muammolaridan yiroq edi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bepul va shaxsiylashtirilgan interfaol ta'limni shakllantirish bugungi o'qituvchilik yoshidagi yoshlardan fazilat sifatida baholanadi. Bugungi kunda milliy va yuk ta'minotida zamonaviy ta'lim innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va ularni qurish tendensiyalari kuzatilmoqda. Rivojlangan

mamlakatlarda ta'lim muassasasida o'quvchilarning sog'lig'ini saqlash va sport bilan shug'ullanish uchun ichki imkoniyatlarning yo'qolishi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini rag'batlantirish va to'plashdagi rol amaliyotiga ta'sir qiladi. Bu jismoniy tarbiya va jismoniy tarbiyaning sabablari, uni jahon andozalari darajasiga ko'tarish, ta'lim sifati va samaradorligi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va zamon talablari, tamoyillarga asoslangan demokratiya eng zamonaviy bo'lib bormoqda.

Keyingi yillarda mamlakatimizda kadrlar tayyorlash tizimining fan-texnika taraqqiyotining barqaror yo'nalishlari bilan uzviy bog'liqligini ta'minlash jarayonida bo'lajak ishtirokchilarning kasbiy salomatligini mustahkamlash, kasb-hunar egallashiga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, xorijiy voqelikni kengaytirish, pullik xizmatlar ko'rsatish va kengaytirish hamda texnoparklar, foresight, texnologiya transferi, startap, akselerator markazlarini tashkil etishda boshqa nobudjet muassasalarini boshqarish, ular bilan ta'minlash, nazorat qilish. va tadqiqot va o'qitish. ilmiy va amaliy muassasalar darajasiga

olib chiqish; - bo'lajak jismoniy tarbiyachilarni sport innovatsiyalari asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning ijtimoiy pedagogik mexanizmlarini oydinlashtirish bo'yicha ilmiy ishlab chiqarish ishlarini olib boradi. Pedagogik kadrlarning umumiy madaniy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish asosida ularni yangi texnologiyalarga tez moslashtirish va takomillashtirishga qaratilgan vazifalarni tadqiq qilish masalalari. Sport innovatsiyalaridan foydalanish mexanizmlari dolzarb bo'lib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli, 2018-yil 5-martdagi "Davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-son. "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport sohasida tizim to'g'risida"gi qarori. 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son, 2017-yil 27-iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot tarmoqlari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi ushbu ilmiy Maqola mazkur faoliyatga oid PQ-3151-sonli qarorlar va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ma'lum darajada xizmat qilmoqda. Ta'limni insonparvarlashtirish, individuallashtirilgan ta'lim, o'qitishni

individuallashtirish, ta'lim shakllarini optimallashtirish, o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, bu jarayonda o'qituvchining kasbiy tayyorgarligini oshirish keyingi yillarda pedagogik-psixologik tadqiqotlarning asosiy yo'nalishi sifatida ta'kidlanmoqda. Interfaol ta'lim bo'lajak mutaxassislarining kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishning eng samarali shakllaridan biri bo'lib, u o'quvchilarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning muhim omili bo'lgan shaxsiy mustaqillikni ta'minlaydi va rivojlantiradi. Tadqiqotchilar T.S.Banina va L.N.Vavilovalar interfaol ta'limning samarali tomonlarini quyidagicha baholaydilar:

1. Interfaol ta'lim o'quvchilarga bilim jarayonlarini faollashtirish, olingan bilimlarni qo'llash imkonini beradi va muayyan vaziyatlarda ko'nikmalar, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish va ijodiy izlanish.

2. Interfaol ta'lim usullari va texnologiyalari – o'quvchilarning motivatsiyasini, nostandart vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatini, tadqiqotchilik faoliyatini, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish.

3. Interfaol ta'lim muhiti o'quvchilarda muammolarni ko'rish, ularni tahlil qilish, faol hayotiy pozitsiyani shakllantirish, bag'rikenglik, o'zgalar fikrini hurmat qilish, jamoada hamkorlik qilish, hayotiy qadriyatlarni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi.

O'quvchilarning o'quv faoliyatini faollashtirish masalasi turli davrlarda turli mualliflar tomonidan ilmiy-nazariy jihatlardan

kelib chiqib o'rganilgan. O'qitishning shakllari, usullari va vositalarini o'zgartirish, ularni

o'quvchining individual xususiyatlariga moslashtirish, ta'limning maxsus psixologikdidaktik sharoitlarini yaratish masalalari alohida o'rganildi. Ma'lumki, "interaktiv" so'zi

ingliz tilidan olingan bo'lib, "interaktiv" qo'shma harakatni anglatadi. Interaktivlik deganda

kim bilandir ma'lum tartibda muloqot qilish, aloqa o'rnatish tushuniladi. Shuning uchun

ham interfaol o'qitish, avvalambor, dialogga asoslangan o'quv jarayonidir. Interfaol o'qitishda o'qituvchi o'quv faoliyatining faol tashkilotchisi bo'lib, o'quvchi esa bu faoliyatning subyekti sifatida namoyon bo'ladi. predmeti doirasida nazariy materiallarga

muvofiq amalga oshiriladi. Ta'lim effekti yangi o'quv materialining tavsifi yordamida yaratiladi. Amaliy topshiriqlar, mashqlar, misollar, uslubiy ko'rsatmalar, ko'rsatmalar, tushuntirishlar, o'quv materiallaridan filmlar namoyishi katta ahamiyatga ega. O'quvchilarning o'quv materiallarini idrok etish, eslash, fikrlash, olgan bilimlarini amaliy

faoliyatida qo'llash jarayonida o'quvchilarning o'quv faoliyati kuchayadi. Ko'pgina ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida biz kasbiy-pedagogik ta'lim jarayonida amalga oshiriladigan interfaol o'qitishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga

muvaffaq bo'ldik. O'qitishning interfaol usullari va texnologiyalari o'quvchilarning ta'lim ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Ular orasida:

1. Interfaol o`qitish jarayonining mazmuni bo`lajak o`qituvchilarning kasbiy bilimlarni egallash ehtiyojlari bilan bog`liq bo`lishi kerak. talabalarning shaxsiy kuchli tomonlari, istiqbollari va bilim saviyalarini hisobga olish zarur.
2. Interfaol ta`lim jarayonida o`quvchilarda o`z imkoniyatlariga ishonch ortib boradi, umuminsoniy qadriyatlarni o`zlashtiradi, o`z ta`lim faoliyati uchun mas`uliyat hissi paydo bo`ladi.
3. Treninglar va ishchi o`yinlar yordamida;

Adabiyotlar:

1. Mahkamjonov K.M. Tayyorlov sinflarida jismoniy tarbiya darslari. - T.: «O`qituvchi», 2011. -94-b.
2. Nasriddinov F.N., Shaternikov E.K. Inson omilini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sport- T.: «O`qituvchi», 2003. -102-b.
3. Usmonxujaev T.S., Arzumanov S.G., Qodirov V.A. Jismoniy tarbiya. - T.: «O`qituvchi», 2013.
4. O`rinova Feruzaxon Uljayevna. Nazirova Gulasal Toxirjon qizi. Bo`lajak tarbiyachilarning kasbiy salohiyatini takomillashtirishda ilmiy faoliyatga tayyorlashning metodik tizimi. Journal of advanced research and stability. "Academic excellence on science and research". Special issue | 2022. 660 -667

ZAMONAVIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI

*Kadirov Rustam Ravshanovich
Sirdaryo viloyati futbol assotsiatsiyasi
birinchi vitse prezidenti.
E-mail: rustamkadirov@gmail.com*

Iqtisodiyot va ijtimoiy sohalar, jamiyatning ma'naviy yangilanishi mamlakatimizda oliy ta'lim tizimi rivojlanishning o'ziga xosliklarini belgilab beradi. Yangi o`qitish texnologiyalarini ishlab chiqish uchun ob'ektiv shart-sharoitlarini ishlab chiqish uchun ob'ektiv shart-sharoitlar yuzaga keldi, ikki manba — ilg'or tajriba va ilg'or pedagogik tajribalar asosida ta'lim haqidagi tasavvurlarning almashinuvi zaruriyati sodir bo`ldi.

Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida mutaxassislar tayyorlash tizimiga talab doimo oshmoqda. Shu sababli, ilgari bo`lganidek, nimaga o`qitish va qanday o`qitish kerak, degan savol dolzarb turadi. Dastlabki muammo davlat ta'lim standartlari, o`quv reja va dasturlari, modellari va mutaxassislarning malakali xarakteristikalarini ishlab chiqish yo`li bilan hal etiladiki, bu o`z navbatida, hozirgi bosqichda mutaxassisga qo`yiladigan talablar va bozor ehtiyojlari hisobga olingan holda ko`rib chiqish zarur bo`lgan, ancha murakkab muammoni o`zida namoyon etadi. Ikkinchi, muhim vazifa ekstensivdan intensiv ta'limga o`tishga imkon beruvchi o`quv jarayonini aktivlashtirish, o`qitishning yangi shakl va metodlarini tatbiq etishdan iboratdir. Bunda asosiy takomillashtirish ob'ekti sifatida bilimlarni o`zlashtirish sifatini boshqarish, malaka va ko`nikmalarni egallash ustuvor turadi.

Ko'proq reglamentlovchi, nazorat qiluvchi o'qitish shakllari va metodlaridan rivojlantiruvchi, aktivlashtiruvchi, muammoli, bilim beruvchi va professional motivlarni yuzaga keltirish, mustaqil ishga qiziqishni oshirish, ijod uchun sharoitni yaratishni ta'minlovchi jarayonga muttasil o'tish ro'y beradi. Gap bu o'rinda oliy maktabning butun didaktik tizimi: o'qitishning maqsad va mazmuni, metodlari, shakl va vositalari, dars o'tish va o'qitishning ko'proq informativ faol metodlariga qayta yo'naltirish haqida boradi.

Ta'limga faol yondoshuvning mohiyati shundan iboratki, insoniyat tarixiy tajribasi mazkur tajriba haqidagi axborotni uzatish vositasi orqali emas, balki insonning aktiv faoliyati tufayli ro'y beradi. Faoliyat jarayoni ayni paytda inson qobiliyati va vazifalarini shakllantirish jarayoni hamdir. OO'Yuda an'anaviy o'qitish tizimi o'qituvchilar xotirasini rivojlantirib, axborotni uzatishga yo'naltirilgan edi. Amaliy faoliyatning yaxlit tuzilishini shakllantirish va fikrlashni rivojlantirish uchun o'qitish paradigmasini o'zgartirish: o'qituvchining o'qitish faoliyati nazariya va amaliyotidan talabaniq bilish faoliyatiga o'tish lozim.

Pedagogikaning o'qitish tizimining oliy ta'lim bosqichi talabalar tomonidan kasbiy muhim bilimlarni yaxlit tizimda o'zlashtirish asosida professional pedagogik ong rivojlanishida etakchilik qiladi. Aynan shu davrda pedagogning professional fikrlash kategorial apparati shakllanadi, u amaliy faoliyatning konkret vaziyatlarini qabul qilish va talqin etish bilan bog'liq. Pedagog amaliy faoliyatining tuzilish birligi pedagogik vazifani qo'yish bo'lib, u amaliy vaziyat modeli sifatida doimo ko'pqirrali va yaxlit xarakterga ega, uning qarori amaliy vaziyatda mantiqqa muvofiq holda bilimlar sintezi asosida amalga oshiriladi. Nazariy bilimlardan foydalanish mustaqilligi va qobiliyati namoyon bo'ladigan sharoit va muammo va vazifalar hal etiladigan joyda fikrlash faollashuvi boshlanadi.

Hozirgi paytda OO'Yuda o'qitish samarasini oshirish muammosi turli fanlar: psixologiya, pedagogika, oliy nerv faoliyati fiziologiyasi pozitsiyasidan hal etiladi. Ushbu fanlar umumlashtirilgan tajribasidan foydalanishga imkon beruvchi kompleks yondoshuv tizimli asosda optimizatsiyalash muammosini hal etish imkonini beradi.

O'qitishning alohida muhim vazifasi — mutaxassisning bo'lg'usi faoliyati sharoitlariga moslashish vaqtini qisqartirishdir. Uni hal etishda talabalarni o'qitish jarayonida asosiy kasbiy-pedagogik uquqlarini shakllantirish katta ahamiyatga ega. Kasbiy malakalarga o'qitish va shakllantirishga zamonaviy yondoshuv nafaqat muayyan hajmdagi bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirish, balki o'z bilish faoliyatini rivojlantirishdan ham iboratdir. Noan'anaviy o'qitishning ma'nosi-kasbiy malakalarni egallashda talabalar fikrlash faoliyatini aktivlashtiruvchi metodlarni topishdir.

Bo'lg'usi o'qituvchi-trenergga quyidagi malakalar zarur: mashqni qisqa va tushunarli tushuntirish, topshiriqlarni bajarishda xatolarni ko'rish, ularning yuzaga kelish sabablarini ochib berish va to'g'rilash. Ayni chog'da bir qator kasbiy-pedagogik malakalar muayyan sport turlari uchun spetsifik bo'lishi mumkin. Demak, muammoli o'qitish ushbu jarayonning etakchi metodi bo'lishi lozim. To'laqonli professional faoliyatni faqat o'yinli va o'quv faoliyati asosida shakllantirish mumkin.

OO'Yuda o'quv-tarbiya jarayonini optimallashtirishga dahldor bo'lgan muhim muammolardan biri o'quv mehnatini me'yorlash va rejalashtirish hamda uning

samaradorligini joriy nazorat qilish masalasidir. Hozirda o'quv reja va dasturlarini tuzish, o'qitish muddatlarini belgilashda eng avvalo o'qituvchining kursni bayon etish, shuningdek, muayyan mashg'ulotlarni o'tkazish uchun zarur bo'lgan vaqt hisobga olinadi.

Bunday savollar O'qituvchilar mehnatini me'yorlash munosabati bilan ham yuzaga keladi. Ko'p hollarda ular ishining hisob-kitobi asosan mashg'ulotlar soniga qarab olib boriladi. Bu bosh ko'rsatkich hisoblanadi va shunga olib keladiki, kafedra ushbu fanni o'rganish uchun zarur vaqtni qisqartirish imkonini beruvchi o'quv predmeti yangi printsiplarini ishlab chiqishni tatbiq etishda, yangi metodlarni izlab topishda manfaatdor bo'lmay qoladi.

Basketbol o'yini asoslariga o'qitish ancha murakkab muammoni o'zidan namoyon etadi. Murakkabligi shundaki, ko'plab spetsifik harakatli amallarini shakllantirish lozim, ular o'yin vaziyatiga bog'liq holda maqsadga yo'naltirilgan o'yin usullariga aylanishi mumkin (texnik usullar komplekslari). Bunday o'zgarish ham o'qitish, ham o'yin faoliyatida oldindan bilish mumkin emas. Shu bois, bir tomondan, harakatli amallar variantli bo'lishi lozim deb hisoblanadi, ya'ni kutilgan natijalariga erishish maqsadida ko'plab usullarni engil birlashtirish imkoniyati uchun o'zgaruvchi ichki tuzilishga ega bo'lish lozim. Boshqa tomondan, texnik usullar yuqori darajadagi avtomatizm va stereotiplilikda o'zlashtirilishi va bajarilishi lozim, bu hol texnik usul samaradorligini beradi. Bundan variantli-lik va stereotiplilik uyg'unligi zaruriyatidan hosil bo'luvchi ziddiyat yuzaga keladi, u turli pedagogik texnologiyalar izlash, ishlab chiqish va asoslashni ko'zda tutadi.

P. Ya. Galperin nazariyasi asosida o'qitish. Hozirgi paytda jismoniy tarbiya nazariya va amaliyotida harakatli amallarni o'qitish jarayonini qo'llanilgan holda P. Ya. Galperin nazariyasi asosida pedagogik texnologiyalar sarmahsul asoslanmoqda. Jismoniy madaniyat-sport, shu jumladan, o'yin profilidagi talabalarni o'qitish muammolariga qo'llanilgan holda ushbu nazariya M. M. Bogen, Yu. I. Lertno'x, E. R. Yaxontov kabi olimlar tomonidan unumli moslashtirildi.

Bizning nazarimizda P. Ya. Galperin nazariyasi mashg'ulotlarning cheklangan sharoitida sifatli o'qitish zaruriyati yuzaga kelganda juda samaralidir.

Bu nazariya talab etilayotgan xususiyatlarga ega bo'lgan bilish faoliyati elementlarini maqsadga yo'naltirilgan shakllantirish sharoit va mexanizmlari bayonidir. Bu holda maqsadga yo'naltirilganlik va rejali harakat amallari qattiq "algoritmashgan"ini bildirmaydi. Ushbu tushunchalarda faqat amaliy ish qanday amalga oshirilishi usuligina qayd qilinadi (masalan, texnik o'yinlarni o'qitishda qanday mashqlarni avval, qaysisini keyin bajarish mumkin va hokazo).

P. Ya. Galperin nazariyasining boshqa muhim jihati o'qitish jarayonini optimallashtirish maqsadlarida uning qoidalaridan foydalanishdir. Ko'pgina ilmiy-metodik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uning tamoyillaridan foydalanish o'qitishning borishi va uning an'anaviy natijalarini tubdan o'zgartiradi. Eng avvalo, har qanday o'qitish oldida turgan asosiy vazifa — barcha talabalar tomonidan dasturiy materialni kafolatli, o'quv vaqtini qisqartirgan holda va ortiqcha sarf-harajatlarsiz o'zlashtirish muvaffaqiyatli hal etiladi. Bilimlarni o'zlashtirish bosqichlariga va ularni amaliy qo'llash bosqichlariga bo'lish kamaytiriladi yoki bartaraf etiladi. Shug'ullanuvchilarda nafaqat olingan bilimlar va shakllangan ko'nikmalarni yangi

sharoitlarda tarkib toptirish qobiliyati, balki ularni olish usuli ham ishlab chiqiladi. Ular o'zida yangi materialni engil o'zlashtirish qobiliyatini sezgach, o'quv jarayoni va olinayotgan bilimlarga qonuniy qiziqqa boshlaydilar.

Bu nazariyada ta'lim muayyan faoliyat turlari tizimi sifatida qaraladi. Ta'limning har bir faoliyat turi motiv bilan birlashgan harakatlar tizimidan iborat, ular jamlikda o'zi tarkibiga kirgan faoliyat maqsadiga erishishni ta'minlaydi. Bu nazariyaning markaziy bo'g'ini harakat inson faoliyati bir qismi sifatida ko'rilishidir. Har bir harakat uch qismga: yo'naltiriluvchi, ijrochi va nazorat-tuzatuvchiga bo'lingan. Natijada harakat birinchi qismining amalga oshirilishida harakatning yo'naltiriluvchi asosi (HYA) shakllanadi, harakat ikkinchi qismi HYA asosi va ishtirokida shakllanadigan dasturni amalga oshiradi. Harakat uchinchi qismi oldingi ikkitasi sifatini nazorat qilib, maqsadga intilishi samaradorligi bo'yicha baholaydi. Shu tariqa, istalgan harakatga o'qitishni o'z o'qitish texnologiyasi bo'lgan pedagogik tizim sifatida qarash mumkin.

Harakat malakalariga o'qitishda nazorat va tuzatishga o'qituvchi tomonidan ham, o'quvchi tomonidan ham alohida qarash kerak. Bu farqlash shundaki, o'qituvchida harakat ideal (aqliy) shakllangan, o'quvchi esa bu yo'lni endi bosib o'tishi lozim.

P. Ya. Galperin nazariyasining o'qitish amaliyotida, shu jumladan basketbolga o'rgatish asoslaridan dars berishda amalga oshirilishi o'quv jarayonini rejalashtirish va tashkil etishda yangi yondoshuvlarni talab etadi. Bunday rejalashtirish variantlaridan biri pedagog va talaba (o'qituvchi va o'quvchi)ning birgalikdagi faoliyati pedagogik texnologiyasini ishlab chiqish bo'lib, konkret o'quv rejalarida strukturli o'qitish sxemasi va turli usullarga tayaniladi.

Struktur-mantiqiy sxemani bir necha o'tishlar: operatsiyalar-harakatlar (texnologik usullar) — harakat-kombinatsiyalari (o'yin usullari) — o'yin voqeligi ko'rinishida ko'rsatish mumkin. Keltirilgan o'tishlarning vazifasi to'la asoslangan: birinchidan, usul uning tarkibiga kirgan barcha operatsiyalar o'zlashtirilgandan keyin o'zlashtiriladi. Ikkinchidan, o'yin faoliyati turli texnik harakatlarni o'z ichiga olgan o'yin usullari o'zlashtirilgandan keyingina mumkin bo'ladi.

Shu tariqa, P. Ya. Galperin nazariyasi o'qitishning asosiy vazifasini vaqtni qisqartirgan holda va ortiqcha harajatlarsiz hal etish imkonini beradi, bu esa OO'Yuda basketbol umumiy kursini muvaffaqiyatli olib borishda juda muhim.

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

*Nosirov Ergash Sharopovich
GulDU, Jismoniy madaniyat nazariyasi
va metodikasi kafedrasi katta o'qituvchi
email: nosirovergash@gmail.com*

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash masalalari, jismoniy tarbiya darslari mazmunini ilmiy asosda

tashkil qilish, uning tashkiliy va texnologik asoslarini modernizatsiyalash, kelajakda rivojlanish tendentsiyalarini ishlab chiqish to'g'risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: dars, to'garak mashg'uloti, texnologiya, ijodiy salohiyat, salomatlik, sog'liqni saqlash texnologiyalari, o'yin texnologiyasi, jang san'ati elementlari.

Dolzarbliigi. Bulajak jismoniy tarbiya o'qituvchilariga jismoniy tarbiya mazmunini ilmiy asosda o'rgatish, uning tashkiliy va texnologik asoslarini modernizatsiyalash, kelajakda rivojlanish tendentsiyalarini ishlab chikish pedagogika fani oldida turgan dolzarb masalalar-dan biridir. Bunda innovatsion faoliyatning maksadi jamiyat tomonidan belgilanishi xamda uning natijasi jamiyat manfaatlari bilan bog'likligi, yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yullashi, ijtimoiy tajriba orttirish uchun insondagi tabiiy imkoniyatlarni ruyobga chikarishga zamin yaratadi.

Tadqiqot maqsadi. Raqobatga asoslangan mexnat muxitini vujudga keltirishning asosiy omillaridan biri - o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga yunaltirish va bu faoliyatga tayyorlash orkali ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbik etish, o'quvchilarga bilim berishni kafolatlash xamda ta'lim samaradorligiga erishishdan iborat.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyatining ustuvor yo'nalishi - bu sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirishdir. Shuning uchun zamonaviy o'qituvchi ushbu texnologiyalarni mukammal bilishi va o'z darslarida muvaffaqiyatli qo'llay bilishi zarur. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, o'qituvchi nafaqat jismoniy sifatlarni yaxshilaydi, balki o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchi si bu alohida kasb. Buni tanlab, o'qituvchi bolalar salomatligi, ularning jismoniy, aqliy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Shuning uchun uning kasbiy faoliyatida muhim o'rinni sog'liqni saqlash texnologiyalari egallaydi, uning maqsadi o'quvchiga maktabda o'qish davrida sog'likni saqlash, sog'lom turmush tarzi uchun zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, olingan bilimlarni kundalik hayotda qanday foydalanishni o'rgatishdir.

Salomatlikni saqlashga qaratilgan ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning sog'lig'iga ta'sir qilish darajasi nuqtai nazaridan eng muhimdir, chunki ular bolalarning bilim faolligining yoshga bog'liq xususiyatlariga, motor va statik yuklamalarning maqbul kombinatsiyasiga, kichik guruhlarda mashg'ulotlarga, ko'rish qobiliyatidan foydalanishga va turli xil ma'lumotlarning kombinatsiyasiga asoslangan.

Pedagogik faoliyatda sog'liqni saqlashning pedagogik texnologiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: bolalarni tibbiy ko'rik natijalari bilan tanishtirish; o'quv ishlarida ularning hisobi; o'quvchilar va umuman oilaning sog'lom hayotini shakllantirishda ota-onalarga yordam berish; o'qishga qiziqish bildirish uchun sharoit yaratish.

Sinfda sog'lom psixologik muhit yaratilishini sog'liqni saqlashning asosiy yo'nalishlaridan biri deb bilamiz. Shunday qilib, muvaffaqiyatga erishish jarayoni butun o'quv jarayoni uchun ijobiy motivatsiyani shakllantirishga yordam beradi va

shu bilan hissiy tanglikni kamaytiradi, o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarning qulayligini oshiradi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yoshga bog'liq xususiyatlarni hisobga olgan holda o'yin texnologiyalaridan foydalanish dolzarbligini yo'qotmaydi. Har bir yoshda o'ziga xos o'yinlar to'plami mavjud, garchi istisnalar mavjud bo'lsa ham. O'yin texnologiyasi - bu oddiy darsni qiziqarli va qiziqarli qilish imkonini beradigan noyob o'rganish shakli. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin faoliyati o'quv jarayonida muhim o'rin tutadi. O'yin faoliyatining qiymati bolaning psixologik va pedagogik xususiyatlarini inobatga olishiga, uning ehtiyojlari va manfaatlariga javob berishiga asoslanadi.

Maktabdagi darslardagi o'yin faoliyati o'quvchilarning o'quv faoliyatiga qiziqishini oshirish uchun imkoniyat yaratadi. Bu sizga ko'proq ma'lumot olishga imkon beradi, o'yinda modellashtirilgan aniq harakatlarning misollariga asoslanib, bolalarga o'yin davomida qiyin vaziyatlarda mas'uliyatli qarorlar qabul qilishni o'rganishga yordam beradi.

Darslarning o'yin shakllaridan foydalanish o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga va materialni chuqur, mazmunli va tezkor rivojlanishiga olib keladi. O'quv jarayonidagi o'yinlarning ish shakllari bir qator funktsiyalarni bajarishi mumkin: o'quv, o'quv, tuzatish-rivojlantirish, psixotexnika, kommunikativ, ko'ngil ochish, dam olish.

Umumiy rivojlanish mashqlari bilan flesh-prezentatsiyalar va videolarni yaratish o'qituvchiga yordamchi bo'lishi mumkin. Bunday materialdan ertalabki mashg'ulotlar paytida fan o'qituvchilari ham foydalanishlari mumkin.

Uy vazifalarining turlaridan biri "Sog'lom turmush tarzi va men", "Tushirish usullari", "Yomon odatlar", "Gimnastika" va hokazolar bo'yicha taqdimotni yaratish bo'lishi mumkin. Bolalar bunday vazifalarni mustaqil ravishda ham, guruhlarda ham bajara oladilar, bu esa ularga o'zlarining ijodiy qobiliyatlarini namoyish etgan holda loyihalarni ("Jismoniy faoliyatning o'quvchi sog'lig'iga ta'siri") davom ettirishga imkon beradi.

Darslarda, shuningdek, o'quvchilarning bilimlarini sinash va mustahkamlash uchun test o'tkazish mumkin.

Jismoniy tarbiya darslarida o'qitish jarayonida darajani tabaqalashtirish texnologiyasidan foydalangan holda o'quvchilarning salomatligini mustahkamlash va motorli faoliyatini rivojlantirish mumkin. Mashg'ulotlarning asosiy natijalari bolalarda kasallikning oldini olish, shuningdek jismoniy mashqlarga bo'lgan qiziqishni oshirish, har kimning o'zini anglashi, muvaffaqiyatga erishish imkoniyatidir.

Agar har bir o'quvchi o'zining shaxsiy qobiliyatlari va qobiliyatlariga mos keladigan vaqtni oladigan bo'lsa, unda maktab o'quv dasturining asosiy yadrosini kafolatlangan tarzda egallashni ta'minlash mumkin. Shu tarzda darslarda qatnashishni davom ettirgan holda, bu bolalar o'zlarining qobiliyatlariga ishonch hosil qilmoqdalar va asta-sekin muntazam mashg'ulotlarga qatnashmoqda.

Ba'zi bolalar o'zlarining qobiliyatlariga ishonch hosil qilishlari kerak, ishontiradilar va rag'batlantiradilar; boshqalar - haddan tashqari g'ayratdan saqlanish; uchinchi - qiziqish uchun. Bularning barchasi maktab o'quvchilariga topshiriqlarni bajarishda ijobiy munosabatni shakllantiradi va ijtimoiy faoliyat uchun zamin

yaratadi. Barcha belgilar tortishilishi kerak. Kuchli bolalarni kuchsizlarga yordam berishlari, ularga mashqni muvaffaqiyatli yakunlash uchun zaif o'rtoqni tayyorlashni taklif qilishlari va bu uchun ularga yuqori baho berishlari kerakligiga e'tibor bering.

Xulosa. Maktab o'quvchilarini har tomonlama o'rganish, turli xil ma'lumotlarning taqqoslanishi bolalarning kechikishining sabablarini aniqlashga, ushbu sabablarning asosiy sababini aniqlashga va differentsial o'qitish uslubiga asoslangan pedagogik ta'sirni amalga oshirishga imkon beradi. Ushbu texnologiya o'quv jarayonini osonlashtiradi, talaba istalgan harakat shakllanadigan motorli ko'nikmalar zaxirasini bosqichma-bosqich to'plash bilan maqsadga erishadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida, ta'lim tarkibiy qismidan tashqari, sog'likni yaxshilash yo'nalishi va mashg'ulotga yondoshish kerak. Shuning uchun jismoniy tarbiya darslari: alohida nazariy, alohida amaliy va metodik va alohida amaliy bo'lishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Mashapipov I. Sport psixologiyasi. - Samarkand: SamDU nashp-matbaa markazi, 2013. -98-b.
2. Maxkamjonov K.M. Tayyoplov sinflapida jismoniy tapbiya dapslapi. - T.: «O'qituvchi», 2011. -94-b.
3. Naspiddinov F.N., Shatepnikov E.K. Inshn omilini shakllantipishda jismoniy tapbiya T.: «O'qituvchi», 2003. -102-b.
4. Usmonxyjaev T.S., Apzymanov S.G., Klodipov V.A. Jismoniy tapbiya. - T.: «Ukituvchi», 2013.

DZYU-DO KURASHINING KO'ZI OJIZLAR HAYOTIDA IJTIMOIIY AHAMIYATI.

Eshonqulov O'R.

Guliston davlat pedagogika instituti

e-mail: eshankulov_uktam@gmail.com

Kalit so'zlar. Dzyu-do, ko'zi ojiz, nogiron, Ko'zi ojiz sportchilari uyushmasi (USABA), sportchi, Xalqaro Ko'zi ojiz sport uyushmasi (IBSA)

Dolzarblik. Bugungi kunda butun dunyoda nuqsoni mavjud bo'lgan kishilarga e'tibor qaratish, ularning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, ularga etarli shart-sharoitlar yaratish muammosi ilgari surildi. Chunki bunday toifaga mansub kishilar o'zlarini jamiyatda ojiz va notovon sezishlari, doimiy kamsitilishlarga uchrashi muqarrar deb hisoblaydilar. Kishilardan va xatto tuzumdan norozilik hissi ortib boradi. Shuning uchun sog'ligida nuqsoni mavjud insonlarning imkoniyatlarini yuzaga chiqarishning bir yo'nalishi etib sport ham hissa qo'shmoqda.

Tadqiqot maqsadi Ko'rish qobiliyati zaif kishilar bilan olib boriladigan dzyu-do mashg'ulotlarining ijtimoiy taxlil etish va samaradorligini tadqiqotlar misolida asoslash.

sportchilar uchun ko'plab mahalliy, milliy va xalqaro musobaqalarda raqobatlashish imkoniyatlari mavjud. Amerika Qo'shma Shtatlarining Ko'zi ojiz sportchilari uyushmasi (USABA) dzyudo, engil atletika, tandemli velosiped, suzish, pauerlifting va boshqa ko'plab sport turlari bo'yicha sport tadbirlarini o'tkazib keladi. Ko'zi ojiz nogiron sportchilar ushbu sportning aksariyat turlari, shu jumladan dzyudo sport turlarida ishtirok etish uchun o'ziga xos talablar mavjud. Dzyudodan ko'ra biron bir sport turi ko'rish qobiliyatiga ega bo'lmagan sportchilarga ko'rish qobiliyatiga ega sportchilarga teng sharoitda raqobatlashishga imkon bermaydi.

Ko'zi ojiz sportchilar yillar davomida mahalliy va milliy darajadagi musobaqalarda qatnashishdi. Ko'zi ojizlar xalqaro musobaqalarda va jahon chempionatlarida ham raqobatlashadi. Ko'zi ojiz sportchi uchun mashg'ulotlar ularning ishtirokida qo'llaniladigan qoidalar bo'yicha aniq ko'rsatmalarni o'z ichiga olishi kerak. Ko'rish qobiliyati zaif sportchilar musobaqalarda ko'proq ishtirok etishar ekan, hakamlar va ko'rish qobiliyatiga ega bo'lmagan sportchilar ishtirokidagi o'yinlar uchun zarur bo'lgan talablar bilan tanishishlari kerak.

Ko'zi ojizlar uchun maxsus musobaqalar Xalqaro Ko'zi ojizlar sport uyushmasi (IBSA) va AQShdagi USABA tomonidan boshqariladi. Ikkala tashkilot ham Xalqaro dzyudo federatsiyasi qoidalariga asoslangan qoidalariga ega. Ko'rish qobiliyati zaif har bir sportchi noyobdir va raqobatchilar ko'rish keskinligiga, tajribasiga, yoshiga va hokazolariga qarab har xil darajadagi yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Asosiy protsedura shundan iboratki, murabbiy yoki yordamchi raqibni chaqirganda uni o'zining yon tomonlariga yo'naltiradi va ta'minlaydi. Sportchi ularning aka (qizil) yoki shiro (oq) ekanligini bilishadi. Keyin burchak hakami sportchini boshlang'ich belgisiga yo'naltiradi. Hakamlar o'tirganidan keyin hakam "re" e'lon qiladi.

Sportchilar o'zaro aloqa o'rnatilgunga qadar bir-birlariga qarab yurishadi. Ular Kumikata bilan shug'ullanishadi. Raqobatchilar oyoqlarini bir-biriga parallel qo'yishlari kerak, shundan so'ng hakam "hajime"ni e'lon qiladi. Ko'zi ojizlar musobaqalari uchun qoidalar xavfsizlik zonasini etib kelishi bilan ajratib turishni talab qiladi (buni harorat bo'yicha bajarish mumkin). Bu ko'plab mahalliy musobaqalar uchun iloji bo'lmaganligi sababli, hakamlar ko'rish qobiliyati zaif sportchilar chegaralarga yaqinlashganda ularga xabar bermasliklari mumkinligini tan olishlari kerak. Xavfsizlikni ta'minlash va qoidabuzarlikni bila turib buzilishining oldini olish uchun hakam "mot" qo'ng'iroq chalishi kerak.

Ko'rish qobiliyati zaif sportchi uchun hakamning barcha signallari (masalan, to'xtab turish yoki harakatsizlikni bildiradigan harakat) og'zaki ravishda yozilishi kerak va e'lon qilingan ballar ikkala raqibning ham hisobdan xabardor bo'lishlariga ishonch hosil qilish uchun "aka" yoki "shiro" ni o'z ichiga olishi kerak. Hakamlar tanaffus paytida raqiblarga ochiqlik bilan ochkolar va qolgan vaqtlar haqida xabar berish imkoniyatidan foydalanishlari mumkin. Uchrashuv oxirida burchak hakami ko'zi ojiz raqibga qo'llanma sifatida zarur bo'lgan barcha yordamlarni taqdim etadi.

Dzyudo bilan shug'ullanishga kelsak, ko'zi ojiz bo'lib qolish nogironlik emas. Ozgina yordam va dalda bilan ko'zi ojiz sportchilar va yoshlar dzyudo musobaqasining barcha imtiyozlaridan bahramand bo'lishlari mumkin. Ko'zi ojiz

sportchilarning qobiliyatlarini tanib, ular dzyudo mashg'ulotlari va tadbirlariga, shu jumladan musobaqalarga osongina qo'shilishi mumkin.

Sport yoki musobaqalarda qatnashish hamma uchun tavsiya etilgan ko'ngilochar mashg'ulot bo'lsa, jismoniy va hissiy nogiron kishilarga nisbatan bunday tadbirlar alohida ahamiyatga ega.

Barcha sport mashg'ulotlarining o'ziga xos maqsadlari mavjud bo'lib, ular yuksak cho'qqilarni egallashga qaratilgan. Bu ular uchun ko'pincha nogironlik izolyatsiyasidan qutulish vositasidir. Ko'zi ojizlar va ko'rish qobiliyati past bo'lganlar uchun dzyudo harakatning mustaqilligiga va kundalik hayotga yaxshiroq moslashishga imkon beradigan jismoniy imkoniyatlarni rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Dzyudo kurashi ushbu maqsadlarga erishish yo'lida quyidagi yo'nalishlarda hissa qo'shishi mumkin: motor, psixologik va ijtimoiy.

Motor yo'nalishi. Ko'zi ojizlik ba'zi muammolarini keltirib chiqarishi mumkin, masalan munosabat bildirish va tana bilan sezish og'irlashadi (chunki bu erda ko'rish muhim omil hisoblanadi); muvozanat muammolari; vosita koordinatsiyasi bilan bog'liq muammolar va qiyinchiliklar.

Dzyudo kurashini normal sog'likka ega odamlarda rivojlanishiga yordam beradigan ko'plab motorli va jismoniy fazilatlardan tashqari, ko'zi ojiz odamlar uchun ajralmas bo'lishi mumkin bo'lgan usullarni eslatib o'tish foydalidir.

Yiqilish: Ko'zi ojiz odamga qulay yiqilishni juda muhim, chunki ko'rlik tufayli harakatning noaniqligi ko'pincha lat eyishga olib keladi. Xavfsiz pozitsiyalarni o'rganish orqali, ko'r odamlar kundalik hayotdagi baxtsiz hodisalardan qochishlari mumkin.

Muvozanat: bu dzyudoning asosiy elementi va ko'rlar uchun ajralmas omil. Bu ko'rish qobiliyati zaif odamni rag'batlantirishga yordam beradi.

Jismoniy mashqlar: Ko'zi ojiz odamlar singari, ko'r bola ham o'zining jismoniy imkoniyatlarini rivojlantirishni o'rganishi kerak. Shunda u tanani yaxshiroq bilishi va boshqarishi mumkin bo'ladi. Kuch, tezlik va chaqqonlik kabi motorli harakatlarni nazorat qilish ko'rlik oqibatlari bilan kurashish uchun qurol beradi, aks holda ko'rlik bolaning butun hayotini qamrab olishi mumkin.

Kinestetik hislar: Mubolag'asiz aytish mumkinki, ko'rlik Judoka uchun jiddiy muammo emas. Amalda, odamlarni ko'rish jang paytida raqiblariga qaramaydi; ular kuchlarini sarflashga va xatti-harakatlarini moslashtirishga harakat qilishadi. Demak, ko'r odam bu fizik hislarni kashf etishda yoki ularni bajara olishda sustlashmaydi. Bu raqibning kuchini va xatti-harakatlarini idrok qilish, tegishli reaksiyani tanlashga majbur qiladi. Ko'rish bu jarayonda ustun rol o'ynamaydi.

Xulosa. Dzyudo mashg'ulotlari bilan shug'ullanish davomida psixologik jihatdan ko'zi ojiz kishilar ijobiy natijalarga erishadilar. Dzyudo ko'zi ojiz kishilarda turli harakatlarni xavf-xatarsiz, boshqalarning yordamisiz bajarishga o'rgatadi. Dzyudo jozibador, u ko'zi ojiz odamlarga o'z kuchlarini chamalashga imkon beradi. Har qanday nogironlik ko'pincha yolg'iz yashashga olib keladi. Dzyudo mashg'ulotlari kurashish imkoniyatini beradi. Ko'zi ojiz odamlar ko'pincha o'zlarining atrof-muhitidan shubhalanadilar va hatto ular ishonchsizlik manbai bo'lishi mumkin bo'lgan aloqadan qochishadi. Shuning uchun rag'batlantiruvchi,

jismoniy faollik to‘siqlarni kamaytirishi, boshqa odamlar bilan aloqani osonlashtirishi va ko‘rish dunyosi bilan integratsiyalashuviga yordam berishi mumkin.

Sport mahorati : Ko‘zi ojiz talabalar singari, ko‘r odamlar ham sportda qatnashish orqali yaxshi sport mahoratining barcha qadriyatlarini o‘rganadilar. Xususan, dzyudo xarakterni rivojlantirish komponentiga ega, bu kuchli etik kodeksning rivojlanishiga urg‘u beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Aganyants E. K., Gorskaya G. B. Psixologicheskoe obosnovanie povedeniya cheloveka. – Krasnodar: «Ekoinvest», 2003. – 114 s.
2. Balsevich V. K. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka
3. Dzyudo. Uchebnaya programma dlya uchrejdeniy dopolnitelnogo obrazovaniya. – M.: Sovetskiy sport, 2003. – 112 s
4. Yugay L.P. Istoriya i razvitie dzyudo v Uzbekistane. Jurnal “Dzyudo” Rossiya, 2003, №2, st 38-39
5. Kano Dzigaro. Kodokan Dzyudo. Rostov-na-Donu, «Feniks», 2000. – 222 s.

YOSH GIMNASTLARNI MUSOBAQA OLDI MASHG‘ULOTLARI JARAYONIDA INDIVIDUAL YONDASHUVNING AHAMIYATI.

*Bayrbekov Abdulla Kadirkulovich
Guliston davlat universiteti
O‘zbekiston, Guliston
a.bayrbekov@mail.ru*

Kalit so‘zlar: individuallashtirish, individual mashg‘ulot, musobaqaoldi mashg‘ulot, mashg‘ulot yuklamalari, texnik va taktik tayyorgarlik.

Dolzarbli. Bugungi kunda murabbiy va mutaxassislarning diqqat markazida sport turlari bo‘yicha sportchilar tayyorgarligini individuallashtirish muammosi asosiy muammolardan bo‘lib kelmoqda. Individual mashg‘ulotlarning ahamiyati shundaki, u orqali shaxsiy kamchiliklar tezroq bartaraf etiladi, sport texnikasi mukammal egallanadi. Shuning uchun ham sport ilm-fan individual mashg‘ulotlarni takomillashtirilgan usullarini izlab topishni eng muhim vazifa sanamoqda. Sport mashg‘ulotlaridan asosiy maqsad yuqori malakali sportchilarni tayyorlash ekanligini hisobga olib, uning samaradorligini oshirish alohida ahamiyat kasb etishini tushunish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvarda e‘lon qilingan “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5924 Farmonida ushbu muammoning dolzarbli belgilab berilgan.

Tadqiqotlar. Yosh gimnastlar musobaqaoldi mashg‘ulot jarayonini individuallashtirishdagi metodik usul va uslubiyatlarning keng ko‘lamliligiga qaramay, musobaqa oldi tayyorgarligini takomillashtirish yo‘nalishidagi gimnastika nazariyasi va uslubiyatining rivojiga to‘sqinlik qilmoqda. Individual musobaqa oldi

tayyorgarligi vositalarini tanlashdagi xatolar, ko'p jihatdan sportchilarning individual xususiyatlarini tavsiflovchi ilmiy asoslangan ma'lumotlardan etarlicha foydalanilmaganligi bilan bog'liq. Binobarin, ushbu vaziyatda malakali yosh gimnastlar tayyorgarligini individuallashtirishning ilmiy mezonlarini tanlash zarurati haqida so'z ketmoqda.

Tadqiqotning maqsadi yosh gimnastlarning musobaqa oldi tayyorgarligi samaradorligini oshirish uslubiyotini takomillashtirishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

-yosh gimnastlarni musobaqa faoliyatining individual uslubini belgilovchi omillarni tadqiq qilish;

-yosh gimnastlarni jangni olib borishining individual texnik va taktik ko'rsatkichlarini aniqlash;

musobaqa davridagi mashg'ulot yuklamalari va asosiy mashqlar tuzilishini o'rganish;

-yosh gimnastlarning musobaqa oldi tayyorgarligi jarayoni samaradorligini oshiruvchi dastur ishlab chiqish.

Ilmiy-metodik adabiyotlar tahlili, ko'p yillik mashg'ulotning asosiy, yakuniy maqsadi sifatida maksimal sport natijasiga erishish, spetsifik sport faoliyatida boshlanish nuqtasi sifatida individual sifatlar, xususiyatlar va qobiliyatlarni to'liq amalga oshirishni nazarda tutadi. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, sportchilar tayyorgarligini boshqarish sifatini oshirish ko'p jihatdan mashg'ulot, musobaqa faoliyati va tayyorgarlik darajasining asosiy parametrlarini aks ettiruvchi modelli tavsiflarni ishlab chiqishga bog'liq. Ilmiy-uslubiy va maxsus adabiyotlarning nazariy tahlili, malakali yosh gimnastlarning musobaqa oldi tayyorgarligi samaradorligini faoliyatning individual uslubini hisobga olgan holda oshirishdan iborat tadqiqot muammosini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot ishlari 2019 -2021 yillar davomida uch bosqichda o'tkazildi.

Birinchi bosqich – nazariy-izlanish bosqichi (2019 y.y.) bo'lib, yosh gimnastlar musobaqa oldi tayyorgarligini individuallashtirish muammosi holatini tahlil qilish bilan bog'liq tarzda amalga oshirildi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichi – (2019-2020 y.y.) bo'lib, unda asosiy e'tibor shakllantiruvchi tajribani o'tkazishga qaratildi.

Uchinchi bosqich – yakuniy-baholovchi bosqich (2020-2021 y.y), olingan tajriba ma'lumotlarini statistik qayta ishlash, ularni tahlil qilish va interpretatsiyasi, umumiy xulosalarni shakllantirish, dissertatsiya ishini rasmiylashtirish bilan bog'liq bo'ldi.

Sirdaryo viloyati gimnastika terma jamoasi a'zolari, ya'ni yosh gimnastlari sinovdan o'tkazildi. Sirdaryo viloyati gimnastika turlariga IBO'SM murabbiylari rahbarligi ostida mashg'ulot olib borgan Respublika va viloyat chempionlarining sport faoliyati batafsil o'rganildi.

Tadqiqot ishlarida yosh gimnastlarni musobaqa faoliyatining individual xususiyatlari batafsil tavsiflangan, asosiy startga tayyorlash bosqichida mashg'ulot yuklamalari va asosiy mashqlarni taqsimlash variantlari, sportchilarning mashg'ulot yuklamalariga reaksiyasining individual-tipik variantlari tahlil qilingan, mashg'ulot faoliyati va turli individual uslubga ega bo'lgan yosh gimnastlar holati

xususiyatlarining ahamiyati aniqlangan, yosh gimnastlarning musobaqa oldi tayyorgarligi samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil qilingan.

Keltirilgan ma’lumotlar yosh gimnastlarning texnik va taktik tayyorgarligi darajasini baholash uchun modelli tavsiflari bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Bu nafaqat usulni qo‘llash chastotasi ko‘rsatkichlariga, balki uning samaradorligiga juda mos keladi. Chiqishlarning video yozuvlari asosida u yoki bu yosh gimnastning taktik xususiyatlarining aniq ahamiyatini belgilab, uning o‘ziga xos tipik individual uslubini aniqlagan holda, murabbiy, ularni tayyorlashda “zaif bo‘linmalarini” bilib olishi va taktik tayyorgarlikning qaysi bo‘limi ustida birinchi navbatda ishlashi kerakligini, samaradorlikning qanday kattaligiga erishish zarurligini aniqlashi mumkin. Bu yosh gimnastlarni taktik tayyorlash jarayonini eng muhim pedagogik tamoyil — individual yondashuv tamoyiliga tayangan holda optimallashtirishga imkon beradi.

Xulosalar. Yosh gimnastlarni tayyorlash jarayonini individuallashtirish - zaruriy sifatlarni rivojlantirish, holatlarni boshqarish, samarali va ishonchli musobaqa faoliyatini ta’minlovchi texnik-taktik usullarning individual mos keladigan holatlarini takomillashtirish maqsadida ta’sir qilishning personal dozalashtiriladigan usullari asosida sportchilarning potentsial imkoniyatlarini amalga oshirishdan iborat.

Yosh gimnastlar faoliyatining individual uslubini oldindan belgilaydigan omillar quyidagilar hisoblanadi: individning psixodinamik va morfofunktsional xususiyatlarini o‘ziga xos nisbati, texnik-taktik tayyorgarligi xarakteri, trenirovka yuklamalarini tuzish xususiyatlari va ushbu yuklamalarga sportchilarni tipik psixofiziologik holatlari ko‘rinishidagi reaksiyalari. Faoliyatning individual uslubi, yosh gimnastlar xulq-atvorini alohida parametrlari va faoliyati o‘rtasida ko‘p darajali bog‘liqliklari bo‘lgan ko‘p omilli tizim ko‘rinishidagi musobaqa oldi tayyorgarlik jarayonida eng katta ahamiyatga ega bo‘ladi.

Individual uslubning yadrosini, sportchilarning tipologik xususiyatlari tashkil qiladi, individual uslubning mezonlari – ularni mashg‘ulotlar va musobaqalardagi xulq-atvori xususiyatlari, mashg‘ulot- yuklamalariga moslashish xususiyatlari va asosan – texnik-taktik harakatlarning samaradorligi ko‘rsatkichlaridir.

Musobaqa oldi tayyorgarlik bosqichining turli bosqichlarida mashg‘ulot vositalarining taqsimlanishi, nafaqat ushbu tayyorgarlikning vazifalari bilan, balki sportchilarning individual xususiyatlari bilan hamda ularga xos bo‘lgan janglarni olib borish uslubi bilan ham belgilanadi. Individual faoliyat uslubini musobaqa oldi tayyorgarlik bosqichiga bog‘liq bo‘lmagan holda shakllantirish jarayonida umumiy harakat madaniyati, kuch sifatlarini rivojlanishi darajasi, maxsus ishchanlik qobiliyati, intellektual va psixomotor sifatlarni rivojlanganligi darajasi, stressli qo‘zg‘atuvchilarni ta’siriga chidamlilik, harakatlarning tezkorligi va mashqlanganlik holatini va sport formasini mustahkamligi kabi mezonlarni hisobga olish zarur.

ОПРЕДЕЛИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИКИ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В ГРЕБЛЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ

Акбарова Дилрабо
Преподаватель ГГУ
e-mail: d_akbarova@mail.com

Аннотация

В данной работе, применена оценка гибкости, в сочетании с визуальным анализом техники гребли, для совершенствования общей физической подготовки девушек (ГСС) 1 года обучения в академической гребле. Практически реализован один из путей оптимизации общей физической подготовки девушек в академической гребле.

Актуальность. Достижение высоких спортивных результатов значительной степени предопределяется уровнем физической подготовленности спортсмена, неотъемлемой частью, которая является гибкость. Исследование эффективности использования различных упражнений, направленных на развитие гибкости и рационализация режимов работы и отдыха в процессе их применения, является актуальными вопросами теории и методики спортивной тренировки в гребле академической.

Цель работы. Определить эффективность методики принудительного растягивания различной продолжительности при развитии пассивной и активной гибкости в тазобедренном суставе в тренировочный процесс квалифицированных спортсменов в гребле академической.

Задачи работы:

1. Изучить влияние на технику гребли академической разный уровень развития гибкости тазобедренного сустава
2. Определить оптимальную продолжительность интервалов отдыха в процессе многократного выполнения упражнений с принудительным растягиванием;
3. Выявит показателей кумулятивных изменений показателей активной и пассивной гибкости в тазобедренном суставе под влиянием принудительного растягивания различной продолжительности.

В ходе педагогического эксперимента, проводимого на гребной базе Республиканской школы высшего спортивного мастерства по водным видам спорта (РШВСМ по ВВС) на Ташкентском море две однородных групп испытуемых по 6 человек ($n=6$) в каждой составили контрольную и экспериментальную группы.

До начала эксперимента был проведен визуальный контроль уровня технической подготовленности 20 высококвалифицированных гребцов РШВСМ по ВВС с разным уровнем развития гибкости тазобедренного сустава (таблица 1).

Таблица 1 - Результаты визуальных наблюдений за технической подготовленностью гребцов с разным уровнем развития гибкости тазобедренного сустава

Технические ошибки	Уровень гибкости		
	высокий n = 13	средний n = 5	низкий n = 3
При скорости 60-70 % от максимальной			
При выполнении захвата - сгибание вытянутой вперед руки в локтевом суставе до погружения	-	1	1
При выполнении проводки- преимущественно руками, без поворота туловища («ручная работа»)	-	-	1
-опускания кисти верхней руки вниз в конце проводки («дожимание кисти»)	-	-	1
При выполнении конца проводки - продольное качание туловища	-	1	1
При скорости 71-90 % от максимальной			
При выполнении захвата -сгибание вытянутой вперед руки в локтевом суставе до погружения	1	-	1
При выполнении проводки - преимущественно руками, без поворота туловища («работа на руках»).	-	-	-
Опускание кисти верхней руки вниз в конце проводки («дожимание кисти»)	-	1	1
При выполнении конца проводки- продольное качание туловища	-	-	-
При скорости 90 % и выше			
При выполнении захвата-сгибание вытянутой вперед руки в локтевом суставе до погружения	1	1	1
При выполнении проводки- преимущественно руками, без поворота туловища(ручная работа)	-	1	1
Опускание кисти верхней руки вниз в конце проводки («дожимание кисти»)	-		1
Количество ошибок:	2	5	9
Процент ошибок %	13,3	33,3	60,0

Полученные результаты оценки уровня технической подготовленности квалифицированных спортсменов свидетельствуют о том, что высокий уровень развития гибкости тазобедренного сустава минимизирует количество ошибок в технике гребли академической. Наименьшее количество ошибок в технике гребли отмечается с высоким уровнем развития гибкости тазобедренного сустава (13,3%), а наибольшее в группе спортсменов с низким уровнем гибкости тазобедренного сустава (60,0%). Это подтверждает актуальную

необходимость уделять значительное внимание развитию гибкости тазобедренного сустава.

В ходе эксперимента все спортсмены двух групп (контрольная и экспериментальная) до начала эксперимента выполнили специальные тесты для определения уровня гибкости тазобедренного сустава.

Во время тренировочного процесса на протяжении 30 занятий в двух группах для развития подвижности и гибкости в тазобедренном суставе использовались разные наборы упражнений. В экспериментальной группе упражнения подбирались с учетом разработанной авторами методики принудительного растягивания мышц. В контрольной группе применялась традиционная методика развития активной и пассивной гибкости в тазобедренном суставе.

В экспериментальной группе до начала эксперимента было проведено предварительное исследование. Целью данного исследования было определить оптимальные параметры повторного выполнения упражнений на развитие пассивной гибкости. Изучалась эффективность различного соотношения времени выполнения упражнений и интервалов отдыха между ними.

Представленная динамика и полученные в ходе эксперимента данные экспериментальной группы спортсменов выявили следующие особенности выполнения упражнений с принудительным растягиванием (пассивная гибкость тазобедренного сустава) при различных интервалах отдыха у гребцов академистов:

- во втором и пятом подходах точки кривых почти совмещаются, что говорит о том, что спортсменам в этих подходах можно применять оба варианта интервала отдыха, причем результативность будет практически одинаковой;

- применение 30 секундного отдыха более эффективно, по сравнению с одноступенчатым отдыхом, можно большее время воздействовать на сустав спортсмена.

Представленная динамика свидетельствует о более высокой результативности кумулятивных изменений пассивной гибкости. Если эффективность активной гибкости через 30 занятий составила 19 %, то эффективность пассивной гибкости с принудительным растягиванием мышц составила 27,5 % (таблица 2).

Таблица 2 - Сравнительная характеристика кумулятивных изменений показателей пассивной и активной гибкости в тазобедренном суставе под влиянием принудительного растягивания различной продолжительности в экспериментальной группе после 30 занятий (n=6)

Вид гибкости	X* ² исходный уровень	X через 30 занятий	Разница	процент эффективности
Пассивная	93,7°	119,4°	25,7°	27,5%
Активная	80,5°	95,8°	15,3°	19%

Полученные в ходе педагогического эксперимента результаты доказывают эффективность разработанной авторами методики принудительного

растягивания различной продолжительности при развитии пассивной и активной гибкости в тазобедренном суставе в ходе тренировочного процесса квалифицированных спортсменов в гребле академической.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдиенко, В.Б. Искусство тренировки пловца / В. Б. Авдеенко, И. Н. Солопов. Книга тренера. – М. : Издательство ИТРК, 2019. – 320 с.
2. Афанасьев, В.В. Спортивная метрология: учебное пособие / под ред. В.В. Афанасьева / В.В. Афанасьев, А.В. Муравьев, И.А. Осетров, П.В. Михайлов. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2009. – 242 с.
3. Ашмарин, Б. А. Теория и методика физического воспитания: Учебник. — М.: Просвещение, 2000г. – С. 287.
4. Ашмарин, Г. А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании: Учебное пособие — М.: Просвещение, 2005. – С. 287.
5. Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт : методология, теория, практика : учеб. Пособие для студ. высш. учеб.заведений / И. С. Барчуков, А. А. Нестеров ; под общ. ред. Н. Н. Маликова. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с.
6. Бердинков, Г. И. Массовая физическая культура в ВУЗе: Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 2000. – С. 240.
7. Воробьев, В. И. Определение физической работоспособности спортсменов: Учебное пособие. – М., 2005. – С. 154.
8. Гребля на байдарках и каноэ. Программа для детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. / С. Е. Жуков, Т. А. Жукова, А. С. Дубковский /. – Мн, 2003. – 102 с.
9. Гребной спорт: учебник для студ. высш. пед. учеб.заведений / Т. В. Михайлова, А. Ф. Комаров, Е. В. Долгова, И. С. Епищев; под ред. Т. В. Михайловой. – М. :Издательский центр «Академия», 2006. – 400 с.
10. Зимкина, Н. В. Физиология человека: Учебник. — М.: Физкультура и спорт, 2003. – С. 589
11. Платонов, В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов / В. Н. Платонов. – М.: Спорт., 2019. – 656 с.
12. Сируц, А.Л. Общая физическая подготовленность учащихся отделений гребли на байдарках и каноэ специализированных учебно-спортивных учреждений в подготовительном периоде годового макроцикла / А. Л. Сируц // Мир спорта. – 2016. – №3. – С.72–77.
13. Фискалов, В.Д. Спорт в системе подготовки спортсменов: учебник / В.Д. Фискалов. – М.: Советский спорт, 2010. – 392 с.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA BASKETBOL JAMOASINING TEXNIK VA TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISHDA KLAS TER YONDASHUVINING O'RNI

Dexqonov Ravshanbek Karim o'g'li

Guliston davlat universiteti

Jismoniy madaniyat nazariyasi metodikasi kafedras i o'qituvchisi

Mirzayeva Zilola, Jismoniy madaniyat, 3-kurs

dexqonovravshanbek343@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari basketbol sport jamoalarining sport mashg'ulotida jismoniy texnik va taktik tayyorgarligini rivojlantirish uchun beriladigan jismoniy mashqlarning turlari, ilmiy tadqiqotda tajriba va nazorat guruhlaridan olingan natijalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sport, texnika, taktika, jismoniy madaniyat, umumiy jismoniy tayyorgarlik.

Hozirgi vaqtda butun dunyo ta'lim sohasini berilayotgan e'tibor, millat tarannum etishida dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasida ta'lim muhitida innovatsion klasteri ishlab chiqilab, amaliy hayotga tatbiq qilinmoqda.

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri jismoniy madaniyat va sport sohasida ham o'zining o'rnini egallab kelmoqda. Jismoniy madaniyat tizimining zvenolarida klaster yondashuvi jadallik bilan olib borilmoqda. Jismoniy madaniyat tizimi quyidagilardan iborat:

- maktabgacha ta'lim (davlat va nodavlat maktabgacha tarbiya bolalar muassasalari) zvenosi;
- maktab yoshidagilar jismoniy tarbiyasi (umumiy o'rta ta'lim - I-XI sinflar) zvenosi;
- o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi (akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari) zvenosi;
- oliy ta'lim zvenosi;
- qurolli kuchlar tarkibida jismoniy tarbiya zvenosi;
- oliy ta'lim va armiyadan so'nggi havasmandlik asosidagi jismoniy tarbiya zvenosi.

Jismoniy madaniyat tizimining zvenolari yordamida har bir yo'nalish pedagogik, nazariy, amaliy, psixologik jihatdan rivojlanib boradi.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida ya'ni maktablarda jismoniy madaniyatdan dars va mashg'ulotlarni klaster yondashuvida tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida basketbol jamoasining texnik va taktik tayyorgarligini rivojlantirishda klasterlash ya'ni mashg'ulotdagi mashqlari butun organizmga ijobiy, salbiy ta'siri hamda jismoniy tayyorgarlikda muhim ahamiyatga egaligi izchillik bilan olib borilmoqda.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari voleybol jamoasining jismoniy texnik va taktik tayyorgarligini jismoniy madaniyatdan biomexanikada siklik, atsiklik, kompleks, aralash harakatlar berilsa, fiziologik tomondan maksimal, submaksimal, katta va kichik quvvatdagi mashqlarni berib borish umumiy o'rta ta'lim maktabi basketbolchilarining har tomonlama garmonik rivojlanishiga yordam beradi.

Maqolada quyidagi jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasining ilmiy tadqiqot metodlari yordamida tajribalar o'tkazildi. Ular quyidagilar: nazariy tahlil va umumlashtirish, pedagogik kuzatish, eksperiment, matematik hisoblash ilmiy tadqiqot uslubiyati, suhbat, intervyu olish va so'rovdan foydalanish usullaridan foydalanildi.

Umumiy o'rta ta'lim maktabda basketbolchilarning har tomonlama rivojlanganligi ya'ni jismoniy, nazariy, psixologik, pedagogik, estetik tomonlarning barqaror bo'lishi uning jismoniy texnik va taktik tayyorgarligiga ham ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadi.

NATIJALAR

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida basketbol jamoasining texnik va taktik tayyorgarligini rivojlantirishda, sport to'garaklarida klaster yondashuvi asosida har xil mashqlar berib borildi.

O'tkazilgan tadqiqotlarga asosan jismoniy madaniyatning biomexanikasida berilgan mashqlar maktab basketbol jamoasining texnik va taktik jismoniy tayyorgarligini hamda maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantirishga hamda har tomonlama ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Eksperiment ya'ni tajriba guruhlariga jismoniy madaniyat fiziologiyasidagi mashqlar berildi. Ular quyidagilardan iborat: maksimal, submaksimal, katta va kichik. Submaksimal quvvatda 400, 600, 800, 1500, 3000 metr masofalariga takroriylik bilan mashg'ulotlar o'tkazildi. Katta quvvatda 5000, 8000, 10000 metr masofalarga yugurish va boshqa aerob muhitdagi mashqlar ham berildi.

MUHOKAMA

Tajriba va nazorat guruhlaridan olingan nazorat test natijalariga binoan, tajriba guruhidagi basketbol jamoasining o'yinchilari 1 oy muddat davomida texnik va taktik tayyorgarliklari 100% dan 23% ga ijobiy tomondan o'zgardi. Nazorat guruhida 100% dan 13 ga o'zgardi. 1 yillik silkdagi basketbol mashg'ulotida umumiy ko'rsatkich tajriba guruhida to'plarni qabul qilish va zonalarga uzatib berishi, ochko nisbatida 36 % ga ijobiy tomondan yaxshilandi. Bu ko'rsatkichlar shundan dalolat beradiki tizimli ravishda mashg'ulotlarni olib borish basketbolchilarning jismoniy texnik va taktik tomondan rivojlantiradi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni bayon etish mumkinki har bir sport bo'yicha sport mashg'ulotlarini tashkil etishda dasturiylik (programma) ya'ni mashg'ulotlarni yozma ravishda nazariy tomondan ham e'tiborga olish maqsadga muvofiq bo'ladi. Har bir basketbol mashg'ulotida sport turidan kelib chiqib hamda boshqa sport turiga aloqador mashqlarni berib borish sportchining jismoniy texnik va taktik mahoratini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Zokirov U.M., Karimov T.R. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish usullari". The Journal Of Academic Research In Educational Sciences. № 2 (2), 583-590. (2021).

2. Zokirov U.M., Karimov T.R. "Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarini jismoniy tarbiya darslarida milliy harakatli o'yinlarni bajarish orqali jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish". Educational Sciences. № 2 (4), 1166-1171. (2021).

3. Goncharova O.V. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. o'quv qo'llanma. 2004y. Toshkent.

4. Qo'chqarova O.V., Qipchoqov V.V., Boltaev G.V. Basketbol. o'quv qo'llanma. 2001y. Toshkent.

5. Salomov R.S., Kerimov F.A. Jismoniy tarbiyada pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. 2002 y. Toshkent.

6. Usmonxodjaev T.S. va boshqa. Bolalar va o'smirlar sportimashg'ulotlari nazariyasi va uslubiyatlari. 2005 y. Toshkent.

JISMONIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING INDIVIDUALLASHTIRISHGA TAYYORGARLIKLARI

Guliston shahar, 17-umumta'lim maktabi direktori

Qo'ldoshev Berdiquil Xasanovich

Bo'lajak pedagog, jismoniy madaniyat mutaxassislarining kasbiy mustaqilligi jismoniy madaniyatni shakllantirish sohasidagi ishlarning yuqori sifatini ta'minlagan cha pedagogik texnologiyalar va vositalar, shakllar va usullarni mustaqil tanlash, o'quv-tarbiyaviy ishni olib borishdagi individual qobiliyatlarda, yuzaga kelgan o'quv sharoitini mustaqil uddalay olish malakasida; to'g'ri qaror qabul qilishda; nazariy va amaliy xarakterdagi o'quv vazifalarini o'z vaqtida va sifatli bajarishni mustaqil rejalashtirish va nazorat qilish ko'nikmasida namoyon bo'ladi.

Bunda, ayniqsa, o'zini diqqat markazida his qilish ehtiyojini amalga oshiradigan, talabalarga pedagogik va psixologik usullar ta'sirini kompleks sifatida ko'rib chiqiladigan, "Jismoniy madaniyat" fanini o'qitish jarayonida ta'limning individuallashtirishida namoyon bo'ladi. O'quvchilarning individual xususiyatlari inobatga olinadigan ta'lim jarayonini shunday uyushtirishni amalga oshirishning muhim didaktik tamoyili ularning ijtimoiy-ta'limiy tajribalari, shuningdek, intellektual rivojlanishlari, bilishga oid qiziqishlari, ijtimoiy maqomi, tahsilning muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa omillaridir.

Ma'lum bo'lganiday, ta'limiy jarayonning sog'lomlashtirishga yo'nalganligini ta'minlashga chorlangan sog'lom turmush tarzi va salomatlik madaniyatini shakllantirishga mo'ljallangan o'quv dasturlarini bajarish "Jismoniy madaniyat" fanini amalga oshirish vazifasida muhim lahzalardan biri hisoblanadi. Ushbu faoliyatda pedagogning o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirishiga, ularning yangi o'zgaruvchan tashqi muhitga moslashishi va o'z salomatligini yaratish texnologiyalarini samarali egallash hamda o'z salomatligi va boshqa odamlarning salomatligiga qadriyatli munosabatni shakllantirishga ko'maklashuvchi uzoq davom etgan ontogenez jarayonida salomatlikni yaratuvchi faoliyatini amalga oshirishi uchun zaruriy bilim, malaka, ko'nikmalarning mavjudligi bilan xarakterlanadigan shaxsning murakkab integral holati hisoblanuvchi salomatlikni yaratuvchi faoliyatga tayyorlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Salomatlikni yaratuvchi ta'limiy muhitni qurishning asosiy vazifalari ta'lim jarayonining salomatlikni barpo etuvchi xarakteri va uning ishtirokchilari xavfsizligini ta'minlovchi ta'lim jarayonining ichki muhiti

(sport zali, jismoniy madaniyat maydonlari, stadionlar, sport sektsiyalarining ishlashi uchun joylar); ta'lim jarayonining ishtirokchilari (pedagoglar, o'quvchilar va ularning ota-onalari)ning sog'liq madaniyatini, ularning sog'lom turmush tarziga tayyorligini oshirish; sog'liqning buzilishini korrektsiyalash, rehabilitatsiya qilish va sustlashgan o'quvchilarni sog'lomlashtirish uchun sharoit yaratish hisoblanadi. Ta'limiy muhitni qurish bilan bir qatorda ta'limiy jarayonning sub'ektlarida salomatlikni saqlovchi faoliyatga tayyorlik komponentlarining muhimligini ta'kidlash kerak: kognitiv (salomatlik va uning tarkibiy qismlari, sog'lom turmush tarzi va usuli, sog'lomlashtirish va salomatlik zaxiralarini yuksaltirish usullari haqidagi bilimlar tizimi); qadriyatli-ehtiyojli (salomatlikka qadriyatli orientatsiya; sog'lom turmush tarzi va usulini shakllantirishda harakatli-amaliy ishtirok etishga ehtiyoj va tayyorlik); emotsional-irodaviy (shaxsiy salomatligiga mas'uliyatli va ijobiy munosabat; salomatlikni yaratishdan qoniqish va quvonch tuyg'usi, o'z sog'ligini saqlash, mustahkamlash, shakllantirish va ko'paytirish bo'yicha maqsadga erishishda qat'iyatlilik); harakatli-amaliy (o'z sog'ligini saqlash va mustahkamlashda ijodiy faoliyat, salomatlikni yaratishda mustaqillik; salomatlikni yaratuvchi faoliyat tajribasini kundalik amaliyotga o'tkazish qobiliyati).

Salomatlikni saqlovchi jarayonda bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining salomatlikni saqlovchi kompetentlari rivojlanadi. Ma'lumki, pedagogika fanida oxirgi yillarda pedagogik oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislarni ularning salomatlikni saqlovchi yo'nalganligiga urg'u berish bilan tayyorlashda keng qo'llanilayotgan "kompetentsiya" va "kompetentli yondashuv" tushunchalari har tomonlama tahlil qilinyapti. Tadqiqotchilar ushbu tushunchani, bir tomondan, oliy ta'limni rivojlantirish va isloh qilishda talabalarning kasbiy hamda ijtimoiy vazifalarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun an'anaviy "bilimlar-malakalar-ko'nikmalar"ni kiritib, izchillikni ta'minlash, boshqa tomondan pedagogika oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining salomatlikni saqlovchi qobiliyatlarini rivojlantirishning asosiy ustuvorligini va avvalo, ularning o'quvchilarda salomatlikni saqlovchi bilimlarni oshirish, sog'liqlarini saqlash, mustahkamlashni oldindan ko'ra olish imkoniyati sifatida ko'rib chiqadilar.

Xorijiy tadqiqotlarning tahlili bu tushunchalarning ko'plab ta'riflari mavjudligi va ta'lim oluvchi shaxsiga taalluqli ekanligi va bilimlar, malaka va ko'nikmalarga olib kelmaydigan, rivojlanishi va shubhasiz, professionallikni imitatsiya qiluvchi talabalarning uyushtirilgan o'quv faoliyatini tashxis qilish mumkin deb hisoblanuvchi, salomatlikni saqlash esa pedagogika fanida qabul qilingan asosiy kompetentsiyalardan biri deb hisoblanadigan kompetentlilik kontseptsiyasi shakllanganligidan darak beradi.

Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra "Jismoniy madaniyat" ixtisosligi bo'yicha bo'lajak mutaxassis o'qituvchilarni tayyorlashda mustaqil o'rganish malakasini shakllantirishga chorlangan "umumiy" oliy ta'limning ta'limiy dasturlaridan foydalaniladi, aniq kasbni egallash masalasi esa oliy ta'lim muassasalari doirasidan chiqadi va ishga joylashish yoki kasbiy faoliyatning boshlang'ich bosqichida turli tuzilma (firma, korporatsiya va h.k.)lar orqali hal qilinadi. Biroq qachonki mehnat bozorida raqobatbardoshlikka ko'maqlashuvchi "bitiruvchining kasbiy mahorati talab qilinganida, bunday bitiruvchini qanday tayyorlash, salomatlikni saqlovchi

kompetentli yondashuvni qay tarzda amalga oshirish va oliy ta'lim muassasalarining ta'limiy dasturlarini o'zlashtirish vaqtidayoq qanday layoqatli bo'lish masalasi ko'ndalang turadi.

S.I.Zmeyov fikriga ko'ra ta'limni tashkillashtirishni muayyan bir-xillashtirish maqsadida oliy ta'limning uchta darajasida tayyorgarlik oluvchi shaxslarga malakaviy talablar ishlab chiqildi. Bu talablarda kompetentsiya tushunchasi ostida yoxud malaka (ko'nikma)lar, yoxud "bilimlar, tushunchalar, malakalar, shuningdek, ko'nikmalarning dinamik kombinatsiyasi", yoxud "mehnat yoki o'qishga oid faoliyatda va o'zining professional va shaxsiy rivojlanishida bilimlar, malakalar hamda shaxsiy, ijtimoiy yoki metodologik ko'nikmalardan foydalanishning isbotlangan ko'nikmasi" va shuning uchun mutaxassislarda kasbiy kompetentlilikni rivojlantiruvchi pedagog kasbning mohiyati to'g'risida aniq bir tasavvurga ega bo'lish, bu jarayonni boshqarishga majbur.

Yuqorida aytilganlar kontekstida shakllanishi pedagogik oliy ta'lim muassasalarining tegishli fakultetlarida bo'lajak jismoniy madaniyatning mutaxassislarini tayyorlash jarayonida maqsadli yo'naltirilgan va izchil amalga oshirilishi zarur bo'lgan "salomatlikni saqlovchi kompetentlilik" tushunchasini ko'rib chiqish kerak. Gap shundaki, jismoniy madaniyat o'qituvchilarini professional tarzda tayyorlash talabalar tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy-biologik bilimlar, shuningdek, o'quvchilarning salomatligini saqlash va mustahkamlash bo'yicha malaka va ko'nikmalarni egallashlarini ko'zda tutadi. Shu munosabat bilan jismoniy madaniyat fakulteti talabalarini oldinda turgan professional, shu jumladan salomatlikni saqlovchi faoliyatga tayyorligini ta'minlashga tizimli, integratsiyalangan ilmiy-asoslangan yondashuv o'rganildi va amalga oshirildi. Bunda salomatlikni saqlovchi kompetenti bo'lgan jismoniy madaniyat bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash dasturiga salomatlikni saqlash rejasida talabalarda informatsion, texnik, iqtisodiy, ijtimoiy-tashkiliy va shaxsiy tavsifnomalarni shakllantirishga chorlangan savollar kiritildi.

Jismoniy madaniyat kadrlarini tayyorlashning o'ziga xosligi shundan iboratki, jismoniy madaniyat bo'yicha pedagoglarni professional tayyorlash mazmunining muhim komponenti shaxsiy sifatlar, shu jumladan, salomatlikni saqlashga yo'nalganlik, o'zida ulkan salomatlikni saqlovchi potentsialni aks ettiradigan jadal harakatli faoliyat hisoblanadi. Shuning uchun talaba nafaqat umumpedagogik va tibbiy-gigienik bilimlar va malakalarni egallashi, balki ijobiy shaxsiy sifatlarga, shuningdek, uning harakatli-texnik potentsiali yuqori darajada bog'liq bo'lgan maxsus sifatlarga ham ega bo'lishi zarur.

Pedagog professional salomatlikni saqlashning kompetentli tayyorgarligi vositasida talabalar muhitida hurmat va e'tibor qozonadi, buning natijasida bunday mohir o'qituvchining talabalarda falsafa va salomatlik qadriyatlarini, shuningdek, sog'lom turmush tarzini shakllantirish kontekstida pedagogik ta'siri samaradorligi ahamiyatli tarzda ortadi.

O'quv-pedagogik faoliyatni uyushtirishga bunday yondashuv faqat o'quv jarayonlarini tashkillashtirish va pedagogik nazorat shakllarining innovatsion usullaridan foydalanish sharoitida amalga oshirilishi mumkin.

Shunday qilib, o'quv jarayoni, shu jumladan jismoniy madaniyat bo'yicha

ham, shunday murakkab jarayonni, u ko'p xossalari mehnatning alohida shaklidir. Unda har bir mehnat sub'ekti (o'qituvchi va talaba) o'zining professional rolini faol, ongli tarzda o'zlashtiradi.

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARNING ZAMONAVIY AXBOROT KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI.

Eshonqulova Kamola Ibrohimovna

Guliston shahar 2-umumta'lim maktabi o'qituvchisi

e-mail: kamola_eshonqulova@mail.ru

Annotatsiya

Ushbu maqola Oliy ta'limda taxsil olayotgan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining zamonaviy axborot komponentligini rivojlantirish masalalariga bag'ishlangan. Muallif tomonidan zamonaviy komponentlikni rivojlantirishning samarali va ilg'or usullari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy tayyorgarlik, ko'nikma, kasbiy salohiyati, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalar.

Bugungi kunda dunyo miqyosida bo'lajak pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligini zamonaviy ta'lim tizimining intensiv yangilanish dinamikasiga moslashtirish, innovatsion samarador texnologiyalar asosida takomillashtirish, xalqaro baholash dasturlari doirasida tabiiy-ilmiy savodxonligini orttirish sohasida keng qamrovli islohotlarni amalga oshirishga bo'lgan ehtiyoj yanada kuchaydi. Jahonda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashni metodik jihatdan takomillashtirish, keng profilli mutaxassislar tayyorlash, talabalarning kreativligi, kasbiy kompetentligi, dunyoqarashini rivojlantirish masalalari o'z dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda.

Hozirda mamlakatimizda innovatsion texnologiyalarga asoslangan ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, uning milliy zaminini mustahkamlash, ijtimoiy faol va malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni jahon andozalari darajasiga ko'tarish masalalariga oid tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bunda «mustaqil fikrlaydigan, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish» kabi muhim vazifalar belgilandi. Bugungi kunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiatshunoslik fanini o'qitishda innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish, boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'limning keyingi bosqichiga muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlash, o'qitish sifati va samaradorligini ko'tarish, xalqaro standartlarga moslashtirish, tabiiyilmiy savodxonlikni oshirish, ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ilm-fan, texnika, texnologiya hamda ishlab chiqarishning bugungi yuksak taraqqiyoti o'z-o'zidan yangi ijtimoiy talablarni kun tartibiga qo'yimoqda.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy salohiyati va ma'lumot darajasi, bolalar psixologiyasi, hozirgi zamon boshlang'ich ta'lim metodikasini bilishi ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida»gi Farmoni, Vazirlar Mahkamasining «Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari ta'lim tizimida amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalarni belgilab berdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi Rayosatining 2012 yil 27 fevraldagi «Davlat idoralari va ta'lim muassasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasini oshirish masalalari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining topshirig'ini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar kompleksi to'g'risida»gi 14-sonli majlis bayoni 1-ilovasining 6-bandi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2012 yil 20 iyuldagi 308-sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida ushbu pedagogika oliy ta'lim muassasalarining bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda o'qituvchilarning axborot kompetentligini rivojlantirish bo'yicha maqsad va vazifalarini ishlab chiqdik.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zarur ko'nikmalarni shakllantirish, boshlang'ich ta'lim sifat samaradorligini yangi bosqichga ko'tarish, o'qitishning zamonaviy usul va vositalarini amaliyotga joriy etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tizimli tashkil etish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini oshirishga, yuqori malakali, mehnat bozoridagi kuchli raqobatga bardoshli kadrlarni tayyorlashda muhim o'rin tutadi.

Tezkorlik bilan rivojlanayotgan davr mutaxassislar oldiga shiddatli o'zgarishlarga tayyor turish, davr bilan hamnafas bo'lgan holda ijtimoiy va kasbiy nuqtai nazardan o'z-o'zini shakllantirib, bo'lajak o'qituvchilarning zamonaviy axborot kompetentligini rivojlantirish vazifasini qo'yimoqda. Bu vazifalarni bakalavriat ta'lim bosqichidan boshlab amalga oshirish lozim. Ushbu yo'nalish bo'yicha ilmiy yondoshish, asoslash, ilmiy tadqiqot yuzasidan tajriba-sinov ishlarini o'tkazish zarur. Biz quyidagi eng muxim vazifalarni amalga oshirish lozim deb xisoblaymiz

- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning zamonaviy axborot kompetentligini rivojlantirish tamoyillarini ishlab chiqish va tadqiq qilish,
- bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishda axborot kompetentlikni xam rivojlantirish,
- bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatbardoshligini ta'minlaydigan innovatsion pedagogik faoliyat uchun zarur bo'lgan metodik bilim, ko'nikma va malakalar tizimini shakllantirishga yordam beradigan o'qitish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish metodikasini o'quv jarayoniga tatbiq etish kompetentsiyasini egallashi lozim.

Ushbu vazifalarni xal etish uchun quyidagi amalga oshiriladigan tizimli ishlar belgilab olindi:

- pedagogika oliy ta'lim muassasalarining Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish ta'lim yo'nalishi uchun "Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari" maxsus kursining malaka talablari, fan dasturi va ishchi dastur ishlab chiqiladi, ularga asoslanib kursning sillabuslari, o'quv-uslubiy majmualari, taqdimotlari, qo'shimcha materiallari takomillashtiriladi,

- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun axborot texnologiyalarini o'qitish bo'yicha taqdimotlar, trenajyorlar va xokazolar ishlab chiqiladi; bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun axborot texnologiyalari kursi bo'yicha o'quv qo'llanma va multimedia texnologiyasiga asoslangan (animatsiyali, ovoqli) elektron darslik ishlab chiqiladi.

Xulosa qilib aytganda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning zamonaviy axborot kompetentligini rivojlantirish tizimini to'liq amalga oshirish orqali sifat va samaradorlikka erishiladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'z pedagogik faoliyatlarida axborot kompetentsiyalarga ega bo'ladilar.

Adabiyotlar

1. Sharipov Sh.S. Kasbiy ta'lim pedagogikasi.-T.:TD11 U, 2005.
2. Yuldoshev J-F., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. - T.; 2004.
3. Xasanboeva O., Xdsanboev J., Xamidov X,. Pedagogika tarixi: O'kuv qo'llanma.-T. : O'qituvchi, 1997.

WAYS TO IMPROVE QUALITY OF EDUCATION IN SCHOOLS

*Yusupova Marjona Ma'ruf qizi
Student of Gulistan state university
e-mail:yumarjona@gmail.com*

Annotation

If you're planning to increase your school's student enrollment, improving the education quality it delivers is an excellent way to start. Having an improved education quality will not just bring more students to your school. It'll also make your school a reputable educational establishment, standing out amongst other private schools in your city or state. So, if your business plan is to improve your school's education quality, we can show you eight ways on how to do it right. That said, we invite you to spend a few minutes with us here.

Keywords: education, quality, quality education, technology, Higher Accreditation

Retrain Faculty Staff

We're not saying that your faculty staff isn't competent enough. What we're implying is that you should consider giving them a refresher about your school's standards at times. But, when significant changes are about to happen on campus, such as revisions in educational programs, that's when you should retrain them.

Your school's faculty staff are the people that deliver education to the students directly. In other words, they're your school's frontliners. So, train them to adapt to

the innovations of your school's programs and curriculum. If you have the budget, provide them with additional educational resources to help them in teaching students more effectively.

Aside from retraining, if you have teachers who continuously show a suboptimal teaching performance, you should terminate their work contract. It's a hard decision to make, but you have to do it for the sake of your school's education quality. Just make them understand that their termination is nothing personal. In running a school, you need also need to be business-minded. You should always be ready to cut ties with people that can drag down your cause.

Take Advantage of Technology

In starting a school, using technology in delivering education should be every school owner's plan in the first place. But, if you hadn't done that when you were still building your school, you should know that integrating technology into your educational programs is never too late. Technology is always available, and they become better each year.

So, with how advanced our technological tools are today, they can definitely help in boosting your school's education quality. Some schools are using tablets as an alternative from pen and paper. According to an analysis by the Education Business regarding the use of tablets, students seem to manifest a better engagement in learning and cooperating with peers. Plus, teachers can oversee their students' progress more efficiently. In that case, using tablets for your school's classes is a great option.

There are many options on how to take advantage of technology for learning. Just pick those that you think would work best for your school's development.

Make Education More Collaborative

Learning is even more achievable in groups rather than individually. Like many people say, "Two heads are better than one." Well, how about more than two heads? According to an article from the Evidence For Learning's website, the impact of collaborative learning is always positive. For one, it can make learning more engaging for students as long as the educators will structure and communicate it well. With those in mind, making your school's classroom activities more collaborative will help students learn better. Collaborative learning makes classes more interactive and fun, which could excite students to attend school every day.

Focus on Student Retention

If your school has a low or averaged student retention rate, that could be an indicator that its education quality needs improvement. You, your school administrators, and your faculty staff must create strategies to ensure every student passes and graduates. You can review your school's programs and conduct an assessment to know what changes you should make. On top of that, make sure that your teachers are going the extra mile to help struggling students.

For us, implementing tutoring sessions would be an excellent method to increase student retention rates. However, there are many techniques to optimize student retention. Discuss it together with your staff to find the best possible solutions.

Encourage Student Empowerment

You may not know it, but hearing what students say about your school can help improve its education quality. So, allow them to express their opinion. If they have a proposal stating the changes they want on campus, be open-minded about them.

The benefits of student empowerment don't stop there. In the classroom, teachers who empower their students during lectures can build a stronger relationship with them. The bond between students and teachers is a crucial element in the learning process. According to a study from Eric.ed.gov, empowered students have higher educational aspirations, less behavioral mishaps, and better grades.

Engage with Parents or Guardians

Students' parents and guardians aren't just paying for your school's quotation or tuition. They also want their children to have a positive learning experience at your school. Other than that, because they're paying for their kids' education, give them the chance to speak up about your school's education quality. Engage with them and ask their feedback about your school. Parents and guardians will likely suggest things to improve the students' welfare. If you can deliver on that, your school could receive mostly positive feedback from them next time. When that happens, it implies that your school's education quality improved.

Apply for Higher Accreditation:

When an education institution applies for a higher accreditation, it's administrators will receive detailed criteria to achieve it. Those criteria are basically guidelines on what sort of enhancement they need for their campus. In that way, they can formulate solid strategies to develop their education quality.

So, you should consider getting a higher accreditation for your school. It'll help decide what changes you need to integrate into your educational system. A higher accreditation, once achieved, will certify that your school has a topnotch education quality. Its reputation will become as illustrious as other well-known schools in your locality. Moreover, having a high accreditation can function well as a selling point for your school's marketing strategies.

Admittedly, improving the education quality of your school will require a lot of funding. But, in the long run, it'll pay off. Soon, more parents will trust your school to deliver their children's education. Thus, enabling you to achieve your goal of guiding and equipping countless students for their future.

VOYAGA ETMAGANLAR FEL-ATVORIDA AYRIM NUQSONLARNI BARTARAF ETISHDA JISMONIY TARBIYANING O'RNI

Isoqova Sevara Abdumannonovna

Guliston davlat universiteti.

e-mail: isakovasevara@gmail.com

Turmushda jismoniy barkamollik muhim hayotiy ehtiyoj hisoblanadi. Markaziy Osiyo va boshqa mamlaktlarning iqtisodiy, savdo, tijorat, madaniyat va boshqa sohalardagi o'zaro aloqalari va hamkorliklari umuminsoniy qadriyatlar, tafakkur va jismoniy jihatdan yuqori madaniyatga erishishga katta hissa qo'shmoqda. O'zbekiston

taraqqiyot yo'lida istiqloq sari katta qadamlar bilan olg'a bormoqda. Buni Respublikamizning juda ko'p tarmoqlari kabi xalqaro sport maydonlarida erishayotgan ulkan muvaffaqiyatlari va yutuqlari bilan tenglashtirish mumkin.

O'quvchi yoshlarning jismoniy madaniyat sohasidagi komilligini o'stirish, ularning o'zaro mehribonliligi, do'stligini tarbiyalashda milliy qadriyatlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar bilan bir qatorda jismoniy tarbiya va sport o'z o'rniga egadir. Madaniyat va an'anaviy bayramlar, marosimlar va turli xil ommaviy sog'lomlashtirish va sport tadbirlari mazmunida urf-odatlarimiz va xalqaro madaniyat namunalari mujassamlashib, ular tobora boyib bormoqda. Bularni Respublika Prezidenti va hukumatining farmonlari, qarorlari, olib borilayotgan tub islohotlar va tadbirlarning mahsulidir desak xato bo'lmaydi.

Voyaga etmaganlar fe'l-atvoridagi nuqsonlarni bartaraf etish va ularning tabiatida ezgu sifatlarni shakllantirishda jismoniy tarbiyaning oiladagi o'rni haqida fikr yuritish maqsadimizni hosil qiladi. Har bir voyaga etmaganlarning fe'l-atvoridagi nuqsonlarni bartaraf etish va ularning xarakterida ijobiy, sog'lom xususiyatlarning shakllanishida jismoniy tarbiyaning o'rni beqiyosdir. Bu borada oila jismoniy va ijobiy sifatlarni singdirishdagi ilk manbadir. Har bir oila boshlig'i ota-ona, avvalo sog'lom bo'lishni ta'minlaydi va jismoniy tarbiya zamiridagi ko'p ma'noli mazmunni ilg'aydigan jismoniy xarakterlarni odatga aylantiradigan bo'lishi zarur. Bu odat oilada farzand tarbiyasida ijobiy natija beradi. Buning uchun har bir ota-ona tabiyatiga bekorchilik va yalqovlik illatlari begona bo'lishi shart va zarurdir. Erinchoqlik bugun voyaga etmaganlar fe'l-atvoridagi asosiy illatdan biridir. Xo'sh oilada ota-ona o'z farzandi fe'l-atvoridagi bu illatni bartaraf etish uchun nima qilishi kerak? Buning uchun har bir oilada ota-ona oilada sog'lom muxit yaratib berishi kerak.

Sog'lom bola-sog'lom kelajak. Ma'lumki, voyaga etmaganlar fe'l-atvoridagi ayrim nuqsonlarni bartaraf etish, ular tabiatida ezgu sifatlarni shakllantirish eng dolzarb masaladir. Dangasalik voyaga etmaganlar fe'l-atvoridagi asosiy nuqsonlardir. Har qanday huquq-buzarlik, jinoyat sodir etilishning ilk ildizi, yuqorida zikr etilgan asosiy nuqsonlardan boshlanadi.

Voyaga etmaganlar fe'l-atvoridagi nuqsonlardan navbatdagisi bekorchilikdir. Bugungi kunda bekorchilik ayrim voyaga etmaganlarning asosiy muomala vositasiga aylanib bormoqda. Bu jarayon o'ta hafli. Oilada ota-onaga o'z farzandi fe'lidagi bu illatini bartaraf qilishda sportning roli muxim ahamiyatga egadir.

Birinchi Prezidentimiz I. Karimovning "Yuksak ma'naviyat - engilmas kuch" asarida: "Odamzod uchun bir umr zarur bo'ladigan tabiiy ko'nikmalar va xususiyatlar, masalan, har qaysi bolaning o'ziga mos qobiliyat, atrofdagi odamlar bilan muomalasi, tengdoshlari orasida o'zini qanday his qilishi, etakchilik xislatlariga ega bo'lishi yoki bo'lmasligi kerak bo'lsa, dunyoqarashi-bularning barchasi, avvalo, uning tug'ma tabiati, shu bilan birga oilada oladigan tarbiyasiga uzviy bog'liq ekanligini hayot tajribasi ko'p misollarda tasdiqlab beradi", deya ta'kidlaydi. Sog'lom bola nafaqat jamiyat tayanchi, balki millatning iftixori, mamlakat taraqqiyotining asosidir. Inson sog'lom bo'lsa, buyuk ishlarga qodir bo'ladi. Ota-onaning shodligi, millatning orzu ishonchi, hayotning ko'rki va mazmuni farzanddir. Farzand voyaga etish jarayonida yaxshi sifatlarga ega bo'lishi kamol topayotgan oilaviy muhitga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun mustaqilligimizning ilk kunlaridanoq yurtimizda

millat genafondini sog'lomlashtirish, sog'lom avlodni tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor maqsadiga aylangan va bu borada ta'lim tizimini takomillashtirish, sog'lom onalik va bolalikni muhofaza qilish kabi yo'nalishlarda izchil islohatlar uzviylik, muntazamlilikni kasb etmoqda.

Jismoniy tarbiya yordamida o'quvchilarga jismoniy va ruhiy tomondan ta'sir ko'rsatish kabi masalalarni ham hal etish mumkin. Jismoniy va ruhiy faol dam olish va har xil ko'ngilochar harakatli va milliy o'yinlar orqali amalga oshiriladi. Buning natijasida o'quvchilarning ruhiy va jismoniy kuchlari bilan birgalikda har tomonlama rivojlanishiga erishiladi.

Jismoniy tarbiya bir butun pedagogik jarayon sifatida tarbiyaning umumiy vazifalarini ham hal etishga hissa qo'shadi. Tarbiyaviy vazifalar orasida faqatgina jismoniy tarbiya uchun taalluqli bo'lganlari ham, umumiy bo'lganlari ham bor. Jismoniy tarbiya uchun kuch, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik va chaqqonlik kabi jismoniy sifatlarni tarbiyalash vazifalari xarakterli hisoblanadi.

Tarbiyaning umumiylikiga esa axloqiy, aqliy, irodaviy, mehnat va nafosat tarbiyalari kiradi. Bu vazifalar kelajakda yuksak ma'naviyatli va e'tiqodli shaxsni shakllantirish ehtiyojining bir qator talablariga javob beradi. Umumta'lim maktablarida o'quvchilarga jismoniy tarbiya berishning maqsadi ruhiy boylikka, axloqiy poklikka, ma'naviy etuklikka va jismoniy kamolotga ega, ko'p yillik ijodiy mehnatga va Vatan himoyasiga tayyorlar tomonlama rivojlangan yoshlarni shakllantirishdan iboratdir.

Xulosa qilib aytganimizda, bizning respublikamizning umumta'lim maktablarida o'quvchilarning sog'lom va baquvvat, har tomonlama kamolotga erishishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bunday sharoitlardan foydalanib o'quvchilarni sog'lomlashtirish pedagoglardan kuchli bilim va katta ma'suliyat talab qiladi.

JISMONIY MADANIYATNING INSON KOMILLIGINI O'STIRISHDAGI ROLI

*Jalolov Ibrohim Mustaqul o'g'li
Guliston davlat universiteti,
Abdullayev Jamshid, Jismoniy madaniyat 4-kurs
e-mail: jalolovjm83@gmail.com*

Annotatsiya

Ushbu maqola jismoniy madaniyat tushunchasining xususiyatlari va mazmunini ochib berishga qaratilgan ma'lumotlarni o'z ichiga qamrab olgan. Muallif tomonidan jismoniy madaniyatning barkamol inson tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Komil inson tarbiyasi bo'yicha taklif etilgan zamonaviy metodlar samaradorligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ommaviy sog'lomlashtirish va sport tadbirlari, tub islohotlar, sotsiologik tadqiqotlar, "Alpomish" va "Barchinoy" maxsus testlari, keng ommani jalb etish.

Jahonda COVID-19 koronavirus pandemiyasining yuzaga kelishi dunyo mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham aholining sog'lig'i, jismonan salomatligi, sog'lom hayot kechirish darajasi zaif ekanligini ko'rsatdi. COVID-19 koronavirus infeksiyasi avvalo yurak-qon tomir va nafas olish yo'llari hamda semizlik (ortiqcha vazn) kasalligiga chalingan fuqarolarimizning sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada, bugungi pandemiya oramizdan ko'plab fuqarolarimizni bevaqt dunyodan ko'z yumishiga sabab bo'ldi. Barchamiz bundan jiddiy xulosa qilgan holda zararli odatlardan voz kechib, ommaviy sport bilan doimiy shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga rioya qilish, xususan, tarkibida tuz, qand va yog' miqdori ko'p bo'lgan hamda xamirli taom va shirinliklarni, non mahsulotlarini me'yoridan ortiq iste'mol qilmaslikni, bir so'z bilan aytganda, sog'lom turmush tarzini kundalik hayotimizga aylantirishimiz zarur ekanligini bugungi davrning o'zi taqozo etmoqda.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil qilish, bu borada tegishli infratuzilma va boshqa zarur shart-sharoitlarni yaratish masalasi oldingi qatorga chiqdi. Prezidentimiz tomonidan 2020 yilning 30 oktyabr kuni e'lon qilingan "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"dagi Farmoni ham yuqoridagi masalalarini qamrab olgan.

O'quvchi yoshlarning jismoniy madaniyat sohasidagi komilligini o'stirish, ularning o'zaro mehribonligi, do'stligini tarbiyalashda milliy qadriyatlar, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar bilan bir qatorda jismoniy tarbiya va sport o'z o'rniga egadir.

Madaniyat va an'anaviy bayramlar, marosimlar va turli xil ommaviy sog'lomlashtirish va sport tadbirlari mazmunida urf-odatlarimiz va xalqaro madaniyat namunalari mujassamlashib, ular tobora boyib bormoqda. Bularni Respublika Prezidenti va hukumatining farmonlari, qarorlari, olib borilayotgan tub islohotlar va tadbirlarning mahsulidir desak xato bo'lmaydi.

Turmushda jismoniy barkamollik muhim hayotiy ehtiyoj hisoblanadi. Markaziy Osiyo va boshqa mamlaktlarning iqtisodiy, savdo, tijorat, madaniyat va boshqa sohalardagi o'zaro aloqalari va hamkorliklari umuminsoniy qadriyatlar, tafakkur va jismoniy jihatdan yuqori madaniyatga erishishga katta hissa qo'shmoqda. O'zbekiston taraqqiyot yo'lida istiqlool sari katta qadamlar bilan olg'a bormoqda. Buni Respublikamizning juda ko'p tarmoqlari kabi xalqaro sport maydonlarida erishayotgan ulkan muvaffaqiyatlari va yutuqlari bilan tenglashtirish mumkin.

Istiqlool tuhfa etgan hozirgi tinch osoyishtalik davrida yosh bolalar va o'quvchi o'g'il hamda qizlarning jismoniy tarbiya va sportga e'tiqodi, jismoniy madaniyat tushunchasini aniqlash maqsadida viloyatlarda, shaxarlarda suhbatlar, savol-javoblar, muloqotlar (sotsiologik tadqiqotlar) o'tkazildi. Ularning ba'zi bir natijalari va xulosalarini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilgan holda quyidagilarni bayon etishga to'g'ri keladi.

Mulohazalardan ma'lumki, yosh bolalar va boshlang'ich sinf o'quvchilari kelajakda etuk sportchi bo'lishni orzu qilishadi va ular o'g'il bolalar bilan birgalikda

o'ynash, musobaqalalashish, kuch sinashishga ham tayyor ekanligini izhor etishadi. Bu o'z navbatida yurtimiz sport yulduzlari hamda afsonaviy pahlavonlarga o'zlarini qiyoslashdan darak beradi.

O'rta yoshdagi o'quvchi o'g'il va qiz bolalarning jismoniy tarbiya va sportga munosabatlari, ayniqsa birgalikda shug'ullanishlariga bo'lgan ehtiyojlari ma'lum darajada sezilmoqda. Lekin o'qituvchilarning ularni barcha mashg'ulotlarda ajratib qo'yishi va ota-onalarning bu sohadagi salbiy sa'y-harakatlari qizlarda nafrat uyg'otishi ham seziladi.

Yuqori sinf (8-9) o'quvchi o'g'il va qizlari o'zlarining harakatlari va imkoniyatlarini sezgan holda mohir sportchilarga havas qilishi hamda "Alpomish" va "Barchinoy"lardek har tomonlama barkamol bo'lish istagi yuqori ekanligini ham isbot qilmoqdalar. Jismoniy madaniyat tushunchasini ular har tomonlama barkamol avlod va sportda yuqori natijalarga erishish kabi faoliyatlar bilan bog'lashmoqda. Bunda ma'lum bo'ladiki, yuqori sinf o'quvchilari, ayniqsa mahalliy millat qizlari o'zlarining madaniyatga bo'lgan qiziqish va munosabatlarini jismoniy tarbiya va sportga ham qiyoslashadi. Demak, o'g'il va qiz bolalarning jismoniy tarbiya darslari va ba'zi sport mashg'ulotlari hamda o'yinlarini birgalikda o'tkazish, ularda o'zaro yaxshi munosabat, hurmat kabi tarbiyaviy jarayonlarni ham amalga oshirishni taqozo etadi.

Jismoniy madaniyatni o'ziga singdirish va barkamollikka etishish yo'llarini oila, mahalla va o'quv muassasalarida hamkorlikda olib boriladigan tarbiyaviy ishlarning ta'siri deb bilish lozim. Buning uchun esa eng avvalo jismoniy madaniyat tadbirlarini qiziqarli ravishda tashkil qilish, ularga keng ommani jalb etish, g'oliblar, tashkilotchilarni rag'batlantirishni yuqori darajaga ko'tarish lozim bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Abdullaev A, Xonkeldiev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubi. – T.: O'zDJTI, 2005. - B. 231.
2. Bondarchuk A.P. Upravlenie trenirovochno'm protsessom sportsmenom vo'sokogo klassa. – M.: Olimpiya Press. 2007.-272 s.
3. Guba V.P. Morfobiomekhanicheskie issledovaniya v sporte. M.: Sport Akadem Press, 2000. - 120 s.
4. Kerimov F.A. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. - T.: Zar qalam, 2004. - B. 334.
5. Usmonxo'jaev T.S., Aliev M.B., Sagdiev QX., Turdiev F.Q, Akramov J.A., Usmonxodjaev T.S. Bolalar va o'smirlar sporti mashg'ulotlari nazariyasi va uslubi. - Toshkent, 2006. - B. 66-72.

STRELNIKOVNING NAFAS GIMNASTIKASI

Jonibekov Shuxrat Janibekovich
Guliston davlat universiteti
e-mail: sh_jonibekov@gmail.com

Strelnikovning paradoksal nafas olish gimnastikasi adaptiv jismoniy tarbiya mutaxassislari uchun qiziq, chunki u nafas olish mushaklarining jadal rivojlanishini ta'minlaydi. Bunga nafasni harakat bilan teskari muvofiqlashtirish orqali erishiladi. Odatda, nafas olish mashqlarining har xil turlari to'g'ridan-to'g'ri muvofiqlashtirishga, nafas olish bilan mushaklar harakatlarining yo'nalishini muvofiqlashtirishga asoslanadi. Biz qo'llarimizni yoyamiz, ko'kragimizni kengaytiramiz - nafas olamiz, qo'llarimizni birlashtiramiz, o'pkamizni siqamiz - nafas chiqaramiz. Harakatlar nafas olishga yordam beradi. Gaz almashinuvi osonlashadi, ammo nafas olishni ta'minlashi kerak bo'lgan mushaklar passiv edi. Buning o'rniga qo'l mushaklari ishladi. O'pkaning hayotiy qobiliyatini faqat o'pkani avtomatik ravishda siqadigan va siqadigan mushaklarni rivojlantirgan holda oshirish mumkin.

Strelnikovning mashqlarida nafas olganda qo'llarni ko'krak oldiga olib boriladi, ya'ni nafas olish mushaklari qiyin holatda, nafas olish - qo'llarning yozish bilan. Nafas olish mushaklari to'liq yuk bilan ishlashi kerak va shu bilan birga, albatta rivojlanib, kuchayib borishi kerak. Nafas olishning ushbu usuli bilan gaz almashinuvi faollashadi, miyani nafas olishni nazorat qilish markazlarining ishi yaxshilanadi. Aytishimiz mumkinki, ko'rib chiqilayotgan gimnastika nafas olish samaradorligining oshishi tufayli nosog'lom bo'lmagan umumiy sog'liqni saqlashning ajoyib vositasidir (ya'ni, u bitta tizimga emas, balki butun vujudga ta'sir qiladi), bu barcha organlar va to'qimalarni yuqori darajada kislorod bilan ta'minlaydi. Boshqa o'ziga xos bo'lmagan davolanish usullari (yugurish, massaj va boshqalar) kabi nafas olish mashqlari dori sifatida qabul qilinishi mumkin emas, chunki mashqlar boshqa jismoniy mashqlar uchun davolash deb nomlanmaydi. Ushbu mashqlar juda keng kasalliklarda - terapevtik samarani beradi - bronxial astma, surunkali pnevmoniya, surunkali rinit, surunkali sinusit, gripp, gipertoniya, osteoxondroz, qoqish, vokal apparati kasalliklari va boshqalar.

To'g'ri foydalanish va etarlicha qat'iylik bilan Strelnikov gimnastikasi tanani mustahkamlashga, ko'plab kasalliklardan xalos bo'lishga yordam beradi, shuning uchun uni individual foydalanish uchun tavsiya qilish kerak.

"Mening kuzatishlarimga ko'ra, - deb yozadi A.N. Strelnikov, - bu nafas olish gimnastikasi yugurish, chang'i sporti, suzish va boshqalar bilan birlashtirilgan. Ammo paradoksal gimnastika va boshqa nafas olish mashqlari bilan parallel ravishda mashqlar bajarilmasligi kerak. Ushbu mashqlarning yoga mashqlari bilan qaamaqarshi ohangda ekanligi ahamiyatlidir. Ular bir-biriga mos kelmaydi". Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarga kelsak, og'ir miyoma, glaukoma va juda yuqori qon bosimi bilan sinflar xavflidir (ayniqsa chuqur moyillik qilsangiz). Paradoksal nafas olish mashqlari bilan shug'ullanadigan yangi boshlanuvchilarda bosh aylanishi juda keng tarqalgan holat. Bu ikkita xato bilan bog'liq: juda chuqur va uzoq nafas, shuningdek, nafas olishning kechikishi. A.N. Strelnikov nafas olish paytida bosh va elkarni biroz tushirishni maslahat beradi. G'ayrioddiy sezgilarning paydo bo'lishi

mumkin. Ular tutunli shahar atmosferasidan so'ng toza tog havosidan nafas olgan odamda paydo bo'lgan narsalarga o'xshaydi. Engil eforiya dahshatli emas, ammo agar his-tuyg'ular yoqimsiz bo'lsa, mashg'ulot to'xtatilishi yoki umuman to'xtatilishi kerak. 300 dan kam nishab yoki qo'l ma'lumotlari yuk emas. 300-400 gacha bo'lgan qiyaliklarni yukning pastki chegarasi deb hisoblash mumkin, va yuqori - kuniga 1200 tagacha, hatto 2000 ta qiyalik. Sub'ektiv ravishda, moyillik normasi odam yoqimli bo'lganda, mashq qilishni istamaganida eng samarali deb qabul qilinadi.

Ushbu mashqlarni to'g'ri bajarish uchun barqaror urish tezligi xarakterlidir, 100 zarba G' minutgacha. Strelnikov gimnastikasi - vaznni mashq qilishning bir turi. Bu sportchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarga o'xshaydi. Bu erda ham, u erda ham bir oz mehnat qilgan nafas juda yaxshi mashq qilish vositasi. Nafas olish gimnastikasi samaradorligini birinchi bor o'rgangan Strelnikova shuni ko'rsatdiki, to'liq tayyor bo'lmagan odamda bir necha daqiqali mashg'ulotlardan so'ng o'pkaning hayotiy qobiliyati darhol 10-15 foizga oshadi. Bu juda katta taraqqiyot.

Ushbu mashqlarni o'rgatish juda oson, ulardan faqat sakkiztasi bor:

1. Boshning o'ngga va chapga burilishlari.

Har bir burilish uchun (oxirida) buruningiz bilan qisqa, shovqinli nafas oling. Nafas shu qadar o'tkirki, burun qanotlari biroz orqaga tortiladi, siqiladi (va shishirilmaydi). Tezligi - sekundiga bir nafas yoki biroz tezroq. U ozgina ochilgan og'iz orqali avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Ushbu qoida Strelnikovning barcha mashqlariga tegishli.

2. Boshni o'ngga va chapga eging. Har bir harakatning oxirida o'tkir nafas.

3. Boshingizni oldinga va orqaga eging. Har bir harakat oxirida qisqa nafas.

4. Ko'krak oldida qo'llarning qisqarishi. Qo'llarning bu doimiy ravishda harakatlanishi bilan o'pkaning yuqori qismi tez va shovqinli nafas olish paytida qisqaradi. O'ng qo'l yuqori va pastki.

5. Oldinga prujinasimon egilish. Juda pastga egilish shart emas, oxirigacha tekislash ham shart emas.

6. Qo'llarni ko'targancha prujinasimon orqaga egilish.

7. Tomonlarga prujinasimon egilish. Vaqti-vaqti bilan o'ng va chap oyoqlar joylarni o'zgartiradi.

8. Oldinga va orqaga egiladi (mayatnik printsipligiga ko'ra). Oldinga egilishning eng oxirgi nuqtasida, so'ngra orqa tomonning eng oxirgi nuqtasidacha.

Ushbu gimnastikani bajarishda turli xil yuk standartlari mavjud. Mana ulardan biri:

Birinchi kurs

(3 kun, yuk har kuni ertalab va kechqurun bajariladi.)

1-mashq. 2 marta, 8 marta nafas olish. 3 marta takrorlang. Seriyalar orasidagi pauza 5-6 s, mashqlar orasida esa 12 s gacha.

4-mashq. 2X8-3 seriyali.

5-mashq. 2X8-6 seriyali.

7-mashq. 2x8-6 seriyali.

Bir darsda ular 288 harakatni amalga oshiradilar - nafas olish. Dastlabki uch kun ichida bu harakatlar soni etarli. Dastlabki kunlarda har bir mashg'ulot 5-5,5 daqiqadan ko'p bo'lmagan vaqtni hisoblash oson.

Ikkinchi kurs

(3 kun, har kuni ikkita mashg'ulot.)

1-mashq. 4x8-2 seriyali.

2-mashq. 4X8-1 seriyali.

4-mashq. 4X9-3 seriyali.

5-mashq. 4X8-5 seriyali.

6-mashq. 4X8-1 seriyali.

7-mashq. 4X8-6 seriyali.

Bitta mashg'ulotda jami 576 (600) nafas. Kuniga deyarli 1200 ta. Mashg'ulotlar davomiyligi - 9,5-10 daqiqa.

Uchinchi kurs

(3 kun, kuniga ikki marta.)

1-mashq. 4X8-3 seriyali.

2-mashq. 4X8-2 seriyali.

3-mashq. 4X8-1 seriyali.

4-mashq. bhb-2 seriyasi.

5-mashq. 6X8-4 seriyali.

6-mashq. 4X8-3 seriyali.

7-mashq. 6X8-2 seriyali.

Bir mashg'ulotda atigi 672 (700), kuniga deyarli 1400 ta harakat. Bitta darsning davomiyligi 10,5-11 daqiqa.

To'rtinchi kurs.

1-mashq. 4X8-3 seriyali.

2-mashq. 4X8-3 seriyali.

3-mashq. 4X8-2 seriyali.

4-mashq. 8X8-2 seriyali.

5-mashq. 8X8-3 seriyali.

6-mashq. 6X8-2 seriyali.

7-mashq. 4X8-2 seriyali.

8-mashq. 4X8-1 seriyali.

Bitta mashg'ulot 768 nafas (deyarli 800), kuniga 1600. Har bir mashg'ulotning davomiyligi taxminan 12 minut.

Beshinchi kurs

1-mashq. 6X8-2 seriyali.

2-mashq. 6X8-2 seriyali.

3-mashq. 6x8-2 seriyali.

4-mashq. 10x8- 1 seriyali.

5-mashq. 10x8-3 seriyali.

6-mashq. 10x8-1 seriyali.

7-mashq. 6X8-2 seriyali.

8-mashq. 6X8-2 seriyali.

Jami mashg'ulotlarda jami 880 (900) nafas, kuniga 1800 ta. Bir darsning davomiyligi 13 daqiqadan biroz ko'proq.

Oltinchi kurs

1-mashq. 6X8-2 seriyali.

2-mashq. 6X8-2 seriyali.

- 3-mashq. 6X8-2 seriyali.
- 4-mashq. 12 X 8 - 1 qism.
- 5-mashq. 12x8-3 seriyali.
- 6-mashq. 12x8- 1 seriyali.
- 7-mashq. 6X8-2 seriyali.
- 8-mashq. 8X8-2 seriyali.

Natijada, har mashqda 992 (1000) nafas, deyarli 2000 ta. Bu atigi 14.5-15 daqiqada bitta darsni oladi. Bu darslarning birinchi oyi oxirida norma bo'ladi. Siz tanani to'liq moslashtirmaguncha va u yukni ko'paytirishni talab qilmasa, siz to'xtab, uni bajarishingiz mumkin. Bunday holda siz uchinchi kunlik mashg'ulotlarga kirishingiz mumkin. Ushbu usulni individual foydalanish uchun tavsiya etish mumkin - umumiy tiklanish uchun va nafas olish funksiyasi buzilgan hollarda. Nafas olish apparati funksional imkoniyatlarini oshirish uchun sportchilar ushbu mashqlarni bajarishlari mumkin.

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA ZAMONAVIY TA'LIM TEKNOLOGIYALARI

Omonboev Berdiyot Ihtiyor o'g'li
Guliston Davlat Universiteti
e-mal: b_amanbaev@mail.ru

Annotatsiya

Maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga tayyorlash masalalari, jismoniy tarbiya darslari mazmunini ilmiy asosda tashkil qilish, uning tashkiliy va texnologik asoslarini modernizatsiyalash, kelajakda rivojlanish tendentsiyalarini ishlab chiqish to'g'risida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: dars, to'garak mashg'uloti, texnologiya, ijodiy salohiyat, salomatlik, sog'liqni saqlash texnologiyalari, o'yin texnologiyasi, jang san'ati elementlari.

Dolzarliligi. Bulajak jismoniy tarbiya o'qituvchilariga jismoniy tarbiya mazmunini ilmiy asosda o'rgatish, uning tashkiliy va texnologik asoslarini modernizatsiyalash, kelajakda rivojlanish tendentsiyalarini ishlab chikish pedagogika fani oldida turgan dolzarb masalalar-dan biridir. Bunda innovatsion faoliyatning maksadi jamiyat tomonidan belgilanishi xamda uning natijasi jamiyat manfaatlari bilan bog'likligi, yoshlarni ijtimoiy munosabatlar tomon yullashi, ijtimoiy tajriba orttirish uchun insondagi tabiiy imkoniyatlarni ruyobga chikarishga zamin yaratadi.

Tadqiqot maqsadi. Raqobatga asoslangan mexnat muxitini vujudga keltirishning asosiy omillaridan biri - o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga yunaltirish va bu faoliyatga tayyorlash orkali ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbik etish, o'quvchilarga bilim berishni kafolatlash xamda ta'lim samaradorligiga erishishdan iborat.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari faoliyatining ustuvor yo'nalishi - bu sinfda va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirishdir. Shuning uchun zamonaviy o'qituvchi ushbu texnologiyalarni mukammal bilishi va o'z darslarida muvaffaqiyatli qo'llay bilishi zarur. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, o'qituvchi nafaqat jismoniy sifatlarni yaxshilaydi, balki o'quvchilarning ijodiy salohiyatini rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchi si bu alohida kasb. Buni tanlab, o'qituvchi bolalar salomatligi, ularning jismoniy, aqliy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishi uchun javobgar shaxs hisoblanadi. Shuning uchun uning kasbiy faoliyatida muhim o'rinni sog'liqni saqlash texnologiyalari egallaydi, uning maqsadi o'quvchiga maktabda o'qish davrida sog'likni saqlash, sog'lom turmush tarzi uchun zarur bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, olingan bilimlarni kundalik hayotda qanday foydalanishni o'rgatishdir.

Salomatlikni saqlashga qaratilgan ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning sog'lig'iga ta'sir qilish darajasi nuqtai nazaridan eng muhimdir, chunki ular bolalarning bilim faolligining yoshga bog'liq xususiyatlariga, motor va statik yuklamalarning maqbul kombinatsiyasiga, kichik guruhlarda mashg'ulotlarga, ko'rish qobiliyatidan foydalanishga va turli xil ma'lumotlarning kombinatsiyasiga asoslangan.

Pedagogik faoliyatda sog'liqni saqlashning pedagogik texnologiyasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: bolalarni tibbiy ko'rik natijalari bilan tanishtirish; o'quv ishlarida ularning hisobi; o'quvchilar va umuman oilaning sog'lom hayotini shakllantirishda ota-onalarga yordam berish; o'qishga qiziqish bildirish uchun sharoit yaratish.

Sinfda sog'lom psixologik muhit yaratilishini sog'liqni saqlashning asosiy yo'nalishlaridan biri deb bilamiz. Shunday qilib, muvaffaqiyatga erishish jarayoni butun o'quv jarayoni uchun ijobiy motivatsiyani shakllantirishga yordam beradi va shu bilan hissiy tanglikni kamaytiradi, o'quv jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlarning qulayligini oshiradi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, yoshga bog'liq xususiyatlarni hisobga olgan holda o'yin texnologiyalaridan foydalanish dolzarbligini yo'qotmaydi. Har bir yoshda o'ziga xos o'yinlar to'plami mavjud, garchi istisnalar mavjud bo'lsa ham. O'yin texnologiyasi - bu oddiy darsni qiziqarli va qiziqarli qilish imkonini beradigan noyob o'rganish shakli. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin faoliyati o'quv jarayonida muhim o'rin tutadi. O'yin faoliyatining qiymati bolaning psixologik va pedagogik xususiyatlarini inobatga olishiga, uning ehtiyojlari va manfaatlariga javob berishiga asoslanadi.

Maktabdagi darslardagi o'yin faoliyati o'quvchilarning o'quv faoliyatiga qiziqishini oshirish uchun imkoniyat yaratadi. Bu sizga ko'proq ma'lumot olishga imkon beradi, o'yinda modellashtirilgan aniq harakatlarning misollariga asoslanib, bolalarga o'yin davomida qiyin vaziyatlarda mas'uliyatli qarorlar qabul qilishni o'rganishga yordam beradi.

Darslarning o'yin shakllaridan foydalanish o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirishga va materialni chuqur, mazmunli va tezkor rivojlanishiga olib keladi. O'quv jarayonidagi o'yinlarning ish shakllari bir qator funktsiyalarni bajarishi mumkin: o'quv, o'quv, tuzatish-rivojlantirish, psixotexnika, kommunikativ, ko'ngil ochish, dam olish.

Umumiy rivojlanish mashqlari bilan flesh-prezentatsiyalar va videolarni yaratish o'qituvchiga yordamchi bo'lishi mumkin. Bunday materialdan ertalabki mashg'ulotlar paytida fan o'qituvchilari ham foydalanishlari mumkin.

Uy vazifalarining turlaridan biri "Sog'lom turmush tarzi va men", "Tushirish usullari", "Yomon odatlar", "Gimnastika" va hokazolar bo'yicha taqdimotni yaratish bo'lishi mumkin. Bolalar bunday vazifalarni mustaqil ravishda ham, guruhlarda ham bajara oladilar, bu esa ularga o'zlarining ijodiy qobiliyatlarini namoyish etgan holda loyihalarni ("Jismoniy faoliyatning o'quvchi sog'lig'iga ta'siri") davom ettirishga imkon beradi.

Darslarda, shuningdek, o'quvchilarning bilimlarini sinash va mustahkamlash uchun test o'tkazish mumkin.

Jismoniy tarbiya darslarida o'qitish jarayonida darajani tabaqalashtirish texnologiyasidan foydalangan holda o'quvchilarning salomatligini mustahkamlash va motorli faoliyatini rivojlantirish mumkin. Mashg'ulotlarning asosiy natijalari bolalarda kasallikning oldini olish, shuningdek jismoniy mashqlarga bo'lgan qiziqishni oshirish, har kimning o'zini anglashi, muvaffaqiyatga erishish imkoniyatidir.

Agar har bir o'quvchi o'zining shaxsiy qobiliyatlari va qobiliyatlariga mos keladigan vaqtni oladigan bo'lsa, unda maktab o'quv dasturining asosiy yadrosini kafolatlangan tarzda egallashni ta'minlash mumkin. Shu tarzda darslarda qatnashishni davom ettirgan holda, bu bolalar o'zlarining qobiliyatlariga ishonch hosil qilmoqdalar va asta-sekin muntazam mashg'ulotlarga qatnashmoqda.

Ba'zi bolalar o'zlarining qobiliyatlariga ishonch hosil qilishlari kerak, ishontiradilar va rag'batlantiradilar; boshqalar - haddan tashqari g'ayratdan saqlanish; uchinchi - qiziqish uchun. Bularning barchasi maktab o'quvchilariga topshiriqlarni bajarishda ijobiy munosabatni shakllantiradi va ijtimoiy faoliyat uchun zamin yaratadi. Barcha belgilar tortishilishi kerak. Kuchli bolalarni kuchsizlarga yordam berishlari, ularga mashqni muvaffaqiyatli yakunlash uchun zaif o'rtoqni tayyorlashni taklif qilishlari va bu uchun ularga yuqori baho berishlari kerakligiga e'tibor bering.

Xulosa. Maktab o'quvchilarini har tomonlama o'rganish, turli xil ma'lumotlarning taqqoslanishi bolalarning kechikishining sabablarini aniqlashga, ushbu sabablarning asosiy sababini aniqlashga va differentsial o'qitish uslubiga asoslangan pedagogik ta'sirni amalga oshirishga imkon beradi. Ushbu texnologiya o'quv jarayonini osonlashtiradi, talaba istalgan harakat shakllanadigan motorli ko'nikmalar zaxirasini bosqichma-bosqich to'plash bilan maqsadga erishadi. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida, ta'lim tarkibiy qismidan tashqari, sog'likni yaxshilash yo'nalishi va mashg'ulotga yondoshish kerak. Shuning uchun jismoniy tarbiya darslari: alohida nazariy, alohida amaliy va metodik va alohida amaliy bo'lishi kerak.

Adabiyotlar:

5. Mashapipov I. Spopt psixologiyasi. - Samapkand: SamDU nashp-matbaa mapkazi, 2013. -98-b.
6. Maxkamjonov K.M. Tayyoplov sinflapida jismoniy tapbiya dapslapi. - T.: «Ukityvchi», 2011. -94-b.

7. Naspiddinov F.N., Shatepnikov E.K. Inshn omilini shakllantirishda jismoniy tapbiya - T.: «O‘qituvchi», 2003. -102-b.
8. Usmonxyjaev T.S., Apzymanov S.G., Klodipov V.A. Jismoniy tapbiya. - T.: «Ukituvchi», 2013.

TURLI O‘YIN AMPLUADAGI YOSH GANDBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI NAZORAT QILISH

*Qambarov Davron Saytboyevich.
Guliston davlat universiteti, Guliston
e-mail:kambarov.davron@gmail.com*

Ixtisoslashgan olimpiya zahiralari bolalar va o‘smirlar sport maktabida (IOZBO‘SM) yuqori malakali gandbolchilarni ko‘p yillik tayyorlash jarayoni bir nechta yoshga oid bosqichlarga ega. Eng uzoq muddatlisi – 12 yoshdan to 17 yoshgacha – o‘quv-trenirovka guruhlaridagi tayyorgarlik hisoblanadi. Bu bosqich ikkita etapga bo‘linadi: boshlang‘ich ixtisoslashuv–14 yoshgacha va chuqurlashtirilgan trenirovka – jamoadagi amplusini hisobga olish bilan.

Gandbol jamoasidagi xujumchilar birinchi liniya o‘yinchilariga (markaziy va yarim o‘rta o‘yinchilarga), ikkinchi liniya o‘yinchilariga (burchak va chiziq o‘yinchilariga) va darvozabonga ajratiladi. Har xil amplusli gandbolchilarning texnik-taktik tayyorgarligi xususiyatlarini, asosan sportchini jamoadagi egallagan o‘rni bo‘yicha o‘yin pozitsiyasi shakllantiradi. Ushbu pozitsiya, o‘yinchi uchun to‘pni uloqtirish paytida darvozagacha bo‘lgan ma‘lum masofani, o‘yinchini darvozaga nisbatan joylashish burchagini, himoyachilarni to‘pni uloqtirayotgan o‘yinchiga nisbatan joylashishini, darvozabonni darvozaga nisbatan joylashishini va boshqalarni nazarda tutadi.

Sportning har qanday turida sport yutuqlari ko‘pchilik omillarning ta‘siri bilan belgilanadi. Bir qator mualliflarning fikriga ko‘ra, sportchini yutuqlarga erishishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan hal qiluvchi omil – maqsadli tayyorgarlik hisoblanadi. Bunda sportchi harakatning ratsional shakllarini o‘zlashtiradi, ularni takomillashtiradi va o‘zining barcha tabiiy qobiliyatlariga yo‘naltirilgan tarzda ta‘sir ko‘rsatishi orqali, sportda progress qilishi uchun zarur bo‘lgan qobiliyatlarini rivojlantirishga erishadi.

Trenirovka jarayoni, sport natijasining o‘shishini belgilanadigan kattaligida konkret ifodalanadigan va ularni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan trenirovka dasturini belgilaydigan ma‘lum bir maqsadli vazifalarga mos ravishda tashkil qilinadi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi etakchi mutaxassislarning ta‘kidlashicha, zamonaviy bosqichda, sport natijalarining o‘shishi sport trenirovkasi jarayonini boshqarish muammosini xal qilish bilan ustivor tarzda bog‘liq.

Sport trenirovkasida quyidagilar nazorat qilinishi talab qilinadi:
-sportchini musobaqalardagi harakatlari tashqi ta‘sirlar majmuasi;

- sportchining holati;
- trenirovka yuklamasi;

Yuqorida bayon qilinganlar asosida, sport tayyorgarligini boshqaruv jarayoni qanchalik murakkabligini va sportchining yutuqlariga ta'sir ko'rsatadigan omillar soni qanchalik ko'pligini tasavvur qilish mumkin, chunki trenirovka sharoitlarida boshqaruv majmuasining uchchala tarkibiy qismlari bir vaqtdagi ta'sirga uchraydi.

Lekin hodisalarning ma'lum bir tsiklik ketma-ketligida etakchi rol trenirovka yuklamasiga mansub, chunki uning ta'siri ostida sportchining holatida o'zgarishlar yuz beradi. Shuning uchun, ko'pchilik mualliflar – sport sohasining mutaxassislari yuqori malakali sportchilarni tayyorlash jarayonini boshqarish muammolarini echish paytida trenirovka va musobaqa yuklamalarini boshqarish masalalariga ancha katta e'tibor qaratishadi.

Sportchilarni tayyorlashni boshqarish sifati, ularning tayyorgarligini ob'ektiv nazorat qilish asosida o'quv-trenirovka jarayoni mazmunini va yo'nalganligini o'z vaqtida korrektsiya qilish bilan ancha darajada belgilangan.

Sport amaliyotida qo'llaniladigan trenirovka va musobaqa yuklamalarining samaradorligini baholash uchun ikkita yo'l qo'llaniladi.

Birinchisi, sportchilar tayyorgarligining har xil tomonlarini aniqlaydigan maxsus nazorat sinovlarini (testlarini) qo'llashdan iborat.

Ikkinchisi, sport natijalarining o'sishi, musobaqa kurashi vaqtidagi faoliyatni nazorat qilish bilan tavsiflanadi.

O'smirlar sportida boshlang'ich sport ixtisoslashuvi va chuqurlashtirilgan trenirovka bosqichlarida rejalashtirilgan natijalarni ta'minlaydigan tayyorgarlikning ahloqiy tavsiflarini (zaruriy me'yorlarini) qo'llashning maqsadga muvofiqligi isbotlangan.

Sportda takomillashuv bosqichida me'zonlarning ikkala variantlari qo'llaniladi. Lekin, mutaxassislarning fikrlarida ularni qo'llash masalasi bo'yicha yagona nuqtai nazar mavjud emas. Bir qator mualliflar musobaqa faoliyatini majmuaviy nazoratning eng muhim shakli sifatida, sport natijalariga erishishni esa – tarbiya va o'quv-trenirovka jarayonlarini muvaffaqiyatliligi va to'g'riligini etakchi mezonlaridan biri sifatida ko'rib chiqishadi.

Shu tufayli, trenirovka jarayonini boshqarish paytida, diqqatni jamoani va uning alohida o'yinchilarini musobaqa faoliyatini tahlil qilishga mujassamlashtirish taklif qilinadi, chunki faqat mas'uliyatli musobaqalarda sportchilar tayyorgarligining ijobiy va salbiy tomonlari to'laqonli namoyon bo'ladi va musobaqa faoliyatini chuqur o'rganish orqali, unga adekvat bo'lgan trenirovka tizimini ishlab chiqish mumkin

Tadqiqotni tashkil qilish jarayonida uchta ketma-ket bosqichga ajratish mumkin.

Birinchi bosqich tadqiqotni konkret vazifalarini qo'yish uchun bolalar va o'smirlarni yoshga oid rivojlanishi, sport bilan shug'ullanish uchun saralash, sport o'yinlaridagi o'yin amplualari bo'yicha adabiyotlar manbalari taxlil qilindi. 14

yashar gandbolchilar biz ishlab chiqqan dastur bo'yicha sinovdan o'tkazildi, olingan materiallar qayta ishlandi.

Ikkinchi bosqichda, bizni qiziqtirgan masalalar bo'yicha trenerlar o'rtasida anketa so'rov o'tkazildi, 15 yashar o'yinchilar sinovdan o'tkazildi, materiallar qayta ishlandi va adabiyotlar sharxi yozib tayyorlandi.

Uchinchi bosqichda 16 yashar o'yinchilar sinovdan o'tkazildi, olingan materiallar qayta ishlandi, tadqiqot natijalari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Gandbolchilarni o'yin ampluasi bo'yicha o'rganish, ushbu muammo yuqori sport mahorati darajasida eng yaxshi ishlab chiqilganligini ko'rsatdi. Lekin bunda ishlarning ko'pchiligi gandbol darvozabonlarining faoliyatini va tayyorgarligini o'rganishga bag'ishlangan. Gandbol jamoalarining boshqa o'yin ampluadagi o'yinchilarni – maydon o'yinchilarini xususiyatlari muammosi kam tadqiq qilinganicha qolmoqda. Musobaqa faoliyatiga katta e'tibor qaratilgan, o'yin ampluasi bo'yicha nazorat modeli ishlab chiqilgan, har xil ampluadagi o'yinchilar shaxsining psixologik xususiyatlarini ayrim tomonlari o'rganilgan, har xil yoshdagi va ayniqsa, BO'SM larda shug'ullanadigan gandbolchilar uchun esa ishlanmalar mavjud emas.

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

*Раимов Давлатнур,
стажер-преподаватель ГГУ
e-mail: davlatnur1994@gmail.com*

Физическая культура является неотъемлемой частью культуры общества и каждого человека в отдельности, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, закономерностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки, массового спорта и физического развития. Физическая культура играет важную роль в подготовке молодого поколения в формировании умения обучающихся применять полученные знания, умения и навыки для поддержания высокого уровня физической и умственной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий физической культурой и спортом.

Принципы и приоритетные направления государственной политики развития физической культуры, создания более хороших возможностей для гармоничного развития личности на условиях формирования здорового образа жизни в Республики Узбекистан сформулированы в законодательных и нормативных документах.

Физическая культура, являясь частью общей культуры человека, а также частью культуры общества, напрямую связана с социальным запросом государства, и уровень ее развития определяет уровень жизнеспособности людей. Повышение удовлетворенности узбекского народа доступностью

качественного физического воспитания в образовании является одним из наиболее эффективных механизмов реализации социальной политики государства в области здоровья, воспитания, демографии, молодежной политики.

Физическая культура в образовании:

- закладывает основы правильного формирования организма ребенка, решает задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья в дошкольном возрасте;

- создает условия для физического совершенствования, включающего формирование установок на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни, гармоничное физическое, нравственное и социальное развитие, успешное обучение, освоение первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры на уровне начального общего образования;

- раскрывает возможности освоения обучающимися содержания физкультурного образования с учетом формирования основ общей культуры, навыков здорового образа жизни, умений выполнять технические и тактические действия, приемы и физические упражнения из различных видов спорта и их использования в различных формах двигательной, игровой и соревновательной деятельности на уровнях основного и среднего общего образования.

Изучение учебного предмета «Физическая культура» играет ведущую роль в процессах воспитания личности, ориентирующих учебный процесс на укрепление здоровья обучающихся, их физическое развитие, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки.

Учебный предмет «Физическая культура» обладает широкими возможностями использования форм, средств и методов, направленных на социализацию и личностное развитие детей и молодежи средствами физической культуры и спорта, на успешную реализацию программы освоения обучающимися учебных действий в областях познавательной, физической, нравственной, эстетической, коммуникативной, трудовой культуры и тесно **связан с комплексным воздействием на их морфофункциональную, психофизиологическую сферу и состояние здоровья.**

В процессе освоения предмета «Физическая культура» формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов.

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств. Физическое культура и здоровый образ жизни подрастающего поколения является залогом здоровья нации, улучшения генофонда страны и основой её национальной безопасности.

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IQTISODIY TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISHNING SHAKL, USUL, VOSITALARI

*Ziyavadinova Elmira Yusufdijanovna
Guliston shahar 2-umumta'lim maktabi o'qituvchisi
e-mail: ziyavadinova_e@mail.ru*

Annotatsiya

Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy tasavvurlarini shakllantirish vositalari so'z boradi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar bilan suratlarga qarab uning iqtisodiy mohiyatini tushuntirish, iqtisodiy mazmunda hikoya tuzish, uni jamoa bo'lib tahlil qilish asosida mavzuiy rasmlar chizdirish, ko'ngilochar bayram ertalıkları, sog'lom raqobat ruhini tarbiyalovchi intellektual bahs-munozara, musobaqa va o'yinlar tashkil etish samarali ekanligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: differentsial yondashuv, o'quv reja, ilk iqtisodiy tasavvur, o'quv fanlari mazmuni, shakl, usul, vositalari, intellekt.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilk iqtisodiy tasavvurlarni shakllantirishda maktabga tayyorlov davri bolalari bilan sinovdan samarali o'tgan ta'lim-tarbiyaviy ishlar mazmuni, ularning tashkiliy shakl, usul, vositalari saqlab qolinishi, o'quvchilarga ilk iqtisodiy ta'lim-tarbiya o'quv muassasasining o'quv reja, fan dasturi va ta'lim mazmuniga iqtisodiy mavzular uyg'unlashuvida ikki yo'nalishda tashkil etiladi:

1. Uning ta'limiy shakli – mujassam dars faoliyatida ifodalanadi;
2. Tarbiyaviy shakli – ijtimoiy-foydali mehnat, o'yin va boshqa darsdan tashqari tarbiyaviy tadbirlar majmuini o'z ichiga oladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilk iqtisodiy tasavvurlarni shakllantirishning mazmuni, shakl, usul, vositalari, umumiy o'rta ta'lim maktablarining ta'lim oluvchilarida shakllangan ilk iqtisodiy tasavvurlarni pog'onama-pog'ona, uzviy davom ettirish bilan davom ettiriladi.

1-sinf o'quv fanlari mazmunini iqtisodiy mavzularda uyg'unlashtirishda, umumiy o'rta ta'lim maktablar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari, bolalar yosh xususiyati, psixik rivojlanish imkoniyatlari, tayanch dasturi asosida egallagan iqtisodiy bilim va ko'nikmalar darajasi to'liq inobatga olinishi zarur.

Faoliyatning ta'limiy shakli 1-sinf o'quv reja va fan dasturiga ko'ra «Matematika», «O'qish va nutq o'stirish», «Ona tili», «O'zbekiston Konstitutsiyasini o'rganish», «Atrofimizdagi olam», «Tasviriy faoliyat»,

«Odobnoma» fanlari, ijodiy faoliyat, nutq faolligiga qaratilgan dars mavzulari mazmunini iqtisodiyot bilan uyg'unlashtirish orqali tayyorlangan mujassam darslar matni asosida tashkil etiladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi iqtisodiy bilimlarni qaysi o'quv fani mazmuniga uyg'unlashtirish mumkinligi, mujassam dars maqsadi, unda o'quvchilar egallashi zarur bo'lgan iqtisodiy bilim, ko'nikmalarni aniq bilishi zarur. Bugungi o'quvchi – kechagi bog'cha tarbiyalanuvchisi ekani va o'quvchilar kontingenti maktabga qadar uyda, oilada tarbiyalangan bolalarni ham o'z ichiga olishi nazarda tutilsa, o'qituvchidan ularga alohida, differentsial yondashish talab etiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan tashkil etiladigan darsdan tashqari tadbirlar maktabga tayyorlov davri bolalari bilan tashkil etilgan faoliyatning bardavomligini saqlashi, dars va darsdan tashqari topshiriqlari o'quvchilar yoshiga moslashtirilishi zarur. O'quvchilar bilan suratlarga qarab hikoyalash yoki rasmning iqtisodiy mohiyatini tushuntirish, iqtisodiy mazmunda hikoya tuzish yoki shu mavzuda ertak o'qish, so'ngra uni jamoa bo'lib tahlil qilish asosida mavzuiy rasmlar chizdirish, ko'ngilochar bayram ertaliklari, sog'lom raqobat ruhini tarbiyalovchi intellektual bahs-munozara, musobaqa va o'yinlar tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Bularga:

- tarbiyaviy tadbirlar jarayonida mavzu yuzasidan ta'lim muassasasiga yaqin hududga, kutubxona, muzey, ko'rgazma zallari kabi madaniy maskanlarga ekskursiya va sayr-sayohatlar uyushtirish;
- joylarda amaliy mashg'ulotlar tashkil etish, tarbiyaviy soatlarda bolalarning turli kasb egalari, taniqli shaxslar, ishbilarmon, tadbirkorlar, ota-onalar bilan uchrashuvi va jamoaviy suhbatlarini tashkil etish;
- umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim oluvchilarning ilk iqtisodiy ta'lim-tarbiyasini tashkil etishda mehnat darsining amaliy qismida ijodiy ishlarni bajarish va ularni kattalar uyushtirgan ko'rgazmalarga taqdim etish kabi faoliyatlarni tashkil etish;
- yonma-yon xududda joylashgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-8 yoshli o'quvchilari o'rtasida iqtisodiyotga oid mazmundagi viktorina, bahs va turli musobaqalar tashkil etish kiradi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarida ilk iqtisodiy tasavvurlarni shakllantirishda ta'lim-tarbiya mazmunidagi davomiylikning o'zi etarli bo'lmay, bunda o'qituvchilar, shuningdek, oila, ya'ni ota-onalarning uzviy pedagogik hamkorligi ham muhim sanaladi.

Bugungi kunda farzandlari ta'lim yoshida bo'lgan ota-onalarning har ikkisi ham mehnatda band bo'lgan oilalar ko'pchilikni tashkil etadi. Bunday oilalarning 6-8 yoshli farzandlari kunning deyarli katta qismini umumiy o'rta ta'lim maktablari, boshlang'ich ta'lim-tarbiya markazi, bog'cha-maktab majmuasi yoki shunga o'xshash ta'lim maskanlarining ko'pi uzaytirilgan guruhlarida o'tkazadilar.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining rahbarlari ta'lim oluvchilarning kunning ikkinchi qismida o'tkazadigan vaqtlarini unumli tashkil etishda, tarbiyaviy tadbirlar mazmuniga iqtisodiy bilim beruvchi turli o'yinlar, tarbiyaviy maqsadga qaratilgan ijodiy ishlar to'garaklari faoliyatini yo'lga qo'ysalar, bolalar

zarur bilimlarni egallaydilar hamda bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlantirish imkoniyati bo'ladi.

Faoliyatning tarbiyaviy shakli – o'qituvchi, to'garak rahbarlari ota-onalar hamkorligida bolalarning darsdan tashqari faoliyatini mazmunli tashkil etishni yo'lga qo'yish ishlarini o'z ichiga oladi. Bolalarga iqtisodiyotga oid bilim, ko'nikma beruvchi tarbiyaviy tadbirlar va rasm, turli hunarmandlik faoliyatlarini tashkil etish, bolalar yaratgan ijod mahsullarini ijodiy ishlar ko'rgazmalari, turli taqdimot marosimlariga taqdim etilgan ishlarni rag'batlantirishda birgalikda harakat qilish samaralidir. Bunday uzviy pedagogik hamkorlikni quyidagicha amalga oshirish mumkin:

- ta'lim muassasasida pedagoglar, ota-onalar, Respublika «Kamalak» yoshlar ijtimoiy harakati faollari ijodiy hamkorligida bolalar ijodiyotini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ijodiy ishlar ko'rgazmalarini tashkil etish;
- bolalar tomonidan tayyorlangan mahsulotlarni ta'lim muassasasi va undan tashqarida ko'rgazmalarga taqdim etishga ko'maklashish;
- iqtisodiy mavzuda ta'limiy, voqeaband-ijroli, ishchan o'yinlar, intellektual musobaqalar tashkil etish;

Kuzatuvlar umumiy o'rta ta'lim maktablarda tahsil olayotgan kichik yoshdagi o'quvchilarning maktab hayotiga tez moslashib ketishida iqtisodiy ta'lim-tarbiya muhim ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga maktabda o'zini tutish, axloq-odob qoidalari to'g'risida umumiy tushuncha berilsa-da, maktab oshxonasida sotilayotgan ovqatning narxi, o'zi sotib olishni istayotgan narsalarni qaerdan, qanchaga sotib olishi mumkinligi to'g'risida ma'lumot berilmaydi. Umumiy o'rta ta'lim maktablariga qadam qo'ygan bolaning bu borada batafsil bilim va tasavvurga ega bo'lishi maktab ma'muriyati uchun ham, ota-onalar uchun ham birdek qulaylik tug'diradi.

Adabiyotlar

1. Pedagogika G'AD.Munavvarovning umumiy taxriri ostida.T.:O'qituvchi, 1996.
2. Mutaxassislik fanlarini ukitish metodikasi. Toshkent, 2010.

TALABALAR AMALIYOTINI UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA TASHKIL ETISH SHARTLARI.

*Sultanov Shuxratjon Nurmaxamatovich
Guliston davlat universiteti
sh.sultanov@gmail.com*

Jismoniy madaniyat o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligining sifatini yaxshilash muammosining muximligi uning dolzarbligi, umumta'lim maktablarida jismoniy madaniyat darslarini o'tishga tayyorgarlik masalalarining etarli darajada o'rganilmaganligi ushbu tadqiqotni o'tkazishga sabab bo'ldi.

Jismoniy tarbiya ta'limi tizimida pedagogik amaliyotning to'zilmesi va mazmunini modernizatsiyalashning innovatsion texnologiyalar orkali samarali vositalar va usullarni qo'llash xisobiga yordam berishdir. Jismoniy madaniyat o'qituvchilarini tayyorlash tizimida maktabda pedagogik amaliyotni o'tish bo'yicha o'z-o'zini takomillashtirish dasturi ishlab chikildi.

O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirish muammosiga kuplab olimlar va pedagoglar murojaat qilganlar. Ular oliy o'quv yurtidagi pedagogik jarayonning asosiy vazifasi kasbiy faoliyat sohasida maxsus bilimlar, tajribalar va ko'nikmalar bilan kurollangan mutaxassis shaxsini shakllantirish bo'lishi kerak deb xisoblaydilar. Shuning uchun oliy o'quv yurtidagi ta'lim jarayonida talabalarda kasbiy-pedagogik yo'nalganlikni shakllantirish muammosi muxim ahamiyatga ega bo'lib kelmokda.

Kasbiy tayyorgarlikda bosh yunalish kilib, bo'lajak o'qituvchilarni ularga maktabda olib boriladigan ishlashlarda yordam berish mumkin va zarur bo'lgan mustaxkam, ishonchli bilimlar bilan kurollantirish vazifasi oldinga surilmokda. Ta'limda nazariy bilim va amaliyot bir-biri bilan bog'langan bulinmas zanjirdir. Jismoniy tarbiya va sport tizimida talabalarga o'quv rejasi va dasturiga muvofik tashkil etiladigan va amaliyotchining kelajakdagi faoliyat ob'ektining o'ziga xosligini aks ettiradigan pedagogik amaliyotning roli kattadir. Ya'ni pedagogik amaliyot o'quv jarayonining ajralmas kismidir, uning maksadi talabalarni kasbiy faoliyatda ilmiy-nazariy bilimlarni va kasbiy yunaltirilgan fanlar, xususiy uslublar va maxsus fanlardan amaliy tajriba va kobilyatlarini ongli va ijodiy qo'llash ko'nikmalariga o'rgatishdan iboratdir.

Talabalarning pedagogik amaliyotining mazmuni uning yunalishida o'tkazilayotgan ilmiy va o'quv fani, shuningdek, talaba egallayotgan kasb tavsifidan kelib chiqib belgilanadi. Amaliyot mundarijasi kuyidagi vazifalarni ko'zda tutadi. Bular: o'qitish jarayonida olingan bilimlarni chukurlashtirish va mustaxkamlash, tajribalarni shakllantirish va ularni umumta'lim maktabida jismoniy madaniyat o'qituvchisi faoliyatini real sharoitlarida amaliy qo'llashdir.

O'qitish jarayoninig kasbiy yunaltirilishiga asosiy talablar ba'zi mualliflar tomonidan anik belgilangan. Ularga kuyidagilar kiradi:

- fanni o'qitishda yunalishning o'ziga xos tomonlarini xisobga olish.
- o'qitishda maktab o'qituvchilarining ish tajribalaridan keng foydalanish.
- zarur xollarda tavsiyalarning maktab dasturlarining mazmun jihatidan kelib chiqib mavzuni bayon qilish uslubi bo'yicha xam kiyosiy taxlilini amalga oshirish.

Adabiy manbalarning taxlili pedagogik amaliyot talabalarni kasbiy pedagogik tayyorgarligini oshirish uchun zaxira imkoniyatlari bo'lgan eng kulay boskichi ekanligini kursatmokda. Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarning kasb egasi mutaxassisi sifatida shakllanish jarayoni ya'ni, nazariy bilimlarni chukur va ongli o'zlashtirishlari, pedagogik tajriba va ko'nikmalarning shakllanishi, ijodiy va kasbiy kobilyatlari, pedagogik fikrlash kabi kasbiy sifatleri faollashadi.

Pedagogik amaliyot bu jismoniy tarbiya bo'yicha mutaxassislarni kasbiy tayyorlash tizimining tarkibiy kismidir. U nazariy o'qitish va mustakil amaliy faoliyat urtasidagi bog'lovchi xalka bo'lib, bo'lajak mutaxassislalr uchun zarur tajribani egallashga yordam beradi. Biz jismoniy tarbiya oliygoxi talabalarining pedagogik amaliyotga tayyorgarliklari darajasini surovnoma yordamida aniklashga urinib kurdik. Ushbu usul talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashdagi ma'lum bir muammolar (kamchiliklar)ni aniklashga yordam berdi. Shunday, kilib tadqiqotning maksadi 4-kurs talabalarining pedagogik amaliyotdan o'tishga tayyorgarligi darajasining xolatini anketa usuli yordamida aniklashdan iborat edi.

So'rovnoma GulDU Jismoniy madaniyat fakulteti bitkazuvchi amaliyotchi-talabalari o'rtasida o'tkazildi. Anketa surovi natijalari shuni kursatadiki, 100 foiz talabalar o'zlari pedagogik amaliyotda zarur bo'lgan bilimlar, tajriba va ko'nikmalarga ega deb xisoblaydilar. "Siz o'zingizni pedagogik amaliyotdan o'tish uchun bilim, maxorat, malaka va ko'nikmalaringiz etarli deb xisoblaysizmi?,-degan savolga surovnomada katnashganlarning sezilarli kismi 95 % (foizi) "X,a", deb javob berishgan. 5% (foiz) talabalar esa "Yuk", deb javob berishgan.

Anketaning "Pedagogik faoliyatning kaysi tomoni sizni o'ziga jalb etadi?",-degan savolga kasbga muxabbat 72% (foiz), kulay kun tartibi 6 % (foiz), ijodiy xar xillik 16% (foiz) va 6% (foizi) esa me'yorlangan ish kuni, deb javob berishgan.

"Siz tanlagan kasbingizni sevasizmi", degan- savoliga olingan javoblarni kurib chikaylik. Surovda katnashganlarning 71% (foizi) juda yaxshi kuraman, deb javob berishgan, 29% (foiz) respondentlar yaxshi kuraman deb kursatdilar.

Siz kanday bulishi kerak, deb xisoblaysiz ?. Bu erda fikrlar xar xil bo'lib chikdi: 33% (foiz) respondentlar - nazariy, albatta kerak deb kursatdilar, 35% (foiz) amaliy, albatta, kerak deb kursatdilar, 32% (foiz) amaliy teng borishi kerak deb o'z fikrlarini yozib kuyishgan.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi kanday bulishi kerak masalasida kizikib kurdik surovda katnashganlardan 32% (foizi) yaxshi nazariy bilimlarga ega bulishi, 29% (foizi) sport turlari bo'yicha musobakalar koidalarini bilishi kerak, 22% (foizi) rejalashtirish xujjatlarini bilishi kerak, 19% (foiz) komondonlik ovozi yaxshi egallagan bulishi kerak, deb javob kaytardilar. 20% (foiz) respondentlar boshka fikrga egadirlar, ular o'qituvchi yukorida sanab utilgan bandlardan barcha xususiyatlarga ega bulishlari kerak, deb xisoblaydilar (afsuski, ular kupchilikni tashkil etmaydilar).

Shuningdek, "Sizningcha jismoniy madaniyat o'qituvchisi mashklarning kaysi turlarini bajarishni o'zi bilishi kerak?" savoliga 53 % URM, 18 % jixozlarda (snaryadlar) bajariladigan mashg'ulotlarni, 29 % xamma mashklarni bilishi kerak deb javob berishgan.

"Siz amaliyotda kurgazmali kurollar, kullanmalar, o'qitishning texnik vositalardan foydalanasizmi?,- degan savolga javoblar kuyidagicha bo'ldi. 100% talabalar xa foydalanaman, deb javob berishdi.

O'z anketamizda biz savollarning turli variantini, shu jumladan, to'zok - savollarni xam ishlatdik. Respondentlarning 40 % (foizi) mavjud bulmagan ilmiy asar bilan tanish ekanliklari xakida ma'luotlar takdim etadilar. Talabalarining 60% (foizi) ushbu savolga ob'ektiv javob kaytardilar.

Sizning fikringizcha, talabaga pedagogik amaliyot davrida kaysi bilimlar eng zarur?,- degan savolga 29 % darsning konspektining yozishni bilishi, 13 % URM larni o'tkazishni bilishi, 7 % o'quvchilar bilan tarbiyaviy ishlarni o'tkazishni bilishi, 12 % darsning xronometraj shkalasini bilishi, 6 % pulsometriya (tomir urish, ulchash) ni o'tkazishni bilishni, 18 % o'quvchilar bilan trenirovka mashFulotlarini tashkil qilishni bilishi kerak, deb javob berishgan. 15 % respondentlar mana shu yozilgan javoblarni xammasini bilishi kerak, deb o'z fikrlarini yozishgan.

Anketa surovleri natijalarining taxlili shuni kursatadiki, Ushbu masalaning xolatini urganish amaliyotda dolzarb yunalishdir va u bundan keyin xam tadqiqotlarning davom ettirilishini talab kiladi.

Qaysi yoshdagi bolalar bilan ishlash sizga oson? Nima uchun? degan savolga 5 % 6-10 yoshlilar bilan, 29% 11-14 yoshlilar bilan, 18 % 15-17 yoshlilar bilan, 43% talabalar men uchun bolalar yoshlarining farki yuk, 5 % menga xar kandy bolalar bilan ishlash kiyin, deb javob berdilar. Olingan javoblarni yaxshi desak xakikatdan o'zok gap buladi, chunki talabalarining kupchiligi o'z bilimlari o'z imkoniyatlariga mos emasligini undan sezilarli darajada pastligini chin dildan tan oladilar.

Ayrim malakali pedagoglar jismoniy tarbiya bo'yicha uyga vazifa berish kerak emas, deb xisoblaydilar. Siz ularni fikriga kushilasizmi? degan savolimizga talabalar 89 % "yuk" degan javobni kursatdilar. 11 % "xa" degan javobni kursatdi. Talabalarining tanlangan kasblariga munosabatini ularning pedagogik faoliyatini turli jihatlarini uyga vazifa berishlarini shu pozitsiyadan kurib chikamiz va keyingi tadqiqotlarni talab kiladigan asosiy muammolarni aniklashga xarakat kilamiz.

Sizning fikringizcha, darsning kaysi kismida jismoniy mashklarni bajarish texnikasiga o'rgatish maksadga muvofikdir?,- degan savolimizga 13 % kirish kismida 41 % tayyorgarlik kismida 44% esa asosiy kismida, deb javob kursatdilar.

Sizning nazaringizcha, boshlaetich sinflarda dars davomida xarakatli uyinlarni o'tkazishga kancha vakt ajratish kerak? bu kuyidagi savolimizga 36% respondentlar 10-15 dakika, 47% 15-25 dakika, 9% kamida 30 dakika, 8% esa bu yoshlilarda xarakatli uyinlarni butun dars davomida o'tkazish zarur, deb xisoblaydilar.

Siz o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi darajasini nazorat qilishni bilasizmi?,- degan savolimizga 95 % talabalar "xa" deb javob kursatdilar. 5 % esa "yuk" deb javob kursatdilar. Shuni aloxida kayd kilib o'tishimiz zarurki, yukoridagi savollardan kurinib turibdiki, jismoniy madaniyat yunalishi talabalarining aksariyat kismi pedagogik faoliyat bilan tanishligi va ularni muntazam darslarda qo'llashlarini bayon qilishgan.

Gimnastika atamalari bilan tanishmisiz?,- degan savolimizga 93 % respondentlar "xa bilaman" va "xar doim ishlataman", deb javob kursatdilar. 7 % "bilaman", ammo ishlatmayman, deb javob kursatdi. Talabalarining munosabatini ularning pedagogik faoliyatini turli jihatlarini baxolashlarini shu pozitsiyadan kurib chikamiz.

Darsni o'tkazishning kaysi usulini ishlatishni bilasiz?, savoliga 3 % frontal, 90 % guruxiy, 7 % yakka tartibdagi, deb javob kursatdilar.

Siz bo'lajak darsga vazifa kuyishni bilasizmi?,- degan savolimizga 81 % "xa buni osongina uddalayman", 17 % "mendan chikadi, lekin uncha anik emas", 2% esa "vazifa kuyish eng muxim ish emas", deb xisoblaydilar. Talabalarining tanlangan kasblariga munosabati o'qitish jarayonining mazmuni va maksadlarining, shuningdek, usul va shakllarining tankidiy muammolarining tajriba tarikasida belgilash mavjud xolatini standart ancha chukurrok va kengrok urganishga muxtojdir.

Shuni aloxida kayd kilib o'tishimiz zarur, yukoridagi savollardan kurinib turibdiki, jismoniy madaniyat yunalishi talabalarining aksariyat kismi o'zlarini pedagogik amaliyot bo'yicha etarli bilim va malakaga ega, deb xisoblaydilar.

O'tkazilgan tadqiqot natijasida talabalarning aksariyat kismi yangi pedagogik va innovatsion texnologiyalarni moxiyatini uncha tushunmasliklari ma'lum bulmokda.

O'qitish jarayonining mazmuni va maksadlarining, shuningdek, usul va shakllarining tankidiy muammolarini tajriba tarikasida tadkik qilish va belgilash mavjud xolatini standart anketa usuli yordamida mumkin bo'lganiga karaganda ancha chukurrok va kengrok urganishga muxtojdir. Aytish mumkinki, standart anketalashtirish natijalari fakat eng umumiy muljallarni beradi, xolos. Ammo anketa usulini maksimal darajada ishlatish va uning samaradorligini kutarish uchun ushbu usulda anketaning yarim standart variantidan xam foydalandik. Bunday axborot o'z kiyomatiga ega u javoblarni «yopik» savollarga ancha erkinrok interpritatsiya qilish va kiyoslanuvchi alokalarni topish imkonini beradi. Bundan tashkari shu tarzda yopik savollar ishlatilgan xolatlar xakida gap xam bulishi mumkin bulmagan savollarni kuyish imkoni tuFildi.

Mazkur ishda bizni bu axborotni uni xamma ikir-chikirlari bilan interpritatsiya qilish kabi tulik kamrab olish kiziktirmaydi.

Erkin shakldagi kushimcha muloxazalar respondentlarga masalalar (savollar) bo'yicha fikrlarini va anketaga kiritilmagan muammolar o'z fikrlari muloxazalari va takliflarini bildirish imkonini beradi.

Anketa surovlari natijalarining taxlili shuni kursatdiki, ushbu masalaning xolatini urganish amaliyotda dolzarbdir va u bundan keyin xam tadqiqotlarning davom ettirilishini talab kiladi.

UMUMTA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINI ENGIL ATLETIKA DARSLARIDA ULOQTIRISH TEXNIKASIGA O'RGATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.

*Burxonov Baxodirxon Raxmatulla o'g'li
Guliston Davlat Universiteti
e-mail: bakhodirxon-b@gmail.com*

Zamonaviy odamning hayotida uloqtirishning utilitar ahamiyati yo'qolganda va sog'lomlashtiruvchi yugurish, gimnastika va sport o'yinlariga ko'proq e'tibor kuchaygan bir paytda, uloqtirish mashqlari ko'proq maxsus mashg'ulotlarda qo'llanila boshladi. Biroq, ularning amaliy va o'quv ahamiyati maktab o'quvchilarini mehnatga, harbiy xizmatga va boshlang'ich sport mashg'ulotlariga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Uloqtirish bu koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirishda, qo'llar va elkama-kamar mushaklarining tezkor-kuch sifatini, harakatlarning fazoviy aniqligi va reaksiya tezligining rivojlanishidagi tabiiy vositalardan biri hisoblanadi.

O'quvchilarga uloqtirishni o'rgatish metodikasi bo'yicha zamonaviy ilmiy va uslubiy adabiyotlarda katta miqdordagi amaliy materiallar to'plangan. Ushbu ma'lumotlar uloqtirishni o'rganish uchun zarur bo'lgan jismoniy fazilatlarni rivojlantirish uchun mashq qilishning an'anaviy tizimini taklif qiladi. Shu bilan birga, jismoniy tarbiya va boshlang'ich harbiy tayyorgarlik mutaxassislari musobaqalarda yoshlar va yangi sportchilarning natijasi ko'p jihatdan bolalik va o'smirlik

mahoratiga bog'liq bo'lgan sport turlari bo'yicha tayyorgarligidan qoniqishmaydi. Umumta'lim maktabida olib borilgan amaliy ishlarining tajribasi shuni ko'rsatdiki, 5-6-sinf o'quvchilari kelajakda texnika bilan to'p uloqtirish mahoratiga ega emaslar, va shu bilan birga granata uloqtirishda tayyorgarlik darajasi ortda qolmoqda.

Ushbu holatlar olib borilgan izlanishlarning dolzarbligidan dalolat beradi va bizni 5-6-sinf o'quvchilari uchun jismoniy tarbiya darslarida o'quv uslubiyotini takomillashtirish bo'yicha ishlarni amalga oshirishga undadi.

Tadqiqot maqsadi maxsus jismoniy sifatlarni yo'naltirilgan rivojlantirish orqali 5-6-sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiya darslarida to'pcha uloqtirishga tayyorlash metodikasini takomillashtirishdir.

Uloqtirish – atsiklik harakat hisoblanib, asbobni iloji boricha uzoqqa va mo'ljalga yo'naltiradigan jismoniy mashqdir. Qisqa muddatli, ammo maksimal asab-mushak harakatlariga nafaqat kuchlar, tezlik, epchillik, chamalash va kuchni berish qobiliyatini rivojlantirish bilan birga, ushbu mashqlarni bajarishda nafaqat qo'llar, elkama-kamar va bel mushaklari, balki bo'yin va oyoqlarning ham mushaklari qatnashadi.

Insonning asosiy qo'zg'atuvchi harakatlari (yurish, yugurish, sakrash) kabi uloqtirish, qadimgi odamning o'ziga xos utilitar faoliyatidan jismoniy mashqlar - tananing tabiiy ehtiyojlari, uning organlarining to'liq ishlashi uchun foyda beruvchi vositaga, ya'ni bugungi kunda biz ko'rib turgan mashq ko'rinishiga aylandi.

Rossiyada taniqli olim va jismoniy tarbiya tashkilotchisi P.F. Lesgaftning ta'kidlashicha: "... bu eng katta tajribaga ega bo'lib, tarixiy va zamonaviydir. Ushbu mashqlar fazoviy munosabatlarni (aqliy rivojlanishni) o'z ichiga oladi, ulardan biri o'z vaqtini taqsimlash qobiliyati bilan birga barcha boshlang'ich ishlardan iborat". Uning "Maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiyasiga oid ko'rsatmalar"da mashqlarni tasniflash va o'qitish metodikasi uloqtirishni yosh tananing barkamol rivojlanishiga hissa qo'shadigan mashqlar sifatida belgilaydi. P.F.Lesgaft (24) "mavjud mushak apparati" ga uloqtirish orqali rivojlangan tezkorlik va kuchning tabiiy mosligini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, harbiy-amaliy mashg'ulotlarning asosiy elementi bo'lgan uloqtirish, jismoniy tayyorgarlikning o'ziga xos turi sifatida katta ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda jismoniy tarbiyada uloqtirish jismoniy mashqlar tasnifiga ko'ra sport mashqlari sifatida tavsiflanadi. Mushaklar faolligining xususiyatlaridan kelib chiqib, ular tezlikni, tezkor-kuchni oshiradigan, shuningdek, nisbatan kichik doiralardan uloqtirish paytida harakatlarni muvofiqlashtirishni talab qilinadigan mashqlar deb tasniflanadi. Mashg'ulotlarda uloqtirish mashqlari ham asosiy, ham tayyorlovchi bo'lishi mumkin. Chunki inson butun tanasining asosiy mushaklariga ta'sir ko'rsatib qolmay, individual mushak guruhlarining rivojlanishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Maktab yoshida bolaga jismoniy tarbiya darslari asosida faoliyatning eng muhim turlari hisoblangan ishlab chiqarish, uzluksiz ta'lim, harbiy xizmat, shuningdek sport mashg'ulotlari uchun ham maxsus mashg'ulotlar olib boriladi. O'qish davri davomida dastur materialiga kiritilgan materiallar o'quvchilarning jismoniy rivojlanishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. To'p va granatalarni joydan va harakatda, tizzalab va yotib vertikal, gorizontal va harakatlanuvchi nishonlarga urish

mashqlari sog'lomlashtiruvchi, ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarni hal qilishda muhim vositalardan biridir.

Jismoniy tarbiyaning keng qamrovli dasturi - bu o'quvchilarni (18) professional va amaliy jismoniy tayyorgarligining oshirishga qaratilgan vositasidir. E'tiborni ulotirishni o'rganishga qaratish orqali tavsiya etilgan mashqlar to'plami bilan, jismoniy, ruhiy fazilatlarni yaxshilash, elektronika, engil, oziq-ovqat va boshqa sohalar uchun xos bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish mumkin.

Ishlab chiqarish jarayonlarining intensivligining oshishi ishchilaridan aniq va tezkor, yuqori mutanosiblikdagi harakatlar talab qiladi. Ushbu fazilatlar ulotirish mashqlari orqali kasb-hunar maktablari o'quvchilari o'rtasida turli xil sport musobaqalarida takomillashib boradi.

Yuqori saviyali sport turlari ulotirishni o'rganish va sport mashqlari sifatida modernizatsiya qilish uchun o'ziga xos sinov maydoniga aylandi. Boshqa sport turlari singari, nayza, bosqon ulotirish va o'q otish bo'yicha sport yutuqlari davlat obro'sini oshirish omiliga aylanmoqda. Hozirgi kunda yirik musobaqalarda engil atletika bo'yicha ulotirish turlari uchun etti to'plam medallar shodasi o'ynalmoqda. Sportning ulotirishning ijtimoiy mohiyatini aniqlaydigan yuqori darajadagi sportchilarni tayyorlashda katta moddiy va mehnat resurslari mavjud.

Maktab o'quvchilariga to'p va granata ulotirishni o'rgatish metodologiyasining asosiy qoidalari ko'p sonli uslubiy, ilmiy, uslubiy va tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan. Ularning xilma-xilligida ulotirish qobiliyati va ko'nikmalarini shakllantirish usullari, ta'limning turli bosqichlarida vositalar va usullarning mazmuni aks ettirilgan.

Jismoniy tarbiya bo'yicha mavjud dasturning talablari to'p ulotirish mashg'ulotlarida quyidagi ketma-ketligini nazarda tutadi:

-1-4 sinf o'quvchilari to'pni to'g'riga turgan joydan ulotirish mahoratiga ega bo'lishlari kerak;

-5-9-sinf o'quvchilari uchun-10 metrli yo'lak bo'ylab to'pni yugurish yo'lagidan ulotirish mahoratiga ega bo'lgan individual sinf o'quvchilari uchun nishonga ulotirish talablari va masofadan ulotirish nazorat talabi (11).

O'qish jarayonida o'quvchilar asosan yuqori tezlanish bilan yugurib, bel, oyoq va qo'l mushaklarining kuchi yordamida ulotirishga erishishlari zarur (15,16,17,34). Mashg'ulotlarda bunga erishish uchun engil atletikaning tayyorgarlik nazariyasi va metodologiyasi bilan belgilanadigan vazifalardan aniq foydalanish vazifasi qo'yiladi.

Ulotirish usullari bilan tanishish paytida ko'p mualliflar ushbu texnikani o'qituvchi yoki yaxshi o'qitilgan talaba (28, 29, 30) namoyish qilishni eng samarali deb hisoblaydilar, shu bilan birga texnikaning asosiy elementlarini tushuntiradilar. Ko'rgazmali vositalardan foydalanish zarurati kamroq uchraydi.

Qanday qilib granatani to'g'ri tutishni va uni ulotirishni o'rganayotganda, o'quvchilar "to'p maktabi" (23) deb ataladigan jarayondan o'tishadi. Katta, o'rta, kichik koptoklarni va boshqa narsalarni ulotirish, ushlarida muallif tomonidan tavsiya etilgan mashqlar to'pni masofada ulotirishning keyingi yutuqlari uchun zamin yaratishga imkon beradi. V.M. Kachashkin (18) mashg'ulotlarda yuqori kuchlanishli arqonlar, voleybol to'rlari, vertikal nishonlar, qutblar, qalqonlar, nishonlar va boshqa o'quv qo'llanmalaridan foydalanishni tavsiya qiladi. V.M.Kinl

(19) boshlang'ich mashg'ulot davrida o'quvchilar snaryadni imkon qadar uzoqqa uloqtirishga harakat qilmasliklari kerak, asosiy e'tiborni to'g'ri uloqtirish texnikasiga qaratishlari lozim. Harakatni to'g'ri assimilyatsiya qilish va kuchni oqilona ishlatish bizga ikkala muammoni bir-biriga zarar etkazmasdan muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi.

To'pni uloqtirish to'rtinchi sinf o'quvchilariga ham o'rgatiladi. Qo'lning qamchi shaklida harakat qilish qobiliyatiga uloqtirish, to'pni urish va turgan narsalarga jixozni tekkizish orqali erishiladi.

Aksariyat mualliflar asosiy mashqni alohida qismlarga ajratish bilan oxirgi zo'r berish bosqichini - tik turgan holatda uloqtirishni, yarim burilishni va oxir-oqibat uloqtirish yo'nalishi bo'yicha yonma-yon turishni o'rgatishni taklif qilmoqdalar. Uslubiy tavsiyalarning bir qismida, birinchi navbatda qo'lni to'p bilan yuqoriga va orqaga tortmasdan birinchi qo'l bilan, so'ngra bel va oyoqlarning ketma-ket ulanishi bilan uloqtirish kerak. V.Loman (140) ta'kidlashicha, oxirgi zo'r berish texnikasini puxta egallash uchun ikki qo'l bilan uloqtirish, tizzadan turib o'tirgan holatdan turib uloqtirish, yopiq nishonga uloqtirish samarali vositalardir.

Boshning orqasidan ikki qo'l bilan uloqtirish shunday sharoitda amalga oshiriladi, bunda tinglovchilarning e'tiborini oyoq, tananing, elkaning, bilak va qo'lning muvofiqlashtirilgan harakatlariga yo'naltirish mumkin (13). Biomexanik tuzilishga o'xshash asosiy mashqlarni yaqin va yakuniy kuchlarga o'xshash mashqlarni bajarish qamchi mexanizmini bir vaqtning o'zida yaxshilashga va maxsus jismoniy fazilatlarni rivojlantirishga imkon beradi.

Uloqtirish mahoratini bir joydan o'zlashtirgandan so'ng darhol harakatda uloqtirishni o'rganish tavsiya etiladi. O'tish bosqichlarini o'qitishda ko'pchilik mualliflar tomonidan taklif qilingan vositalar ketma-ketligi "oddiydan murakkabga", "osondan qiyinga" (13, 14, 25 va boshqalar) o'rganish tamoyilini aks ettiradi. Bu holda asta-sekin o'sib boradigan tezlikda ajratish orqali amalga oshiriladigan simulyatsiya mashqlari etakchi mashqlarning asosiy arsenalini tashkil qiladi. Zinapoyalarning ritmik tuzilishini o'rgatish paytida ko'pchilik fikrlar ikki bosqichli ritmni o'zlashtirgan o'quvchilar bilan boshlash va keyin uch bosqichli ritmni o'rganish tavsiya etiladi degan xulosaga keladi.

MAKTABGACHA YOSHDAGI IQTIDORLI BOLALAR BILAN ISHLASH TA'LIM TEXNOLOGIYASI

Xudoyberdiyeva D

*Guliston Davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
e-mail: hudajberdievgijosiddin@gmail.com*

Anotatsiya: Ushbu maqolada keltirilgan manbalar iqtidorli bolalar bilan ishlash va uni tarkibiy qismlarini o'rganish orqali, bolalarda iqtidorni namoyish etishga zamin yaratadi va asosiy yo'nalishlarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy qarashlar, yondashuvlar, usullarni shakllantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: iqtidor, texnologiya, iste'dod, demokratiya, strategiya, barqaror, davlat, iqtidorlilik.

O‘zbekistonda iqtidorli bolalarni qo‘llab-quvvatlashning huquqiy-me‘yoriy asoslarini takomillashtirish, iqtidorli bolalarni o‘qitish va tarbiyalashning innovatsion tizimini joriy etish, bu borada oila, ta‘lim muassasasi va yoshlar tashkilotlarining hamkorligini yo‘lga qo‘yishga qaratilgan islohotlar ilg‘or xorijiy tajribalar asosida iqtidorli bolalarni tanlashning diagnostik apparatini ishlab chiqish, iqtidorli bolalar bilan ishlashning ijtimoiy-pedagogik texnologiya va metodlarini joriy etish imkoniyatini oshirmoqda. Xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasida “iqtidorli bolalar va iste‘dodli yoshlar bilan aniq maqsadga yo‘naltirilgan ishlarni amalga oshirish tizimini yaratish, «Prezident maktablarini» tashkil etish” [1] kabi vazifalar belgilangan. Bu esa iqtidorli bolalar bilan ishlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari va iqtidorli bolalarni tanlash va rivojlantirish mezonlarini aniqlashtirish, iqtidorli bolalar bilan ishlashning ijtimoiy-pedagogik tuzilmasini va tashkiliy-metodik tizimini takomillashtirish zaruratini izohlab beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son, 2018 yil 27 iyundagi “Yoshlar – kelajagimiz” Davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-5466-son, 2019 yil 29 apreldagi «O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi PF-5712-son Farmonlari, 2018 yil 14 avgustdagi “Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-son Qarori hamda boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Iqtidor – bu inson psixikasining butun umr davomida tizimli rivojlanuvchi sifati bo‘lib, insonning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir necha sohada yuqori natijalarga erishish imkoniga ega ekanligi bilan belgilanadi [2; 7–9-b].

Psixologik lug‘atlarda “iqtidor” tushunchasi quyidagicha ta‘riflanadi:

1) iqtidor bu faoliyatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta‘minlaydigan qobiliyatlarning o‘ziga xos uyg‘unlashuvidir;

2) iqtidor bu – insonning imkoniyatlari doirasi, faoliyatlari darajasi va o‘ziga xosligini belgilaydigan umumiy qobiliyatlar;

3) iqtidor bu – aqliy potentsial, ta‘lim olish qobiliyati va bilish imkoniyatlarining bir butun individual tavsifi;

4) iqtidor bu – tabiat tomonidan in‘om etilgan qobiliyatlar, ularning tabiiy asoslari o‘ziga xosligi va namoyon bo‘lishi darajalari;

5) iqtidor bu – iste‘dodlilik, faoliyatda yuqori natijalarga erishish uchun ichki imkoniyat va sharoitlarning mavjudligi[3; 247-b].

Ushbu tavsiflardan kelib chiqqan holda, shuni ta‘kidlash mumkinki, iqtidor asosida umumiy intellektual va insonning bilish imkoniyatlarini belgilaydigan, tabiat tomonidan in‘om etilgan qobiliyatlar, biror bir faoliyatda (masalan, ta‘lim, ijodiy, kasbiy, ilmiy) muvaffaqiyatga erishishni ta‘minlaydigan maxsus qobiliyatlar yotadi.

Bolalarning iqtidori rivojlanishida ularning tug‘ma qobiliyat va iste‘dodining o‘rni muhim ahamiyatga ega. Tug‘ma qobiliyatga ega bo‘lgan yoshlar kattalarning har bir ta‘limiy, tarbiyaviy va kasbiy ta‘limotlarini tez ilg‘ab oladilar va uni faol

o‘zlashtirib hayotga tatbiq eta oladilar. Lekin barcha yoshlarga bu qobiliyat va iste’dod, tug‘ma talant nasib etavermaydi. Shunday ekan, qobiliyatni shakllantirib, yoshlarning iste’dodini oshirib borish, birinchi navbatda pedagoglarga va keng jamoatchilik zimmasiga ya’ni oila, mahalla, ta’lim muassasalari va korxonalar, tashkilot, ustaxonalar boshqaruvchilari zimmasiga tushadi [4; 76–86-b].

Iqtidorli bolalar bu umumiy va maxsus qobiliyatlarni o‘zida mujassam etgan bolalardir. Ular boshqa bolalardan quyidagi belgilari bilan ajralib turadilar:

- qiziquvchanligi;
- doimo turli savollarga javob izlashlari;
- nutqi, tafakkuri, xotirasining tez rivojlanishi;
- erta yoshdanoq musiqa, rasm chizish, kitob o‘qish, matematikaga qiziqishi;
- yuqori darajadagi bilish faolligi va o‘quv faoliyati;
- masalalarning echimini topishda maqsadga intiluvchanlik va originallik;
- tafakkurning unumdorligi.

Pedagogik-psixologik nuqtai nazardan umumiy va maxsus qobiliyat yosh davrlarini inobatga olgan holda muhim jihatlarga bog‘liq. Ilk yosh davrlari – maktabgacha va kichik maktab yoshida iqtidor umumiy hamda universal qobiliyat sifatida qaralishi va rivojlanishi mumkin. Vaqt o‘tishi bilan bu “umumiy qobiliyat” o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib ma’lum bir yo‘nalishni belgilaydi. Ayni vaqtda bu iqtidor bola tomonidan qay darajada namoyon bo‘layotganligiga e’tibor qaratish kerak bo‘ladi. Aniq namoyon bo‘lgan, ya’ni psixolog, pedagog, ota-onalar tomonidan e’tirof etilgan qobiliyat “dolzarb”, atrofdagilar payqamaydigan qobiliyat “potentsial” qobiliyat deyiladi. Iqtidorlilik – bu:

1. Biror faoliyatni muvaffaqiyatli bajarishni ta’minlovchi qobiliyatlarning sifat jihatidan o‘zaro bir-biriga mos kelishidir. Ma’lum bir tuzilmaga ega qobiliyatlarning o‘zaro birgalikdagi harakati, ba’zi qobiliyatlar o‘rniga boshqa qobiliyatlarning rivojlanishi hisobidan amalga oshadi.

2. Shaxs imkoniyatlari kengligini namoyon etuvchi umumiy qobiliyatlar yoki qobiliyatlarning umumiy komponentlari, inson faoliyatining darajasi va o‘ziga xosligidir.

3. Aqliy salohiyati yoki intellekti, bilish imkoniyatlari va o‘qishga bo‘lgan moyilligining va qobiliyatlarining yaxlit individual tavsifidir.

4. Tabiiy qobiliyatlarning belgilari majmuasi, ularning namoyon bo‘lish darajasi va qobiliyatlarning o‘ziga xosligidir.

5. Iqtidorlilik – ma’lum bir faoliyat jarayonida muvaffaqiyatlarga erishish uchun ichki imkoniyatlarning mavjudligi.

Demak, iqtidorlilik sifat jihatidan o‘ziga xos qobiliyatlar majmui bo‘lib, insonning yoki ma’lum bir insonlar guruhi ijodiy imkoniyatlarini belgilangan darajadan etukligini ifoda etadi. Iqtidorlilik, bir tomondan, aqliy rivojlanish darajasi, aqliy, ruhiy sifatlarni, boshqa tomondan esa – bu qobiliyatlarning yo‘nalishiga qarab bilimning turli sohalarini o‘zlashtirish bo‘yicha farqlanadi.

Iqtidorlilik “imkoniyat” va “reallik” kategoriyalariga bog’liq. Insonning iqtidorliliigi – bu faqatgina bilim va qobiliyatlarga ega bo’lish imkoniyati. Bu bilim va qobiliyatlarning egallanishi ko‘plab shart-sharoitlarga bog’liqdir.

Iqtidorlilik – faoliyatni muvaffaqiyatli bajarilishini ta’minlovchi qobiliyatlarning sifatli o‘ziga xos yig’indisi; aqliy salohiyat yoki intellekt; bilish imkoniyatlari va o‘rganishga bo‘lgan qobiliyatlarning individual tavsifi. Iqtidorli o‘quvchi o‘zining intellekt darajasi, bilish imkoniyatlari, qobiliyati bilan boshqa bolalardan ajralib turuvchi individual salohiyat egasidir. Intellektual qobiliyat – to‘g‘rilik nuqtai nazaridan aniq vaziyatlarda intellektual faoliyatning muvaffaqiyatini tavsiflovchi intellekt xususiyati hamda vazifalarni hal etish jarayonida axborotlarni qayta ishlash tezligi, g‘oyalarning originalligi va xilma-xilligi, ta’lim olganlikning yuqori sur‘ati va chuqurligi, bilish usullarida individuallikning aks etishidir.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizdagi iqtidorli bolalarning intellektual imkoniyatlarini rivojlangan davlatlar tajribalariga tayangan holda tashkil etish mamlakat taraqqiyotini ta’minlashga mustahkam zamin yaratadi.

Fodalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi “Yoshlarni ma’naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta’lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-son Qarori. G‘G’ Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.08.2018 y., 07G‘18G‘3907G‘1706-son.

2. Rabochaya kontseptsiya odarennosti G’ Nauch. red. V. D. Shadrikova. – M., 2002. – 7–9 s.

3. Psixologiya: SlovarG’ Pod obh. red. A.V.Petrovskogo, M.G.Yaroshevskogo. – M., 1990. – S. 247.

4. Voytenko T. Obuchenie cherez samorazvitie i samovospitanie. G‘G’ J. Direktor shkolo‘. – M., 2000. – №3. – S. 76–86.

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARINI SOG‘LOM TURMUSH TARZI MAZMUNINI ETNOSPORT VOSITASIDA RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI

*Xudoyberdiyev G‘iyosiddin Baxtiyor o‘g‘li
Guliston davlat universiteti
e-mail: hudobberdievgijosiddin@gmail.com*

Anotatsiya: Ushbu maqolada keltirilgan manbalar sog‘lom turmush tarzi va uni tarkibiy qismlarini o‘rganish orqali, o‘quvchilar turmush sharoitlarini faol o‘zlashtirishga zamin yaratadi va sog‘lom turmush tarzi sohasidagi asosiy yo‘nalishlarni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy qarashlar, yondashuvlar, usullarni shakllantirish haqida so‘z boradi.

Kalit soʻzlar: jismoniy tarbiya va sport, etnosport, iqtisod, demokratiya, strategiya, barqaror, davlat, sogʻlom, harakat, sogʻlomlashtirish, shakillantirish, tibbiy-gigienik qoidalar, sogʻlom turmush tarzi.

Oʻzbekiston Respublikasining mustaqil rivojlanishga oʻtishi, unda iqtisodiy demokratik jamiyat qurish, jamiyat maʼnaviyatini yangilash, davlat va ijtimoiy qurilish sohalarida yuqori natijalarga erishishda sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish hozirgi yosh avlodning, qolaversa butun millatning sogʻligʻini asrash muhim masala hisoblanadi.

2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha “Harakatlar strategiyasi“ belgilab olindi. Harakatlar strategiyasining 4 bandi-Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlarini 4.2; 4.4; 4.5 qismlarida aholi oʻrtasida sogʻlom turmush tarzini shakillantirish, oila salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish va aholi oʻrtasida kasallanish koʻrsatkichlari pasayishini va umr uzayishini taʼminlash kabi ustuvor vazifalar belgilangan.[1.].

Respublikamiz Prezidenti SH.M.Mirziyoev 2019 yilning 4 sentyabr kunidagi video selektor yigʻilishida mamlakatimiz jismoniy tarbiya va sportini rivojlantirish, xalqaro musobaqalarga tayyorgarlik, maktab oʻquvchilari jismoniy tarbiyasi, ular orasidan layoqatli sportchilar seleksiyasi, ayniqsa, olimpiada rezervini tanlash, tayyorlashni takidlab, oʻquvchi yoshlar sogʻlom turmush tarzi jismoniy madaniyati mashgʻulotlari (ommaviy yoshlar sogʻlomlashtirish jismoniy madaniyati)ni ham chetlab oʻtmadi, mavjud muammolari uchun aniq vazifalarni belgiladi. [1.].

Barkamol avlodni tarbiyalash masalasi davlat siyosati darajasiga koʻtarilib, hozirda ustuvor vazifa deb qaralmoqda. Sogʻlom avlodni voyaga yetkazishning asosiy yoʻnalishlari birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan mustaqillikning ilk kunlaridanoq ilgari surib kelinmoqda. Jamiyatimiz ham jismonan, ham maʼnaviy jihatdan sogʻlom boʻlishini, yuksak maʼnaviyat, odo-axloq, sogʻlom aql sogʻlom tan hosilasi ekanini istasak, “Sport hamma uchun” sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish siyosatining bosh qomusiga aylanishi kerak. [2.].

Maktab oʻquvchisining kun tartibida quyidagilar boʻlishi nazarda tutiladi: uyqu, ovqatlanish, maktabda oʻqish, uyda dars tayyorlash, toza havoda sayr qilish, uy ishi, yaxshi koʻrgan ish bilan shugʻullanish, sinfdan va maktabdan tashqari oʻtkazilgan har xil tadbirlarda qatnashish, shaxsiy gigiyena qoidalarini bajarish. Kun tartibiga ertalabki badantarbiya, koʻngil ochuvchi sport oʻyinlari kabi mashgʻulotlarning faol turlari rejalashtirilgan boʻlishi shart. Shuning uchun kun tartibiga rioya qilish, sogʻliqni saqlash va darsda muvaffaqiyatga erishish muhim omildir.

Maktab, oila, pedagoglar, oʻquvchilar va ota-onalarning oʻzaro hamkorligi ish sifatini yanada yaxshilaydigan jismoniy tarbiyani, sogʻlom hayot tarzini oʻquvchilarning kundalik hayotiga tatbiq etadigan muhim vositadir deb

hisoblaymiz. Bola sogʻlom va har tomonlama barkamol shakllanishi uchun jismoniy tarbiya va sport bilan shugʻullanishi muhimdir. Kishi salomatligini mustahkamlashda jismoniy tarbiya qanday ahamiyatga ega ekanligini mashgʻulot davomida oʻquvchilarga tushuntirib borishimiz zarur. [8.].

Anʻanaviy shakllangan taʼlim-tarbiya jarayonida oʻquvchilarning koʻp vaqti oʻtirgan holatda boʻladi. Shuning uchun oʻqituvchilar oʻquvchilarni dars vaqtida oʻtirish holatlarini nazorat qilishlari, darslarda jismoniy tarbiya daqiqalarini oʻtkazishlari, ijobiy taʼsir qiladigan harakatlar tartibini tashkil qilishlari, jismoniy tarbiya mashqlariga gavdani toʻgʻri tutishga yoʻnaltirilgan mashqlarni kiritishlari zarur. Mashqlarni musiqa ijrosida bajarish yanada koʻproq ijobiy samara beradi. [3.].

Taʼlim muassasalarida, ayniqsa maktablarda bolalar haftada 5-6 kun davomida 4 soatdan 6 soatgacha boʻladilar. Bolalarni jamoa sifatida tashkillashtirish va ularni oʻquv muassasasida uzoq muddat boʻlishi, butun oʻqish davomida maqsadga yoʻnaltirilgan ommaviy profilaktik va sogʻlomlashtirish dasturlarini samarali amalgam oshirish imkonini beradi. Kunning koʻp qismini (70%) oʻquvchilar taʼlim muassasalarida oʻtkazadilar. Taʼlim muassasalarida oʻqish vaqti bolaning oʻsish va rivojlanishiga togʻri keladi. [4.].

Sogʻlom va uzoq umr koʻrish insoniyatning azaliy orzusi boʻlgani hammamizga tarixdan maʼlum. Shu nuqtai nazardan har qanday jamiyatning oldida turgan asosiy vazifa insoniyatning ana shu orzusini roʻyobga chiqarishdan, yaʼni kishilar sogʻligʻi va uzoq umr koʻrishlari uchun sharoit yaratishdan iborat. Jahon sogʻliqni saqlash tashkilotining maʼlumoti va professor G.I. Shayxova oʻtkazgan tadqiqotlariga koʻra, inson sogʻligi quyidagi omillarga, yaʼni turmush tarziga — 55%, irsiyat (biologik)ga — 18%, atrof-muhitga — 17%, sogʻliqni saqlash ishlarining ahvoliga esa — 10%i bogʻliq ekani aniqlangan. Agar har bir inson ushbu omillarni toʻgʻri qoʻllay olsagina, oʻz sogʻligiga posbon boʻla olishi mumkin. Koʻpgina kasalliklarning kelib chiqishida odamning oʻzi sababchi boʻladi. Chunki aholi orasida sanitariya madaniyatining yetishmasligi, nosogʻlom turmush tarzi hamda oʻz sogʻliklariga yetarli eʼtibor bermaganliklari oqibatida turli xildagi kasalliklar yuzaga kelishi tabiiydir. Demak, sogʻligimiz asosan oʻzimizga, yaʼni biz kechirayotgan turmush tarziga bogʻliqdir [9.].

Sogʻlom turmush tarzining tarkibiy qismlari va hayotiyiligini taʼminlovchi asosiy omillarni quyidagilar tashkil qiladi:

- Toʻgʻri va ratsional, sifatli, ovqatlanish.
- Harakatli turmush va badan tarbiya.
- Kun va ish rejimini biologik qonuniyatlar va ritmlar asosida tashkil etish.
- Sogʻlom nikoh va sogʻlom oila qurish.
- Xavfsiz jinsiy hayot kechirish.
- Ruhiy osoyishtalik va muomala madaniyati.
- Zararli odatlardan tiyilish.
- Shaxsiy va jamoat gigienasi qoidalariga rioya qilish.
- Baxtsiz xodisalar va jarohatlanishdan extiyotkorlik.
- Sogʻlom turmush tarzi xaqida bilim, koʻnikmaga ega boʻlish.

Turmush tarzi –inson hayotining tayanch nuqtasiki, har bir inson unga tayangan holda, o‘z hayotini tubdan o‘zgartirishga erishishi mumkin. Turmush tarzini belgilovchi bosh omil insonning o‘zidir. Sog‘lom turmush tarzi – shunday yashash tarziki, unda odamlar salomatligiga ta’sir ko‘rsatuvchi zararli omillar bo‘lmasligi, inson ulardan ongli ravishda o‘zini chetga olishi kerak. *Sog‘lom turmush tarzi* - bu avvalo qarilikkacha bo‘lgan uzoq yillargacha har bir kishini sog‘ligini mustahkamlovchi va ta‘minlovchi turmush tarzining kechishidir. Insonni sog‘lom turmush tarzini kechirishini bosh ko‘rsatkichi - bu avvalo uning fizik rivojlanish holati va unga bog‘liq o‘zini umumiy his etishi, kayfiyati, shaxsiy hayotidagi, o‘qishidagi, ishidagi muvaffaqiyatlari yoki muvaffaqiyatsizliklaridir.

Pedagoglar o‘quvchilar o‘rtasida sog‘lomlashtirish ishlarini tashkil qilishlari, ota-onalarga o‘quvchilarning kun tartiblarini to‘g‘ri tashkil qilishlarini nazorat qilishlari zarurligi tushuntiriladi.

Jismoniy tarbiya bilan shug‘ullangan kishi kuchli, chaqqon, chidamli, irodali, bardam, jasur, go‘zal va harakatchan bo‘ladi. Shuning uchun har bir harakatni mustaqil, yaxshi va kam kuch sarflagan holda bajarishga harakat qiladi. Tarixiy manbalarga qaraganda, o‘zbek xalqining milliy sport va milliy o‘yinlari aholini yashash sharoitiga qarab xilma-xil bo‘lgan va kishilarni faol, sermahsul ishlashga tayyorlagan. [8].

Jismoniy tarbiya bilan shug‘ullangan kishi kuchli, chaqqon, chidamli, irodali, bardam, jasur, go‘zal va harakatchan bo‘ladi. Shuning uchun har bir harakatni mustaqil, yaxshi va kam kuch sarflagan holda bajarishga harakat qiladi. Tarixiy manbalarga qaraganda, o‘zbek xalqining milliy sport va milliy o‘yinlari aholini yashash sharoitiga qarab xilma-xil bo‘lgan va kishilarni faol, sermahsul ishlashga tayyorlagan. [5].

Bunday milliy o‘zbek o‘yinlarining umumiy miqdori 3-5 mingdan kam emas. Bu o‘yinlarni izlab topish, o‘rganish va xalq orasida o‘quvchilarga mashg‘ulot davomida yangidan targ‘ib qilish ma‘naviyatimizni yangi bosqichga ko‘tarishga, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi, tarbiyaviy ish mazmunini chuqurlashtiradi. [9].

Sog‘lom avlodni shakllantirish va tarbiyalashning turli yo‘l-yo‘riqlari, usullari mavjuddir. Ayniqsa, bolalarning bo‘sh vaqtlarini to‘g‘ri tashkil etish, turli milliy harakatli o‘yinlar o‘rgatish muhimdir. Bola tarbiyasining bu tomoni ham davlat va jamiyat ahamiyatiga molik masaladir. Zero milliy harakatli o‘yinlar, sport turlari ham xalq qadriyatlariga dahldor bo‘lib, ularni yig‘ish, boyitish va bolalarga taqdim etish sog‘lom avlodni tarbiyalashning muhim vazifalardan biridir. Xalq harakatli o‘yinlari, milliy sport turlari asrlar davomida davrlarga mos ravishda takomillashib kelgan. [6].

Xuddi shuningdek ”Oq terakmi ko‘k terak”, ”Mushuk va sichqon”, ”Chillak”, ”Tosh o‘yini”, ”Ot o‘yini”, ”O‘ningni top”, ”Quvnoq g‘ozlar” kabi milliy o‘yinlar o‘quvchilarni chaqqon, epchil, dovyurak bo‘lib yetishishiga xizmat qiladi .

Shuni ham aytish kerakki, o‘yinning boshqa tarbiya usullaridan ustunligi bolalarning hamkorligini oshiradi. [8].

Ijodiy tafakkurini rivojlantirib, shijoatli, qiyinchiliklarga chidamli bo‘lishini ta‘minlaydi. Chiniqib borishga har bir mashg‘ulotda o‘z oldiga maqsad qo‘yish va mashq qilish jarayonida unga yetish uchun harakat qilishni o‘quvchilar o‘rganib

boradilar. Masalan, "Arqon tortish" o'yini. Bu o'yinda bolalar o'zlarining kuchini sinab ko'rib, naqadar sog'lomligini sinab ko'rishadi, shuningdek, ularning g'alaba qilish uchun qat'iy harakat qilishga rag'batini oshadi. Tortishuv jarayonida sabr-chidamli bo'lish ko'nikmalari ortadi. Qolaversa o'yi vaqtida bolalar fikrlashadi. Yengilayotgan guruh a'zolari oyoqlarini tirab, kuchlarini to'plab olish va birdamlik bilan harakat qilishga o'rganadilar. [7.].

Xulosa qilib aytganda, Har bir davlatning taraqqiyoti, mustahkamligi ko'p jihatdan yosh avlodning ham jismonan, ham ma'nan sog'lomligiga bog'liq.

Pedagoglar yoshlarning o'sish va rivojlanishi qonuniyatlarini bilishi, o'quvchi - yoshlarni yosh xususiyatlariga qarab aqliy va jismoniy ish bajara olishi, tibbiy – gigenik qoidalariga rioya qilishlari kerak.

Bolalar salomatligini muhofaza qilish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va natijada sog'lom avlodni yaratish uchun albatta o'quvchilarga tibbiy – gigiyenik bilimlar berish juda ham zarur.

Ta'lim–tarbiya muassasalarida o'quvchilarning kasalliklarga chalinishining oldini olish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishda quyidagi asosiy omillarni ko'rsatib o'tamiz:

- o'quvchilarni sog'ligini ekologik va iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik va sog'lomlashtirish tadbirlarini o'tkazish;
- kasallikka qarshi va sog'lomlashtirish tadbirlarini uzviy va izchil holda o'tkazish;
- sog'lomlashtirishga muxtoj o'quvchilarni sog'lomlashtirish muassasalariga yuborish;
- boshlang'ich sinf o'quvchilarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda pedagog va tarbiyachilarning tibbiy – gigiyenik bilimlarini yetarli bo'lishini ta'minlash;
- sog'lomlashtirish dasturini amalga oshirishda tibbiyot xodimlari, ota – onalar bilan hamkorlikda ish olib borish;
- ota-onalar va pedagoglar tomonidan o'quvchilarning kun tartibini tog'ri tashkil etishni nazorat qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni.
2. I.A.Karimov "Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori". Toshkent "Sharq" nashriyoti 1998-yil. 27-bet.
3. Абрамова В.В. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Россия, 2006, 27 с.
4. Багаутдинов З.М. (2015). Развитие профессиональной компетентности учителя физической культуры. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, (8), 13-17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-professionalnoy-kompetentnosti-uchitelya-fizicheskoy-kultury>.
5. Макаров, П. А. Формирование профориентационной компетентности будущего учителя физической культуры. Автореферат диссертации

- кандидата пед.наук, Самара, 2005, 26 с.
6. Никифоров, Н. В. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов-тренеров по вольной борьбе. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Якутск, 2009, 26 с.
 7. Литвинцева, И.Г. Практическое обучение как фактор формирования профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Улан-Удэ, 2010, 26 с.

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQ MAQOLLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

*Yaxshiboeva Muqaddam Abduazimovna
Guliston shahar 2-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi,
e-mail: yahshiboeva_muqaddam@gmail.com*

Annotatsiya

Kompyuter asri, keskin globallashuv zamonida bolalar internet o'yinlari, mentalitetimizga mos bo'lmagan filmlarni tomosha qilishlari orqali ham mafkuraviy buzuq g'oyalar komiga tushib qolishlari muqarrar. Maqolada o'sib kelayotgan avlodni turli begona g'oyalardan saqlash, miliy mafkurani oshirish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda xalq maqollaridan foydalanish samarasi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: milliy qadriyat, folklor, xalq maqollari, an'anaviy va noan'anaviy metodlar, diniy ekstremizm, milliy istiqlol g'oyasi, ma'naviy-ma'rifiy.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi DTS talablariga ko'ra, ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha har bir o'quvchining ruhiy, ahloqiy holatini bilish, yakka tartibda o'quvchilar bilan va guruh bilan ishlay olish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni rejalashtira olish, uni tashkil etish metodikasini egallash, o'quvchilar ongiga milliy istiqlol g'oyasini singdirish, diniy ekstremizmga qarshi immunitetni yuzaga keltirish metod va texnologiyalarini bilishi shart.

Shuningdek, ona tili, matematika, bolalar adabiyoti va folklor, xusnixat, mehnat, tabiatshunoslik va tarbiyaviy ishlar metodikasi fanlaridan bilimlarni egallash, fanlarning dolzarb masalalarini seza olish va o'quvchilarga etkaza olishi, bu yo'lda an'anaviy va noan'anaviy metodlar, ilg'or ta'lim texnologiyalarni fan va mavzularni o'rgatish vaqtida tanlay olish, o'z fanida metod va texnologiyalarni ijodiy qo'llay olish, faktlarni tahlil qilish, umumlashtirish, shu asosda xulosa chiqara olishi; shuningdek, jismoniy tarbiya va salomatlikni mustahkamlashning mustaqil, metodik jihatdan to'g'ri vositalarini egallash, to'laqonli ijtimoiy va kasbiy faoliyatni ta'minlash uchun jismoniy tayyorgarlikning zarur darajasiga erishishga tayyor bo'lishi kerak.

Bu talablarni to'la egallashi va ularni amalda qo'llashi uchun ma'naviy aql kuchi – xalq maqollari bilan ham qurollanishi zarur. Zero, xalq maqollari barcha fanlarning tamal toshida bor. Shuning uchun ham xalq maqollari Milliy kamolotning kalitidir. Shuningdek, har bir sohada bo'lganidek, xalq og'zaki ijodining yuragi bu – xalq maqollaridir. Ana shu «kalit» va «yurak» bilan Milliy g'oyani ona tili, tasviriy san'at, odobnoma, o'qish, mehnat, jismoniy tarbiya fanlarida uyg'un tarzda targ'ib etish ulkan samaralar beradi. Chunki folklor, xususan, ijodkor va bunyodkor xalq qalbidan otilib chiqqan maqollar ezgulikning chirog'i, ma'naviyatning bulog'idir. Ana shu tub tomiri insoniyat tongotariga tutash otalar so'zi – maqollarda xalqning ma'naviy bo'y-basti yaqqol ko'zga tashlanadi, ular orqali olam va odamga, tabiat va jamiyatga, yorug' yuzlikka hamda tarixiy o'zlikka ongli munosabat boshlanadi. Shunga ko'ra, biz muqaddas Vatanni, ona tuproqni, ozod va obod yurtni jondan aziz tutib, o'z-o'zimizga «Ona yurtning –oltin beshiging» deb uni imkon qadar ardoqlab yuramiz.

Buni teran anglagan Yurtboshimiz: «Barchamizga ma'lumki, inson o'zligini asragani, nasl-nasabini chuqurroq bilgani sari yuragida Vatanga muhabbat tuyg'usi ildiz otib, ulg'aya boradi. Bu ildiz qanchalik teran bo'lsa, tug'ilib o'sgan yurtga muhabbat ham shu qadar yuksak bo'ladi. Albatta, jahon keng, dunyoda mamlakat ko'p, lekin bu olamda betakror ona yurtimiz, O'zbekistonimiz yakayu yagona. Bu go'zal yurt, bu muqaddas zamin, faqat bizga atalgan. Mana shu ulug' tuyg'u har birimizning dilimizga jo bo'lishini, hayotimiz mazmuniga aylanishini istardim. Tarix haqiqati shuni ko'rsatadiki, tomirida milliy g'urur, Vatanga ishqi jo'sh urgan odamgina buyuk ishlarga qodir bo'ladi. Biz shunday ma'naviy muhit yaratishimiz kerakki, yurtimizning har bir burchagida, barcha shahar va qishloqlarimiz qiyofasida Vatandan faxrlanish hissi ko'zimizni, qalbimizni yashnatib tursin» deb barchamizni mangu hurlikka va metin birlikka, kuch-g'ayratu bunyodkorlikka, qalban yonishga, aqlan yuksalishga chorlaydi.

El aro esa «Kuch - birlikda», «Birlashgan o'zar – birlashmagan to'zar» degan otalar so'zi porlaydi. Darhaqiqat, ona yurt va uning mohiyati to'g'risidagi qaysi bir xalq maqolini olmang, u sizni hushyorlikka, ogohlikka, ezgulikka, tinchlikka, yaratuvchanlikka, do'stlikka, muqaddas tuproqni avaylashga da'vat etadi. Bu kabi ma'nolari ummon otalar so'zini o'qir ekansiz, ona yurtga tutash o'tli yuraginggiz jimirlab-jimirlab ketadi: «Vataning tinch – sen tinch. Vatanisiz inson – kuysiz bulbul. Yurt bilan kelgan to'y – bayram. Yurtning omon – o'zing omon. Yurt qo'risang – o'zarsan, qo'rimasang – to'zarsan. Yurt puflasa, shamol turadi».

Ushbu qisman keltirilgan maqollar ham o'tli dalilki, otalar so'zi ozodlik va obodlik, ezgulik hamda shodlik kabi minglab fazilatlarining ibratli bayonidir.

Ana shunday mantiqli maqollardan ilhom olgan Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon:

«Xalq dengizdir, xalq to'liqindir, xalq kuchdir,
Xalq isyondir, xalq olovdur, xalq o'chdir...
Xalq qo'zg'alsa kuch yo'qdirkim, to'xtatsin,
Quvvat yo'qkim, xalq istagin yo'q etsin...
Butun kuchni xalq ichidan olaylik,

Quchoq ochib xalq ichiga boraylik!» deb matonatli xalqni, muqaddas Vatanni ulug'lashga va abad ozod tutib qo'riqlashga bong urgandi.

Barchamizga ayonki, milliy g'oyaning ildizi – xalq donishmandligi-yu, uning salohiyatli tafakkurida, ya'ni, milliy qadriyatlarda namoyondir. Shuning uchun ham: «Milliy qadriyatlarga sodiqlik istiqloq g'oyasining tayanchidir...Bu g'oyani amalga oshirish, avvalo, har tomonlama bilimli, ma'naviy, jismoniy va aqliy etuk insonlarni voyaga etkazishga bog'liq. Sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, erkin fuqaro ma'naviyatini shakllantirish ham ana shu vazifalar sirasiga kiradi».

Demak, oliy maqsad, «sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash» ekan, bu yo'lda Vatan haqidagi otalar so'ziga amal qilish ham qarz, ham farzdir. Chunki tinch va obod yurtda, fuqarolari erkin Vatandagina yuqorida ta'kidlangan saviyadagi avlodlarning parvozini ko'ramiz. Aks olda: «Vatanning vayronasi – umrning g'amxonasi»ga aylanishi mumkin. Bunday bo'lishdan Yaratganning o'zi asrasin.

Payg'ambarimiz (s.a.v.) uqtirganlaridek: «Vatanni sevish -imondandir»! Xalq aytganidek: Ona yurtning omon bo'lsa, rangu ro'ying somon bo'lmas! Darhaqiqat, bizdan uzoq bo'lsin somonligu yomonlik, ona yurtda mangu bo'lsin omonlik. Zotan, ona yurtda otalar so'ziga amal qilgan shon yutadi, xalq maqollariga zid borgan g'aflatda qon yutadi. El nigohi –ko'ngil ko'zidir, xalq tutumi – otalar so'zidir. Ana shu maqollardan ona tili va mehnat hamda jismoniy tarbiya darslarida o'zaro uyg'un tarzda foydalanish notiqligu mehnatsevarlik, chechanligu salomatlilik kabi ezgu fazilatlarni barkamol yosh avlod ongu shu urida shakllantirishda g'oyatda qo'l keladi: So'zlay-so'zlay so'zchil bo'lasan, ishlay-ishlay ko'zchil bo'lasan. Chiniqqanga gard yuqmas. Tilingni tiyishni ham so'zingni deyishni ham bil. Ter to'kkanga ming tillo, Gap sotganga hazor balo. Mashq qilgan toblanar, Hosil kuzda qoplanar. Bu kabi xalq aytimlarini – maqollarni istagancha davom ettirish mumkin. Biz barcha boshlang'ich sinf fanlari aro maqollardan o'rinli va samarali foydalanib, boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fanining predmeti, maqsadi, vazifasi va ilmiy negizlarini teran tushuntirishimiz, boshqa fanlar bilan aloqasini mustahkamlashimiz,

O'zbekiston Respublikasi hukumatining jismoniy madaniyat va sport bo'yicha qabul qilgan hujjatlarining ahamiyatini ochib berishimiz, boshlang'ich sinf mehnat ta'limi va uni o'qitish metodikasining maqsadi va vazifasi, mazmuni, shakl va metodlari, o'quvchilarni mehnat faoliyatiga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlarini yoritishimiz, shuningdek, boshqa fanlarning tub maqsadlarini targ'ib etishimiz asosiy integratsion burchimizdir.

Adabiyotlar ro'yhati

1. Forobiy A. N.Fozil odamlar shaxri.-T.:Xalk merosi,1993
2. Sayidaxmedov N.S. Ukituvchining pedagogik tizimda tutgan o'rni G'G'Xalk ta'limi. - Toshkent, 1993. - № 6-7.
3. Muhammad Amin Muhammad Yusuf. Islomga bag'ishlangan umr. "HILOL NASHR" nashriyoti, 2018 yil

JISMONIY MADANIYAT YO'NALISHI TALABALARINI O'QITISHNI DASTURLASHTIRISH

*Bolbekov A, o'qituvchi
Guliston davlat universiteti
e-mail: abolbekov@gmail.com*

O'qitishni dasturlashtirish XX asrning 50-yillari boshlarida yuzaga kelgan bo'lib, amerikalik psixolog B. Skinner boshqarish samaradorligini oshirish uchun materialni o'zlashtirishda uni axborotni bo'lib uzatish va nazorat qilish izchil dasturi sifatida qurishni taklif etishi bilan boshlandi. Keyinroq N. Krauder tarmog'lashgan dasturlarni ishlab chiqdi, ular o'quvchiga nazorat natijalariga bog'liq holda mustaqil ish uchun turli materiallarni taklif etardi. Dasturlashgan ta'lim texnologiyalarining bundan keyingi rivoji inson ichki psixik faoliyatini boshqarish yo'llarini ishlab chiqish bilan bog'liq kechdi.

Ta'lim jarayoni samaradorligi uni boshqarish darajasiga bevosita bog'liq. Dasturlashtirilgan o'qitish eng boshqariladigan hisoblanadi. Dasturlashtirilgan o'qitish nazariyasi kibernetika ma'lumotlariga tayanadi va boshqarishning eng umumiy nazariyasini, shuningdek, o'quv jarayoni va didaktikasi o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi pedagogik texnologiyalarni o'zida namoyon etadi.

Kibernetikada boshqarish deganda qo'yilgan maqsad, ob'ekt xolati, xarakteristikasi hisobga olingan mavjud ko'plab ta'sirlardan tanlangan ob'ekt (jarayon) ta'siri tushuniladiki, u mazkur ob'ekt ishlashi yoki rivojlanishini yaxshilashga olib keladi. N. F. Talo'zina fikricha, pedagogikada boshqarish — bu, markaziy vazifadir. Boshqarish — bu, jarayon tabiatdagi keluvchi narsalarni tiqishtirish, bostirish emas, balki aksincha, jarayon tabiatini eng ko'p hisobga olish, jarayonga har bir ta'sirni uning mantiqi bilan kelishtirishdir.

O'qitish jarayoniga boshqarish nazariyasini savodli qo'llash uchun psixik faoliyatni boshqarish ob'ekti sifatidagi o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim. N. F. Talo'zina o'qitish boshqaruvchiga quyidagi talablarni qo'yadi: boshqarish maqsadini ko'rsatish, boshqarish jarayonining boshlang'ich holatini o'rnatish, ta'sirlar dasturini belgilash, sistemali teskari aloqani ta'minlash, teskari aloqa kanali bo'yicha olingan axborotni qayta ishlashni ta'minlash.

Turli didaktik yo'nalishdagi dasturlashtirilgan materiallar orasida o'quv materialini o'zlashtirish chog'idagi o'z nazoratini tashkil etish va bilimlarni mustahkamlashga mo'ljallangan dasturlashtirilgan topshiriqlar ham muhim rol o'ynashi mumkin. Nazoratlovchi dasturlardan farqli o'laroq bunday topshiriqlar to'g'ri javobli kodlar bilan berilgan bo'lishi mumkin, ba'zan tushuntiruvchi materiallar ham foydali bo'ladi, bular attestatsiya, zaxet, amaliy va seminar mashg'ulotlariga tayyorgarlikda talabalar mustaqil ishida samarali vositadir.

Jismoniy madaniyat sohasi talabalari pedagogik mahoratini shakllantirish o'yin metodidan foydalanish bilan chambarchas bog'liq.

O'yin — bu, ijtimoiy tajribani qayta yaratish va o'zlashtirishga yo'naltirilgan vaziyatlar sharoitidagi faoliyat turli bo'lib, unda xulqni o'zi boshqarish jamlanadi va takomillashadi.

O'yin mohiyati talqiniga yondoshuvlar uni inson bilimlari va ko'nikmalarini o'zlashtirish usuli sifatida tushunishdadir. Chindan ham o'yin qadimdan o'qitish va tarbiya vositasi bo'lgan, odamning psixologik-yosh xususiyatlariga bog'liq holda o'ziga xos mazmun va maqsadni yo'nalishga ega.

Inson amaliyotida o'yin faoliyati quyidagi vazifalarni bajaradi:

- 1) ko'ngilochar (bu o'yinning asosiy vazifasi — ko'ngilochish, maroqlantirish, ruhlantirish, qiziqish uyg'otish);
- 2) kommunikativ: muloqot dialektikasini o'zlashtirish;
- 3) o'yinda o'zini inson amaliyoti poligonidagidek namoyon etish;
- 4) o'yin terapevtik: xayotiy faoliyatning boshqa ko'rinishlarida yuzaga keluvchi turli qiyinchiliklarni engib o'tish;
- 5) diagnostik: me'yoriy xulqdan uzoqlashishning ko'rinishi, o'yin jarayonida o'zini anglash;
- 6) shaxs ko'rsatkichlari tuzilishiga ijobiy o'zgartishlar kiritish;
- 7) millatlararo kommunikatsiya: barcha odamlar uchun yagona ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni o'zlashtirish;
- 8) ijtimoiylashtirish: ijtimoiy munosabatlar tizimiga ulanish, insoniy turmush me'yorlarini o'zlashtirish.

Aniq harakatli o'yinlar real mashq jarayonlarining maqsadli qoidalariga moslashish metodlariga o'qitish talabalar pedagogik mahoratini takomillashtirish vositalaridan, ayni paytda kurs mazmunini ijodiy egallash shartlaridan biri bo'lmog'i lozim.

O'qitishning texnik vositalaridan foydalanish. Sport natijalarining yuqori darajasi, trener va o'qituvchilar mehnati natijalariga yuqori talablar, jismoniy taribyada qo'llaniladigan vosita va usullar kompleksini ijodiy qayta idrok etish — bular barchasi pedagogik jarayon yangi yo'llarini ratsionallashtirishni izlash va asoslashga olib keladi. Bu yo'llardan biri o'qitish texnik vositalarini tanlash va foydalanish bo'lib, ular harakatli topshiriqlarni bajarishda sun'iy tashkillashgan sharoitlarni yaratadi.

Sportda pedagogik jarayonga o'z mazmuniy va tashkiliy belgilari xosdir. Uning mazmunini quyidagilar tashkil etadi: maqsad, vazifalar, yo'nalish, tamoyillar, metodlar, ta'lim oluvchilar mahorati darajasi. Protsessual tomoni — bu tashkillashtirish, raharlik, faoliyat turi, voitalari, shakllari va ish samaradorligidir. Texnik vositalar, shak-shubhasiz, butun jarayon o'ziga xosligiga mos kelishi lozim.

"O'qitishning texnik vositalari" (O'TV) tushunchasining o'zi asboblar, moslamalar, uskunalarning turli-tuman guruhini birlashtiradiki, ulardan pedagoglar, o'quvchi va sportchilar o'quv-tarbiya va mashq jarayoni samaradorligini oshirish uchun foydalanadi. O'TVni turli belgilariga ko'ra, masalan, quyidagicha tasniflash mumkin:

- 1) axborotni uzatish vositalari;
- 2) teoretik bilimlarni shakllantirishni boshqarish vositalari;
- 3) maxsus harakatli malaka va ko'nikmalarni shakllantirishni boshqarish va sport harakatlari haqida axborotni uzatish vositalari.

O'quv axborotini uzatish vositalari — bu turli xil uzatuvchi tasvirlar, kuchma va yarim ko'chmas kinoustanovkalar, radio qurilmalarilar, mikrofon va ovoz

kuchaytirgichlar, magnitofonlar, tele va radiotranslyatsiya, radiotelemektrik apparaturalar, magnit videoyozuv apparaturalari va boshqalardir.

Nazariy bilimlarni shakllantirishga nazariy axborotni uzatish, shuningdek axborotni boshqarish vositalari — avtomatlashgan boshqarish tizimlari uchun foydalaniladigan vosita va qurilmalarni qo'llash imkon yaratadi. Ular zarur axborotni tegishli "bo'laklar" bilan uzatish, temani nazorat qilish, shuningdek olingan bilimlarni ob'ektiv baholashga yordam beradi.

Sport harakatlari haqida axborotni uzatish texnik vositalari odatda sport harakatlari texnikasi haqidagi ma'lumot beruvchi axborot uchun mo'ljallanadi. Bunday axborot mashg'ulot paytida maksimal darajada ob'ektiv, qulay, ko'rgazmali, engil o'zlashtiriladigan bo'lishi lozim. Bundan tashqari, O'TV saboq berish vazifalarini to'g'ri qo'yish, har bir harakat parametrlarini aniqlashga yordam beradi. Ular, shuningdek, o'qituvchi va sportchilar o'rtasida axborot almashuvni optimallashtirish imkonini beradi.

O'TVni qo'llash pedagogik jarayonning barcha bo'g'inlarini, o'qitish ob'ektini qabul qilish, uni idrok etish, harakat tasavvurlarini shakllantirishdan boshlab to bilim, malaka, ko'nikmalarni mustahkamlash va sport faoliyatida qo'llashgacha bo'lgan jarayonlarni samarali muvofiqlashtirishga imkon yaratadi.

O'TVni keng qo'llash bilan o'qitish barcha aсосiy didaktik printsiplarni: ilmiylikni, nazariyani amaliyot bilan qo'llashni, tizimlilik va izchillikni, mavhum fikrlashni rivojlantirishni ko'rgazmalilik bilan uyg'unlashtirishni, onglilik va faollikni, bilimlarni o'zlashtirish qulayligi va mustahkamliligini, jamoaviy o'qitish sharoitida individual yondoshuvni ro'yobga chiqaradi.

Trenerning izchil, topshiriq mohiyatini mantiqiy bayon etish O'TV harakatlari konstruktsiyalari va shu xususiyati haqidagi miqdoriy axborotdan foydalanish xususidagi ma'lumotlar bilan to'ldiriladi.

Nazariy bilimlarni o'zlashtirishda videotexnikani qo'llash ham foydali. Bu o'rinda videomagnitofon o'qitishda ko'rgazmalilik tamoyilini amaliy qo'llash imkonini beradi. Videofilm ham o'qituvchi qo'lida samarali vositadir.

Testlar tizimi bo'yicha talabalar bilimni nazorat qilish. Talabalar bilimi, malaka va ko'nikmalarini talabalar o'quv-bilish faoliyatiga pedagogik rahbarlik tizimining bir qismi sifatida nazorat qilish muammosi oliy maktab pedagogikasi oldida turgan eng muhim muammolardan biridir. O'qitishning xayot bilan aloqasi tamoyili mutaxassis tayyorlashni amalga oshirish muammosini hal etishga sinov va imtixonlar mazmunini yaqinlashtirishni tag'ozo etadi. Ayni chog'da ko'p narsa talaba o'quv faoliyati muvaffaqiyati nazorat va baholash ob'ektivligiga bog'liq. Shu munosabat bilan nafaqat nazorat uchun muhim nazorat parametrlarini ajratish vazifasi muhim, balki ularga mos diagnostik metodlar, har bir o'rganilayotgan o'quv fani yagona me'yoriy talablari bo'yicha topshiriqlar ham ahamiyatlidir.

Semestr davomida nafaqat o'qitish shakllarini, balki professional yaroqliligi sifatini yakuniy baholashni aniqlaydigan sinov va imtixonlarni o'tkazish shakllarini ham takomillashtirish zaruriyati etildi. Oliy maktab oldida turgan vazifalar mutaxassis tayyorlash sifatini baholashning boshqa mezonlariga, sinov va imtixonlarning faol shakllarini ishlab chiqish va tatbiq etishga o'tishni talab etadi.

Hozirgi paytga qadar talabalar faolligini oshirish uchun pedagogik nazorat imkoniyatlari etarli samarali foydalanilmayapti. An'anaviy tarzda operativ va joriy nazorat natijalari amalan ikki balli baholash tizimiga ega: "sinov" va "sinov emas" bo'lib, bosqichli nazorat natijalariga hech qanday ta'sir etmaydi.

Mehnat natijalari sifatini aniqlash uchun ko'pgina ishlab chiqarish sohalarida kvalimetriya sifatini o'lchovchi fan tamoyillari va qoidalari qo'llaniladi. Talabalarning o'quv yutuqlarini o'lchashda foydalaniladigan baholar mezonlari o'rnatilgan. Kvalimetriya talablariga javob beruvchi eng optimal baholash tizimi testli va reytingli baholashdir.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida o'quv yurti obro'-e'tibori o'quvchilar bilimni nazorat qilish tizimining samaradorligi va sifati bilan belgilanadi. Xorijda nazorat tizimi rivojlanish tendentsiyasi shundaki, amaliy mashg'ulotlar va mustaqil ish natijalarni doimiy va muttasil nazoratisiz tasavvur ham etilmaydi. O'qitishda nazoratga birinchi darajali e'tibor beriladi, o'qitishdagi yutuqlarni ko'pincha samarali nazorat bilan bog'lashadi. O'qitish jarayoni bir butunlikda, yaxlit ko'rilayotgani uchun, tadqiqotchilar fikricha, umuman nazoratni va bevosita joriy nazoratni tashkil etishning turli-tuman shakllari zaruriyati tug'iladi.

Nazorat chog'ida talaba qancha hajmni o'zlashtirgani emas, balki u mazkur hajmda qanday yo'nalish olgani muhimdir. Qobiliyatli talabaning kam qobiliyatlisidan farqi asosiy tamoyillar va mazmunni qamrab olish, ko'plab faktik materiallar ichidan mazmundor printsiplarni ajratib olish qobiliyatidadir. Kuchsiz talabani bu axborot dovdiratib, chalg'itib qo'yadi.

Nazorat paytida birinchi navbatda talabada quyidagi sifatlar qanday shakllanishiga e'tiborni qaratish lozim: 1) muammoni topish uquvi; 2) muammoni ta'riflamoq malakasi; 3) muammoga doir axborotni tanlash malakasi; 4) muammoga tegishli ehtimoldagi farazlarni topish malakasi; 5) gipotezaga oid fikrlarni shakllantirish malakasi; 6) xulosa qilish malakasi; 7) xulosalarga etaklovchi jarayonlarga izoh topish malakasi.

Shunisi aniqki, talabalar yutuqlarini o'lchashning standart instrumentlari kerak. To'g'ri qurilgan va yaxshi tuzilgan test shunday instrument bo'lishi mumkin, u nafaqat o'qitish predmetiga, balki vazifalariga ham mos kelishi, talabalar bilimi va malakai darajasidagi keluvchi qiyinchiliklarga muvofiq topshiriqlarga ega bo'lgan vazifalarga ham mos kelishi lozim.

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINI TAYYORLASHDA TA'LIMGA KONTEKSLI YONDOSHUVNING O'RNI.

*Bayrbekov Abdulla Kadirkulovich
Guliston Davlat Universiteti
e-mail: a.bairbekov@mail.ru*

Annotatsiya

Maqolada oliy ta'limda taxsil oluvchi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining didaktik ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy metodlari

hadi fikrlar keltirilgan. Ta'limga kontekstli yondoshuv masalalarining jismoniy tarbiya yo'nalishida qo'llash imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: oliy o'quv yurti, jismoniy xususiyatlar, o'quv-mashq jarayoni, o'rtachadan yuqori baho, yondoshuv.

Pedagogik ta'lim bir tomondan uzluksiz ta'lim tizimining tarkibiy qismi sanaladi va uning ishlashi hamda rivojlanishining qonuniyati bilan shartlangan. Ikkinchi tomondan, u butun pedagogik obekt sifatida mustaqillikka va tarkibiy qismlardan iborat murakkab tuzilma ega.

Bir qator tadqiqotlar natijasida jismoniy tarbiya-pedagogikasi oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari didaktik maxorati bilan Davlat ta'lim standarti (DTS) bilan belgilangan talablar o'rtasidagi nomuvofiqlik qayd etilgan. Xususan, shu narsa qayd etilganini, 5-20% o'qituvchilar kasbiy faoliyat tayyorgarligining o'rtacha darajasiga to'g'ri kelmaydi, 15-35 foizi esa to'liq darajasiga mos kelmaydi.

E.V.Kuzminaning oliy o'quv yurtida o'qish jarayonida bilimlarning to'planishi va uni amalda foydalanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlik to'g'risidagi tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, sportchilarning jismoniy xususiyatlari, texnikasi va tayyorgarlik masalalari bo'yicha tayyorgarligi "o'rtachadan yuqori" deb baholangan. Bilimlarni amaliy qo'llash; o'quv-mashq jarayonini tashkil etish va olib borish "o'rtachadan yuqori" deb baholanadi. Talabalarning o'rgangan bilimlari va qobiliyatlari o'rtasidagi farq o'qituvchining amaliy faoliyatini moddalashtiruvchi vaziyatlarga ushbu bilimlarni qo'llay bilish 24-31% ni tashkil etadi.

P.K.Guba shunday ta'kidlaydiki, ta'limning mavjud tizimi shunga olib keladiki, bitiruvchilar aniq kasbiy faoliyat sharoitida o'lashtirgan bilimlarini qo'llay bilmaydi.

Bitiruvchilarning nazariy va amaliy tayyorgarligi o'rtasidagi farq jismoniy tarbiya bo'yicha mutaxassislarining kasbiy ta'limini amalga oshirish amaliyoidagina emas, umuman oliy ta'lim tizimida ham kuzatiladi.

Talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilim va maxoratning bo'lajak kasbga nisbatan talablariga ham daraja, ham mazmuniy to'liqlik jihatidan mos kelmasligida ta'lim natijalari namoyon bo'ladi.

Mutaxassislar bu jarayonni qonuniy deb hisoblaydilar. Chunki, ananaviy didaktik nazariya o'quvchilarni insoniyatning to'ldirilgan va tizimlashtirilgan tajribasi bilan tanishtirishni o'zining asosiy vazifasi deb biladi. Aynan shunday nazariy bilimlarning ta'lim mazmunidagi, fanlarni o'zlashtirishga yo'naltirishdagi etakchi roli o'z tasdig'ini topadi.

Bunday yondoshuvda anglash, ya'ni bilish o'rganilayotgan subektga nisbatan predmet orqali ta'sir ko'rsatish natijasi deb qaraladi. Shu bois o'quv materialini eslab qolishga, fikrlashni emas, xotirani rivojlantirishga urg'u beriladi. Ushbu anananing barqarorligi shnda ko'maklashadiki, ta'lim oluvchilarning fan olami bilan o'zaro axborot almashuvi asosan semiotik vositalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi.

Jismoniy tarbiya – pedagogika tarbiyasi muammolarini tadqiq etish muammosi bilan shug'ullanuvchi olimlar ham shunday xulosaga kelishgan. Ularning fikricha jismoniy tarbiya – pedagogikaoliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining kasbiy tayyorgarligining past darajada bo'lishiga sabablardan biri bu-amaliy vazifalarni hal

etish uchun olingan bilimlarni qo'llash maxoratini rivojlantirishga etarlicha e'tibor qaratmagan xolda nazariy bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan o'quv jarayoniga qo'proq e'tibor qaratishdir. Natijada bo'lajak mutaxassis ayrim fanlarni yaxshi o'zlashtiradi, ammo o'z bilimlarni amalda qo'llashga qiynaladi.

V.S.Kuznetsov, E.V.Kuzmicheva, V.E.Dyayachenko kabi fotor olimlar fikriga ko'ra, jismoniy tarbiya bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashdagi ananaviy tizimda quyidagi xolatlar mavjud:

— o'quv jarayonidagi asosiy o'rinni talabalarga kerakli ma'lumotlarni etkazish va ular xotirasida mustaxkamlash egallaydi. Agar talaba ushbu bilimlarni imtixonida aytib bera olsa, bu bilim o'zlashtirilgan hisoblanadi;

— bilimni o'qituvchidan o'quvchiga uzatish, so'ng nazorat tartibida talabadan o'qituvchiga qaytarish tizimi mavjud;

— barcha mashg'ulot shakllarida muammolar va ulardan kelib chiqadigan vazifalar o'qituvchi tomonidan tayyor shaklda beriladi, natijada talabalarning fikrlash va ijodiy qobiliyati torayadi;

— talabalarning tayyorgarligi mezoni — bu, amaliy qo'llashni hisobga olmagan xolda bilimlarni ayta bera olish sifati sanaladi.

Jismoniy tarbiya-pedagogika oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari kasbiy tayyorgarligining past darajada bo'lishiga yana bir sabab — sport pedagogika fanlarini o'qitishning spor maxorati va qobiliyatini shakllantirishga nisbatan yo'naltirilganligidir. Jismoniy tarbiya bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashda asosiy vazifa sportchilar emas yuqori malakali pedagoglarni tayyorlashdan iborat.

Mazkur tendentsiya pedagogik tadqiqotlarda, shuningdek, oliy jismoniy tarbiya- pedagogika ta'lim sohasida ham o'z aksini topgan.

L.M.Kulikova talabaning butun mustaqil ijodiy kasbiy faoliyatini bosqichma-bosqich shakllantirish va rivojlantirishning yagona strategiyasini amalga oshirish orqali tayyorgarlikning ilmiy-metodik hamda empirik yo'llarini birlashtirishni taklif etadi.

Jismoniy tarbiya bo'yicha pedagoglarning kasbiy malakasini shakllantirish to'g'risida so'z yurita turib, P.K.Guba shunday ta'kidlaydiki, unga ko'ra asosiy masala alohida fanlar bo'yicha bilimlar yig'indisiga ega bo'lishda emas, balki kasbni egallashda.

E.V.Nikulina talabalarga engil atletikani o'rgatish metodikasini tavsiya etadi. ya'ni talaba nafaqat o'qib-o'rgandi, shuningdek bilganlariga boshqa talabalarni ham o'rgatadi.

T.A.Markina pedagogning kasbiy vazifasini samarali shakllantirish sifatida nazariy va amaliy tayyorgarlik birligini va fanlararo integratsiyani amalga oshirishni ilgari suradi.

Shunday qilib biz ko'rib turibmizki, nazariy va amaliy tayyorgarlikni uyg'unlashtirish zaruriyati ko'plab mutafakkurlar tomonidan ta'kidlangan.

Yuqorida qayd etilganlar yana bir bor yuqori malakali pedagoglarni, jumladan jismoniy tarbiya bo'yicha o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha an'anaviy o'qitish uslubi qoniqarsiz ekanligini tasdiqlaydi. Bu pedagogika oliy o'quv yurtlarida talabalarni o'qitish jarayonida ularning kasbiy qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha yanada samarali texnologiyalarni qidirish uchun jiddiy sabab sanaladi.

Adabiyotlar

1. A.Abdullaev., Sh.X.Xonkeldiev. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati. T., O‘zDJTI, 2007.
2. M.M.Raximov. Sport mashg‘ulotlarining nazariyasi va usuliyati asoslari.T., O‘zDJTI, 2006
3. F.A.Kerimov. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T., "Zar qalam", 2004.
4. M.S.Axmatov. Uzluksiz ta’lim tizimida ommaviy sport-sog‘lomlashtirish ishlarini samarali boshqarish. T., O‘zDJTI, 2005.

SPORT INSHOOTINING MOSLASHUVCHANLIGI TUSHUNCHASI

Karimov Fazliddin Jamoliddin o‘g‘li

Guliston Davlat Universiteti

Atabekov Javohir, Jismoniy madaniyat, 4-kurs talabasi

e-mail: karimovgdu@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada sport inshootining moslashuvchanligi tushunchasi ochib berilgan. Moslashuvchanlik kontseptsiyasi zamonaviy insonning o‘zgaruvchan ehtiyojlarini qondirish va tashqi muhit bilan o‘zaro munosabatlarni tashkil qilishni takomillashtirish, odam uchun qulay bo‘lgan atrof-muhit xususiyatlarining mavjudligini ta’minlash uchun sport ob’ekti tarkibidagi o‘zgarishlarga ochiqlikka qaratilgan me’moriy ob’ektni shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: moslashuvchanlik, stadion, sport, sport inshootining tuzilishi, transformatsiya texnikasi.

Mavzuning dolzarbligi sport inshootlariga nisbatan moslashuvchanlik kontseptsiyasini ishlab chiqish zaruriyati bilan bog‘liq. Zamonaviy sport inshootlari atrof-muhit, mavsumiy va iqlim ta’sirini hisobga olgan holda ushbu tadbirlar uchun qulay sharoitlar yaratishni talab etadigan sport, sport-ko‘ngilochar va madaniy tadbirlarning bir-biriga mos kelishi bilan ajralib turadi..

Maqolani yozishdan maqsad sport inshootining moslashuvchanligi kontseptsiyasini shakllantirish va aniq misollardan foydalangan holda sport inshootining moslashish yo‘nalishini ko‘rsatishdir.

Arxitektura ob’ekting moslashuvchanligi R. Sakson, K. Slessor, M. Viggintin va N. Foster, J. Masso, N. Grimshaw, R kabi "yashil harakat" ning asosiy oqimida bo‘lgan me’morlarning loyihalarida ko‘rib chiqilgan. Rojers, R. Pianino, T. Gertsog, J. Nouvel, S. Kalatrava va boshqalar[3].

Hozirgi vaqtda arxitekturada moslashuvchanlik, arxitektura ob’ekting tuzilishi, ko‘p funktsiyali sport inshootlarining tipologik xususiyatlarini o‘rganish va sport tuzilmasi elementlarini o‘zgartirishning ba’zi usullari bo‘yicha umumiy nazariy ishlar olib borilmoqda. Biroq, sport inshootlarining loyiha jarayonini ko‘kalamzorlashtirish kontseptsiyasida moslashuvi haqida to‘liq qamrovli fikrlar hali

shakllanmagan. Shuning uchun, maqola mualliflari tomonidan tanlangan mavzu dolzarb va kompleks rivojlanishni talab qiladi.

Biz o'rganishda qabul qilingan terminologik apparatni aniqlaymiz. Sport inshootini o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlari va jamiyat ehtiyojlariga moslashtirish jarayonini tavsiflash uchun qabul qilingan asosiy atama moslashuvdir. Biz ko'rib chiqayotgan sport inshootlari turli xil sport, o'quv va madaniy-ko'ngilochar funksiyalarni birlashtirish qobiliyatiga ega va rejalashtirishning asosiy elementi sifatida sport yadrosi bo'lgan yopiq ko'p funksiyali sport inshootlari bilan cheklangan.

Nega moslashish masalasi bunday ob'ektlar uchun juda muhim?

Birinchi, sport inshootlari ularni loyihalash va qurish uchun katta moliyaviy xarajatlarni va yuqori texnologiyali murakkab echimlarni talab qiladi.

Ikkinchi, maxsus Olimpiya o'yinlari yoki boshqa bir martalik tadbirlar uchun qurilgan sport inshootlari, odatda, juda qimmatga tushadi. Bu nafaqat qurilishga bir martalik katta mablag sarflash bilan, balki ularni keyinchalik iqtisodiy jihatdan samarali ishlatish bilan bog'liq muammolarni hal qilish zarurati bilan ham belgilanadi.

Biz bunday ob'ektlar uchun integratsiyalashgan adaptiv echimlarni ishlab chiqish zarurligini tasdiqlaydigan misol keltiramiz. Bu "Paxtakor" markaziy stadionini qayta qurish. M.S. Bulatov omonidan 1956 yilda qurilgan eskirgan bino 55 ming tomoshabinga sig'ar edi. 1996, 2008-2012 yillarda keng miqyosli rekonstruksiyadan so'ng, 35 ming sig'imga ega bo'ldi. 2018 yilda Jahon stadartlariga moslashtirib qayta to'liq rekonstruksiya qilinishi kerak. FIFA talablariga ko'ra, sig'im 44 taga etkazilishi kerak. Bunday qayta qurish, mavjud vaziyatni tahlil qilish jarayonida ma'lum bo'lganidek, mavjud tuzilmalarni to'liq demontaj qilish va ob'ektni yanada samarali ishlatish masalalarini hal qilish zarurati tufayli katta xarajatlarni talab qiladi [10].

Albatta, kosmik rejalashtirish echimlarining moslashuvchanligi loyihalashtirish va qurilish bosqichlarida ma'lum xarajatlarni talab qiladi, bu esa ob'ekt narxining ma'lum bir oshishiga hissa qo'shadi. Ammo, binoning unga bo'lgan talablari o'zgargan sharoitlar ta'sirida qayta ko'rib chiqilganda yoki uni keyinchalik samarali ishlatish imkonsiz bo'lsa, deyarli to'liq rekonstruksiya qilishga bo'lgan ehtiyoj yanada oqilona istiqbolga ega.

Sport inshootlarini loyihalashtirishga moslashuvchan yondashuvga misol qilib 2012 yildagi Olimpiya o'yinlari uchun qurilgan London akvatsioner markazi bo'lib, keyingi ish jarayonida me'mor Zaha Hadid tomonidan ishlab chiqilgan akvarium ijtimoiy va madaniy muassasalarga aylantiriladi. Ushbu imkoniyat dastlab ob'ektning dizayn echimida berilgan edi [5].

Ta'kidlash kerakki, sport inshootining moslashuvchanligi zamonaviy sport inshootlari arxitekturasining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Sport tadbirlarini o'tkazish texnologiyasi va ob'ektlarni universalizatsiya qilish zarurati o'zgaruvchan elementlarga ega stadionlarning paydo bo'lishiga olib keladi.

So'nggi paytlarda, ayniqsa chet ellarda, stadionlar asosan murakkab va qimmatbaho inshootlar bilan qurilgan, shu sababli stadionlar turli sport turlariga

aylantirilishi mumkin - bu texnik vositalardan foydalanib, strukturani o'zgartirish va tejamkor ishlashini ta'minlash..

Transformatsiya elementlaridan foydalanadigan moslashuvchan echimlar 1989 yildan buyon sport inshootlarini loyihalashtirish amaliyotida keng qo'llaniladi va so'nggi 30 yil ichida faol ishlab chiqilgan.

Dunyodagi yirik sport inshootlarini (Meksika, Ispaniya, Rossiya, Xitoy, Yaponiya) loyihalashtirish, qurish va ekspluatatsiya qilish tajribasi shuni ko'rsatadiki, ular qurilgan sport tadbirining oxirida ushbu ob'ektlar kommunal xizmatlar tizimida to'liq hayot kechirishlari mumkin.

Ideal echim sport inshootlarini konvertatsiya qilish uchun ixtisoslashgan uskunalardan foydalanish hisoblanadi. Uning yordami bilan qisqa vaqt ichida siz ko'rgazmalar, kontsertlar va ko'ngilochar tadbirlar uchun ko'p funktsional joyni tashkil qilishingiz, o'rindiqlar sonini ko'paytirishingiz, shuningdek, turli xil nodavlat sport turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazishingiz mumkin.

Ushbu yo'nalishdagi mavjud amaliy ishlanmalar va nazariy tadqiqotlarni umumlashtirish va tizimlashtirish uchun mualliflar sport inshootining moslashuvchanligi to'g'risida keng qamrovli kontseptsiyani shakllantirishni taklif qilishadi. U "shaxs G' jamiyat - me'moriy ob'ekt - atrof-muhit" munosabatlarning murakkab dinamik tizimining ishlashini ta'minlaydigan xususiyatlar to'plamini shakllantirishga qaratilgan me'moriy ob'ektni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi [11]:

a) sport inshooti tarkibini o'zgartirish uchun ochiqlik - zamonaviy odamning xilma-xil va rivojlanayotgan ehtiyojlarini qondirish

b) tashqi muhit bilan o'zaro munosabatlarni tashkil etish va takomillashtirish qobiliyati, inson uchun qulay bo'lgan ichki muhitning xususiyatlarining mavjudligini ta'minlash.

Sport inshootlaridagi o'zgarishlarga ochiqlik:

kosmik rejalashtirishning asosiy qarorlari asosida iste'molchilarning qarorlari o'zgaruvchanligini ta'minlashga imkon beradigan tarkibiy-fazoviy va moddiy-konstruktiv potentsialning mavjudligi;

qurilish konvertlarining o'zgaruvchanligi (harakatchanligi, o'tkazuvchanlikning o'zgarishi va boshqalar).

Yopiq sport inshootining mo'ljallangan maqsadidan kelib chiqqan holda, kosmik rejalashtirish echimining asosiy turi shubhasiz katta hajmli (xizmat ko'rsatish funktsiyalari uchun kichik yopiq hajmlarni joylashtirish imkoniyati bilan), keng spanli tuzilma bilan qoplangan (uni o'zgartirish imkoniyati G' mumkin emasligi). O'zgaruvchan ehtiyojlarga moslashish uchun quyidagi tarkibiy-fazoviy va moddiy-konstruktiv variantlar ushbu sport inshootining asosiy turiga xosdir:

sport yadrosini o'zgartirish;

stendlarni o'zgartirish;

tomni o'zgartirish;

butun kompleksning makonini o'zgartirish.

Sport yadrosining o'zgarishi binoning asosiy elementlarining harakati bilan rejalashtirish qarorlarini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Sport inshootlari uchun gorizontal tekislikda harakatlanadigan maydondan foydalanish tavsiya etiladi, bu

sport inshootida turli xil tadbirlarni o'tkazilishini ta'minlaydi. Saytning o'zini qisqartirish yoki ko'paytirish, uni o'z o'qi bo'ylab vertikal va gorizontal ravishda o'tkazish qobiliyati, aylanish qobiliyati - bularning barchasi sport inshootlarining ishlashini optimallashtirishga imkon beradi.

Sport yadrosining o'zgarishi zalni ko'p funktsional holga keltiradi va shu bilan birga sport tadbirlarini madaniy va ko'ngil ochar joylar bilan almashtirish imkoniyatini beradi. Yuqorida aytib o'tilganlar ushbu turdagi transformatsiyani eng oqlangan holga keltiradi. Sport yadrosining o'zgarishi odamlarning harakatlarini aniqlaydigan funktsional stsenariylarning ko'plab variantlarini dasturlash imkonini beradi. Bu ko'p vaqt talab qiladigan jarayon. Uning narxini pasaytirish uchun arena iloji boricha avtomatlashtirilgan holda amalga oshiriladi.

O'zgaruvchan yadroga ega sport inshootlariga misollar:

Toshkentdagi "Xumo arena" saroyi (2019). Ushbu sport inshooti - bu sport va madaniy tadbirlarni tashkil qilish uchun zamonaviy bino, kichik sport maydonchasiga tegishli, xokkey va figurali uchish uchun joylar mavjud bo'lgan 12500 o'rinli inshoot hisoblanadi;

Kaoshung milliy stadioni futbol stadioni (Tayvan) (2009). Stadion o'rta sport arenasiga tegishli bo'lib, uning ichiga futbol maydoni, atletika maydoni va regbi va badiiy gimnastika korti kiradi [4];

Germaniyaning Inzel shahridagi Max Aicher Arena konkida uchish (2011). Stadion katta sport maydonchasiga ega bo'lib, u xalqaro musobaqalar va kundalik mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan konkida maydonchasiga ega [6]. Stendlarni o'zgartirish, tomoshabinlarning maksimal G' minimal sonini jalb qiladigan turli xil tadbirlarni o'tkazish uchun sharoit yaratishni o'z ichiga oladi; ularning yig'iladigan elementlarini saqlash uchun ma'lum bir joy talab qilinadi. An'anaga ko'ra stendlar arenaning bir, ikki, uch va to'rt tomonida joylashgan bo'lib, stadionning maqsadiga va u erda o'tkazilgan o'yinlar va musobaqalarga qarab, ularga sport maydonchasi yoki uzuk, ellips, oval, taqa va hokazo shaklini takrorlaydi.

Stendlarni loyihalashda va tomoshabin o'rindiqlarini almashtirishda zalni o'zgartirishning barcha variantlari uchun statsionar tomoshabin o'rindiqlaridan maksimal darajada foydalanish kerak.

Atrof-muhitning o'ziga xos xususiyatlariga nisbatan moslashuvchanlik konstruktsiya jarayoniga kiritilgan bino konvertining qulay atrof-muhit xususiyatlaridan (mavsumiy va kunlik o'zgarishlarni hisobga olgan holda) maksimal darajada foydalanishi va ob'ektning ichki muhitining maqbul mikroiklimiy va gigienik ko'rsatkichlarini yaratish uchun zararli ta'sirlardan himoyalaniish qobiliyatidan kelib chiqadi [9]. .

Sport inshootining me'moriy echimini turli darajadagi o'tkazuvchanlik va ochiqlik darajasidagi to'siqlar G' to'suvchi tuzilmalar tizimi sifatida shakllantirish binolarni tanlash va qo'llash orqali atrof-muhit va energiya holati nuqtai nazaridan tabiat va inson bilan muvozanat o'rnatishga intiladigan murakkab dinamik tizim sifatida tashkil etadi.

Teshilish G' sirpanish darajasi har xil bo'lgan va quyosh, shamol va cho'kindi himoyasining an'anaviy elementlari bilan an'anaviy o'tkazmaydigan to'siqlar (devor to'siqlari) tizimlari;

binolarning ichki makonini tabiiy yoritilishini, tabiiy shamollatish, issiqlik samaradorligini "issiqlon xona effekti" va binolarning issiqlik izolatsiyasini ta'minlaydigan havo bo'shliqlari yordamida tashkil etish va tartibga solishga yo'naltirilgan shaffof bitta G' ko'p qavatli to'siqlarning bioklimatik samarali tizimlari;

to'siqlarga asoslangan aralash tizimlar - har xil o'tkazuvchanlik darajasiga ega bo'lgan yopuvchi va demarkatsion tuzilmalar: introverted (ichkariga qaragan tizim - yorug'lik o'tkazuvchan tashqi devor to'siqlari va o'tkazuvchan ichki), haddan tashqari (shaffof sirlangan qurilish qobig'i va o'yin maydonchasini joylashtirish bilan nur o'tkazmaydigan yadro), bir tomonlama (sirlangan fasad tomonidan tomonlarning biriga yo'naltirilgan, qisman ezilgan va boshqalar); to'siq sifatida tabiiy tarkibiy qismlarni kiritish.

Bu yoki boshqa qarorni tanlash atrof-muhitning zararli ekologik, iqlimiy va shahar omillari, shuningdek, atrofdagi binolarning ta'siriga bog'liq holda amalga oshiriladi.

Xulosa

Zamonaviy sharoitlarda sport inshootining moslashuvchanligi to'g'risida yaxlit g'oyalarni shakllantirish zarurati quyidagi qoidalardan kelib chiqadi:

- zamonaviy tez o'zgaruvchan dunyo tendentsiyalariga va zamonaviy arxitekturaning ko'p funktsional fazolarni shakllantirishga hamroh bo'lgan yo'nalishiga mos keladigan me'moriy echimlarning paydo bo'lishiga ijtimoiy ehtiyoj;
- ommaviy sport musobaqalari va Olimpiya o'yinlarini bir marotaba o'tkazish uchun yuqori texnologiyali muhitni yaratish zaruriyati va sport inshootlarining keyinchalik samarali ishlashi zaruriyati; binoning tashqi konturini tubdan o'zgartirmasdan sport inshootlarini keng miqyosda qayta qurish imkoniyati;
- sport maydonlaridan yil bo'yi foydalanish imkoniyati va qayta tiklanadigan ekologik manbalardan maqbul foydalanishga yo'naltirish.

Transformatsiya qilinadigan sport inshootlarini loyihalash va qurish sohasidagi mavjud o'zgarishlarni umumlashtirish va tizimlashtirish uchun mualliflar sport inshootining moslashuvchanligi kontseptsiyasini ishlab chiqdilar, u keng qamrovli bo'lib, quyidagi qoidalarni o'z ichiga oladi:

- moslashuvchanlik - me'moriy ob'ektning tez o'zgaruvchan muhitda va foydalanuvchi ehtiyojlarida uning iste'molchi xususiyatlarining barqarorligini belgilovchi, arxitektura ob'ekti tarkibining o'zgarishi ehtimoli va darajasini ta'minlaydigan xususiyatlar to'plamini shakllantirishga yo'naltirilgan me'moriy ob'ektni tashkil etishning o'ziga xos xususiyati;

Katta masofaga mo'ljallangan sport inshooti tarkibidagi o'zgarish darajasi uning xususiyatlari bilan belgilanadi: a) rejalashtirish strukturasi o'zgaruvchanligi G' barqarorligi; b) plastik konstruksiyani ierarxik G' ko'p qavatli qurilishi; v) qurilish konvertlarining o'tkazuvchanligi va optik xususiyatlarining o'zgarishi, shuningdek ularga tabiiy qismlarni (obodonlashtirish, suv va boshqalar) kiritish imkoniyati;

Quyidagi texnikalar mumkin bo'lgan o'zgarishlarga ochiqlik nuqtai nazaridan eng yaxshi xususiyatlarga ega: "sport yadrosini o'zgartirish", "stendni o'zgartirish",

"tomni o'zgartirish"; ular "butun kompleksning makonini o'zgartirish" uslubida umumlashtirilgan;

-sport inshootini plastik tashkil etish nuqtai nazaridan, "to'siq" ning tabiati ahamiyatlidir - devor va to'siqlar tizimi; u o'zgarishi mumkin: a) ko'p qatlamli to'siqdan ichki o'rnatilgan fazoviy hajmgacha; b) o'tkazuvchanlik G' optik xususiyatlarini o'zgartirish; v) tabiiy tarkibiy qismlarni (ko'kalamzorlashtirish, suv va boshqalar) o'rash tizimlarida qo'llang. Sport inshootining moslashuvchanligi kontseptsiyasi yangi sport inshootlarini qurish uchun potentsial imkoniyatlarni aniqlashga qaratilgan. Yangi turlarning shakllanishida eng katta potentsial butun kompleksni o'zgartirish usulini ishlab chiqishda va o'rnatilgan tizimlardan foydalanishda namoyon bo'ladi. Sport inshootining o'zgaruvchanligi uning zamonaviy inson va jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlariga moslashish imkoniyatini beradi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Dunmall G. Perspective London: Zaha Hadid Architects // MARK. London, after the games. 2012. № 39. P. 84-94.
2. Foster N. New Works + Detail: Wembley Stadium // Archiworld. 21 c New Architecture, Spotlight 9 Projects. 2007. № 145. P. 156-164.
3. Philip J. Santiago Calatrava: Complete Works, 1979-2009. Koln, 2009.
4. Schittich K. Dokumentation: Main Stadium in Kaohsiung // Detail. Dacher. 2011. № 10. P. 1215-1220.
5. Zoppini A. Per Londra 2012 30 th Olympic Games // ARCA. Sport, guest editor manuelle gautrand. 2011. № 269. P. 42-47.

MAKTAB O'QUVCHILARNING SPORT O'YINLARI TEXNIKASINI O'ZLASHTIRISH KO'RSATKICHLARI

Karimov Shamsiddin Xasanboy o'g'li
Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani, 3-umumta'lim maktabi o'qituvchisi
e-mail: karimovshx@gmail.com

Annotatsiya

Mazkur maqolada 5-sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya fanini o'zlashtirish ko'rsatkichlarini aniqlash yuzasidan o'tkazilgan tajriba natijalari aks ettirilgan. O'tkazilgan tajribalarda voleybol sport turining maydonda o'yinchilarning joylashuvi, harakatlanishi va asosiy turish holatlari, o'yin texnikasi va taktikasini bajarish ko'nikmalari baholangan.

Kalit so'zlar: voleybol, basketbol, texnika, to'pni qabul qilish, to'pni uzatish, to'pni olib yurish.

Dolzarbliqi. Bugungi kunda jahonda ta'limni modernizatsiyalash shaxsni ma'naviy va jismoniy rivojlantirish hamda ta'lim jarayonining sifatini oshirishga yo'naltirilganligi bilan ahamiyatlidir. Horiijiy mamlakatlarda jismoniy tarbiya darslari

samaradorligini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Xususiylar maktablarda esa o'quv dasturlarini tanlash davlat maktablariga nisbatan erkin bo'lganligi sababli turli pedagogik muqobilarning aprobatsiyasi o'tkazib turiladi.

Mamlakatimiz va horij olimlarining ilmiy-uslubiy adabiyotlarini o'rganish shundan dalolat beradiki, umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiyaning olib borilishi bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Jumladan, T.S.Usmonxodjaev, V.K.Balsevich, V.A.Bogdanova va boshqalarning ishlarini misol tariqasida keltirish mumkin.

Sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan jismoniy tarbiya darslarini tashkillashtirish muammolari D.Antonyus va boshqalarning tadqiqotlarida o'rganilgan. Maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligida yosh xususiyatlarining tahlili A.A.Gujalovskiy, V.I.Lyax, A.G.Suxarev, V.P.Guba va boshqalarning ishlari orqali o'rganildi.

Jahonning etakchi ta'lim muassasalari, asosan, umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi jismoniy tarbiya mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilarning salomatligini saqlash va mustahkamlashga qaratilgan ta'lim muhitini ta'minlaydigan choralar majmuasi, salomatlik va sog'lom turmush tarzi qadriyatini shakllantiruvchi sharoitlarni tashkil etish qaratilgan muammolar o'rganib kelinmoqda.

Umumta'lim maktablarida 5-sinfda tahsil oluvchi o'quvchilarning jismoniy tarbiya fanini 1-chorakda o'zlashtirish ko'rsatkichlarini baholash maqsadida malakali mutaxassislardan tashkil topgan ekspertlar jamoasi tashkil etildi (nq24).

Baholash ma'qullash yo'li orqali amalga oshirildi. Bunda ekspertlar fikrlarining muvofiqlik darajasini guruhda baholash uchun konkordatsiya (W) koeffitsientidan foydalanildi. U bizning tadqiqotlarimizda etarlicha yuqori (W-0,86) hamda ishonchli ($p < 0,05$) bo'ldi.

Ekspertlar guruhi tomonidan 5-sinf o'quvchilarining texnik harakatlari quyidagicha baholandi: "a'lo" - texnik harakatlarning mutlaqo to'g'ri bajarilishi - 5 ball; "yaxshi" - texnik harakatlarning kichik xatolar bilan bajarilishi - 4 ball; "qoniqarli" - harakatlarning katta xatolar bilan bajarilishi - 3 ball; "qoniqarsiz" - bajarilgan texnik harakatlar 2 balldan kam.

To'pni uzatish. Bu o'yinni davom ettirish uchun sherikka yoki raqib tomonga uzatilgan to'pni o'zaro o'tkazish usuli bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, to'pni oldinga, yuqoriga va orqaga o'tkazish usullari ham mavjud (T.S.Usmonxodjaev, G.Arzumanov, 2015, 22-bet).

To'pni qabul qilish. Bu raqiblar hujumidan keyin to'pni o'yinda saqlab qolishdagi himoya usuli hisoblanadi. Ikki qo'llab to'pni pastdan qabul qilib olish zamonaviy voley- boldda asosiy usuldir. U hujum paytida, kuchli zarb vaqtidagi asosiy usuldir. Bu usulda gavda to'g'ri yoki biroz egilgan, qo'llar oldinga-pastga tushirilgan, bir kaft ikkinchisiga qo'yilgan bo'ladi. To'p bilaklarda qabul qilib olinadi. Bilaklarga bo'ladigan zarbni yumshatish maqsadida qo'llar tirsakdan yaqinlashtirilib ko'tariladi va buriladi, oyoqlar to'g'rilanadi va gavda ko'tariladi (T.S.Usmonxodjaev, G.Arzumanov, 2015, 22-bet).

Ekspertlar guruhi tomonidan 5-sinf o'quvchilarining maydonda joylashuvi, harakatlanishi va asosiy turish holatlarini 17,5% - "a'lo", 16,5% - "yaxshi", 31% - "qoniqarli", 35% - "qoniqarsiz" baholangan.

12 yoshli maktab o'quvchilarining to'pni pastdan, yuqoridan uzatish texnikasi bajarish texnikasi ekspertlar tomonidan 21% - "a'lo", 18% - "yaxshi", 24% - "qoniqarli", 37% - "qoniqarsiz" baholangan (1-jadvalga qarang).

To'pni ikki qo'llab yuqoridan qabul qilish. Bu usul bilan to'p uncha kuchli kelmayotgan paytlarda, boshqa usulni qo'llash noqulay bo'lganda qabul qilinadi (T.S.Usmonxodjaev, G.Arzumanov, 2015, 23-bet).

Ekspertlar guruhi tomonidan 21% - "a'lo", 19% - "yaxshi", 24% - "qoniqarli", 36% - "qoniqarsiz" juftlikda to'pni yuqoridan uzatish va qabul qilish harakati baholangan.

Topni oshirish. To'pni o'yinga kiritish *oshirish* deyiladi. Zarb uchun qulay bo'lgan qatoiy holatda turish, yuqoriga otish va qo'lni siltab to'pni urish hamda to'pni urgandan keyingi o'yinchining harakatlari oshirishning asosiy xususiyatlaridir. Oshirishda to'pni musht yoki kaft bilan urish mumkin. Bunda to'p yuqoriga bir qo'l bilan otiladi. Yuqoriga otishning yo'nalishi va balandligi oshirishning bajarish usuliga bog'liq. To'pni bosh ustidan urib yuborilsa - *yuqoridan*, pastdan urilsa - *pastdan* oshirish, o'quvchi to'rga qarab tursa - *to'g'ridan*, yon bilan tursa - *yonlamasiga to p oshirish* deyiladi.

XULOSALAR

1. Biz tomonimizdan o'tkazilgan adabiyotlar tahlili natijalariga ko'ra umumta'lim maktablarida tahsil oluvchi 5-sinflariga sport o'yinlari texnik harakatlarini o'rganishda qo'llaniladigan pedagogik usullar shug'ullanuvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqish zarurati yuzaga kelgan.

2. Harakat tayyorgarligi har xil bo'lgan o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarini sport o'yinlari texnik harakatlariga o'rgatish ularning salomatligini saqlash va umumiy jismoniy tayyorgarligini mustahkamlashga qaratilgan uslubiyat ishlab chiqish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Антониус Д. Влияние дифференцированных режимов двигательной активности на физическую подготовленность и физическое развитие подростков, обучающихся в школах различного типа. Дис. канд. пед. наук. – М., 1991. – 246 с.

2. Балсевич В.К., Лубушева Л.И. Физическая культура: молодежь и современность // Теор. и практ. физ. култ, - Т., 1995.-2-7 б.

3. Богданова В.А. Дифференцированный подход в физкультурном образовании младших школьников. Автореф. дис. кан. пед. наук. Тюмен, 2001. - 22 с.

4. Губа В.П. Оценка физического развития детей по данным морфологических наблюдений // Теория и практика физической культуры, №3. – М., 1998. – С. 32-33.

5. Лях В.И. Сенситивные периоды развития координационных способностей детей в школьном возрасте // Теория и практика физической культуры, -№ 3. – М., 1990. – С.15-17.

6. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков // Школа здоровья, №1. – М., 1998. Т.4. – С. 7 - 14.

7. Усманходжаев Т.С. Научно-педагогические основы физического совершенствования детей в связи с их двигательной активностью. Автореф. дис. д-ра пед. наук. – Т., 1995. – 42 с.

8. Usmanxodjaev T.S., Arzumanov S.G. “Jismoniy tarbiya” 5-6 sinf maktab o‘quvchilari uchun o‘quv qo‘llanma. Qayta ishlangan 3-nashri. Toshkent – 2015 y. 160-bet.

TA‘LIM TIZIMI RIVOJIDA DUNYO REYTINGIDAGI DAVLATLAR VA ULARDA BOSHLANG‘ICH TA‘LIM TIZIMI

*Iroda Turanova Egamberdi qizi
Guliston davlat universiteti, o‘qituvchi
irodaturanova867@gmail.com
Kamola Qo‘chqorova Yusupjon qizi
GulDU talabasi*

So‘nggi ma‘lumotlarga tayangan holda aytish mumkinki, har yili dunyodagi eng yaxshi ta‘lim tizimiga ega bo‘lgan davlatlarning reytingi aniqlanadi. Va bu reytingda 209 ta davlat qatnashib, ular orasidan reytingi yuqori bo‘lgan 20 ta davlat ajratib olinadi. Shu o‘rinda haqli savol tug‘iladi, bu reyting qay tarzda o‘tkaziladi va ta‘limning qaysi jihatlari e‘tiborga olinadi.

2013 yildan boshlab dunyoning eng sifatli ta‘lim tizimi bo‘yicha reyting aniqlanib, e‘lon qilina boshlangan. Bundan maqsad shuki, mamlakatlarning yoshlarni XXI asr global bilimlar bazasi iqtisodiyotiga qanday tayyorlanayotganligi haqida ma‘lumot to‘plashdir. Ushbu ma‘lumotlarga ko‘ra, qaysi davlatlar o‘z mamlakatlarini yanada rivojlantirishga intilayotganlarini ko‘rish juda oson.

Agar 209 ta davlatning ketma-ketlikni kuzatsak, -maktabdan tashqarida bo‘lgan bolalar soni eng yuqori bo‘lgan davlatlarni ko‘ramiz; - eng yuqori savodxonlik kattalar nisbatiga ega.

Bu esa ishsizlikning eng yuqori darajasiga, qashshoqlikda yashovchi eng ko‘p aholi paydo bo‘lishiga olib keladi. Ushbu mamlakatlarning umumiyligi qanday deb o‘ylaysiz? Ehtimol, bu mamlakatlar o‘z farzandlarini tarbiyalashga intilmaganligida.

Shunday qilib, har yilning har choragida dunyoning eng yaxshi ta‘lim tizimiga ega bo‘lgan 20 davlat ajratiladi, baholanadi. Reytinglarni tuzish uchun foydalaniladigan ma‘lumotlar - oltita xalqaro ta‘lim monitoringi tashkilotidan olinadi: Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD), Xalqaro talabalarni baholash dasturi (PISA), Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashi (UNESOC), The Economist Intelligence Unit (EIU), Xalqaro Matematika Trends va Xalqaro ilmiy tadqiqotlar (PIRLS) da Ilmiy tadqiqotlar (TIMSS) va taraqqiyot.

Bunda quyidagilar ko‘rsatkichlar inobatga olinadi

- 3 yoshdan 4 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun ta‘lim narxlari, ya‘ni bog‘chaga bolalarning qamrab olinishi va undagi to‘lovlarning qiymati;
- 6 yoshdan 11 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun boshlang‘ich sinfni tugatilishi;

- 11 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'rtacha ta'lim muddat;
- 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun o'rta maktab bitiruv kursi;
- Bitiruv kollejinin kursu 18 yoshdan 25 yoshgacha;
- 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun asosiy test natijalari;
- 11-14 yoshdagi bolalar uchun ikkinchi darajali test natijalari;
- Maktab xavfsizligi darajasi 3 yildan 25 yilgacha;
- Maktab tashqari ta'lim: 3-14 yoshdagi bolalar;
- 15 va undan katta yoshdagilar orasida savodsizlik darajasi;

Bundan tashqari, har bir xalqning infratuzilmasi hamda o'quvchilarning o'qituvchiga munosabati ham o'rganiladi va inobatga olinadi.

2019 yil birinchi choragida o'tkazilgan so'rovnomalarga asosan dunyoning eng yaxshi 20 ta ta'lim anketasidan o'rin egallagan davlatlar quyidagilardan iborat:

1. Finlyandiya; 2. Yaponiya; 3. Janubiy Koreya; 4. Daniya; 5. Rossiya; 6. Norvegiya; 7. Buyuk Britaniya; 8. Isroil; 9. Shvetsiya; 10. Gonkong; 11. Niderland; 12. Belgiya; 13. Germaniya 14. Kitay; 15. Singapur; 16. Portugaliya; 17. Vengriya; 18. Estoniya; 19. Fransiya; 20. Amerika qo'shma shtatlari.

Finlyandiya majburiy ta'lim maktabgacha ta'limdan boshlanadi, 6 yoshdan. 1 yil maktabgacha ta'limda o'yin orqali bolalarda o'qishga bo'lgan qiziqish uyg'otiladi va ularning bilim olish qobiliyatlari rivojlantiriladi. Asosiy ta'lim bolaning yetti yoshidan boshlanadi va 15 yoshida tugaydi, 1-9-sinflarni o'z ichiga oladi. 1-6-sinflar boshlang'ich sinflar bo'lib bitta o'qituvchi tomonidan barcha fanlar olib boriladi. 7-9-sinflarda darslar alohida fan o'qituvchilari tomonidan o'qitiladi. Qizig'i shundaki, 1-6 va 7-9-sinflarda o'qish alohida-alohida ta'lim muassasalarida tashkil etiladi, ya'ni bitta maktab 1-6 sinfni o'z ichiga olsa, ikkinchi maktab 7-9-sinfni o'z ichiga oladi. Ular birgalikda bitta maktabda tashkil etilmaydi.

Finlyandiya, imtihonlarning natijasiga emas, balki ta'lim jarayoniga alohida e'tibor beriladi. O'rta ta'limning hamma davrida hech qanday sinovlar mavjud emasligi sababli o'qituvchilar o'quv jarayonida o'quvchilarning bilimlarini taxmin qiladilar. Fin tilidagi ta'limning o'ziga xos xususiyati - bu bepul. Finlyandiya maktablarida o'qish mutlaqo bepul bo'lishi bilan birga tibbiy yordam, kunlik ovqatlanish, darsliklar va boshqa o'quv materiallari bepul. Bundan tashqari 5 km dan uzoq joylarga sayohat qilish ham tekinga amalga oshiriladi.

Bolalar odatda mahalliy maktabga boradilar va dastlabki ikki yil davomida mahalliy hokimiyat tomonidan uyushtirilgan ixtiyoriy ertalab va kechki sinflarda qatnaydilar. Finlyandiya 2016 yilda tasdiqlangan o'quv dasturi asosida darslar olib boriladi, lekin o'qituvchilar o'zlarining mahalliy xususiyatidan kelib chiqib o'quv dasturlariga o'zgartirish kiritish huquqiga ega. Maktabda o'quvchilar asosan o'zlarini ona Shvetsiya va Fin tillarini (ikkalasi ham Finlyandiya milliy tillari), shuningdek chet tilini o'rganishlari kerak. O'quv dasturidan matematika, gumanitar va ijtimoiy fanlar, din yoki axloq, jismoniy va tibbiy ta'lim, shuningdek, san'at va texnologiya fanlari o'rin olgan. O'quvchilar o'z o'quvchilarining ijodiy, boshqaruv va innovatsion ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor berishlari kerakligi belgilangan. O'qituvchilar bu maqsadlarni tushunib, o'zlarining o'quv materiallari va dars rejalarini tanlab, hukumat tomonidan qo'yilgan maqsadga muvaffaqiyatli erishmoqdalar.

Yaponiya davlati necha yilladan buyon reytingning birinchi va ikkinchi o'rinlarini egallagan davlat hisoblandi. Yaponiyada boshlang'ich ta'lim - "syogakko" deb nomlanadi. Boshlang'ich maktab ta'limning ilk 6 yilini qamrab oladi va uning asosiy qismi hisoblanadi. Yaponiyada maktabga 6yoshdan boriladi. Boshlang'ich maktabga 6 yoshdagi yapon bolalarning 99% qatnaydi. 99% yapon boshlang'ich maktablari davlat tasarrufida, 1% - xususiy. O'quv rejasiga yapon tili, gumanitar fanlar, arifmetika kabilar kiradi. San'at va hunar (yapon xusni xati), musiqa, uy xo'jaligini yuritish, jismoniy tarbiya, axloqiy odobnoma akademik predmetlar hisoblanmaydi. Yaponiyada boshlang'ich ta'lim majburiy va bepul bo'lib, mashg'ulotlar aprel oyida boshlanadi. O'quv yili 3ta chorak-trimestrga bo'linadi. 1-chorak 6-apreldan 20- iyulgacha davom etadi, keyin yozgi ta'lim boshlanadi. 1-sentyabrdan 2- trimestr boshlanadi va 26 dekabrgacha davom etadi. 26-dekabrda 7-yanvargacha qishli ta'lim bo'ladi. Oxirgi 3-trimestr 7-yanvardan 25-martgacha davom etadi. 25-martdan 6-aprelgacha bahorgi ta'lim bo'ladi. Shu paytda o'quvchilar sinfdan sinfga ko'chadi. Chorak-trimestrlarning boshlanishi va tugallanishi turli maktablarda turli sanalarga to'g'ri kelishi mumkin. Ta'lim paytida o'quvchilar uy vazifalarini oladilar. Ba'zan ta'lim paytida ham, agar trimestrda yaxshi o'qimagan bo'lsa, maxsus kurslarda o'qiydilar. Yaponiyada o'qish 6 kunlik, lekin har 2-shanba dam olish kuni hisoblanadi. Maktablarda o'qitish dasturi o'zgaruvchan, lekin Ta'lim vazirligi tasdiqlagan standartlarga asoslanadi. Boshlang'ich ta'limni moliyalashtirish, o'qituvchilar bilan ta'minlash, maktab dasturlarini yaratish mahalliy hokimiyat zimmasida. Boshlang'ich ta'limda bolalar davlat hisobidagi 1945 kandji iyeroglifdan 1006tasini yod olishi kerak. Boshlang'ich ta'lim "syogakko" quyidagi vazifalarni hal qiladi:

- o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, vataniga, o'z qadriyatlariga hurmat hissini o'rgatish;
- o'quvchilarni xalqaro xamkorlik ruhida tarbiyalash;
- ona tilidan to'g'ri foydalanish;
- iqtisodiy tarbiya berish;
- barkamol shaxsni tarbiyalash.

O'quv maqsadlariga aniq o'quv fanlari bo'yicha o'quv rejaları va dasturlarni tayyorlash orqali erishiladi. Boshlang'ich maktabda yapon tili jamiyatshunoslik, tabiiyot, musiqa, rasm va hunar, uy ijodiyoti, etika kabi fanlar o'qitiladi, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanadilar. Shuningdek "maxsus faoliyat" fani ham o'qitiladi, unga klub ishlari, majlislar, sport tadbirlari, sayohatlar, bayramlar va b. kiradi. Kam ta'minlangan oilalarning bolalari maktab nonushtalari, turli xizmat va sayohatlarga pul to'lash uchun dotatsiya oladilar. Ota-onalar farzandlarini o'z tumanlarida joylashgan maktabga borishini istamasalar, xususiy pullik ta'lim muassasasiga berishlari mumkin, lekin bu maktablarga juda qiyin tanlov orqali qabul qilinadi.

Zamonaviy Koreya ta'lim tizimida boshlang'ich maktablarning roli muhim. Koreyada boshlang'ich ta'lim uchun o'quv yilida 1 martga qadar 6 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar qabul qilinadi. Lekin 5 yoshli bolalar ham o'qishga kirishga xuquqli bo'lib, buning uchun maktab mas'ul shaxsining ruxsatnomasini olishi lozim bo'ladi. O'quv yili esa 1 mart Koreya respublikasida davlat bayrami munosabati bilan 2

martdan boshlanadi. 6 yil davom etadigan boshlang'ich ta'lim majburiy etib belgilangan. Boshlang'ich ta'limda 1 yil ikki semestrda bo'lingan holda olib boriladi. Boshlang'ich ta'limdan keyingi «zinapoya» vazifasini o'rta ta'lim bajaradi. O'rta ta'lim Koreya respublikasida 3 yil davom etadi. O'rta ta'lim ham majburiy bo'lib, bir o'quv yili 1 martdan keyingi yil mart oyiga qadar davom etadi. Darslar 45 daqiqadan etib belgilangan bo'lib, bir yilda 1222 soatni tashkil etadi. O'rta ta'lim maktablarida davlat tili, axloq, ijtimoiy fan, matematika, jismoniy tarbiya, musiqa, san'at, chet tili kabi 10 ga yaqin fanlar o'qitiladi.

Shuningdek, o'rta maktabda o'quvchi uchun tanlov fanlar mavjud. Bular qatoriga axborot, chet tili (ko'pincha nemis, fransuz, ispan, xitoy, yapon, rus, arab tillari) kabilarni kiritish mumkin. O'rta maktab tugatilgach yuqori maktablarda ta'lim davom ettiriladi.

Mamlakatimizda va xorijda yangi ta'lim modellarini qidirish shiddat bilan olib borilmoqdaki, bunda barcha rivojlangan davlatlarning ta'lim jarayonidagi tajribalari, yutuqlaridan samarali foydalanish asosida ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishga innovatsion yondashuvlar zaruriy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarning jamiyatdan munosib o'rin egallashlariga zamin hozirlaydi. Shuning uchun ham bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimining mazmuni va sifati bizning jamiyatimizning dolzarb masalalari va ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib hisoblanmoqda. Boshlang'ich ta'limni rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish usullari va tadbirlari izlanmoqda, shu bilan birga boshlang'ich ta'lim-tarbiya jarayonida rivojlangan davlatlarning texnologiyalarini joriy etish masalasi ommalashtirilmoqda.

Pedagoglarning o'quv mashg'ulotlarini tashkillashtirishida yangicha yondashuvni, rivojlangan xorijiy davlatlarning tajribalarini o'rganish, milliy madaniyatimiz, mentlitetimizga moslashtirish orqali darsda bolalarni bilim, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish, olingan bilimlarini ijtimoiy munosabatlar jarayonida, o'zining kundalik faoliyatida qo'llashga o'rgatish muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, - O'zbekiston, 2016 yil
2. 2017-2021 yillarda O'zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli Farmoni
3. Assessing Reading, Mathematics and Scientific Literacy: A framework for PISA 2009. OECD,

БАСКЕТБОЛ КАК ФАКТОР ГАРМОНИЧНОГО СОЧЕТАНИЯ УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

Алишер Бабаев

Гулистанский Государственный Университет

[alisherbabayev99@gmail.com](mailto:aalisherbabayev99@gmail.com)

Аннотация. В статье показана необходимость комплексного развития умственных и физических способностей для достижения успеха в профессиональной деятельности, что является важным аспектом совершенствования современной системы физического воспитания студентов. Показано, что одним из наиболее эффективных средств гармоничного сочетания умственного и физического развития студентов является баскетбол. В этой связи баскетбол может применяться в качестве одного из средств профессиональной подготовки студентов различных специальностей.

Ключевые слова: баскетбол, студенты, физическое воспитание, профессиональная подготовка

Введение.

Задача профессиональной подготовки студентов должна опираться на закономерности развития профессионально важных психофизиологических качеств студентов. А базой такой подготовки, по мнению ряда авторов [1,2,3,6,8], является гармоничное сочетание физического, психологического и интеллектуального развития.

Поэтому процесс физического воспитания студентов должен, с одной стороны, подчиняться принципам физического совершенствования, а, с другой стороны, способствовать росту профессионализма в избранном виде деятельности и опираться на личностные особенности студентов вузов исследуемого профиля [4,5,7,9]. Кроме того, физическое воспитание студентов должно служить цели укрепления здоровья, поскольку здоровье является основой профессионального совершенствования [4,5,7]. Одним из наиболее распространенных видов спорта в физическом воспитании студентов является баскетбол.

В этой связи является уместным рассмотреть вопрос о роли баскетбола как фактора гармоничного сочетания различных аспектов развития - умственного и физического.

Работа выполнялась согласно Сводному плану научно-исследовательской работы Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта на 2006-2010 г.г. по теме 2.4.1.4.3 п Психологические, педагогические и медикобиологические методы восстановления в спортивных играх» (№ 0106U011989). Формулирование целей работы.

Цель работы – на основе анализа литературных данных и собственной аналитической работы определить специфику баскетбола как фактора гармоничного сочетания умственного и физического развития студентов.

Методы исследования: анализ литературных данных, метод анализа практической работы по физическому воспитанию студентов, обобщения опыта работы со студенческими баскетбольными командами.

Результаты исследования.

Как показывает передовой опыт человечества, современный мир требует не только высокой физической подготовки, но и развития психики и интеллекта [156,157,158,159,160,161,162]. До высот мирового значения практически во всех областях доходят люди с высокими показателями, как физического состояния, так и интеллекта и психических способностей. Поэтому и развивать физические качества надо наравне с умственными и психическими. Этот вопрос касается, прежде всего, студенческой молодежи - основы будущего общества. В этой связи рассмотрим исторические основы гармоничного развития человека.

В древние времена, когда от развития физических качеств, технических навыков и умений зависела жизнь, физическому воспитанию придавалось важнейшее значение. "Он не умеет ни читать, ни плавать", - говорили в Древней Греции, желая подчеркнуть полную несостоятельность человека [9].

Проблема гармоничного единства умственной и физического развития поднималась во времена античности, средневековья, эпохи возрождения [106].

Эта идея получила свое развитие в 19 и 20 столетиях благодаря работам П.Ф. Лесгафта [10] и развития системы физического воспитания. И особую актуальность приобретает эта проблема в настоящее время, когда, с одной стороны, растет умственная и психическая нагрузки у студентов, а, с другой стороны, спорт становится все более профессиональным, и все меньше возможностей остается для применения физкультуры как средства гармонизации умственного труда.

Ведь повышение умственных и психических нагрузок без оптимальной их компенсации физической активностью приводит к существенному ухудшению общего состояния здоровья, которое, в свою очередь, отражается и на профессиональной подготовке, как это видно из рисунка 1.

С другой стороны, чрезмерное повышение физических нагрузок без компенсации интеллектуальным развитием приводит к недостаточностью управления сознанием физической деятельностью, которая ведет к физическому переутомлению и изнашиванию организма (рис. 1).

Особую актуальность эта проблема приобретает для учащейся молодежи, среди которой особое место занимают студенты технических и гуманитарных вузов. Это именно тот контингент, для которого характерен большой объем работы, требующей высокой концентрации, внимания, памяти, кропотливости.

Такой вид умственной работы является одним из наиболее утомляющих, и, естественно, должен гармонично сочетаться с двигательной активностью, которая дает достаточную нагрузку как на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, так и на опорно-двигательный аппарат.

Рис. 1. Схема взаимосвязи между умственным и физическим развитием человека

Первые шаги к будущему профессионализму работника начинаются с его обучения профессии, т.е. в период обучения в высшем учебном заведении. Подчеркивая связь здоровья и будущей профессиональной деятельности, В.С. Макеева [11] отмечает, что физическое здоровье отражает такую степень физического развития студента, его двигательных навыков и умений, которая позволяет наиболее полно реализовывать свои творческие возможности. Физическое здоровье является не просто желательным качеством будущего специалиста, а необходимым элементом его личностной структуры, необходимым условием построения и развития общественного отношения. Классическое и довольно емкое определение здоровья как физического, психического и социального благополучия имеет потребность в коррекции, когда речь заходит о здоровье профессиональном [11].

На первый план в трактовании здоровья в этом случае выходят показатели (элементы) психофизического соединения, которые обеспечивают взаимодействие биологической составляющей и социально-технической среды. При этом одни авторы [1,3,4] обращают внимание на то, что здоровье является "наиболее важным" из аспектов профессионализма, другие [5,7,9], что оно отображается в "психофизической готовности специалиста" и состоит из следующих компонентов: достаточной профессиональной трудоспособности; наличия необходимых резервов физических и функциональных возможностей организма для своевременной адаптации к быстро меняющимся условиям производственной и внешней среды, объема и интенсивности работы; способности к полному восстановлению в заданном лимите времени; присутствия мотивации в достижении цели [11]. Все эти условия могут быть реализованы при достаточном уровне физической нагрузки студентов.

При всей очевидной необходимости двигательной активности остается открытым вопрос, какой вид физической нагрузки является наилучшим для студентов. Естественно, что каждый студент, который сознает необходимость физических упражнений, выбирает для себя вид спорта, который подходит для него больше других.

И довольно большой процент студентов выбирает именно баскетбол. Это не случайно, так как баскетбол дает разностороннюю нагрузку на организм, захватывает эмоционально, развивает не только физические возможности, но и интеллектуальные и психологические [9,11].

Развитие умственной работоспособности и баскетбол. На эффективность игровой деятельности баскетболиста влияют его интеллектуальные качества, особенности типа нервной системы, способность к тактичному мышлению [9,11]. В баскетболе необходимы специальные интеллектуальные качества: скорость и объем зрительного восприятия, скорость проверки информации, развитое оперативное мышление, кратковременная память, стойкость внимания, стойкость к сбивающим факторам и др. [11].

Большой объем и высокая интенсивность тренировочных и соревновательных нагрузок, необходимость быстрых и точных дифференцировок приводят к повышению силы и подвижности нервных процессов.

Специальное развитие этих качеств определяет успешность тактической подготовки баскетболистов. При этом важно учесть, что необходима адекватная оценка умственной работоспособности [4,9,11].

Большое значение в баскетболе имеет способность мозга к предвидению событий [4,9,11]. Игроку приходится постоянно вычислять вероятность будущих изменений на площадке, угадывать возможные передвижения игроков, определять время и место появления мяча или игрока даже в том случае, если он видит лишь часть траектории их движений. Эта способность заметно возрастает по мере повышения спортивного мастерства. Мастера спорта и перворазрядники почти в 2 раза лучше решают подобные задачи, чем спортсмены II и III разрядов, и в 3-6 раз лучше, чем новички [9,11].

Все эти данные указывают на то, что процесс совершенствования специальных умственных способностей баскетболистов подвергается управлению и требует специальной работы.

Роль зрительного внимания при игре в баскетбол. Известно, что большее количество информации во внешнем мире (до 80-90 %) человек воспринимает благодаря зрению [4,9,11]. При этом глаз не просто "перерисовывает" в мозге полученное извне изображение. По зрительным каналам передается в высшие отделы мозга лишь самое необходимое, самое значимое для человека в данный момент. Это очень облегчает сбор информации и зрительное ориентирование в пространстве. По мере приобретения опыта мозг может воспринимать не все детали окружающего мира, а сразу цели, обобщенные образы, которые ускоряют обработку зрительных впечатлений.

При утомлении у игрока зрение ухудшается, и это снижает результативность его действий. Для точного выполнения различных приемов, особенно бросков, очень важна способность зрения оценивать удаленность предметов в пространстве. По этой способности, объему воспринимаемого пространства и остроте зрения баскетболисты занимают одно из первых мест среди спортсменов других видов спорта. При этом следует учитывать, что чем больше в упражнениях применяются зрительные сигналы, тем больше совершенствуется зрительный аппарат баскетболиста. Особенно велико влияние баскетбола на внутренние мышцы глаз, от которых зависит приспособление глаз к видению на разных расстояниях [4,9].

Занятие баскетболом тренируют внутренние мышцы глаз и потому является средством предупреждения и лечения близорукости. Точность действий у баскетболистов зависит не только от состояния зрения, но и от сочетания движений глаз и рук. Если движения глаз опережают движения рук, то достигается высокая точность. Если при утомлении движения глаз запаздывают, движения рук будут неточными.

При рассматривании предмета оба глаза наводятся на него. От точности этого наведения зависит четкость изображения, получаемого мозгом. Это происходит потому, что каждый глаз посылает мозгу свое изображение.

Лишь при четкой координации движений обеих глаз в мозге возникает единое изображение, которое обеспечивает высокую эффективность выполняемых движений. У баскетболистов такое идеальное согласование встречается намного чаще, чем у лиц, которые не занимаются систематической тренировкой.

В конце тренировочных занятий и после соревнований согласованность движений глаз может временно ухудшаться. Эти явления больше выражены у менее квалифицированных и более молодых баскетболистов [9,11].

Выводы.

1. На основании литературных данных удалось установить, что проблема повышения уровня профессионализма в любом виде деятельности требует высоких показателей состояния здоровья и наличия определенных психофизиологических свойств и особенностей мышления.

2. Баскетбол является прекрасным средством физического, психологического, интеллектуального развития, воздействующим разносторонне и многопланово.

3. Подготовка студенческих баскетбольных команд имеет свои сложности в связи противоречием в задачах, связанных с необходимостью стремления к максимальным спортивным результатам, и необходимостью профессионального совершенствования в избранной профессии.

В перспективе дальнейших исследований предполагается экспериментальная проверка эффективности применения баскетбола как фактора гармоничного сочетания умственного и физического развития студентов.

Литература

1. Алькова С.Ю. Реализация дифференцированного подхода в физическом воспитании на основе субъектного опыта студентов // Теория и практика физ. культуры. - 2003. - N 4. - С. 10-12.

2. Батурина В.Г. Физическое воспитание студентов-пианистов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Л., 2001

3. Бизин В.П., Гуменный В.С. Физическая подготовка студентов первого курса политехнических вузов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей / ХГАДИ (ХХПИ). - Харьков, 2003. - N 2. - С.85-93

4. Билогур В.Е. Обоснование содержания теоретико-методического обеспечения физического воспитания студентов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей / ХГАДИ (ХХПИ). - Харьков, 2002. - N 1.

5. Виндюк А.В. Домашние задания как одна из форм самостоятельной деятельности по физической культуре // Физическое воспитание студентов творческих специальностей / ХГАДИ (ХХПИ). - Харьков, 2002. - N 1.

6. Виндюк О.В. Двигательная активность - основа здорового образа жизни // Физическое воспитание студентов творческих специальностей / ХГАДИ (ХХПИ). - Харьков, 2003. - N 1. - С. 72-75.

7. Ермаков С.С. Интернет в системе подготовки подростков к самостоятельным занятиям физической культурой // Физическое воспитание студентов творческих специальностей / ХГАДИ

- (XXPII). - Харьков, 2002. - N 2. - С.86-91.
8. Ермаков С.С. Педагогические условия обеспечения занятий со студентами с ослабленным здоровьем //Физическое воспитание студентов творческих специальностей / ХГАДИ (XXPII). - Харьков, 2003. - N 1. –С
9. Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения / сост. И.Н. Решетень. – М.: Педагогика, 1988. – 400 с. –(Педагогическая б-ка)
10. Макеева В.С. Баскетбол как средство профессионально-прикладной подготовки будущих учителей начальной военной подготовки //Формы и методы активизации учебного процесса по физическому воспитанию студентов высших и средних специальных учебных заведений. Республ. научно-практическая конференция Ашхабад. -Ч Ч. IV. 1989. -С. 78-80.

BOSHLANG'ICH SINFDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Sultonova Muhayyo Bekbulovna

*Guliston shahar 2-umumta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi
e-mail: sultonova_muhayyo@mail.ru*

Annotatsiya

Ushbu maqola multimediyali axborot haqida ma'lumotlarni o'zida jamlagan bo'lib, uning zamonaviy ta'limdagi o'rni misollar bilan yoritilgan. Muallif asarida multimediali axborotning imkoniyatlarini to'liq ochib bergan.

Kalit so'zlar: matn, tasvir, ovoz, video, animatsiya, texnologiya, multimediali axborot, zamonaviy ta'lim, multimedia maxsuloti.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

Zamonaviy ta'lim tizimining asosini sifatli va yuqori texnologiyali muhit tashkil etadi. Uning yaratilishi va rivojlanishi texnik jihatdan murakkab, shu bilan bir qatorda bunday muhit ta'lim tizimini takomillashtirishga, ta'lim jaraeniga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishga xizmat qiladi. Ta'lim jaraenida multimedia texnologiyalaridan foydalanish mashg'ulotlarni interfaol rejimda olib borishga imkon beradi. Multimedia (ingl. so'z multi - ko'p, media - muhit)- bu turli ko'rinishdagi axborotlardan (matn, tasvir, ovoz, video, animatsiya) iborat yahlit bir ko'rinishga aytiladi.

Multimedia texnologiyalari - bu multimediali maxsulot yaratish jaraenidagi texnik va dasturiy vositalarni tanlash va qo'llash jaraeniga aytiladi. Multimedia texnologiyalarining asosiy maqsadi - axborotni qabul qilishda sodda va qulay bo'lgan multimedia maxsulotini yaratishdan iborat. Bugungi kunda multimedia texnologiyalari

inson faoliyatida, ya'ni biznes, ta'lim, tibbiyot, xarbiy va boshqa sohalarda keng qo'llanilib kelinmoqda. Bu faoliyat yo'nalishlarida multimedia maxsulotlarini yaratish uchun keng ko'lamdagi dasturiy vositalar mavjud. Ularning ayrimlari multimedaning alohida komponentalari bilan ishlashga mo'ljallangan. Multimedia ta'rifiga kura oddiy tuyulsa xam, u bilan ishlash jaraeni murakkab xisoblanadi. Multimediani bilish bilan bir katorda multimedaning texnik va dasturiy vositalarini xam bilish lozim. Multimediali axborotlardan birgalikda ilovalarini yaratuvchilar mutaxassislarni multimedia yaratuvchilar deb ataymiz.

Foydalanuvchi turli ko'rinishdagi multimediali axborotni raqamli elektron qurilma orqali multimedaning —Foydalanuvchi interfeys orqali ko'rishi mumkin. Umuman olganda, multimedia - bu axborotning yaxshilangan ko'rinishi hisoblanadi. Multimediali axborot to'g'ri yaratilishi natijasida uning mazmuni va foydaliligi yanada ortadi.

Multimedia ilovalari kompyuter, TV ekranida, PDA(personal digital assistant) shaxsiy raqamli erdamchi, eki mobil telefon orqali ko'rish mumkin. Bundan tashqari multimedia ilovalari tijorat yo'lida, eki biror manzilga etkazilishi maqsadida CD yoki DVD tashuvchilarda eki ma'lumotni tortib olish uchun Internet tarmog'iga joylashtirilishi mumkin.

Multimedia ilovalari interaktiv bo'lishi shart emas. Bunday ilovalar chiziqli bo'lib, boshlanishidan ohirigacha foydalanuvchi ta'sirisiz amalga oshadi. Agar foydalanuvchi navigatsiya boshqaruvi orqali multimedia ilovasining borish jarayoniga ta'sirini ko'rsatishi mumkin bo'lsa, u holda bunday multimediali ilova chiziqli bo'lmagan deb ataladi va bunday interaktiv ko'rinishdagi multimedia "V, ilova malumot olishda keng imkoniyat yaratadi. Foydalanuvchi multimedia ilovani qay darajada foydalana olishi, ilovani boshqara olishi imkoniyatiga qarab ilova strukturasi va stsenariysi, ilova dizayni va dasturlashga katta e'tibor qaratiladi va ulkan mahorat talab qilinadi. Noto'g'ri interfeys yaratilgan multimedia ilovaning muvaffaqiyatsiz chiqishiga olib keladi. Bundan tashqari kontent noto'g'ri yaratilishi natijasida multimedia ilovada kerakli ma'lumotlarni topa olmasligingiz mumkin. Ta'lim multimedaning eng ko'p ishlatiladigan sohasi xisoblanadi. Qo'shma Shtatlarining axborot texnologiyalari etarlicha ta'minlanmagan joylari ko'p. Shunday ekan, bunday joylarga barchaga samara keltiruvchi ko'p yillik muddatga jalb qilish lozim. AQSh hukumati har bir auditoriyani, kutubxonani, tibbiy muassasalarni, kasalxonalarni, bir axborot supermagistraliga ulash maqsadida katta ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Hozirgi kunda ko'pgina maktablar va kutubxonalar bir tarmoqqa ulangan. Bundan tashqari okruglardagi kam daromadli qishloq va shaharlarning maktablari davlat tomonidan qo'llab quvvatlanadi. Multimediali elektron o'qitish o'qituvchi va o'quvchi uchun kuchli, qulay va samarali vosita hisoblanadi.

Multimedia o'quv jaraenida katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda, natijada o'qitishning an'anaviy usullaridan tashqari usullar ham mavjudligi namoen bo'ldi. An'anaviy passiv o'qitish usullaridan iborat model aktiv-o'qitish modeli bilan almashtirildi. Ba'zi hollarda o'qituvchilar yo'naltiruvchi vazifasini bajarishi kerak bo'lmoqda. Bunday o'qitish va o'rganish jaraeni asosini o'qituvchi o'rniga o'quvchi tashkil qiladi. Elektron o'qitish o'qitish jaraenining kuchli siesati bo'lib, o'qituvchilar an'anaviy o'qitish usullarini o'rnini bosadi demay, balki — boyitilgan ko'rinishi deb atadilar. Maktablarda multimedia o'quvchilar tomonidan ham foydalaniladigan ko'rinishlaridan, bular: interaktiv jurnallar, axborotnomalar, shaxsiy multimedia ilovalarini yaratish va h.k. O'quvchilar o'zlarining o'quv jarayonlari haqida videolavhalarini yaratishlari, va YouTube ga joylashtirishlari mumkin. Bundan tashqari o'z veb-sahifalarini yaratishlari va internet tarmog'iga joylashtirishlari mumkin. ITV (Interactive TV) orqali turli makondagi o'quvchilar va o'qituvchi bir auditoriyaga jamlanishi mumkin. Maktablarning internetdagi shaklida turli mamlakatlardan, makonlardan yig'ilgan o'quvchilarni o'zaro muloqotini o'rnatish, ular uchun qulay sharoitni yaratish, shu bilan bir qatorda o'qituvchi dam olish maskanlarida aloqa vositalari orqali muloqotga kirishishi mumkin. Masalan, Washington On Line (www.waol.org) talabalar uchun qulay o'qitish jaraenini yaratdi. Bunda talabalar gaz, elektr energiyasi uchun, transport xarajatidan mustasno bo'ladilar, shu bilan bir qatorda o'qituvchilarga o'z virtual sinflarini Internetda qulay taqdim etishlari o'rgatiladi.

Tijoratda multimedia taqdimot, o'rganish, marketing, reklama, maxsulotlar taqdimoti, imitatsiya, ma'lumotlar ombori, tezkor habarlarni jo'natish va qabul qilish, shuningdek tarmoq kommunikatsiyasi sifatida qo'llaniladi. Ovozli xabar va videokonferentsiyalar lokal va global tarmoqlarda (LAN va WAN) internet-protokollar orqali amalga oshiriladi. Hozirgi kunda taqdimot yaratadigan dasturiy vositalar matn bilan bir qatorda tasvir, audio va video axborotlar bilan boyitish, slayd-shou shaklida namoyish qilish imkoniyati mavjud.

Adabiyotlar ro'yhati

1. A.A.Abduqodirov, R.Ishmuxamedov, A.Pardaev. Ta'limda innovatsion texnologiyalar.-T.: Iste'dod, 2008.
2. Olimov B.A, Masharipov M.P "Ofis dasturlarini mustaqil o'rganuvchilar uchun".T.: Metodik qo'llanma. 2012 yil
3. Begimkulov U.Sh., Djuraev R.X., Isyanov R.G.,Sharipov Sh.S., Adashboev Sh.M., Tsoy M.N. Pedagogik ta'limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot, Toshkent: – 2011.

TA'LIMGA KONTEKST YONDOSHUV VA UNING BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHISINI TAYYORLASHDAGI O'RNI

Taniberdiev Akmal Abdug'anievich p.f.b.f.d. (PhD)

Guliston davlat universiteti

O'zbekiston, Guliston

a.taniberdiev@mail.ru

Kalit so'zlar: oliy o'quv yurti, o'rtachadan yuqori, bilim, qobiliyat, ob'ekt, psixologik, pedagogik, pedagogik mahorat, o'quv axboroti

Keywords: university, higher education, knowledge, ability, object, psychological, pedagogical, pedagogical skills, educational information

Kirish. Pedagogik ta'lim bir tomondan uzluksiz ta'lim tizimining tarkibiy qismi sanaladi va uning ishlashi hamda rivojlanishining qonuniyati bilan shartlangan. Ikkinchi tomondan, u butun pedagogik ob'ekt sifatida mustaqillikka va tarkibiy qismlardan iborat murakkab tuzilmaga ega. Hozirda pedagogik mahoratni shakllantirish muammosiga bag'ishlangan quyidagi olimlar tadqiqotlar olib berishgan: O. A. Abdulina, V. P. Bepalko, A. N. Dvoeglazov, N. V. Kuzmina, I. Ya. Larner, K. M. Mahkamjinov, U. Nishonaliev, T. S. Usmonxo'jaev, A. I. Herbakov, T. T. Yunusov, Yu. M. Yunusova va boshqalar.

E. V. Kuzminaning oliy o'quv yurtida o'qish jarayonida bilimlarning to'planishi va uni amalda foydalanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlik to'g'risidagi tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, sportchilarning jismoniy xususiyatlari, texnikasi va tayyorgarlik masalalari bo'yicha tayyorgarligi "o'rtachadan yuqori" deb baholangan. Bilimlarni amaliy qo'llash; o'quv-mashq jarayonini tashkil etish va olib borish "o'rtachadan yuqori" deb baholanadi. Talabalarning o'rgangan bilimlari va qobiliyatlari o'rtasidagi farq o'qituvchining amaliy faoliyatini moddallashtiruvchi vaziyatlarga ushbu bilimlarni qo'llay bilish 24—31% ni tashkil etadi. P. K. Guba shunday ta'kidlaydiki, ta'limning mavjud tizimi shunga olib keladiki, bitiruvchilar aniq kasbiy faoliyat sharoitida o'zlashtirgan bilimlarini qo'llay bilmaydi. Bitiruvchilarning nazariy va amaliy tayyorgarligi o'rtasidagi farq jismoniy tarbiya bo'yicha mutaxassislarning kasbiy ta'limini amalga oshirish amaliyotidagina emas, umuman oliy ta'lim tizimida ham kuzatiladi.

Oliy maktabdagi an'anaviy ta'lim tizimini tavsiflagan holda unga mansub kamchiliklarni ajratib ko'rsatadi.

1. Ta'lim maqsadi tashqaridan ko'rsatiladi. Talaba o'qituvchi tomonidan beriladigan ta'sirni o'rganuvchi ustuvor ob'ekt sanaladi, ular tomonidan bildirilgan faollik esa o'quv ma'lumotlarini eslab qolishga yo'naltirilgan.

2. Psixologik-pedagogik shart-sharoitlar quyidagilar uchun etarlicha yaratilmagan: a) talabalarda o'quv faoliyatini mustaqil tashkil etish qobiliyatini shakllantirish uchun; b) o'z-o'zini tarbiyalash, o'zini-o'zi rivojlantirish uchun; v) bo'lajak mutaxassisning ijodiy individuallishini rivojlanishtirish, uni to'liq amalga oshirish uchun (A. A. Verbitskiy).

Talabalar tomonidan o'zlashtirilgan bilim va mahoratning bo'lajak kasbga nisbatan talablariga ham daraja, ham mazmuniy to'liqlik jihatidan mos kelmasligida ta'lim natijalari namoyon bo'ladi (A. A. Verbitskiy).

Mutaxassislar bu jarayonni qonuniy deb hisoblaydi. Chunki, an'anaviy didaktik nazariya o'quvchilarni insoniyatning to'ldirilgan va tizimlashtirilgan tajribasi bilan tanishtirishni o'zining asosiy vazifasi deb biladi. Aynan shundan nazariy bilimlarning ta'lim mazmunidagi, fanlarni o'zlashtirishga yo'naltirishdagi etakchi roli o'z tasdig'ini topadi. Bunday yondoshuvda anglash, ya'ni bilish o'rganilayotgan sub'ektga nisbatan predmet orqali ta'sir ko'rsatish natijasi deb qaraladi. Shu bois o'quv materialini eslab qolishga, fikrlashni emas, xotirani rivojlantirishga urg'u beriladi. Ushbu an'ananing barqarorligi shuncha ko'maklashadiki, ta'lim oluvchilarning fan olami bilan o'zaro axborot ta'sirlashuvi asosan semiotik vositalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Bu shu narsaga olib keladiki, ta'lim jarayonida o'z-o'zidan madaniyat, uning bir qismi sifatida kasbiy faoliyat emas, balki uni o'zlashtirish vositasi — o'quv axborotlari o'zlashtiriladi. Bilimlarning o'ta rasmiyligi, ularni amalda qo'llashning qiyinligi ana shundan. An'anaviy ta'limda pedagogning asosiy vazifasi ta'lim oluvchini berilgan bilimlarni qabul qilish, anglash, eslab qolish va amalda qo'llashga o'rgatuvchi tayyor bilimlarni ma'lum qilishdan iborat. Bu o'z navbatida ta'lim oluvchida kasbiy fikrlashni rivojlantirishga to'liqsiz yordam bergan holda bilish faoliyatini rivojlantiradi (A. A. Verbitskiy).

Jismoniy tarbiya-pedagogika tarbiyasi muammolarini tadqiq etish muammosi bilan shug'ullanuvchi omillar ham shunday xulosaga kelishgan. Ularning fikricha jismoniy tarbiya-pedagogika oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining kasbiy tayyorgarligining past darajada bo'lishiga sabablardan biri bu — amaliy vazifalarni hal etish uchun olingan bilimlarni qo'llash mahoratini rivojlantirishga etarlicha e'tibor qaratmagan holda nazariy bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan o'quv jarayoniga ko'proq e'tibor qaratishdir. Natijada bo'lajak mutaxassis ayrim fanlarni yaxshi o'zlashtiradi, ammo o'z bilimlarini amalda qo'llashga qiynaladi (A. A. Verbitskiy va boshqalar).

V. S. Kuznetsov, E. V. Kuzmicheva, V. E. Dyachenko kabi qator olimlar fikriga ko'ra, jismoniy tarbiya bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashdagi an'anaviy tizimda quyidagi holatlar mavjud:

— o'quv jarayonidagi asosiy o'rinni talabalarga kerakli ma'lumotlarni etkazish va ular xotirasida mustahkamlash egallaydi. Agar talaba ushbu bilimlarni imtihonda aytib bera olsa, bu bilim o'zlashtirilgan deb hisoblanadi;

— bilimni o'qituvchidan o'quvchiga uzatish, so'ng nazorat tartibida talabadan o'qituvchiga qaytarish tizimi mavjud;

— barcha mashg'ulot shakllarida (ma'ruza, seminar, metodik, amaliy o'qishlar) muammolar va ulardan kelib chiqadigan vazifalar o'qituvchi tomonidan tayyor shaklda beriladi, natijada talabalarning fikrlash va ijodiy qobiliyati torayadi;

— talabalarning tayyorgarligi mezoni — bu, umrni amaliy qo'llashni hisobga olmagan holda bilimlarni aytib bera olish sifati sanaladi.

Jismoniy tarbiya-pedagogika oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari kasbiy tayyorgarligining past darajada bo'lishiga yana bir sabab — sport-pedagogika

fanlarini o'qitishning sport mahorati va qobiliyatini shakllantirishga nisbatan yo'naltirilganligidir. Jismoniy tarbiya bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashda asosiy vazifa sportchilarni emas, balki yuqori malakali pedagoglarni tayyorlashdan iborat (Kosmina I. L.). Pedagogik ta'lim tizimining hozirgi holatiga oid xususiyatlardan biri — bu mavjud an'analar va yangilikni kiritish o'rtasida maqbul moslikni qidirish sanaladi. Mazkur muammoni echish birinchi navbatda bo'lajak pedagogga kasbiy tayyorgarlikni amalda qo'llash hamda pedagogik faoliyatning shaxsiy ijodiy imkoniyatini ta'minlash bilan bog'liq. Bunday sharoitda tegishli texnologik pedagogika ta'limini ishlab chiqish va foydalanish hal etuvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Hozirda o'quv ishlarining yangi shakl va metodlarini qo'llash orqali o'quv hamda kasbiy faoliyatni yaqinlashtirish yo'llarini faol qidirish olib borilmoqda. Bunda bir tomondan, auditoriya sharoitida didaktik shaklda ishlab chiqarish va ishlab chiqarish munosabatlariga oid (maxsus kurs, maxsus seminar, muammoli vaziyat, vaziyatli topshiriqlarni echish, imitatsiyali modellashtirish, trenajerlar, vazifalarni rollarga bo'lib ijro etish, ishga oid jiddiy o'yinlar va hokazo) ma'lum bir holatlar

yaratiladi, ikkinchi tomondan esa ishlab chiqarish sharoitida TITI va TO'MI amaliyoti, ishlab chiqarish amaliyoti, aniq bir mavzu bo'yicha diplom ishlari, kafedra filiallarini tashkil etish amaliyoti kengayadi.

Xususan, K. K. Platonov fikriga ko'ra, talabalar bilan ishlash shunday holatda samarali bo'ladiki, buning uchun faqat yaxshi darslarni namoyon etish yoki ilg'or pedagogik tajriba elementlarini namoyish etish bilangina chegaralanib qolmasdan, bu jarayonga ularning bo'lajak kasbiy faoliyati bilan bog'liq faol va turli xil faoliyatni kiritish lozim (K. K. Platonov). Bu shuningdek, O. A. Abdulina, V. P. Bepalko, N. M. Cherkeszoda va boshqa mutaxassislarning ilmiy ishlarida uchraydi.

Mazkur tendentsiya pedagogik tadqiqotlarida, shuningdek, oliy jismoniy tarbiya-pedagogika ta'lim sohasida ham o'z aksini topdi. L. M. Kulikova talabaning butun mustaqil ijodiy kasbiy faoliyatini bosqichma-bosqich shakllantirish va rivojlantirishning yagona strategiyasini amalga oshirish orqali tayyorgarlikning ilmiy-metodik hamda empirik yo'llarini birlashtirishni taklif etdi. Jismoniy tarbiya bo'yicha pedagoglarning kasbiy malakasini shakllantirish to'g'risida so'z yurita turib, P. K. Guba shunday ta'kidlaydiki, unga ko'ra asosiy masala alohida fanlar bo'yicha bilimlar yig'indisiga ega bo'lishda emas, balki kasbni egallashda. E. V. Nikulina talabalarga engil atletikani o'rgatish metodikasini tavsiya etadi (harakat amallarini o'zlashtirish ta'lim texnologiyasini o'zlashtirish bilan mos keladi). Ya'ni talaba nafaqat o'qib-o'rganadi, shuningdek, bilganlarini boshqa talabalarni ham o'rgatadi. T. A. Markina pedagogning kasbiy vazifasini samarali shakllantirish sifatida nazariy va amaliy tayyorgarlik birligini va fanlararo integratsiyani amalga oshirishni ilgari suradi. Shunday qilib, biz kurib turibmizki, nazariy va amaliy tayyorgarlikni uyg'unlashtirish zaruriyati ko'plab mualliflar tomonidan ta'kidlanadi. Yuqorida qayd etilganlar yana bir bor yuqori malakali pedagoglarni, jumladan, jismoniy tarbiya bo'yicha o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha an'anaviy o'qitish uslubi qoniqarsiz ekanligini tasdiqlaydi. Bu pedagogika oliy o'quv yurtlarida

talabalarni o'qitish jarayonida ularning kasbiy qobiliyatlarini shakllantirish bo'yicha yanada samarali texnologiyalarni qidirish uchun jiddiy sabab sanaladi. Har qanday pedagogik texnologiya pedagogika fanlari va amaliyotining yangi yutuqlariga asoslanadi hamda an'anaviy ta'lim tajribasining jamiyatdagi ijtimoiy taraqqiyot tufayli yuzaga kelgan o'zgarishlar bilan uyg'unlashuvini aks ettiradi.

Pedagogik texnologiya bu — ta'lim oluvchilar va o'qituvchilar uchun qulay sharoitlarni so'zsiz ta'minlash bilan birga o'quv jarayonini loyihalashtirish, tashkil etish va olib borish bo'yicha hamkorlikdagi pedagogik faoliyatning barcha detallarigacha o'ylab chiqilgan modelidir. I. V. Bospalko ta'kidlashicha, pedagogik texnologiya — bu o'quv jarayonini amalga oshirishning mazmuniy taxnikasidir.

B. G. Lixachev shunday ta'kidlaydiki, pedagogik texnologiya ta'lim, tarbiya vositalarining "shakl, metodlari, uslublarining shakl, metod, usullarining maxsus to'plamini belgilovchi psixologik-pedagogik majmuini ifodalaydi. U pedagogik jarayonlarning tashkiliy-metodik vositalari sanaladi. Bo'lajak kasb mohiyatida bilim va malakalarni o'zlashtirish oliy o'quv yurtlarida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sanaladi. Bunday ta'lim texnologiyasi "kontekstli ta'lim" nomini olgan (A. A. Verbitskiy).

Har qanday kasbda bo'lajak mutaxassisni, jumladan pedagogni tayyorlashga nisbatan kontekst yondoshuv mohiyati shundan iboratki, bu bir turdagi faoliyat (bilish) turini boshqa biriga (kasbiy) o'tkazishni ta'minlaydi va tegishli ehtiyojlar, sabab va maqsad hatti-harakatlar, vositalar, fan va natijalar almashinuviga olib keladi (A. A. Verbitskiy).

Ko'pgina tadqiqotchilar tomonidan qayd etilgan o'quv va kasbiy faoliyat o'rtasidagi nomuvofiqliklar quyidagi ziddiyatlarda o'z ifodasini topadi.

1. O'quv-bilish faoliyati fanlari o'rtasidagi mavhum fanlar (matn, belgi tizimlari, harakat dasturi) va bilimlar ishlab chiqarish jarayonlari va vaziyatlarining umumiy mazmunida berilgan bo'lajak kasb faoliyatiga oid aniq fanlar o'rtasidagi ziddiyatlar.
2. Kasbiy faoliyatni boshqarishda bilimlardan tizimli foydalanish va ularni o'zlashtirishning turli kafedra hamda fanlar bo'yicha tarqalganligi o'rtasidagi ziddiyat.
3. Ta'limda bilim va tajribani o'zlashtirishning individual usullari, o'quv ishlarining individual xususiyati hamda kasbiy mehnatning jamoa xususiyati o'rtasidagi qarama-qarshilik.
4. Kasbiy mehnat jarayoniga mutaxassisni ijodiy fikrlash darajasida jalb etish bilan an'anaviy ta'limdagi ijtimoiy faollikka birinchi galda e'tibor, qabul qilish, xotira, hatti-harakatga tayanish uslubi o'rtasidagi ziddiyat. An'anaviy ta'limda fikrlashga deyarli e'tibor qaratilmay, asosiy kuch talabani xotirasiga beriladi. Lekin faqat fikrlashgina talabani hech qachon standart bo'lmaydigan vaziyatlar va hatti-harakatlarga murojaat qildiradi. Shuning uchun fikrlashning boshlang'ich bo'g'ini muammoli vaziyat sanaladi. Bo'lajak mutaxassisning harakat modeli yoki sxemasi kontekst turidagi faol ta'lim olishda talabani o'rganish, bilish faoliyatiga oid boyitilgan model bo'lib xizmat qilishi mumkin. An'anaviy ta'limda bu model olib tashlangan, chunki butun nazariy ishlarni o'qituvchi, olim, darslik muallifi o'z zimmasiga olgan. Vazifaning to'g'ri echilganligi mavjud javob

bilan qiyoslanadi, xolos. Shuningdek, "axborot" va "bilim" tushunchalari ham farqlanadi. Axborot — bu, ma'lum bir belgi tizimida insondan tashqarida va ungacha bo'lgan narsalardir. Bilim — bu, harakatlanish uchun qo'llanma bo'lgan faoliyatni anglashning tekshirilgan amaliy natijasidir. Axborot bilimga aylanishi uchun eng boshidan mazkur axborotni kasbiy faoliyatda qo'llash, uni kontekstda o'zlashtirish talab etiladi.

5. Talabanning "javob" pozitsiyasi (ta'lim an'analari) bilan ishda mutaxassisning fan va ijtimoiy ma'nodagi tashabbuskorlik pozitsiyasi o'rtasidagi qarama-qarshilik.

6. O'quv faoliyatining mohiyati belgilar tizimida "muhrlangan o'tmish"dagi ijtimoiy tajribaga murojaat qilinishi bilan o'qish sub'ektining bo'lajak kasb faoliyati mazmuniga yo'naltirilganligi o'rtasidagi qarama-qarshilik (A. A. Verbitskiy). Ta'lim davomida o'zlashtirilgan bilan, mahorat va malakaga kontekst yondoshuv kasbiy faoliyatda endi fan sifatida emas, kasbiy masalalarni hal etish vositasi sifatida namoyon bo'ladi. O'qish sub'ektining kasbiy faoliyat sub'ektiga aylanishi shu bilan bog'liq. Muallif ikkita muhim faoliyat turiga bo'lgan o'qish va mehnatga emas, bitta va o'sha faoliyat rivojlanishining ikki xil bosqichini ko'rib chiqishni taklif etadi.

Birinchi bosqichda o'qish sub'ekti maqsadga muvofiq ish uchun zarur bo'lgan bilim va amaliy hatti-harakatlar, qobiliyatlar, ijtimoiy qadriyatlar zahirasini egallash bo'yicha faollik turlarini amalga oshiradi.

Ikkinchi bosqich bu arsenal aniq professional faoliyatni bajarish vositasi sifatida ishtirok etadi. Shunday tegishli shart-sharoit yaratish joizki, bunda o'zlashtirilayotgan vosita u yoki bu kasbiy faoliyat fani mantig'ida amaliy jihatdan qo'llanilishi rivojlanadi. Bunday ta'limda o'z-o'zidan axborot emas, bilim pedagogik vazifalarni muvaffaqiyatli qo'llash mahorati bilan uyg'unlikda pedagogning kasbiy kompetentligiga oid asosiy ko'rsatkich bo'lib qoladi. Kontekst ta'limda o'quv fani belgilar tizimi va talabanning uni o'zlashtirish bo'yicha faoliyati sifatida emas, balki talabanning faoliyat fani sifatida loyihalashtirilishi lozim. Shunda bilimlarni o'zlashtirish eng boshidanoq mazkur faoliyatning kontekstida amalga oshiriladi. Bunda bilim faoliyatning yo'nalish asosi, uni boshqarish vositasi bo'lib xizmat qiladi, talabalarning o'quv ishlarini tashkil etish esa — o'zlashtiriladigan mazmunni yaratish vazifasini bajaradi. Ta'limga kontekst yondoshuvda didaktik shakl, metod va vositalarning butun tizimi yordamida kontekst yondoshuvda mutaxassis bo'lajak kasbiy faoliyatining mazmuni modellashtiriladi. Abstrakt bilimlarni o'zlashtirish belgilar tizimi sifatida ushbu faoliyat mohiyatiga suyanishi lozim (A. A. Verbitskiy). Bu faoliyatning o'qishdan mehnatga xarakatlanishi uchun imkoniyat yaratadi.

Tadqiqotimizga muvofiq eng avvalo, amaliy modulning ishlashida didaktik qobiliyatning roli va o'rni borasida savol yuzaga keladi. Kasbiy tayyorgarlikning bir ko'rinishi sifatida ta'lim vazifasini hal etishga nisbatan potentsial tayyorgarlik sub'ektdagi mavjud qiziqishlar, qobiliyatlar va bilimlar bilan bog'liq. Aniq tayyorgarlik darajasi esa bajariladigan didaktik harakatlar samarasida, ya'ni didaktik mahoratning rivojlanganlik darajasida namoyon bo'ladi. Shuningdek, didaktik mahorat qiziqishlarning birgalikdagi natijasi, faoliyatni

o'rganuvchi sub'ekt qobiliyati va bilimlarini anglatadi. Ularning yuzaga kelishi va keyinchalik shakllanishi bevosita bunday o'zaro harakatlar uchun shart-sharoitlarni ta'minlash bilan bog'liq. Mazkur shart-sharoit o'quv faoliyati jarayonida yuzaga keladi. U shakl va mazmun jihatidan kasbiy faoliyatga imkon qadar yaqinlashgan. Kontekstli ta'lim kontseptsiyasi o'quvchilarning faol faoliyati vositasida ijtimoiy tajribani o'zlashtirishning faoliyat nazariyasi asosida yotadi. Shu nuqtai nazardan olganda oliy ta'limning asosiy maqsadi — talabaning o'qishi davrida uning bo'lajak kasb faoliyatiga oid yaxlit tuzilmani shakllantirishdan iborat. O'zlashtirishning faoliyat nazariyasi ta'lim jarayoniga o'quvchilarning bilish faoliyatini shakllantirish sifatida qaraydi (Oliy kasbiy ta'limning davlat ta'lim standardi.)

Oliy o'quv yurti jarayonida talaba faoliyati o'xshash bo'lishi kerak, ya'ni mazkur fanda yig'ilgan kishilar faoliyatining qirralarini o'zida ishlab chiqishi lozim. Ta'kidlanadiki, inson madaniyati mahsulotlarini faoliyatli o'zlashtirish nazariyasining umumiy qoidalarini oliy o'quv yurti ta'limida qo'llashda ikkita qiyinchilikka duch kelinadi:

1) o'quv va kasbiy faoliyat tuzilmalari elementlarini mazmunan to'ldirishdagi farq: bu turlar o'zaro maqsad, sabab, ehtiyoj, harakat va operatsiya, moddiy va g'oyaviy vositalar, fan va natijalar bo'yicha farqlanadi.

2) o'quv faoliyatini tashkillashtirish shakllari, so'ngra o'quv faoliyatining o'zi bo'lajak kasb faoliyati bilan bir xil emas. Shu sababli kontekstni ta'lim talablarini hisobga olgan holda bo'lajak o'qituvchini tayyorlash jarayonini qayta qurish quyidagi ikkita o'zaro bog'liq vazifalarni hal etish zaruriyatini keltirib chiqaradi: modul tavsifini ta'lim mazmuniga moslash va unga o'xshash ta'lim shakli, metodi hamda vositasini tanlash.

Modul tavsif mutaxassis modulining alohida tuzilmaviy birikmalarini ifodalaydi. Mutaxassis modeli Davlat ta'lim standarti talablaridan kelib chiqib belgilanadi. Shuning uchun biz birinchi vazifani hal etishda Davlat ta'lim standartining "Jismoniy tarbiya va sport" bakalavriati yo'nalishi bo'yicha bitiruvchini tayyorlash mazmuni va darajasiga nisbatan talablardan hamda umumta'lim maktablarining jismoniy tarbiya o'qituvchisining kasbiy faoliyat xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yondoshdik (Davlat Oliy kasbiy ta'lim standarti).

Talabalarni o'qitishga kontekst yondoshuv kasbiy tayyorgarlik mazmunini o'zgartirishni talab qilmaydi, u faqat har bir o'quv fanini shunday o'qitishni nazarda tutadiki, bunda mazkur o'quv kursi mutaxassisni kasbiy faoliyat bilan egallaydigan kontekstga yo'naltirishi lozim. Ushbu texnologiyaning daraxt ildizlariga o'xshash elementlari o'quv faniga kirib boradi va ularni tegishli o'quv, kasb va o'quv-kasb masalalari hamda muammolarini hal etishga qaratadi (A. A. Verbitskiy).

Xulosa. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini tayyorlash mazmunini belgilovchi barcha to'rtta blokning o'quv dasturi tahlili, ularning to'liq kasbiy yo'naltirilganligi hozirda xulosa chiqarish imkonini beradi. Talabalar ta'limining u yoki bu kasbiy dasturiga kiruvchi o'quv fanlarining har biri bo'lajak mutaxassisning shakllanishi jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'kidlanadiki,

nazariy bilimlar o'ziga xos poydevor yaratadi va uning negizida kasbiy malaka va mahorat, aniq, istiqboldagi kasbiy-pedagogik topshiriqlarni hal etish bo'yicha izlanish faoliyati yaratiladi. Barcha o'quv fanlari va umuman, mutaxassisning umum madaniy tayyorgarligi fanlari blokiga kiradigan o'quv kurslari bo'yicha nazariy bilimlar ahamiyati ana shuning uchun ham juda muhim.

SPORT FAOLIYATIDA MOTIVATSIYANI PAYDO QILISH VA SHAKLLANTIRISH

Eshonqulov O'R.

Guliston davlat pedagogika instituti,

eshonqulovuktam@gmail.ru

Tayanch so'zlar: jismoniy madaniyat; o'z-o'zini tarbiyalash o'zini takomillashtirish; motivlar; sport; sog'lom turmush tarzi; shaxsiyat.

Dolzarbli: Har bir inson hayoti davomida o'zini shaxs sifatida rivojlantiradi, bu uning hayotida muhim o'rin egallaydi. Jismoniy tarbiya va ta'limning o'zi uzoq muddatli ijobiy natijalarni bera olmasligi, shaxsning o'z-o'zini tarbiyalash va o'zini takomillashtirishga bo'lgan xohishini faollashtirish muhimligini yuzaga keltiradi. Shaxsni shakllantirish jarayonida sub'ekt faoliyati va bu faoliyatni belgilovchi motivatsiyaning o'zaro ta'siri sodir bo'ladi. Motivatsiyani rivojlantirish tufayli obekt faoliyatini yanada yaxshiroq o'rganish amalga oshiriladi.

Shaxsning shakllanishi ma'lum bir faoliyat bilan belgilanadi, bu erda hal qiluvchi omil motivatsiya hisoblanadi. Ya'ni, motivatsiya o'z ustida ishlashda shaxsni shakllantirish harakatining dinamik davri sifatida taqdim etiladi.

Tadqiqot maqsadi: shaxsning sport-motivatsion sohasini har tomonlama o'rganish. Yosh avlodni jismoniy tarbiya bilan tanishtirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishning muhim tarkibiy qismidir. Jismoniy tarbiyaning uyushgan shakllarini har tomonlama rivojlantirish va yanada takomillashtirish bilan bir qatorda, mustaqil jismoniy mashqlar hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Hozirgi murakkab yashash sharoitlari insonning biologik va ijtimoiy imkoniyatlariga yuqori talablarni qo'yadi. Jismoniy mashqlar orqali odamlarning jismoniy imkoniyatlarini har tomonlama rivojlantirish, tananing barcha ichki resurslaridan foydalanishga erishish, sog'liqni saqlash va uni mustahkamlashga yordam beradi. Jismoniy tarbiyaning asosiy vazifalari: shaxsning barkamol rivojlanishi va sog'lig'ini mustahkamlash; ta'lim tizimida jismoniy tarbiya majburiylikini hisobga olgan holda tabiiy-amaliy ko'nikmalarini shakllantirish; jismoniy tarbiya va sportning o'rni va ahamiyatini rivojlantirish.

Odamlarga ta'sir qiluvchi yuqorida sanab o'tilgan barcha omillar ularning jismoniy tarbiya uchun motivatsiyasi uchun qulay sharoit yaratadi. Ko'rinish darajasiga ko'ra, vujudga kelgan sabablar doimiy ravishda namoyon bo'lishi mumkin va barqaror xarakterga ega, shuningdek, vaziyatli (vaqtinchalik) bo'lishi mumkin. Sabablari barqaror va barqaror bo'lishi uchun u darslardan va ma'lum

(rejalashtirilgan) natijalardan bahramand bo'lishi kerak. Aynan ushbu motivatsiyani shakllantirishga sportga bo'lgan doimiy qiziqish yordam berishi kerak.

So'nggi o'n yilliklar odamlarning ongi va ijtimoiy hayotiga sportning ta'siri sezilarli darajada oshgani bilan izohlanadi, bu quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi.

- 1) sportning inson faoliyatining asosiy sohalariga (iqtisodiy, ta'lim, madaniy) ta'siri kengaydi;
- 2) integratsiya jarayonlari va sportning jamiyatning ijtimoiy tuzilmalariga kirib borishi ortdi;
- 3) mustaqil ijtimoiy institut sifatida sportning faol shakllanishi davom etmoqda;
- 4) sportning shaxsni ijtimoiylashtirish va tarbiyalashga, uning turmush tarzini shakllantirishga ta'siri sezilarli darajada oshdi.

Ko'rinishidan, sport umumiy ijtimoiy manfaatlarning aniq namoyon bo'ladigan sohasi va jamiyatning birligini mustahkamlovchi omil bo'lib, u shaxsni rivojlantirishning o'ziga xos ta'lim manbai sifatida sportning ijtimoiy tabiati haqida gapiradi. Sportning ijtimoiy roli - qat'iyatlilik, o'ziga ishonch, mavjud sharoitlarga moslashish qobiliyatini shakllantirishdir, ya'ni sport insonning xarakterini tarbiyalaydi.

Mustaqil jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazish uchun o'z-o'zini tarbiyalashning asosiy vazifasini esga olish kerak - tanani takomillashtirish. Shuning uchun maksimal shifo ta'siriga erishish uchun hajm va intensivlikni birlashtiradigan maqbul yukdan foydalanish kerak. Jismoniy tarbiyaning maqsadi insonga xos bo'lgan jismoniy fazilatlarining uyg'un ta'limini ta'minlashdir.

Shaxsni takomillashtirish jarayoni har bir insonning o'ziga xos xususiyatlarini, ular bilan bog'liq bo'lgan qobiliyatlarni har tomonlama kompleks rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha tashqi ta'sirlarni optimallashtirishni hisobga oladi, shuningdek, ularning ishlash darajasining iloji boricha uzoq vaqt davomida saqlanib turishini va qarish davrida ularning yo'qolishi va regressiyasini minimallashtirishni nazarda tutadi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Biz o'z ishimizda anketa-so'rovnomasi o'tkazdik, unda Guliston davlat universitetining 1-kurs 20 nafar talabasi ishtirok etdi. Tadqiqotda savol "Sport bilan shug'ullanish jarayonida siz uchun hal qiluvchi narsa nima: 1) biologik omil (mushak massasining ko'payishi, tananing funksional imkoniyatlarining ko'payishi va boshqalar); 2) pedagogik omil (irodali va axloqiy fazilatlarini tarbiyalash, xarakterlarni shakllantirish va boshqalar); 3) psixologik omil (aqliy jarayonlarning rivojlanishi: g'oyalar, fikrlash, sezgi, idrok va boshqalar)."

Talabalar tomonidan sportni rivojlantirishga qaratilgan motivlarni o'rganish tahlili shuni ko'rsatdiki, motivatsiyaning qariyb 70 foizi shaklni yaxshilash, vazn yo'qotish, ya'ni vazn yo'qotishdir (ya'ni biologik omil). 20% talabalar tomonidan tanlangan sport bilan shug'ullanishning asosiy sabablaridan biri sifatida obro'-e'tiborni tartibga soluvchi pedagogik omil yoki shaxsning jamiyatda o'zini himoya qilish istagi hisobga olinadi. Psixologik omil birinchi o'ringa chiqadi, unga talabalarning 10 foizi ovoz berdi.

Shuni ta'kidlash kerakki, sog'lom turmush tarzi va chiroyli kiyinish tanasi hozirgi davrda moda tendentsiyasiga aylanib bormoqda. Har xil jismoniy mashqlar

mashg'ulotlari odamlarning kundalik hayotiga mustahkam o'rnashgan va ko'pchilik o'zlarining ish haftalarini biron bir dars yoki basseynga bormasdan tasavvur qila olmaydilar.

Motiv nafaqat odamning xatti-harakatlarini (masalan, sport turini tanlashni) belgilaydi, balki ko'p jihatdan yakuniy natijani ham belgilaydi. Bir kishi jismoniy tarbiya dastlab unga va uning maqsadi uchun zarurligini tushunadi. Ushbu sohada zarur bilimlarni olgan talabalar sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda va yosh avlodni jismoniy mashqlarning yangi turlariga jalb qilishda qatnashadilar.

Shunday qilib, biz jismoniy o'z-o'zini tarbiyalashning asosiy sabablari ijtimoiy mavjudlik va madaniyatning shartlari ekanligini aniqladik; jamoada tan olinish uchun da'volar; raqobat, o'z kuchlarining ijtimoiy va kasbiy faoliyat talablariga muvofiq kelmasligi to'g'risida xabardorlik; shaxsga yo'naltirilgan model sifatida ideal. O'zlarining kamchiliklarini anglashga yordam beradigan tanqid va o'zini tanqid qilish sabablari bo'lishi mumkin.

Universitetdagi jismoniy tarbiyaning ko'plab vositalari hozirgi mashhur tendentsiyalarni aks ettirmaydi, shuning uchun ular talabalar uchun qiziq emas ko'rinadi, shuning uchun darsdan tashqari mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqish past. Shu munosabat bilan biz o'quvchilarning jismoniy tarbiya mashg'ulotlariga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish kerak, deb hisoblaymiz, buning uchun jismoniy tarbiya sohasida umumiy ta'limga yondashuvni o'zgartirish kerak. Yoshlarni sport bilan shug'ullanishga bo'lgan qiziqishni kuchaytiradigan asosiy omillar bilan tanishtirish va shu asosda har bir o'quvchining jismoniy tarbiya uchun zarur bo'lgan motivatsion sohasini shakllantirish muhim masaladir.

Xulosa. Shunday qilib, biz o'z-o'zini tarbiyalash jismoniy tarbiya jarayonida muhim rol o'ynaydi, uni eng samarali va faol qiladi degan xulosaga keldik. O'z-o'zini tarbiyalashning hal qiluvchi omili bo'lgan motiv insonning shaxsiy jismoniy madaniyatini shakllantirishga majburlaydigan asosiy qiziqishlar, intilishlar, ehtiyojlarni anglatadi.

Sog'lom turmush tarziga shakllangan qiziqishlar va ehtiyojlar hayotning sifatiga va o'z ustidagi ishda hatto kichik o'zgarishlarni ham qayd etish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Bu o'z-o'ziga ishonchni kuchaytiradi, rag'batlantiradi, uzoq umr ko'rish, ijtimoiy funktsiyalarni to'liq bajarish va jamiyat, oilaviy va mehnat hayotida faol ishtirok etish bilan bog'liq bo'lgan "o'z-o'zini tarbiyalash loyihasi" ni keyingi takomillashtirish va amalga oshirishga hissa qo'shadi.

JISMONIY TARBIYA OO'YUDA O'QUV JARAYONINI OPTIMALLASH VOSITA VA METODLARI.

Akbarova Dilrobo

GulDU o'qituvchi

e-mail:d_akbarova@mail.com

Annotatsiya

Mazkur maqola basketbol sport turi bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil tish masalalariga bag'ishlangan bo'lib, o'qitishning kompleks texnologiyalari haqidagi

eng so'nggi ma'lumotlar keltirilgan. Bo'lg'usi jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlashning ahamiyati ommaviyligi yuqori bo'lgan basketbol sport turi misolida yoritilgan.

Kalit so'zlar: algoritmlashgan, pedagogik texnologiyalar, unumli moslashtirish, texnik usul, spetsifik harakatli amallar, yo'naltiriluvchi, ijrochi va nazorat-tuzatuvchiga.

Basketbol o'yini asoslariga o'qitish ancha murakkab muammoni o'zidan namoyon etadi. Murakkabligi shundaki, ko'plab spetsifik harakatli amallarini shakllantirish lozim, ular o'yin vaziyatiga bog'liq holda maqsadga yo'naltirilgan o'yin usullariga aylanishi mumkin (texnik usullar komplekslari). Bunday o'zgarish ham o'qitish, ham o'yin faoliyatida oldindan bilish mumkin emas. Shu bois, bir tomondan, harakatli amallar variantli bo'lishi lozim deb hisoblanadi, ya'ni kutilgan natijalariga erishish maqsadida ko'plab usullarni engil birlashtirish imkoniyati uchun o'zgaruvchi ichki tuzilishga ega bo'lish lozim. Boshqa tomondan, texnik usullar yuqori darajadagi avtomatizm va stereotiplilikda o'zlashtirilishi va bajarilishi lozim, bu hol texnik usul samaradorligini beradi. Bundan variantlilik va stereotiplilik uyg'unligi zaruriyatidan hosil bo'luvchi ziddiyat yuzaga keladi, u turli pedagogik texnologiyalar izlash, ishlab chiqish va asoslashni ko'zda tutadi.

Hozirgi paytda jismoniy tarbiya nazariya va amaliyotida harakatli amallarni o'qitish jarayonini qo'llanilgan holda P. Ya. Galperin nazariyasi asosida pedagogik texnologiyalar sermahsul asoslanmoqda. Fizkultura-sport, shu jumladan, o'yin profilidagi talabalarni o'qitish muammolariga qo'llanilgan holda ushbu nazariya M. M. Bogen, Yu. I. Lertno'x, E. R. Yaxontov kabi olimlar tomonidan unumli moslashtirildi.

Bizning nazarimizda P. Ya. Galperin nazariyasi mashg'ulotlarning cheklangan sharoitida sifatli o'qitish zaruriyati yuzaga kelganda juda samaralidir.

Bu nazariya talab etilayotgan xususiyatlarga ega bo'lgan bilish faoliyati elementlarini maqsadga yo'naltirilgan shakllantirish sharoit va mexanizmlari bayonidir. Bu holda maqsadga yo'naltirilganlik va rejakorlik harakat amallari qattiq "algoritmlashgan"ini bildirmaydi. Ushbu tushunchalarda faqat amaliy ish qanday amalga oshirilishi usuligina qayd qilinadi (masalan, texnik o'yinlarni o'qitishda qanday mashqlarni avval, qaysisini keyin bajarish mumkin va hokazo).

P. Ya. Galperin nazariyasining boshqa muhim jihati o'qitish jarayonini optimallashtirish maqsadlarida uning qoidalaridan foydalanishdir. Ko'pgina ilmiy-metodik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uning tamoyillaridan foydalanish o'qitishning borishi va uning an'anaviy natijalarini tubdan o'zgartiradi. Eng avvalo, har qanday o'qitish oldida turgan asosiy vazifa — barcha talabalar tomonidan dasturiy materialni kafolatli, o'quv vaqtini qisqartirgan holda va ortiqcha sarf-harajatlarsiz o'zlashtirish muvaffaqiyatli hal etiladi. Bilimlarni o'zlashtirish bosqichlariga va ularni amaliy qo'llash bosqichlariga bo'lish kamaytiriladi yoki bartaraf etiladi. Shug'ullanuvchilarda nafaqat olingan bilimlar va shakllangan ko'nikmalarni yangi sharoitlarda tarkib toptirish qobiliyati, balki ularni olish usuli ham ishlab chiqiladi. Ular o'zida yangi materialni engil o'zlashtirish qobiliyatini sezgach, o'quv jarayoni va olinayotgan bilimlarga qonuniy qiziqqa boshlaydilar.

Bu nazariyada ta'lim muayyan faoliyat turlari tizimi sifatida qaraladi. Ta'limning har bir faoliyat turi motiv bilan birlashgan harakatlar tizimidan iborat, ular jamlikda o'zi tarkibiga kirgan faoliyat maqsadiga erishishni ta'minlaydi. Bu nazariyaning markaziy bo'g'ini harakat inson faoliyati bir qismi sifatida ko'rilishidir. Har bir harakat uch qismga: yo'naltiriluvchi, ijrochi va nazorat-tuzatuvchiga bo'lingan. Natijada harakat birinchi qismining amalga oshirilishida harakatning yo'naltiriluvchi asosi (HYA) shakllanadi, harakat ikkinchi qismi HYA asosi va ishtirokida shakllanadigan dasturni amalga oshiradi. Harakat uchinchi qismi oldingi ikkitasi sifatini nazorat qilib, maqsadga intilishi samaradorligi bo'yicha baholaydi. Shu tariqa, istalgan harakatga o'qitishni o'z o'qitish texnologiyasi bo'lgan pedagogik tizim sifatida qarash mumkin.

Adabiyotlar

14. Kerimov F.A. Sport kurashi nazariyasi va uslubiyati. Toshkent – 2001, 233 b.
 15. Kerimov F.A, M Umarov “Sportda prognozlashtirish va modellashtirish”. Toshkent-2005 18 b.
 16. Goncharova O.V. “Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish”. Toshkent-2005, 27 b.
 17. Salomov R.S. “Sport mashqlarining nazariy asoslari”. Toshkent-2005, 82 b.
 18. Yunusova Yu.M. “Sport faoliyatining nazariy asoslari”. Toshkent-1994, 11 b.
- R.S.Salomov, M.M.Ro'ziyoxunova “Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati”. Toshkent-1996, 5b.

ZAMONAVIY OLIY MAKTABIDA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Iskandarov I.Sh.

Guliston davlat universiteti

e-mail: iskandarov_islom@gmail.com

Jismoniy madaniyat fakulteti talabalarining faoliyati, ularning kasb yoki ixtisoslikni amaliy egallashdagi qat'iyiligi va maqsadga intiluvchanligi olingan nazariy bilimlar, o'zining intellektual, emotsional va irodaviy sifatlarini o'zi baholashini amaliyotda qo'llash jarayonida amalga oshiriladi.

Prezidentimiz tomonidan “Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga” yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlarni amalga oshirishda jismoniy tarbiya va sportga oid amaliy darslarni samarali tashkil etish masalalarga alohida to'xtalib o'tilgan va shu kabi muhim vazifalar belgilandi.

Basketbol ommaviyligi bo'yicha maktablar, akademik-litseylar, kasb-hunar kollejlari, oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslari dasturiy materialida etakchi o'rinlarda turadi. O'quv dasturining ushbu bo'limi bo'yicha mashg'ulotlarni

sport ixtisosligi xarakteridan qat'iy nazar barcha OO'Yu jismoniy tarbiya va universitetlar jismoniy tarbiya fakultetlari bitiruvchilari o'tkazadi. Shu sababli basketbol umumiy kursida ularni professional tayyorlash sifati muhim rol o'ynaydi.

Jismoniy tarbiya institutlarida bakalavriat yo'nalishidagi turli ixtisosliklar, universitetlar jismoniy tarbiya fakultetlari o'quv rejalarida basketbol umumiy kursini o'qitishga 20 dan 32 soatgacha vaqt ajratiladi. Bunday qisqa vaqt oralig'ida, garchi qiyin bo'lsa ham, talabalarni maxsus bilimlar, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, tegishli sport-texnik layoqatlar bilan shakllantirish zarur. Ushbu ziddiyatni o'quv jarayonida talabalarni o'qitishning kompleks texnologiyalaridan foydalanishgandagina muvaffaqiyatli hal etish mumkin (Ayrapetyants L. R., Lolenko F. L., Reztsov S. I., Myalostova F. L., Kostyukov V. V., Shestakov M. M., Petrov P. K., Koshbaxtiyev I. A., Salimov R. S. va boshqalar).

"Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2015 y) va Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga muvofiq, O'zbekistonda kadrlar tayyorlashning ikki bosqichli tizimi (bakalavriat va magistratura) tatbiq etilganki, ular oliy ta'limning har bir bosqichi uchun o'qitishning yangi mexanizm va texnologiyalarini ko'zda tutadi. Bunda o'qish jarayonini tashkil etish o'quv va ilmiy faoliyat uyg'unligida, ta'lim mazmunini individuallashtirishda, talabalarning ko'proq mustaqil va sermahsul ishlashida ko'rinmog'i lozim. To'g'ri psixologik-metodik yondoshuv va dars o'tish metodikasida talabalar bo'lg'usi kasbiy faoliyatiga ancha yuqori darajadagi tayyorgarlikka erishishadi (Barabanov A. G., Kerimov F. A., Kornilov V. A., Popov S. N., Xolodov J. K., Danilina L. N., Salamov R. S., Seytxalilov E. A., Yunusov T. T., Yunusova Yu. M. va boshqalar).

O'quv-pedagogik faoliyatni tashkil etish va amalga oshirishga qo'yiladigan zamonaviy talablar talabalarning o'quv-bilish faoliyati mazmuniga jiddiy tuzatishlar kirituvchi va o'qitish samaradorligini oshiruvchi noan'anaviy texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi.

Iqtisodiyot va ijtimoiy sohalar, jamiyatning ma'naviy yangilanishi mamlakatimizda oliy ta'lim tizimi rivojlanishning o'ziga xosliklarini belgilab beradi. Yangi o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish uchun ob'ektiv shart-sharoitlarini ishlab chiqish uchun ob'ektiv shart-sharoitlar yuzaga keldi, ikki manba — ilg'or tajriba va ilg'or pedagogik tajribalar asosida ta'lim haqidagi tasavvurlarning almashinuvi zaruriyati sodir bo'ldi.

Ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida mutaxassislar tayyorlash tizimiga talab doimo oshmoqda. Shu sababli, ilgari bo'lganidek, nimaga o'qitish va qanday o'qitish kerak, degan savol dolzarb turadi. Dastlabki muammo davlat ta'lim standartlari, o'quv reja va dasturlari, modellari va mutaxassislarning malakali xarakteristikalarini ishlab chiqish yo'li bilan hal etiladiki, bu o'z navbatida, hozirgi bosqichda mutaxassisga qo'yiladigan talablar va bozor ehtiyojlari hisobga olingan holda ko'rib chiqish zarur bo'lgan, ancha murakkab muammoni o'zida namoyon etadi. Ikkinchi, muhim vazifa ekstensivdan intensiv ta'limga o'tishga imkon beruvchi o'quv jarayonini aktivlashtirish, o'qitishning yangi shakl va metodlarini tatbiq etishdan iboratdir. Bunda asosiy takomillashtirish ob'ekti sifatida bilimlarni o'zlashtirish sifatini boshqarish, malaka va ko'nikmalarni egallash ustuvor turadi.

Ko'proq reglamentlovchi, nazorat qiluvchi o'qitish shakllari va metodlaridan rivojlantiruvchi, aktivlashtiruvchi, muammoli, bilim beruvchi va professional

motivlarni yuzaga keltirish, mustaqil ishga qiziqishni oshirish, ijod uchun sharoitni yaratishni ta'minlovchi jarayonga muttasil o'tish ro'y beradi.

Gap bu o'rinda oliy maktabning butun didaktik tizimi: o'qitishning maqsad va mazmuni, metodlari, shakl va vositalari, dars o'tish va o'qitishning ko'proq informativ faol metodlariga qayta yo'naltirish haqida boradi.

Ta'limga faol yondoshuvning mohiyati shundan iboratki, insoniyat tarixiy tajribasi mazkur tajriba haqidagi axborotni uzatish vositasi orqali emas, balki insonning aktiv faoliyati tufayli ro'y beradi. Faoliyat jarayoni ayni paytda inson qobiliyati va vazifalarini shakllantirish jarayoni hamdir. OO'Yuda an'anaviy o'qitish tizimi o'qituvchilar xotirasini rivojlantirib, axborotni uzatishga yo'naltirilgan edi. Amaliy faoliyatning yaxlit tuzilishini shakllantirish va fikrlashni rivojlantirish uchun o'qitish paradigmasini o'zgartirish: o'qituvchining o'qitish faoliyati nazariya va amaliyotidan talabanning bilish faoliyatiga o'tish lozim.

Pedagogikaning o'qitish tizimining oliy ta'lim bosqichi talabalar tomonidan kasbiy muhim bilimlarni yaxlit tizimda o'zlashtirish asosida professional pedagogik ong rivojlanishida etakchilik qiladi. Aynan shu davrda pedagogning professional fikrlash kategorial apparati shakllanadi, u amaliy faoliyatning konkret vaziyatlarini qabul qilish va talqin etish bilan bog'liq. Pedagog amaliy faoliyatining tuzilish birligi pedagogik vazifani qo'yish bo'lib, u amaliy vaziyat modeli sifatida doimo ko'pqirrali va yaxlit xarakterga ega, uning qarori amaliy vaziyatda mantiqqa muvofiq holda bilimlar sintezi asosida amalga oshiriladi. Nazariy bilimlardan foydalanish mustaqilligi va qobiliyati namoyon bo'ladigan sharoit va muammo va vazifalar hal etiladigan joyda fikrlash faollashuvi boshlanadi.

Hozirgi paytda OO'Yuda o'qitish samarasini oshirish muammosi turli fanlar: psixologiya, pedagogika, oliy nerv faoliyati fiziologiyasi pozitsiyasidan hal etiladi. Ushbu fanlar umumlashtirilgan tajribasidan foydalanishga imkon beruvchi kompleks yondoshuv tizimli asosda optimizatsiyalash muammosini hal etish imkonini beradi.

O'qitishning alohida muhim vazifasi — mutaxassisning bo'lg'usi faoliyati sharoitlariga moslashish vaqtini qisqartirishdir. Uni hal etishda talabalarni o'qitish jarayonida asosiy kasbiy-pedagogik uquqlarini shakllantirish katta ahamiyatga ega. Kasbiy malakalarga o'qitish va shakllantirishga zamonaviy yondoshuv nafaqat muayyan hajmdagi bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirish, balki o'z bilish faoliyatini rivojlantirishdan ham iboratdir. Noan'anaviy o'qitishning ma'nosi-kasbiy malakalarni egallashda talabalar fikrlash faoliyatini aktivlashtiruvchi metodlarni topishdir.

Bo'lg'usi o'qituvchi-trenerga quyidagi malakalar zarur: mashqni qisqa va tushunarli tushuntirish, topshiriqlarni bajarishda xatolarni ko'rish, ularning yuzaga kelish sabablarini ochib berish va to'g'rilash. Ayni chog'da bir qator kasbiy-pedagogik malakalar muayyan sport turlari uchun spetsifik bo'lishi mumkin. Demak, muammoli o'qitish ushbu jarayonning etakchi metodi bo'lishi lozim. To'laqonli professional faoliyatni faqat o'yinli va o'quv faoliyati asosida shakllantirish mumkin.

OO'Yuda o'quv-tarbiya jarayonini optimallashtirishga dahldor bo'lgan muhim muammolardan biri o'quv mehnatini me'yorlash va rejalashtirish hamda uning samaradorligini joriy nazorat qilish masalasidir. Hozirda o'quv reja va dasturlarini tuzish, o'qitish muddatlarini belgilashda eng avvalo o'qituvchining kursni bayon

etish, shuningdek, muayyan mashg'ulotlarni o'tkazish uchun zarur bo'lgan vaqt hisobga olinadi.

Bunday savollar o'qituvchilar mehnatini me'yorlash munosabati bilan ham yuzaga keladi. Ko'p hollarda ular ishining hisob-kitobi asosan mashg'ulotlar soniga qarab olib boriladi. Bu bosh ko'rsatkich hisoblanadi va shunga olib keladiki, kafedra ushbu fanni o'rganish uchun zarur vaqtni qisqartirish imkonini beruvchi o'quv predmeti yangi printsiplarini ishlab chiqishni tatbiq etishda, yangi metodlarni izlab topishda manfaatdor bo'lmay qoladi.

OLIY O'QUV YURLARI UMUMIY KURSLARIDA O'QUV FANLARIDAN DARS BERISH VA TALABALARNI O'QITISH TEXNOLOGIYASI.

*Jalolov Ibrohim Mustafouql o'g'li
Guliston davlat universiteti
e-mail: jalolovjm.83@gmail.com*

Mamlakatda ta'lim tizimini takomillashtirishning hozirgi bosqichida OO'YU talabalarini pedagogik maxoratga o'qitish muammosi etakchi bo'lmoqda. U ayniqsa talabalar kasb-pedagogik tayyorgarligi nazariy asoslari etarli ishlab chiqilmagan jismoniy tarbiya va sport sohasida mutaxassislarni tayyorlashda ayniqsa dolzarb bo'lib turibdi.

Umumta'lim maktablarida, akademik litseylarda va kasb-hunar maktablarida talabalarning aqliy rivojlanish darajasi bo'yicha tabaqalashning ijobiy tomonlari bilan bir qatorda salbiy tomonlari ham mavjud bo'ladi. Oliy maktab uchun esa bu o'qitish tizimiga hech qanday shak-shubha yo'q. Hozirgi paytda oliy o'quv yurtlariga kiruvchilarning bilimlarni o'zlashtirish darajasi 100 % dan 25 % gacha tashkil etadi. Bunday sharoitda davlat ta'lim standartlari talabiga mos oliy malakali kadrlar tayyorlash maqsadida o'qitishni tabaqalashtirish davr taqozosidir.

Ta'kidlash joizki, kasb o'quv va ko'nikmalarini egallash darajasi shug'ullanuvchilarning jismoniy va texnik tayyorgarligiga bevosita bog'liqdir. Shu bois muayyan sport turicha o'qitish jismoniy sifatlarni tarbiyalash fanida pedagogik va harakat ko'nikmalarini bir paytda shakllantirish sharoitlarida eng ko'p samara beradi. Shu munosabat bilan umumiy kurs deb ataladigan mashg'ulotlarda o'qitish samaradorligini oshirishning vosita va metodlarini izlash muhim yo'nalish hisoblanadiki, uni o'rganishda turli ixtisosliklar talabalari o'zlashtirishga ajratilgan cheklangan vaqt sharoitida turli sport fanlarini o'qitish nazariya va metodika asoslarini o'zlashtiradi.

Jismoniy tarbiya kafedralari va turli OO'Yu fakultetlari umumiy kurs fanlari ish dasturlari kontekst-tahlili ko'rsatadiki, ular turli tuzilma va mazmunga ega.

Umumiy kurs fanlari ish dasturlarining xilma-xilligi shug'ullanuvchilar harakat faolligi o'ziga xosligi, musobaqa qoidalari sifatida ham, musobaqa olib borish, g'oliblarni aniqlash va hokazo usullar sifatida ham ayrim sport turlarining o'ziga xosligi bilan belgilanadi.

"Jismoniy madaniyat" yo'nalishi bo'yicha (tayyorlash darajasi — bakalavr) oliy kasb ta'limining davlat ta'lim standartlarida umumiy kurs predmetlari umumprofessional sohalar I tsikliga, sportning tayanch turlari bo'limi va o'qitishning xususiy metodikalariga kiradi. Oliy kasb ta'limi darajasida ("Jismoniy madaniyat" ixtisosligi) umumiy kurs predmetlariga maxsus yoki kasbiy-amaliy sohalar kiradi va ular tayanch sport turlari deb belgilangan.

Umumiy kurs predmetlarining bir qismi o'quv rejasiga OO'Yu tanlagan, davlat standarti ko'zda tutgan turli bloklarning tarkibiy qismi bo'lib kiradi. Umumiy kurs alohida fanini bir semestr mobaynida o'zlashtirishga odatda 28 dan 42 soat yoki 14—21 mashg'ulot ajratiladi. Bu vaqt oralig'ida talabalarni zarur bilim, uquv va ko'nikmalar bilan qurollantirish juda qiyin. o'quv vaqti tanqisligi sharoitida samarali ishlash zaruriyati — bu, jismoniy tarbiya OO'Yu kafedra o'qituvchilari anchadan buyon duch kelayotgan muammo. Afsuski, so'nggi yillardan ahvol o'zgarmadi. o'quv rejalari tahlili shuni ko'rsatadiki, Davlat standarti belgilagan o'qitishning barcha yillari uchun haftasiga o'rtacha 27 soat belgilangan majburiy auditoriya mashg'ulotlari limitidan chetga chiquvchi yangi darslar paydo bo'lmoqda.

Jismoniy tarbiya OO'Yularida ahvol shu bilan ham murakkablashadiki, fakultativ fanlar blokiga kiritilgan sport-pedagogik takomillashtirish (SPT) kursi va bir qator predmetlar turli o'quv rejalarida haftasiga 16—20 soatni tashkil etsa-da, majburiy auditoriya mashg'ulotlari hajmiga kirmaydi. Bu dalillar talabaning eng ko'p o'quv yuklamasi oshishiga olib keladi, bu yuklamaga davlat ta'lim standarti (DTS) haftasiga 54 soat hajmida belgilagan barcha turdagi auditoriya va auditoriyadan tashqari o'quv ishlari kiradi. O'quv dasturlari tahlili ko'rsatadiki, sport o'yinlariga (xususan, basketbolga) respublika maktablarida ajratilgan dars vaqtining uchdan biri belgilangan. O'quvchilar jismoniy tarbiyasining asosiy vazifalari voleybol yoki basketbol mashg'ulotlari asosida hal qilinadigan mualliflik dasturlari paydo bo'ldi. O'qitish vazifalarini bajarish o'tkaziladigan mashqlarni tanlash, harakatli mashqlarni to'g'ri tushuntirish, ko'rgazmali qo'llanma va texnik vositalardan foydalanishga ko'p jihatdan bog'liq.

**TA'LIM MUASSASALARIDA SIFATLI TA'LIMNI TA'MINLASH
CHORA TADBIRLARI (MATEMATIKA FANI MISOLIDA)
BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASH
QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MAVJUD HOLATI**

*Ummatkulova Sayyora Shovkatovna
Sirdaryo viloyati. Guliston davlat universiteti o'qituvchisi
e-mail:Sayoras513@gmail.com*

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda olib borilgan ilmiy va amaliy ishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'z: mantiq, fikr, qobiliyat, rivojlanish, empirik.

Аннотация: в данной статье будет рассказано о научно-практической работе, проводимой по формированию умений логического мышления учащихся на уроках начального образования.

Ключевые слова: логика, мышление, способность, развитие, эмпирический.

Annotation: this article will talk about the scientific and practical work carried out in the formation of students' logical thinking skills in elementary education classes.

Keyword: logic, thought, ability, Development, empirical.

Kirish. Ta'lim tizimimiz bugungi kunda jadal rivojlanib bormoqda. Davlatimiz tomonidan rivojlangan mamalakatlarning ta'lim tizimi chuqur o'rganilib, o'zimizga xos va mos qilinib tadbiiq qilinmoqda. Bu tajribalarning asosiy negizini boshlang'ich sinf o'quvchilari tashkil etadi. Bu jarayonda eng asosiy urg'u bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatiga qaratilmoqda.

Zamonaviy boshlang'ich ta'lim darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda Yurtboshimiz tomonidan ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Biz buni Prezidentimizning "MATEMATIKA SOHASIDAGI TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA ILMIIY-TADQIQOTLARNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO'G'RISIDA" 4708-sonli 2020-yil 7-maydagi qarorlaridan ham bilishimiz mumkin.

Keyingi yillarda yurtimizda aniq fanlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlashi, tafakkuri, mustaqillik malakalari dolzarb bo'lib bormoqda. Bu sohada bir qancha amaliy va ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashidagi individual farqlarni tahlil qilishga bag'ishlangan eng muhim tadqiqotlar 60-yillarda N. A. Menchinskaya boshchiligidagi olimlar guruhi tomonidan o'tkazildi. Ularning asarlarida fikrlash bilimlarni o'zlashtirish, o'rganish, ya'ni o'rganish qobiliyati kontekstida ko'rib chiqilgan. O'rganish aqliy rivojlanish bilan chambarchas bog'liq edi: aqliy operatsiyalarning shakllanishi, ongning xususiyatlari (moslashuvchanlik, faollik, mustaqillik), aniq va mavhum faoliyat turlarining nisbati bilan bog'liq.

Yosh o'quvchilarning aqliy rivojlanishning ko'rsatilgan xususiyatlariga ko'ra farqlari G. P. Antonova (1968) tomonidan ko'p yillik bo'ylama tadqiqotlar mavzusi bo'lgan. Ushbu tadqiqot uch yil davomida boshlang'ich maktab o'quvchilarini jalb qildi, ularga o'quv materiallari (xususan, boshlang'ich matematika materiallari) va o'quv bo'lmagan materiallar asosida qurilgan muammolarni hal qilish taklif qilindi. Tadqiqotlar shuni tasdiqladiki, ta'limning boshida vazifalarni bajarish natijasida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish darajasi bo'yicha uch guruhga (yuqori, o'rta va past) bo'lingan bolalar keyingi o'quv yillarida ham tegishli guruhda o'z o'rnini saqlab qolishgan. Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maxsus tashkil etilgan ishlarsiz, boshlang'ich maktab o'quvchilarining fikrlash xususiyatlari bo'yicha individual farqlari ancha barqaror.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Psixologik va pedagogik tadqiqotlarga ko'ra, yoshligida o'ng yarim sharning kamoloti chap yarim sharga qaraganda tezroq sur'atlarda davom etadi va shuning uchun rivojlanishning dastlabki davrida uning

psixologik faoliyatini ta'minlashga qo'shgan hissassi chap yarim sharning hissasidan oshib ketadi, hatto 9-10 yoshgacha bola o'ng yarim sharning mavjudotidir. Bunday baholash asossiz emas, chunki u maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishining ma'lum xususiyatlari bilan bog'liq. 10-11 yoshda miyada o'zgarishlar ro'y beradi, chap yarim shar tezroq rivojlana boshlaydi. O'smirlik davrining o'ziga xos xususiyatimantiqiy fikrlash, mulohaza yuritish, tushunchalardan foydalanish qobiliyatidir.[1,194-bet]

Mustaqil fikrlash qobiliyatisiz bolaning intellektual rivojlanishi deyarli mumkin - emas. Shuning uchun o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish muammosi alohida ahamiyatga ega bo'ladi.

Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muammosi psixologlar tomonidan umumiy fikrlash nazariyasida (A. V. Brushlinskiy, L. S. Vygotskiy, P. Ya. Galperin, A. N. Leontiev, S. L. Rubinshteyn, K. A. Slavskaya), fikrlashni rivojlantirish nazariyasida (D. B. Bogovyavlenskaya, L. V. Zankov, N. A. Menchinskaya, Z. I. Kalmykova, T. V. Kudryavtsev, I. S. Yakimanskaya) tomonidan ishlab chiqilgan. Chet ellik psixologlar orasida ushbu masalalarga ko'plab asarlarni bag'ishlab, J. Piaget, E. De Bonetni ajratib ko'rsatish kerak.[1,194-bet]

Zamonaviy psixologlarning tadqiqotlarida (P. ya.Galperin, N. F. Talyzina va boshqalar) aql- idrok faoliyatining umumiy usullari o'quv jarayonida maxsus assimilyatsiya va shakllanish predmeti sifatida harakat qilishi kerakligi aniq ko'rsatilgan.

I. ya. Lerner, I.L. Nikolskaya, N. P.Partiev, N. A. Podgoretskaya, A. A. Stolyar va boshqalar maktab o'quvchilarga mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning zarur darajasini ta'minlamasligini nazariy va eksperimental ravishda isbotladilar.

Boshlang'ich maktabdan o'rta maktabga o'tishda o'quvchilarning mantiqiy rivojlanishining ahamiyati ko'plab psixologlar, o'qituvchilar, metodistlarning tadqiqotlari bilan isbotlangan (E. P. Malanyuk, A. V. Zaporjets, N. A. Mechinskaya, V. A. Fil va boshqalar[1,194-bet]).

Shuning uchun, ushbu maqolamizda biz matematika eng keng tarqalgan darsliklarda o'qitiladigan oddiy maktabda ishlatilishi mumkin bo'lgan o'spirin o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini samarali rivojlantirish imkoniyatini ta'minlaydigan didaktik sharoitlar majmuasini ta'kidlashga harakat qildik. Bundan tashqari, biz taklif qilingan shartlar to'plamiga javob beradigan va mantiqiy fikrlash usullarini kompleks o'rganishga qaratilgan maxsus metodologiyani ishlab chiqmoqdamiz.

Maktab matematika kurslarining ta'lim tizimlarini tahlil qilish quyidagi qarama - qarshiliklarni ajratib ko'rsatishga imkon beradi:

- 4- sinf o'quvchilarining o'quv faoliyati natijalariga qo'yiladigan talablar katta, shuning uchun ko'plab o'quvchilar bir mavzuni o'rganishga ulgurmay, sezilarli bo'shliqlar bilan boshqasiga o'tishadi, bu matematikani o'rganishda katta bo'shliqni yuzaga keltiradi;

- o'rganilayotgan yosh guruhidagi maktab o'quvchilarining mantiqiy tafakkurining rivojlanish darajasi va ularni abstract, ilmiy- tadqiqot, tahlil qilish, sintez qilish, tasniflash usullarini ma'lum matematik muammolarni hal qilish uchun o'zlashtirishi zarur.[1,194-bet]

Tadqiqot metodologiyasi. Fikrlash boshqa aqliy jarayonlardan farq qiladi, chunki u har qanday muammoli vaziyatning mavjudligini nazarda tutadi, uni hissiy tajribadan chalgʻitish va bilim chegaralarini kengaytirib, maʼlum amaliy yoki nazariy xulosalar chiqarish kerak emas. Fikrlash koʻpincha ijtimoiy, tarixiy rivojlanishining mahsuli, inson faoliyatining maxsus nazariy shakli sifatida qaraladi. Mantiqiy qarash-haqiqatni nafaqat oddiy tasvirlar shaklida, balkishaxsiy aloqalar, qonunlar nuqtai nazaridan ham aks ettiradi, bu esa oʻz navbatida oʻquvchida ham nazariy, ham amaliy bilimlarning shakllanishiga yordam beradi. [1,94-bet]

Boshlangʻich taʼlim - umumiy oʻrta taʼlimning dastlabki bosqichi. Respublikamizda Boshlangʻich taʼlim 1 - 4-sinflarda bolalarga ilk taʼlim berish, ularni maʼnaviy kamol toptirishning boshlanish davri hisoblanadi. U 1 - 4-sinflarni oʻz ichiga oladi va oʻqish 7 yoshdan boshlanadi.

Mantiq. Mantiq tushunchasi Yunon tilidan tarjima qilinganda: “fikrlash”, “toʻgʻri fikrlash”, “fikrlash sanʼati”, “chiroyli nutq” va hatto “aql”, “qonuniyat” degan bir nechta maʼnoni anglatadi. Bugungi zamononaviy ilmiy olamimizda “mantiq” terminining mazmuni ancha boyib, u turli xil maʼnolarda ishlatiladi.

Mantiqiy fikrlash nima? Mantiqiy fikrlash bu insonning bizni oʻrab turgan atrof – muhitdagi hamma narsani va harakatlar, narsalar yoki hodisalar oʻrtasidagi munosabatlar yoki farqlarni anglash qobiliyatini tahlil qilish, taqqoslash, mavhumlashtirish va tasavvur qilish orqali kuzatish shu asosida fikrlashdir.

Bola maktabga kirganda, L. S. Vygotskiyning fikriga koʻra, uning taʼlim jarayonida shakllanadigan tushunchalari, ularning assimilyatsiyasi taʼrifni kiritish orqali erishiladigan tushunchaning muhim xususiyatlarini anglashdan boshlanishi bilan tavsiflanadi. Ushbu ongda Vygotskiy oʻziga xos xususiyatlarni koʻrdi.

U muhim xususiyatlarni ochib berishdan boshlanadigan tushunchalarni shakllantirish yoʻlini "yuqoridan pastga", ya'ni ta'rifdan haqiqiy narsalarga chaqirdi. U haqiqiy narsalardan belgilarga yoʻlni "pastdan yuqoriga" deb belgilab, uni kundalik tushunchalarni shakllantirishga xos deb hisoblagan. Tushunchalarni oʻzlashtirish sifati bolaning tushunchalar oʻrtasidagi munosabatni oʻrnatish qobiliyatida namoyon boʻladi. Ilmiy tushunchalarni shakllantirish yoʻlining afzalligi L. S. Vygotskiy bu yoʻl bolaga kelajakda oʻzboshimchalik bilan va ongli ravishda kontseptsiya bilan ishlashga imkon berishini koʻrdi.

Boshlangʻich maktab oʻquvchilarining nazariy va empirik tafakkurini qilingan barcha tadqiqotlarda olingan natijalarni tahlil qilish ushbu yoshdagi bolalar tafakkuridagi farqlar dinamikasini quyidagicha tasniflashga imkon beradi. Nazariy usulda muammolarni hal qiladigan oʻquvchilar soni birinchi sinfdan uchinchi sinfgacha koʻpayadi. Bu shuni anglatadiki, ularning "empiriklari" ning bir qismi "nazariyotchilar" ga aylanadi, shuning uchun bu parametrdagi farqlar juda harakatchan. Ammo "empiriklar" bolalarining qolgan qismi bu yoshdagi bu farq barqaror ekanligini koʻrsatadi. Shuni taʼkidlash kerakki, hatto ikkinchisida ham, maqsadli oʻqitish natijasida aqliy faoliyat sifati sezilarli darajada oshdi. Shunday qilib, boshlangʻich maktab oʻquvchilarining fikrlash tadqiqotining koʻrib chiqilayotgan yoʻnalishi natijalari farqlar dinamikasining murakkab rasmini aks ettiradi. Boshlangʻich maktabda oʻqish davomida fikrlash turini oʻzgartirmaydigan

o'quvchilarning bir qismi va yoshga qarab fikrlash turini o'zgartiradigan bolalarning bir qismi mavjud.

Xorijiy tadqiqotchilar J. Piaget, J. Kagan va N. Kagan (1970), D. Shtaynis (1973), Adams (1972) va boshqalar. Ushbu tadqiqotlar tahlili ta'limning bolalar tafakkurini rivojlantirishga ta'siri muammosini hal qilishda turli xil yondashuvlar mavjudligini ko'rsatdi. Ammo ishlarning katta qismida ta'kidlanishicha, aqliy faoliyatni takomillashtirish mukammal strategiyada o'qitish, bolalarga ularning ma'nosini tushuntirish bilan muammolarni hal qilishning mukammal usullarini o'rgatish orqali osonlashadi.

Xulosa va takliflar. Matematikaning vositalari va usullaridan foydalangan holda mavhum mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muammolariga, boshlang'ich maktabdan o'rta maktabga o'tish sharoitida maktab o'quvchilarida ushbu jarayonning xususiyatlari va sharoitlariga, moslashish jarayonida psixologik yordamga, o'quv vazifalari tizimiga pedagogik faoliyatni muvaffaqiyatli tashkil etishning tarkibiy qismi sifatida bag'ishlangan adabiy manbalarni tahlil qilish shart. 3-4-sinflardagi eng muhim maktab fanlaridan biri bo'lgan matematikani o'rganish muvaffaqiyati o'quvchilarning o'zgargan maktab sharoitlariga moslashish jarayonida psixo-emotsional holatining zaruriy barqarorlashtiruvchi elementidir. O'quv vazifalari tizimi va mavhum mantiqiy fikrlashning rivojlanish darajasiga mos keluvchi materiyallar bilan ta'minlanishi, ularning mazmuni matematikani o'qitish jarayonini eng muvaffaqiyatli ta'minlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotskiy L. S. 6 jildda to'plangan asarlar. T 4. Bolalar psixologiyasi-M.: Pedagogika, 1984. 432 s.
2. Ummatkulova, S. S., & Xo'jaboyeva, Z. S. Q. (2022). Matematika darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashlarini shakllantirish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(3), 1406-1419.
3. Abdikhadirovna, U. D. (2022). Possibilities of improving the methodology of preparing primary class students for the international assessment program based on digital technologies (example of girls). *Innovation in the modern education system*, 3(25), 159-163.
4. Esipova Nadejda Dmitrievna "Kichik maktab o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish" dissertatsiya. 2001-y
5. Shavkatovna, U. S. (2022). Matematika darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashlarini shakllantirish.

THE SIGNIFICANCE OF THE PEARLS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN PRIMARY CLASSES OF GENERAL SECONDARY EDUCATION

Utanbayeva Dildora Abdikhadirovna
Gulistan State University, teacher of the "Methodology of Primary Education"
department
E-mail: dildorautanbayeva28@gmail.com

Abstract. The article describes the PIRLS international assessment program, recommendations on the specific features of preparing primary school students for the PIRLS international assessment program. The PIRLS 2021 international evaluation program tests are conducted and their analysis is presented. Preparation processes for the next PIRLS international assessment program, tasks to be performed, tasks encountered in program tests and methodical instructions for their fulfillment by students are presented. In order to evaluate the level of reading and understanding of the text of primary school students, the methodology of selecting stories, developing tasks related to the story, and strengthening the content of the story based on these tasks is presented.

Key words: international assessment program, PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, reading literacy, comprehension levels, assessment system.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЦЕНКИ PEARLS В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Утанбаева Дилдора Абдихадировна
Гулистанский государственный университет, преподаватель кафедры
«Методика начального образования»
E-mail: dildorautanbayeva28@gmail.com

Аннотация. В статье описана международная программа оценивания PIRLS, даны рекомендации по особенностям подготовки учащихся начальных классов к международной программе оценивания PIRLS. Проведены испытания международной программы оценки PIRLS 2021 и представлен их анализ. Представлены процессы подготовки к очередной международной программе оценивания PIRLS, задачи, которые необходимо выполнить, задачи, встречающиеся на программных тестах, и методические указания по их выполнению учащимися. С целью оценки уровня чтения и понимания текста учащимися начальных классов представлена методика подбора рассказов, разработки заданий, связанных с рассказом, и закрепления содержания рассказа на основе этих заданий.

Ключевые слова: международная программа оценивания, PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, грамотность чтения, уровни понимания, система оценивания.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM BOSHLANG‘ICH SINFLARIDA TA‘LIM SIFATINI OSHIRISHDA PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURINING AHAMIYATI

Utanbayeva Dildora Abdixadirovna

Guliston davlat universiteti, “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: dildorautanbayeva28@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada PIRLS xalqaro baholash dasturi, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlari bo‘yicha tavsiyalar bayon qilingan. PIRLS 2021 xalqaro baholash dasturi sinovlarining o‘tkazilishi, ularning tahlili keltirilgan. Navbatdagi PIRLS xalqaro baholash dasturiga tayyorlanish jarayonlari, amalga oshiriladigan ishlar, dastur sinovlarida uchraydigan topshiriqlar va ularni o‘quvchilar tomonidan bajarilishiga doir metodik ko‘rsatmalar keltirilgan. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matni o‘qish va tushunish darajasini baholash uchun hikoyalarni tanlash, hikoyaga doir topshiriqlar ishlab chiqish va shu topshiriqlar asosida hikoyaning mazmunini mustahkamlash metodikasi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: xalqaro baholash dasturi, PIRLS, TIMSS, PISA, TALIS, o‘qish savodxonligi, tushunish darajalari, baholash tizimi.

Introduction. The Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 5, 2018 "On additional measures to improve the public education management system" No. PF-5538 introduced effective mechanisms for the management of the public education system. It is noted that education is considered the most important condition for raising the spiritual, moral and intellectual development of the growing young generation to a new level in terms of quality, as well as helping to use innovative forms and methods of education in the educational process. the task of organizing the participation of students of general education institutions in international programs and studies on the assessment of students' knowledge level (PISA, TIMSS, PIRLS, etc.)[1].

As another example of reforms in the education system, the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 997 of December 8, 2018 "On measures to organize international research in the field of education quality assessment in the public education system" possible. In this decision, international assessment programs PIRLS - to assess the level of reading and comprehension of primary 4th grade students, TIMSS - to assess the level of mastery of mathematics and natural sciences of 4th and 8th grade students, PISA - for 15-year-old students of reading, mathematics and natural sciences. to assess the level of mastery and TALIS - the most clear and necessary directions for studying the environment of teaching and learning in general secondary educational institutions and the working conditions of teachers are indicated[2].

Materials and Methods

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) is an international assessment system that assesses the quality of reading and comprehension levels of primary school students in different countries. This type of test is designed to be conducted once every 5 years. In order to successfully complete the PIRLS program research, the student is required to respond to assignments with independent, creative thinking [4].

Research on international assessment programs was conducted by J.R. from foreign scientists. Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T., Campbell, D.L. Kelly, I.V.S. Mullis, M. O. Martin, M. Sainsbury, A. M. Kennedy, P. Foy, A. Arora, H. Wendt, A. Walzebug, W. Bos, D. S. Smith, A. Bremerich-Vos, S. Goh, C. Prendergast, T. Loveless, L. Yin, A. Taboada, S.M. Tonks, A. Wigfield, J.T. Guthrie, J. Coiro, C. Kennedy and others in the researches of G.S. Kovalevoy, L.A. Ryabininoy, T. Yu. Chabans in the CIS countries, A. Ismailov in our Republic, Conducted by Q. Karimberdiev, Z. Islamova.

While foreign scientists conduct scientific research in this field, PIRLS international research aims to reflect on written texts and other types of information in order to achieve the goals set for the individual and society, such an approach is more evident in today's society. , who expressed the opinion that society requires the student to have the ability to use the information obtained through reading[7].

Methods of classification, description, comparison, complex and functional analysis were used to clarify the research topic.

Results and Discussion

Preparation for the PIRLS international assessment program requires an active search for new approaches and methods for assessing the educational achievements of primary school students. This evaluation program is a process that reflects the real picture of educational achievements, educational situation, and determines the level of implementation of quality education.

In 2021, the next stage of this research was conducted. 4th grade students of the Republic of Uzbekistan also participated in this program for the first time.

In 2021, 60 countries of the world participated in the study conducted under the PIRLS international assessment program. The PIRLS study conducts a comparative analysis of the reading literacy of 4th graders around the world. About 6,000 students from 180 schools and their parents, school principals and class leaders participated in the PIRLS-2021 survey. As part of the research, it is necessary to participate in questionnaires aimed at determining the environment in the educational process along with completing tasks aimed at determining the level of reading, understanding, drawing conclusions, and connecting ideas and thoughts in the texts of the 4th grade students. will be done.

Also, parents participated in a questionnaire about the factors affecting the quality of education, the environment of the student's home and their relationship with the educational institution. The schools and students participating in the study were selected based on the principle of randomness in cooperation with the International Association for the Assessment of Educational Achievement. In this competition, the language of instruction, the number of students and the criteria of

seniority according to their age were also taken into account. Researches were conducted in Uzbek, Russian and Karakalpak languages.

Uzbekistan's participation in this research serves to improve the quality of education, strengthen the country's reputation at the international level, and bring the students' knowledge to the level of international requirements.

A total of 18 new texts and item sets, as well as 2 new ePIRLS tasks, have been developed, taking into account the 12 texts and 2 ePIRLS tasks required for the PIRLS 2021 test.

Identifying appropriate texts for PIRLS and ePIRLS is important because students use text not only for reading purposes, but also to create meaning in different ways depending on the difficulty of the text and their prior knowledge. To reflect the goal of approximating authentic reading experiences in the assessment, the texts included in the PIRLS should be specific to the texts read by students in their everyday experiences, whether presented digitally, online, or in print.

All texts proposed for use in the PIRLS 2021 study were extensively reviewed by the Study Development Group (RDG) and the National Research Coordinators (NRCs) of the participating countries. In particular, great effort has been made to ensure that texts and websites have the following features:

- ✓ Accuracy and consistency
- ✓ Specific to countries and cultures
- ✓ Interesting for a wide range of students
- ✓ Validity for assessing the full spectrum of comprehension processes.

The availability of assessment resources places some restrictions on the length of the texts, as students need time to read and understand the passage in its entirety, and to answer the questions. Corresponding to the PIRLS difficulty range, literary and informational texts were generally defined as averaging between 500 and 800 words in length[5].

Table 1

Descriptions of the PIRLS 2021 Assessment Texts:

	Literary Texts	Informational Texts
Difficult	Shiny Straw – This animal story demonstrates heroism and the consequences of a reckless attitude.	Where’s the Honey? – This passage describes the relationship between the honeyguide bird and the Boran people in Africa using a combination of explanation, photographs, and graphic displays.
	Oliver and the Griffin* – In this fantasy story, a boy named Oliver meets an old griffin in a garden and decides to help him.	Icelandic Horses* – This article describes the history and characteristics of Icelandic horses as they developed along with the people who lived near them.
	Ink Drinker* – In this fantasy story, a boy encounters a strange customer in his father’s	The World’s Bank for Seeds* – This article describes the world’s largest and most secure seed bank

	bookstore and as a result has an exciting adventure and learns the joy of reading.	located in Svalbard, Norway, and why it is important.
Medium	The Empty Pot – This traditional tale set in China has a moral message about the importance of honesty.	Sharks – This article presents information about sharks in a variety of formats, using subheadings, a labeled diagram, and photographs.
	Ostrich and The Hat* – In this tale about a father and daughter in Botswana, the father tells his daughter a story about a time he encountered danger and how his hat saved his life.	Marie Curie Prize-Winning Scientist* – This biographical text describes Marie Curie’s life, her contributions to scientific research, and why she was a role model for other women.
	Pemba Sherpa* – This modern tale set in the Himalayan Mountains tells the story of a young girl determined to be a sherpa.	How Did We Learn to Fly?* – This historical text explains how the modern airplane was developed.
Easy	Learning a New Language – This modern story is about a young girl who struggles to learn to read in the language of her new country.	The Amazing Octopus – This article explains the natural habitat and behavior of octopuses, their life in aquariums, and the amazing things they do.
	The Summer My Father Was Ten* – In this thought-provoking story with a realistic contemporary setting, a boy is allowed to make amends for his thoughtless behavior.	Training a Deaf Polar Bear* – This passage describes how zookeepers worked with a polar bear that was found to be deaf.
	Library Mouse* – This story is about a mouse who lives in the library and inspires young children to be authors.	Hungry Plant* – This scientific text describes the Venus Flytrap plant and explains how it captures insects for food.

A number of activities have been carried out in Uzbekistan to prepare for the PIRLS international evaluation program. In particular, the National Center for the Implementation of International Research on the Evaluation of the Quality of Education was opened, trainers were appointed from primary school teachers, seminar trainings were organized for trainers at the regional and national level, and online webinars were held at the national level. On the republican level, students were prepared for the international assessment program based on the texts in the PIRLS preparation exercise books in primary grades[3].

Based on the innovative activities of elementary school teachers, it is effective to work on texts on the basis of questions and test tasks aimed at students'

understanding and analysis of the text in each lesson. Here are some recommended stories for elementary school students:

The story. The tree of compassion. Olloyor Begali. Whether there is or not, whether it is open or full, the sky is cloudy, the earth is generous and blessed. Once upon a time, a mother and child lived in an unnamed place. Sometimes they make ends meet, sometimes not enough. This boy, who is a man of his mother, became a big man month after month, year after year.

- Alas, my child, - one day his mother said to him, - you are no longer a child. You have become a big boy. Dusting the street and walking barefoot - shame on you now. Ma, take my jewelry and take it to the market and sell it. Buy a pair of boots with the money and something to eat with the rest.

The barefoot young man wrapped the necklace around his waist and tucked it under his arm, listening to his mother's words and running to the market. The guy is kind-hearted. The worries of this world have not overshadowed his youthful heart. ... After selling the zebigardon and playing with the four or five white coins that fell into his hands, he went to the boot rack and noticed an old woman who was holding a poplar sapling in her hand. The old woman could not ignore the fact that she looked like her mother. The old woman would offer a poplar seedling to the passers-by and say: "Good people, take care of my seedling, I won't ask for much money in return." Many: "You are crazy, who cares about you? Poplars are growing all over the place," they said as they jerked him. The poor old woman was not upset by this and held her seedlings to new passers-by.

After observing this situation of the old woman for a while, the young man took pity and approached her.

- "Hey, my child, take this plant," said the poor old woman. - I'm dizzy from hunger, and my breath is drying up.

The young man didn't bargain, he gave all the money he had to the old woman and bought the seedling. People who saw this laughed heartily at the pitiful and foolish young man.

Now hear from the boy's mother. After sending his son to the market, he rolled up his sleeves to cook something for lunch. However, all the containers are empty. There is no flour in the bag, there is grain in the bag... "We will be as long as we are clean," he said, pinning all his hopes on his son's marketability. Going out into the street, Iloya walked eagerly, hoping that my son would not encounter any scumbags. When Kun came to Choshgoh, the boy was seen at the beginning of the road. Yes! He has no boots on his feet. And in his hand is not food, but some kind of club. The mother, who was in a hurry, greeted him with a shout that maybe my son had met a gang of thieves, had taken everything, and broke a branch of a tree to fight them.

No, his son did not meet any sons. He bought this "beat" - a poplar seedling with all his money.

- Wow, stupid! - the mother is now forcing herself to cry. - Couldn't you get boots for your feet, flour and grain to eat?

- Yes, it's okay, - said the mother, who was overcome with tears, - let's plant your sapling well. At least let's make it clear. Puli ate burnt pepper, after all!

After that, mother and child plant a poplar tree in the middle of the yard, pour water under it, and go to sleep hungry.

In the morning, the young man went out into the yard and froze in place. The saplings that were planted in the middle of the yard yesterday have already sprouted leaves and are taller than a person. The most surprising thing is that a pair of expensive boots and bags with something are hanging on the branches. When the boy was stuck not knowing what to do, his mother left the house and went to the poplar tree where she washed her face while taking the clothes on her way. Since he was not yet sleepy, he started washing his face, unaware of these changes in the poplar sprout. At that moment, the "fruits" hanging on the poplar branches fell on the old woman's head. The old woman, clutching her head, fell to one side and the other side.

Only then, the dazed boy came to his senses, ran to his mother, and raised her up.

- Alas, my child, even though you are a big boy, you have no more childhood fun! - said the mother. - Why did you buy so many things and hide them?!

- Well, I must have hidden these things. But what do you say that the sapling we planted just yesterday turned into such a tree overnight? Look, the surrounding trees are now budding.

- Yes?! - the old woman was also surprised.

Are you surprised by this too? I was also very surprised when I first heard about it. I even tried to find that tree of the compassionate young man. After all, I have a lot of things to ask from that poplar: interesting books, strange toys, housing, and even, sorry, beautiful and ripe hats...

However, as mentioned above, these events took place in the past, in unknown places. I think that before we can find the tree of mercy, we have to find the time of peace. Then it will not be so difficult to find the side without a name[8].

Assignments:

1. Why did the young man buy the caper sapling without bargaining?

- A) because the old woman looks like her mother
- B) because the old woman is hungry and her lips are dry
- D) because no one bought the seedling
- E) for being compassionate and stupid

2. Why did the mother think that her son had met a gang of thieves?

- A) for not bringing food
- B) because he did not have boots on his feet and saw a club in his hand
- D) because his son has no money left
- E) because of his son's face and eyes

3. What was the son doing while the mother was washing her face?

4. Why did the mother and child get shoes and food?

A)

B)

D)

E)

5. If you were the author of the story, what title would you give it?

6. Give two examples of the young man's compassion.

7. What does the author want to ask the tree of mercy?

8. Explain the meaning of the words "Obdasta" and "Boshmaq".

Conclusion. As the PIRLS international evaluation program determines the place of our country's elementary school students in terms of reading and understanding literacy among countries in the world, each of us is required to approach this process responsibly. For this, every primary school teacher should organize each lesson based on real life examples and strengthen lessons based on the examples that exist in real life.

Literature:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-sonli Farmoni. 2018-yil 5-sentabr. <https://lex.uz>

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori. 2018-yil 8-dekabr. <https://lex.uz>.

3. Abdikhadirovna, U. D. (2022). Possibilities of improving the methodology of preparing primary class students for the international assessment program based on digital technologies (example of pirls). *Innovation in the modern education system*, 3(25), 159-163.

4. Abdug'aniyeva Z. 2016-yilgi PIRLSning natijalariga ko'ra boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini ta'minlaydigan omillar. Maqola. PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy masofaviy konferensiya materiallari. 2020-yil. 24-b.

5. Erin Wry, Ina V.S. Mullis. METHODS AND PROCEDURES: PIRLS 2021 TECHNICAL REPORT. <https://pirls.bc.edu/>

6. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, and Jenny Liu. PIRLS 2021 Context Questionnaire Framework. <https://pirls.bc.edu/>

7. Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J., Ortega, T. (2016). Evaluating information: The cornerstone of civic online reasoning. Stanford, CA: Stanford University. Retrieved from <http://purl.stanford.edu/fv751yt5934>

8. <http://erkatoy.uz>

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЙ

*Омонбаев Бердиёр Ихтиярович.
Заведующий кафедрой физического воспитания
Гулистанского государственного университета*

Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы усовершенствование содержания профессиональной компетенции будущих учителей физической культуры на основе инновационного подхода на современном этапе обучения высшего образовательного учреждения.

Даны выводы о формы, методы и средства для развития профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе инновационного подхода.

Ключевые слова : физическая культура, будущие учителя, профессиональная компетентность, инновационный подход.

Annotation. This article considers the issues of improving the content of the professional competence of future teachers of physical culture based on an innovative approach at the present stage of teaching a higher educational institution. Conclusions are given about the forms, methods and means for the development of professional competence of future physical education teachers based on an innovative approach.

Key words: physical culture, future teachers, professional competence, innovative approach.

Уровень профессионализма будущего учителя физического воспитания является ведущим условием организации образовательного процессам по физической культуры на высоком организационном, методическом и практическом уровне. Целью исследование является определить основные понятия для обеспечения образовательного процесса для развития профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе инновационного подхода.

Обращение к виртуальным технологиям в развитии профессиональной компетентности будущих учителей обуславливает появление новой цели педагогического образования.

Усовершенствование содержания профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе виртуальной технологий

имеет множество преимуществ. Однако при этом усвоение учащимся знаний с помощью данного метода зависит как от учебного материала, так и от применяемой практики представления полученной информации. В качестве примера можно привести следующие онлайн-тренинги, которые облегчают процесс организации обучения с помощью виртуальных технологий для удобства обучающихся:

1. В процессе усовершенствование содержания профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе

виртуальной технологий между учителем и обучающимися создается взаимовыгодная, позитивная, творческая, научная среда. В этом процессе студент чувствует себя свободно и получает возможность мыслить самостоятельно.

2. В процессе усовершенствование содержания профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе виртуальной технологий студенты получают информацию о данных, которые они получают, включая учебный план по предмету, последовательность тем, которые они должны изучить, литература, предоставляемая учителем для освоения предмета, технология передачи и контроля выполнения заданий учащимися по электронной почте, например, вместо сайта, выбирается метод доставки с помощью электронного обучения.

3. Асинхронная и синхронная деятельность и использование интерактивного метода обучения, – при котором у студентов расширяются возможности использования метода мозгового штурма и познания предмета. Студенты смогут просматривать виртуальные видеокурсы с помощью интернета, а также просматривать полные учебные курсы в автономном режиме, что позволит им понять конкретную тему или приобрести навыки.

Методологическое исследование: (Методология исследования)
Инновации стали важной частью социального развития современной деятельности. Поэтому информационно-коммуникационная система важна для более эффективной работы студентов в этой сфере. Потому что информация также является ключевым фактором в сборе, накоплении и обработке знаний. Инновационная среда стала необходимой средой для изучения студентами и служит следующим целям:

- источник знаний (Интернет – открытая для всех «кладовая» знаний);
- Различные источники информации.

Разница между инновациями и научными открытиями и инновациями Наука — это преобразование определенных ресурсов в знания и идеи. Инновации — это преобразование знаний и идей в средства. Инновация означает создание новой концепции. Открытие – это научное новшество, созданное в результате исследований, изысканий, научных изысканий, а иногда и случайно. Инновация – это акцент на практической значимости изобретения и превращение его в товарный продукт.

в нашем обществе в социальной, политической и инновационной сферах, зависят и от системы образования, которая определяет интеллектуальный потенциал нашей страны в будущем и является ключевым условием ее развития. При этом рост интеллектуального потенциала, развитие качества окажут влияние не только на повышение эффективности образования, совершенствование системы в этой сфере, но и на рост всех сфер этой социальной системы. Именно поэтому сегодня одним из стратегических направлений в образовании является инновационная деятельность образовательных учреждений как ключевой фактор.

Необходимость реформирования системы образования на практике требует вовлечения образовательных учреждений в инновационную деятельность, видеть себя в инновационном пространстве, где есть возможность создавать и, главное, внедрять конкретные инновации. Эта ситуация важна сегодня своей актуальностью.

Педагог ученый Ю.В.Сенько подтверждает, что повышенный интерес ученых к подготовке учителя нового типа и в то же время показывает, что сложившаяся система педагогического образования рассматривает будущего учителя «как объект массового воспроизводства кадров, игнорирует его как субъекта психического и профессионального развития, не создает условия, побуждающие его к поиску лично значимого смысла профессии, к профессиональному самоанализу, не формирует его как носителя педагогической рефлексии» [10, 240с].

Педагог учёный В.В. Абрамов считает, что «Среди проблем педагогической трансформации культуры особое значение приобретает вопрос о соотношении профессиональной подготовки и процессов воспитания личности» [1, 27с.].

Систематично формируются и совершенствуются профессиональные компетенции, связанные с овладением технологиями обучения двигательным действиям в физической культуре с различным контингентом занимающихся. Такой подход позволит повысить профессиональную готовность будущих учителей к работе с реальным контингентом в общеобразовательной школе к выходу на непрерывную педагогическую практику. Предполагается, что реализация данного подхода приведет к повышению качества подготовки студентов-бакалавров, что выразится в существенном приросте итогового рейтинга студентов по дисциплине «спортивные игры», а также в статистически значимом приросте уровня сформированности профессиональных компетенций студентов [9, 91-94с.].

Усовершенствование в педагогической науке в самом обобщенном виде является процессом развития и становления личности под влиянием внешних воздействий обучения, социальной среды, которые всегда детерминированы различного рода условиями, в которых этот процесс проходит [11, 137с.].

Инновационный подход для развития профессиональной компетенции будущего учителя мы понимаем как систему целенаправленного психолого-педагогического воздействия. В итоге у будущего педагога совершенствуются способности, умения планировать, проектировать, создавать и внедрять новое в профессионально-педагогическую деятельность. Данный процесс обладает закономерностями, содержательными и динамическими характеристиками, обеспечивается механизмами овладения, усвоения и самопознания, самоутверждения, самовыражения, самореализации [12, 117 с.].

В данном исследовании под условиями усовершенствования профессиональной компетенции педагога мы понимаем целенаправленно создаваемые обстоятельства, необходимые и достаточные для успешного усовершенствования профессиональной компетенции педагога в процессе внутриа-школьного повышения квалификации [12, 117с.].

Анализ результатов многочисленных научно-педагогических исследований, трудов различных ученых показал, что на сегодняшний день нет четко выраженной общепринятой классификации педагогических условий. Существуют различные трактовки и попытки классифицировать педагогические условия воздействия на какое-либо явление, процесс компонентного состава, содержание формируемой компетентности, компетенции.

Г.В. Калькова изучает данную тему в контексте переподготовки и повышение кадров, ей выявлены и апробированы в ходе формирующего эксперимента ведущие педагогические пути и условия, продуктивно влияющие на совершенствование процесса повышения квалификации педагогических кадров.

- [14, 10].

Л.Н.Москвитина, считает, что развивать профессиональной компетенции учителей можно через “на курсах повышения квалификации в системе дополнительного профессионального образования” [15, 64с.].

Педагог З.М Багаутдинов считает, что образование должно формировать «профессионально важные личностные качества учителя физической культуры, среди которых: способность к рефлексии, проблемному мышлению, предвидению ближайших и отдаленных последствий принимаемых решений, способность к оперативной их корректировке»

Педагог В.В.Абрамов подтверждает, что “Одними из главных квалификационных требований при подготовке специалистов по ФК, являются также требования знаний и умений основ информационно-технологического обеспечения образования, науки и техники; дидактических закономерностей в физическом воспитании и спорте; методов организации и проведения научно-исследовательской работы; владения технологией обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития физических качеств в процессе физкультурно-спортивных занятий” [1, 27с.].

Педагог учёный С.Н. Востокова эмпирически доказывает влияние совокупности педагогических условий (системно-организационных, организационно-педагогических, психолого-педагогических) на эффективность успешного усовершенствования готовности учителя к профессиональной деятельности в региональной системе постдипломного образования. К системно-организованным условиям автор относит интеграцию традиционных практик повышения квалификации и инновационных моделей сетевого и контекстного обучения. [9-10с].

«Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм» [7, 604 с.]. На наш взгляд, данное понятие компетентности содержит очень важный компонент-готовность к осуществлению деятельности, то есть данное понятие применимо и к любой другой деятельности специалиста. Таким образом, понятие профессиональной компетентности специалиста можно определить как

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению соответствующей деятельности.

В соответствии роду занятий и научным интересам исследователями наряду с «профессиональной компетентностью» разрабатываются такие категории, как «социальная компетентность», «коммуникативная компетентность», «информационная компетентность» и т.д.

Исходя из перечисленных, можно считать, что компетенция и компетентность является обобщения знания, умения, навыков и личностных качеств, направленных в определенной деятельности. И если компетентность является качественной характеристикой формирующейся личности (некий результат образовательных достижений человека), то компетенция — круг вопросов, отражающих сущностные позиции требуемого качества, нормативное содержание признаков какого-либо опыта человеческой деятельности в его целостном представлении.

Для развития профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе инновационных подходов необходимо:

- а) инновационных методов в условиях профессиональной деятельности;
- б) лично, практико–ориентированных формы обучения;
- в) инструментов оценки эффективности инновационного подхода для развития профессиональной компетентности у субъектов образовательного процесса и совершенствование их профессиональной культуры;
- г) арт–технологии в образовательном пространстве вузе подготовки учителей физической культуры;
- д) сценариев симуляций, стратегий и деловых игр для лично, практико–ориентированного обучения;
- е) визуальных средств как современных форм трансляции информации и способов развития визуального мышления.

На данном этапе мы можем сформулировать следующие выводы:

1. Развития профессиональной компетенции будущих учителей в построении образовательного процесса в вузах должны опираться на инновационного подхода, целью которого является формирование профессиональных компетенций студентов.
2. Показатели рейтинга студентов составляют теоретические знания студентов и их двигательные компетенции хотя достаточно высоки, но они недостаточно для высоком уровне их профессиональной готовности.
3. Необходимо разработать инновационное содержание и построение образовательного процесса по подготовки будущих учителей физической культуре, основанное на повышении практикоориентированности образовательного процесса, изменения форматов учебных и педагогических практик, на моделировании профессиональной деятельности в условиях учебных занятий, практикумов и учебных практик.

KURASH SPORTNING ANANALARI, URF ODATLARI-TARBIYA VOSITASIDIR.

G'.B.Xudoyberdiyev-Guliston Davlat universiteti
“Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi
J.B.Xudayberdiyev- Guliston Davlat universiteti
Jismoniy madaniyat fakulteti 3-kurs talabasi
X.F.Xoliqberdiyeva- Guliston Davlat universiteti
Jismoniy madaniyat fakulteti 2-kurs talabasi
e-mail: hudojberdievgijosiddin@gmail.com

Anotatsya: ushbu makolada yurtimizda, balki butun dunyoda ommalashib borayotgan kurash sport turining ananalari, urf odatlari xakida batafsil malumotlar berilgan. Kurashning milliy va umuminsoniy qadriyat ekanligi ilmiy asoslanib, malumotlar etkazildi.

Kalit so‘zlar: Kurash, kurash an‘analari, jismoniy tarbiya, sport, polvon, o‘zbek sportchilari, buyuk ajdodlarimiz, urf-odatlari, musobaqa.

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, ommalashtirish hamda uni umummilliy harakatga aylantirish, fuqarolar salomatligini mustahkamlash, yosh avlodning barkamol etib voyaga etishida muhim omil hisoblanadi. Shu bois yurtimizda jismoniy tarbiya hamda sportga davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbek sportchilarining xalqaro maydonlarda yuksak natijalarga erishib kelayotganlarining muhim omillaridan biri bu o‘quvchi-yoshlar o‘rtasida ommaviy sportga alohida e‘tibor qaratilayotganidadir. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo‘nalishlaridan biri etib belgilangan. Chunki sport aholi salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni sog‘lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog‘lom turmush tarzini qaror toptiradi. Turli kasalliklar, yoshlar o‘rtasida zararli odatlarning oldini oladi. Sport yuksak madaniyat, vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishda ham muhim o‘rin tutadi. Bu sohada erishilgan yutuqlar mamlakatni dunyoga tanitadi, barcha yurtdoshlarga g‘urur-iftixor bag‘ishlaydi.

Mamlakatimizda sportni ommalashtirish bo‘yicha besh yillik milliy kontsepsiya ishlab chiqish zarur. Aholini jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullanib, sog‘lom turmush kechirishga jalb etish, shu orqali kasalliklarning oldini olib, odamlarning umrini uzaytirish kontsepsiyaning asosiy yo‘nalishi va natijasi bo‘lishi kerak, – deydi Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev.

Qadimiy qadriyatlarimiz, xususan mardlik, jasurlik, Vatanparavarlik, gumanizm g‘oyalarini o‘zida mujassam etgan milliy sportimiz bo‘lgan kurashni ommalashtirish, keng ko‘lamda targ‘ib qilish va rivojlantirish, dunyoga tanitish va ushbu qadriyatimizni umumjahon durdonasiga aylantirish bo‘yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, kurashning tobora ommalashib borayotganligi nufuzli xalqaro musobaqalarni tashkil qilishga, mavjud infratuzilma va moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilishga, sport inventarlari va kiyimlari ta‘minotini yaxshilashga, bu borada ishlab chiqarishni kengaytirishga, shuningdek sohada

malakali kadrlar, murabbiylar va hakamlar tayyorlashga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirishni talab etmoqda.

Buyuk ajdodlarimizdan meros qolgan kurash sportining boy an'analari va qadriyatlarini kelajak avlodlarga etkazish, o'zbek sporti brendi nomi bilan kurashning jahon arenasidagi rolini oshirish, yoshlarni milliy sportga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada mustahkamlash, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlarni, shuningdek jahon xalqlarini mazkur sport turi bilan shug'ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratilib kelinmoqda...

Kurash an'analari- xalqning tarixiy shakllanishi va rivojlanishi jarayonida yaratilgan va avlodlarga muqaddas meros sifatida o'tib kelayotgan bebaxo boylikdir. Millatning asosiy belgilaridan biriga aylangan urf odatlarni asrash va kamol toptirish xar bir avlodning muqaddas burchi xisoblanadi. Ajdodlarimiz ananalari barxayot bo'lishi uchun, avvalo uni kelajagimiz buniyodkorlari bo'lgan yoshlar ongida barqarorlashtirish lozim, aks xolda yoshlar tomonidan ajdodlar ananalrining kadirilanmay qo'yilishi avlodlar o'rtasida ma'naviy uzulishni vujudga keltiradi. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan xalq ananalari sho'rolar davrida jiddiy to'siqlarga uchragan bo'lsada, o'zbek xalqi mustaqillikka erishgandan so'ng, qayta tiklana boshladi. Chunki ananalar xalq manaviyatining tarkibiy qismi, muxum axloqiy qadriyat, tarbiya vositasidir. Xalq an'analari, marosimlar jarayonida namoyon bo'layotgan odob-axloq, mexr-oqibat, izzat-ikrom kabi xislatlar yoshlar manaviyatining shakllanishida muxim axamiyat kasb etmoqda. Bunday ulkan va o'ta ma'suliyatli ijtimoiy-pedagogik jarayonlarni amalga oshirish dolzarb vazifalardan biridir. [2, 110.].

Har qanday xalqning milliy an'anasi, shu millatning hayot ehtiyoji, turmush taqozosi natijasida dunyoga keladi. Millatimizning faxri bo'lgan kurash an'anasi bir necha ming yillik tarixga ega bo'lib, o'zida o'zbek xalqimizning ko'plab urf-odatlarini, udumlarini mujassamlashtirgan o'ziga xos san'atdir.

Kurash an'anasini o'zbek xalqi ko'z qorachig'idek asrab-avaylab, avloddan-avlodga meros qilib shu kungacha etkazib keldi.

Xalqimiz hayotida muhim ahamiyat kasb etib kelayotgan, ajdodlarimiz merosi hisoblangan kurash an'anasi, urf-odatlarini, udumlari halollik, poklik qonuniyati asosida tarixan rivojlanib xalqimizning ma'naviy boyligi sifatida avlodlarimizga etib kelgan. Demak, bu buyuk meros ajdodlar bilan avlodlarimizni bog'lovchi asosiy xalqalardan biri hisoblanadi. O'zida halollik va poklikni mujassamlashtirgan, yoshlarimiz tarbiyasida har tomonlama beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan to'y kurashi asosida dunyoda yangi sport turi sifatida tan olingan o'zbek milliy sport turi sifatida "Kurash" vujudga kelgan. Meros asosida vujudga kelgan yangilik hech vaqt engilmaydi degan falsafani ham unutmasligimiz kerak. Ming yillar burun yurtimizda hozirgi vaqtdagi futbol, tennis, voleybol kabi sport turlari bo'lmagan...

Qadimgi yunon yozuvchisi Elian Klavdiyning ma'lumotlariga qaraganda, hozirgi O'zbekiston sarhadida sak qabilalari istiqomat qilgan bo'lib, ular o'rtasida kurash nihoyatda keng tarqalgan ekan. O'zbeklar shu qabilalarning avlodlaridir. Lashkarboshilar o'z askarining jismoniy tayyorgarligi, kuchi, chaqqonligi va sezgirligini kurash orqali rivojlantirganlar. Qadim zamonlarda O'zbek elida

rivojlangan bir an'ana bo'lgan ekan. Unga binoan, dehqonlar ekinlarini, chorva uchun em-xashaklarini g'amlab olgandan keyin qish faslidan to bahor boshlanguniga qadar cho'llarga, tog'-adirlarga chiqib, chodirlar tikib kurash tushganlar. Chavandozlar uloq chopgan. Bunday to'ylarda asosan to'y kurashi bo'lib, ularda yosh bolalardan tortib, otaxon polvonlar ertadan kechgacha kurashganlar. Haloyiq miriqib, zavq-shavq bilan dam olganlar, hordiq chiqarganlar. Otalar o'zining 4-5 yoshli bolalarini qo'shnisining yoki qarindosh urug'larining uylariga etaklab kelgan va davra qurishib, gilam yoki kiygizning ustida kurashtirganlar, kimning bolasi zo'rligini aniqlaganlar. Bunday voqealar o'zbek xalqining hayotida keng tarqalgan urf-odatlardan hisoblangan. Davra suhbatlarining asosiy mavzusi ko'pchilik holatlarda polvonlar to'g'risida bo'lgan. Ayniqsa, kurashli to'ylar va to'ylar mavzusidan keyin polvonlarning kurashi, eng kuchli polvonlar to'g'risidagi qizg'in suhbatlar, har xil bahslar avjiga chiqqan. Davraga chiqqan har polvonning kurashini xalq yig'inlarida, choyxonalarda, davra suhbatlarida astoydil muhokama qilganlar. Bu muhokamalar to'ylardan keyin ham bir necha oylab, yillab davom etgan. [3, 128.]

Kurash sportida polvonlikda asosan: inson uchun zarur bo'lgan kuch, chaqqonlik, epchillik, egiluvchanlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlar bilan birga irodaviy, ruhiy, o'z kuchi va imkoniyatlariga ishonch, jangovorlik fazilatlar mavjud bo'ladi. Ana shu fazilatlar polvonni g'oliblikka chorlaydi. Xalqimizda "Polvonlik-barkamollik" maqoli bekorga to'qilmagan. Polvonlarning o'zaro bellashuvlaridagi harakat faoliyatlarini kuzatuvlarimiz, tahlil va xulosalarimiz yuqorida qayd etilgan fikrlarimiz isbotidir. Olib borgan tadqiqotlarimiz, kuzatib o'rganish orqali olgan ma'lumotlarimiz va tahlil natijalari shuni ko'rsatmokedaki, kurash kishi organizmiga ijobiy ta'sir etibgina qolmay, balki, u bilan shug'ullanuvchilarning har tomonlama rivojlanishiga yordam beradigan va yoshlarni ma'naviy tarbiyalashning samarali vositalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kurash Milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risi"da Qarori. 2017 yil 2 oktyabr.
2. Axmedov F. Q. Jismoniy ta'limda milliy ananalarning o'rni. Toshkent 2010 yil "Fan nashryoti" 110-bet.
3. K. Yusupov Kurash Xalqaro qoidalari, texnikasi va taktikasi. Toshkent 2005 yil 129- bet.
4. F.Q.Axmedov,A.R.Abdulaxatov O'zbek kurashi milliy va umuminsoniy qadriyatlar durdonasi.Toshkent 2017 yil 128- b

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA O'QUV JARAYONINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

Mamarahimov Shuhrat Uralovich

*Guliston davlat universiteti "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrasi o'qituvchisi
sh.mamarahimov@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning ta'lim olish jarayoniga integrativ yondashishning nazariy va amaliy jihatlari asoslab berilgan. Integratsiya atamasi va uning fandagi o'rni, uni ta'lim jarayoniga qo'llashning ahamiyati va yo'l-yo'riqlari, o'quvchilar bilim olishida fanlararo integratsiyani amalga oshirishning samarali yo'llari va ahamiyati aniqlandi. Hozirgi vaqtda boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda integratsiyalashgan yondashuvni qo'llash, integratsiyalashgan sinflarni tashkil qilish masalasining yechimlari ko'rsatib berildi. Integrativ yondashuvlar asosida o'quv jarayonini tashkil etishda yuzaga keladigan muammoli holatlar sabablari va yechimlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, integrativ yondashuv, o'quv jarayoni, ta'lim, zamonaviy ta'lim.

Аннотация: В статье представлены теоретические и практические аспекты интегративного подхода к процессу обучения студентов. Выявлены термин «интеграция» и его роль в науке, важность и руководящие принципы его применения в образовательном процессе, эффективные способы и важность междисциплинарной интеграции в обучении студентов. В настоящее время представлены применение комплексного подхода к обучению младших школьников, варианты решения проблемы организации интегрированных занятий. Описаны причины и пути решения проблем в организации учебного процесса на основе интегративных подходов.

Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, учебный процесс, образование, современное образование.

Abstract. This article provides theoretical and practical aspects of an integrative approach to the learning process of students. The term integration and its role in science, the importance and guidelines for its application in the educational process, effective ways and importance of interdisciplinary integration in students' learning were identified. At present, the application of an integrated approach to the education of primary school students, solutions to the problem of organizing integrated classes are presented. The causes and solutions of problems in the organization of the educational process on the basis of integrative approaches are described.

Keywords: integration, integrative approach, learning process, education, modern education.

Jamiyatimizda iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, madaniy sohalarda bo'layotgan o'zgarishlar kelajakda mamlakatimizning intellektual imkoniyatlarini belgilab beruvchi va uni rivojlantirishning asosiy sharti hisoblangan ta'lim tizimiga ham bog'liq ekanligini hisobga olish kerak. Shu bilan birga intellektual salohiyatning o'sishi, sifat darajasida rivojlantirish nafaqat ta'lim samaradorligining oshishiga, shu sohadagi tizim takomillashuviga o'z ta'sirini o'tkazibgina qolmay, balki mazkur ijtimoiy tizimning barcha sohalarini o'sishiga ham sezilarli darajada ta'sir etadi. Shuning uchun ham bugungi kunda ta'limdagi strategik yo'nalishlardan biri ta'lim muassasalarining integratsion va innovatsion faoliyati asosiy omil sifatida belgilab berilayapti. Ta'lim tizimini isloh qilishning zarurligini tushunib etish, amaliyotda ta'lim muassasalarini integratsion jarayonlarga qo'shilishini taqozo etmoqda, o'zini yaratish imkoni mavjud integratsion maydonda ko'rish va, eng muhimi, aniq yangiliklarni o'zlashtirishdan iborat.

Bu holat bugungi kunda o'ta dolzarbligi bilan muhimdir, chunki ushbu jarayon ta'lim muassasalarini yashash sharti, kelajak avlodlar va pedagglar jamoasining aloqalarini ijtimoiy himoyalash sharti bo'lib ham xizmat qiladi. Hayot ta'lim muassasalari oldiga yangi, mumkin bo'lmagandek tuyulgan vazifalarni, aniq yangiliklarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etishni oldimizga qo'yimoqda.

“Integratsion jarayonlar bilan birga yurish” bugungi kun hayotimizning ajralmas qismi ekanligini ham tushunish zarur. Xohlaymizmi yoki yo'q bizning ta'lim muassasalari devorining orqasida bozor va bozor munosabatlari jarayoni ketayapti. Bu jarayon to'g'ridan-to'g'ri bizga tegishlidir, chunki ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobat tushunchasi ularni raqobat qobiliyati, ta'lim sifati, ijtimoiy buyurtmalar bularning hammasi turmushimizga kirib kelayapti. To'g'rirog'i, bu jarayon biz yashayotgan muhit, hayot tarzi ekanligini har doim his etib turishimiz kerak.

Bu jarayonga qarshi turish befoyda va xavflidir. Biz tanlash imkoniyatiga ega emasmiz va ushbu tezkor jarayon (quvish jarayoni)da ishtirok etishga majburmiz. Mazkur jarayonda eng muhimi aql bilan, foydali tarzda, o'z tashkilotimiz uchun ishtirok etishdan iborat. Ko'pchilik mutaxassislar fikricha, o'zgarishlarga qobiliyat, bugungi kunda rivojlanishning hal qiluvchi omili, u yoki bu ta'lim muassasalarining raqobat qobiliyatini ta'minlovchi asosiy omil deb hisoblaydilar.

Bugungi kunda maktab va oliy ta'lim tizimidagi an'anaviy va ommaviy ko'rinishdagi ta'lim va tarbiya jarayonlari o'rniga ta'lim muassasalari rivojlanishida o'ziga xos yangilik bo'lib innovatsion faoliyat va integratsion faoliyat jarayonlari kirib kelmoqda.

Integratsiya (lot. *integratio* — tiklash, to'ldirish, *integer* — butun) — fanlarning yaqinlashishi va o'zaro aloqa jarayoni; differentsiatsiya bilan birga kechadi.

“Integrativ faoliyat” tushunchasi qator holatlar bilan bog'liqdir. Birinchidan, “boshqariladigan” pedagogik integratsiyaning “betartib” (boshqarilmaydigan) integratsiyadan ajralish zaruriyati. Zamonaviy pedagogikaning rivojlanish qonuniyati bo'lmish bu zaruriyat bugungi kunda maxsus tashkil qilingan integratsion ish sohasidan tashqarida ham amalga oshirilishi mumkin. Shu bilan bir qatorda, ma'lum maqsadga yo'naltirilgan holda amalga oshirilayotgan integrativ faoliyat ham o'zining mavjudligidan darak bera boshladi. Ikkinchidan, integratsiyaning faoliyat sifatida baholash uning texnologik o'lchamlarini ham batafsilroq tahlil qilish imkonini beradi.

Uchinchidan, pedagogikada allaqachon “integrativ ish” (V.I.Zagvya-Zinskiy), “integrativ faoliyat” (D.D.Semyonov), “integrativ-pedagogik tafakkur” kabi tushunchalarni qo‘llash holatlari mavjud.

Integrativ-pedagogik faoliyat (IPF) - bu pedagogik faoliyatning o‘ziga xos turi bo‘lib, uning davomida ta‘lim-tarbiya nazariyasi va amaliyoti sohasidagi u yoki bu vazifalar dolzarb tus oladi. Amaliyot darajasida IPFning ikki xil ko‘rinishini ajratish mumkin: shakllantiruvchi va shakllanuvchi faoliyat turlari.

Shakllantiruvchi faoliyat - bu ta‘lim muassasalarida amalga oshiriladigan va o‘quvchilarda integrativ harakatchanlik xislatlarini va xususiyatlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan faoliyatdir.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, faoliyat tuzilmasiga turlicha yondashuvlar mavjud ekan. Shulardan ikkitasiga: faoliyatning umumiy tuzilmasiga va invariant tuzilmalariga to‘xtalib o‘tamiz.

Integrativ pedagogik faoliyatning umumiy tuzilmasi o‘z ichiga subyektlarni, predmetlarni, maqsad, jarayon, vosita, mahsulot va natijalarni qamrab oladi.

Darslarini integrativ yondashuvlar asosida tashkil etishdan ko‘zlangan maqsad bo‘lajak o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishni ta‘minlash, ularning pedagogik tafakkurini kengaytirish, mutaxassislik fanlarini o‘qitish jarayonida integrativ yondashuvni qo‘llash uchun zarur bo‘ladigan pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirishdan iboratdir.

Bunda bir qator vazifalarni bajarish nazarda tutiladi:

- dars jarayonida boshlang‘ich sinf darslarini integrativ yondashuvlar asosida tashkil etish metodikasining o‘rnini asoslash va zarur tavsiyalar berish;

- dars jarayonida ta‘lim texnologiyalarini muntazam ravishda yangilab borish zaruriyatini asoslash va integrativ yondashuv asosida pedagogik va axborot texnologiyalarni qo‘llash mezonlari, yo‘llari va usullari bilan qurollantirish;

- darsni integrativ yondashuvlar asosida tashkil etish orqali mutaxassislik fanlarini o‘qitishda integrativ texnologiyalarni loyihalash, amaliyotga joriy eta olish bilim, ko‘nikma va malakalarini tarkib toptirish;

- talabalarni o‘z pedagogik faoliyatlarini tahlil qila olishga, baholashga o‘rgatish.

Tahliliy - tanqidiy, ijodiy va mustaqil fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali bo‘lg‘usi boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini integratsiyalashgan faoliyatga tayyorlashdir.

Integrativ pedagogik faoliyatning qayta o‘zgartirish xususiyati - integrativ-pedagogik vazifalarni texnik-texnologik jihatdan amalga oshirish hisoblanadi. Quyidagilar integrativ-pedagogik qayta o‘zgartirishning obyektlari bo‘lib xizmat qilishi mumkin:

- a) pedagogik fanning tadqiqi o‘zi yoki uning ayrim sohalari;

- b) pedagogik jarayonning to‘liq o‘zi yoki uning ayrim qismlari;

- c) pedagogik vaziyatlar.

Insonning yaxlitlik, universallik va mukammallik darajasining oshishiga olib keladigan qayta o‘zgarish jarayonlari shunday qayta o‘zgarishning mutlaq va eng muhim predmeti bo‘lib hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf darslarini integrativ yondashuvlar asosida tashkil etish metodikasi fani faoliyatning kommunikativ tomoni birinchi navbatda subyektlarning o'zaro muloqoti va ta'siri bilan bog'liqdir. Bundan tashqari, kommunikatsiya integrativ-pedagogik vazifalarni amalga oshirish vositasi sifatida maydonga chiqadi. Xususan bu pedagogikada integratsion jarayonlar rivojlanishi ijtimoiy-pedagogik yo'nalishiga tegishlidir. Yana shuni ham aytish kerakki, kommunikativ vositalar (integratsiyaning kommunikativ vositalari) bu ta'lim-tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirish davomida kommunikativ muhitni yaratish yo'li, usul va shakllari majmuyidir. Bular quyidagilarni ta'minlash uchun xizmat qiladi:

a) shaxslararo (o'quvchilar bilan pedagoglar, o'quvchilar bilan ota-onalar, pedagoglar bilan ota-onalar, o'quvchilar bilan o'quvchilar, pedagog va pedagog o'rtasidagi) integratsiyani; shaxs ichki integratsiyasi - insonning o'z-o'zi bilan integratsiyasi;

b) ijtimoiy integratsiya - shaxs va jamoa integratsiyasi, shaxs va u yashaydigan joy integratsiyasi, shaxs va madaniyat integratsiyasi, shu jumladan, boshqa mentalitet madaniyati integratsiyasi va h.k.

Hozirgi vaqtda boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda integratsiyalashgan yondashuvni qo'llash, integratsiyalashgan sinflarni tashkil qilish masalasi tug'iladi.

Bunga ehtiyoj bir qator sabablarga bog'liq.

1. Bolalarni o'rab turgan dunyo ularning xilma-xilligi va birligida tan olinadi va ko'pincha ushbu birlikning individual hodisalarini o'rganishga qaratilgan boshlang'ich ta'lim dasturining bo'limlari uni butun parcha to'g'risida tasavvur bermaydi, uni alohida qismlarga ajratadi.

2. Integratsiyalashgan sinflar o'quvchilarning potentsialini rivojlantiradi, atrofdagi voqelikni faol bilishni, mantiqiy munosabatlarni tushunish va topish, mantiq, fikrlash, aloqa ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

3. Integratsiyalashgan mashg'ulotlarni o'tkazish shakli nostandart, qiziqarli. Dars davomida har xil ish turlaridan foydalanish o'quvchilarning e'tiborini yuqori darajada ushlab turadi, bu esa darsning etarli samaradorligi to'g'risida gapirishga imkon beradi. Birlashtirilgan darslar muhim pedagogik imkoniyatlarni ochib beradi, charchoqni engillashtiradi, turli tadbirlarga o'tish orqali o'quvchilarni haddan tashqari oshirib yuboradi, kognitiv qiziqishni sezilarli darajada oshiradi va xayolot, e'tibor, fikrlash, nutq va xotirani rivojlantirishga xizmat qiladi.

4. Zamonaviy jamiyatda integratsiya ta'limga integratsiyalashuv zarurligini tushuntiradi. Zamonaviy jamiyat yuqori malakali mutaxassislarga muhtoj. Ushbu ehtiyojni qondirish uchun ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlashni bolalar bog'chasida va boshlang'ich sinflarda boshlash kerak, bu esa maktabgacha ta'lim muassasasiga va boshlang'ich maktabga integratsiyalashuvga yordam beradi.

5. Maktablararo aloqalarning kuchayishi tufayli o'quvchilarning rivojlanishida ishlatilishi mumkin bo'lgan soatlar, shuningdek qo'shimcha amaliy mashg'ulotlar o'tkazilmoqda.

6. Integratsiya o'zini o'zi anglash, o'zini namoyon qilish, o'qituvchining ijodi uchun imkoniyat yaratadi, uning qobiliyatini ochib berishga yordam beradi.

XULOSA: Ta'lim samaradorligini oshirishda o'quvchilarning ta'lim olish jarayoniga integrativ yondashish, hozirgi vaqtda boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda integratsiyalashgan yondashuvni qo'llash, integratsiyalashgan sinflarni tashkil qilish nihoyatda dolzarb muammolardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. R.A.Mavlonova, N.X. Raxmonqulova. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiyasi va integratsiyasi. O'quv qo'llanma. – T.: G'.G'ulom, 2013.
2. Mavlonova R., Xoliqberdiev K., To'raeva O. Pedagogika. – T.: O'qituvchi, 2008.
3. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. Monografiya. -T.: Fan, 2007.
4. Yusufaliyava G.A. Boshlang'ich sinf darslarini integrativ yondashuvlar asosida tashkil etish metodikasi. GDU. O'quv uslubiy majmua. Guliston-2020

FORMATION OF CREATIVE ABILITIES OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN EXTRACURRICULAR READING CLASSES

*Kholyigitova Bahor Kimsanboyevna
Gulistan State University, Elementary
teacher of the Department of educational methodology,
independent seeker
Email: bahoroybahoroy42@gmail.com*

Annotation: Creativity is not a new interpretation of development. But, before, there was no need to master human creativity in society. Life at the time of scientific vatechnical development is becoming more diverse and complex as it progresses. This requires a person to adapt to the new conditions of a creative approach to the solution of huge and minor problems, rather than ordinary actions, mobility and flexibility of thought. People are discovering new types of creative activity, inspired by each other in different areas. There are no numerical examples of creativity being discovered. If we take into account that in almost all professions the share of creative labor is constantly growing, as well as the transition of an increasing part of executive activity to machines, then it becomes known that the creative abilities of people should be recognized as an extremely important aspect of their intelligence, while the task of improving them is one of the very important tasks. Wherever you look in a field we may encounter children who are innovating at the highest level in the Jewish direction. Of course they are ordinary children, like the little ones in our tevarag. The original difference is that these children have innate abilities. Understanding this ability in time, as well as focusing on the right path, brings tremendous victories.

Keywords: creative diversity, creative activity, ability, aspiration, speech, creato, creative pedagogy, creative approach, creativity, resourcefulness, problem Education, independent thinking, creative approach, problem solving, problem situation. Heuristics, heuristic education, heuristic activity, creativity, resourcefulness, anniversary.

Introduction: one of the large – scale reforms of our country in the reform of the educational sphere is the demand for students to have in-depth knowledge, decency in providing them with knowledge in a harmonious way to the requirements of the time, to mature a harmonious personality, glorifying our national values and traditions. The realization of the internal capabilities of the growing young generation, as well as its improvement in all respects, is a factor in the development of the country.

In the world, it is of particular importance to carry out research on methodical improvement of the formation of the child's creative abilities, interest in book reading, development of creativity, natural-scientific literacy of students. Well-known American educator and psychologist J. Guilford found that what is called divergent thinking is inherent in creative people, sought on the problems of human abilities and intelligence. People with this capacity for thinking do not focus all their attempts to solve the problem in search of a single correct solution, they look for solutions in the direction where it is possible to consider as many ways as possible. People like this tend to find new combinations of things that are obvious to many and that they use in a certain way, or to establish connections between two elements that at first glance have nothing in common. Primary education is considered to be the only stage designed to provide basic skills in reading, writing, Thinking and mathematics and to provide a solid foundation for learning. There are primary schools in states such as Jamaica, South, Africa, Ireland, Australia, North America, Trinidad and Tobago, the Philippines where students are given initial primary knowledge. The primary school is divided into preschool and lower grades. It covered children between the ages of four and eleven. Development of a modern model of didactic tools that promote the child's creativity; discovery of new models of his development on the basis of technologies that have improved the formation of his creative abilities; extensive use of modern and traditional methods of education through ICT; future primary education is of great importance in teaching teachers to research and creative work, and in One of the pressing issues at this time is the harmonious formation of the growing younger generation. Because the prestige of the state is largely dependent on its intellectually capable, harmonious youth.

On the scale of the CIS, significant work has been carried out on the features of the development of the creative activity of Primary School students and the study of the internal capabilities of the child. Extremely high attention is paid to the role and importance of problem education in childhood creativity. In the process of education, the child's inner capabilities are brought to the surface by creating an unknown situation from primary school so that he can get out of the problem situation through new views and an unusual solution. Improves the ability to use different ideas. In the elementary school, love for the book is aroused, and special importance is attached to the positive effect of the occurrence of problematic situations in the face of each mentioned work. In building the future of the Republic of Uzbekistan, it is a priority of today to educate the younger generation as a person with a high level of education, intellectual potential, high creative ability. [6, 10] the role of books and fiction in reaching the depths of the soul of the younger generation, expanding the worldview, growing consciousness, striving towards their dreams is incomparable. In each child,

it is necessary to understand the existing ability, give impetus to its development, and correctly direct it. Ability may fade after years if not developed or properly directed. The development of the creative abilities of those who receive education in the educational process has been an urgent issue in all times. Today, the formation of creativity, intellectual level, abstract thinking of the student is considered a priority in front of Education. Creativism is the Latin word "creato" meaning creativity and creativity. Creative pedagogy is the study of the formation of methods of creativity or creativity. Creativity is the orientation towards creativity- (in Latin "creato"-creativity or creativity). Learning and teaching to discover methods of creativity and creativity is a creative pedagogy. Always, the educator leads a traditional learning process that is clear in advance. In this, the student is content with automatic memorization, repetition of educational content. Increasing the intellectivity of the growing younger generation, maturing with a sense of genius to the future of the land and the fate of the Motherland, is an urgent task today. In this regard, special attention is paid to the promotion of reading culture in our country. It is not for nothing that the decision of the head of our country to further develop the culture of reading on September 13, 2017, the reason is that the book is a factor that leads a person to the peak of perfection. He calls on man to do good deeds, to build up[9]. It is not for nothing that the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the approval of the national program for the development and support of the culture of reading in 2020-2025 No. 781 of December 14, 2020, states that if reading skills are formed in young people, the book itself will teach all the remaining. The book is a tool that probes the human mind and consciousness, bleaches knowledge. In turn, it should be remembered that when raising a student as a creative, creative person, it is necessary not only to science with certain knowledge, but also to create innovations on the basis of the student's acquired knowledge. In ancient times, the chissas of our ancestors, the great allomas, added to the progress of science are due to taqsin. Their life paths, their experiences, their discoveries made are still the focus of everyone's attention. They, not only limited to the deep knowledge they have acquired, made discoveries that amaze the whole world with a creative approach to this knowledge. Mature scholars of the great renaissance, such as Moses al-Khwarazmi, Al-Beruniy, Al-Farghani, Abu Ali ibn Sino, have been using the innovations of our scholars in the world of science as a program-ul amal from hanuz. From this it is clear that in order for knowledge not to go besamar, of course, it is necessary to introduce a creative approach on its basis. By organizing the lesson using the heuristic method, the teacher can conquer the expected milestone if he can become an assistant and guide to his creative activities, taking into account the opinion of each educational person and motivating them.

The purpose of the study: to develop relevant scientific conclusions and recommendations based on the application in the educational process of improving the methodology for the formation of creative abilities of Primary School students on the basis of fiction.

Object of study and methods used:

As an object of research, fiction, resources corresponding to the age of Primary School students, mainly works that form creativity, were selected.

Classification, historical-comparative, contextual, complex, and functional estimation methods were used in the coverage of the research topic. The study of the features of the development of the creative activity of a primary school student L.S. Implemented in Rubinstein's works. Vygotsky, B.M. Teplova, S.L. Rubinstein, N.S. Leitz, teachers Sh.A. Amonashvili, G.I. Shchukina, V.N. Druzhinin, V.D. Shadrikova, I.F. Kharlamov and others thought widely about non-traditional types of classes, problematic teaching methods, collective creative work in extracurricular activities. U.Ollport, A.Bine. T.Simon, F.Galton, W.A number of Western scholars, such as Shtern, have explained that the role of the educational process and book reading in the surfacing of creative abilities is incomparable.

The results obtained and their analysis:

The great Uzbek thinker Abdullah Avlani said that " knowledge is for Man – a supreme and sacred virtue. After all, science shows us our situation, our actions like a mirror," he wrote[16]. Thought has given a broad definition to the concept of creativity. Abdullah Avloni (1878-1934) is considered a continuation of the idea that harmony to nature is the main basis in establishing discipline. The Thinker has always mentioned that a child is born in harmony with kindness and beauty by nature. His work, "the Turkish Gulistan yohud ethics", records the natural nature of the perfection of the child's personality. Abdullah Avlani believes that the task of education and upbringing is to create conditions that promote the development of the child's personality.

Alloma was a supporter of the idea of maturing children on the basis of love for the motherland and national culture, in his works these thoughts were embodied: "...they say that the city where a person was born and grew up, and the country where the city is located, is the homeland of this person. As the turkestanis love our sunny land more than our souls, the Arabs love their Arabia ...and the Eskimos love their North," he wrote[27]. He argued that patriotism-based education and upbringing should encourage young people to show examples of humanity, patriotism.

First of all, the educational process should be quality, rich in innovations, under the free thinking of the student. Based on the activity of the student, the educational process, if organized in a problematic way, leads to the creativeness of the student, the breadth of the circle of creative thinking. Organizing extracurricular circles will work well. The reader was sought in these circles, spent his free time on productive work, was able to get out of his shell. In the lesson, the time for any subject will be limited. In circles, the time is a little more, it is more convenient for the child to think comprehensively, create. The child can be more sought and studied within the framework of the knowledge gained from the lesson. In the course of the lesson, the heuristic method can always be used. This requires the teacher to diligently listen to the student's opinion, discuss the solution given by students on the problem, draw conclusions and conclusions, stimulate the student's opinion. By setting new tasks for the student, encouraging them to find solutions to problem situations, demanding different opinions on an issue, it is possible to gain the student's inclination towards a creative approach. The role of problematic education in expanding the abstract thinking of Primary School students is incomparable. As a result of non-standard thinking, a novelty is created. In the course of the lesson, the problem is solved, as a

result of analysis, synthesis and generalization, as a result of new hypotheses. To maintain eurysical activity, the elementary school teacher is able to choose a problem, taking into account the child's thinking opportunities, complementing the student's thoughts. In primary education, the heuristic method is considered an innovative method, bringing to the surface the hidden capabilities of the child, forming the personal experience of the student. This education combines the formation of Science Learning and creativity of Primary School students. Learns to compare. The ultimate goal of this education is not to acquire a clear knowledge, but in the creative self-realization of the child, that is, the creative achievement of the student in this area is taken into account, and not the assimilation of knowledge about the subject. Traditional education cannot be replaced by heuristic education, but it is used as an aid to traditional education in order to realize the creative abilities of the student. Through this method, the elementary school student sees himself as an absolute participant in the lesson, increases his activity in the lesson and absorbs Science well. Through this method, the child is not forcibly taught the subject, but achieved independent learning, albeit by mistake. Below is an example of a heuristic assignment.

For example: let everyone close their eyes. Imagine yourself going for a break. You only studied during the last school year, and now it's time to relax, play your favorite games. You have reached the retreat. You looked at the retreat. What did you bring with you to the retreat? It turns out that there are a lot of toys. Which one do you want to play? In which Transport did you arrive? What did you meet on the road? You made a lot of friends. Holiday every day at the retreat. How is it? Are you happy? Open your eyes and talk about this fantastic journey and how you feel at the break.

The above heuristic assignment is approached creatively by students with excitement and interest. The thinking skills of the reader, the scope of imagination, thinking expand.

Conclusion

1. The system for the development of creative abilities of Primary School students should be improved theoretically and methodically.

2. Texts given in the native language and reading literacy textbook can also be used effectively in preparing students for PIRLS international assessment programs.

3. In the development of creative abilities of students, it is necessary to integrate the textbook of native language and reading literacy and textbooks of Music, Natural Science and technology.

4. It is necessary to improve extracurricular reading lessons, use in them works that develop the creative abilities of students.

5. During classes, the interests of each child: drawing, singing, Hatto one and two lines of poetry should not be overlooked, too, those who strive to practice.

6. Teachers should choose literature with the field of interest in mind.

7. The correct orientation, stimulation of the interests of Primary School students will make children less likely to believe and hesitate.

8. In the process of forming the creative abilities of students in elementary grades, fiction plays an important role as an educational tool.

List of used literature:

1. It is necessary to theoretically and methodically improve the system of developing the creative abilities of elementary school students.
2. The texts provided in the mother tongue and reading literacy textbooks can also be effectively used to prepare students for PIRLS international assessment programs.
3. It is necessary to integrate native language and reading literacy textbooks and music, natural science and technology textbooks in the development of students' creative abilities.
4. It is necessary to improve extracurricular reading lessons, to use works that develop students' creative abilities.
5. During the lessons, you should not ignore the interests of each child: drawing, singing, even those who want to practice a couple of lines of poetry.
6. Teachers should choose literature based on the field of interest.
7. Properly directing and encouraging the interests of elementary school students makes children free from shyness.
8. In the process of forming the creative abilities of students in primary grades, fiction literature plays an important role as an educational tool.

List of used literature:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O‘zbekiston, 2019. - 46 b.
2. O‘zbekistan Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.O‘RQ-637.-T.: 2020.
3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. Barkamol avlod orzusi. –T.: O‘zbekiston, 1998.- 31-61 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-sonli qarori. –T.: 2017-yil 15-mart.
5. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori. 1-ilova. –T.: 2017-yil 6-aprel.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida /Rasmiy nashr / O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T.: Adolat, 2018. 35-b.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M ning “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712 sonli farmoni. 1-ilova. –T.: 2019-yil 29-aprel.7-11 b.
8. Aziz Qayumov. —Alisher Navoiy, —Ajoyib kishilar hayoti -Toshkent, 1991. 56-59-betlar.
9. Bolalarning ijodiy tasavvurlarini rivojlantirish bo‘yicha taqdimot. Toshkent 2019. 44-47-betlar.

Internet materials:

<http://bs.yandex.ru/count/> Lenskiy V.V. Texnologii mishleniya.
<http://erkatoy.uz>

<http://ziyonet.uz>
<http://kutubxonachi.uz>
<http://uzedu.uz>
<http://xabar.uz>

TALABALARDA SOG‘LOM TURMUSH TARZI KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA SPORT KLUBINING TUTGAN O‘RNI

Zahritdinov Alimardon Tajiddinovich
Guliston Davlat universiteti,
“Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi”
kafedراسi o‘qituvchisi.
Nurullayev Nurmuxammad, JM 3 bosqich talabasi.
E-mail: alimarodza1985@gmail.com

Annotasiya: Maqolada talabalar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda sport klubining tutgan o‘rni, jismoniy rivozhlanish, sog‘lom hulq, sog‘lom madaniyat kabi dolzarb muammolar ko‘rib chiqilgan. Unda, oliy ta‘lim tizim talabalari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rov natijalari muvofiq sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha olingan tajribalarni tahlil qilish asosida ilmiy va uslubiy ko‘rsatkichlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: oliy talim, sog‘lom turmush tarzi, sport club, jismoniy rivojlanish, sog‘lom hulq, sog‘lom madaniyat.

Аннотация: В статье рассматривается роль спортивного клуба в формировании здорового образа жизни у студентов, физическом развитии, здоровом поведении, а также актуальные проблемы, такие как культура здорового образа жизни. В ней представлены научно-методические показатели, основанные на анализе накопленного опыта по здоровому образу жизни по результатам анкетирования, проведенного среди учащихся системы семейного воспитания.

Ключевые слова: higher education, healthy lifestyle, sports club, physical development, healthy behavior, healthy culture.

Resume: The state considers the role of a sports club in the formation of a pre-dolor lifestyle among students, physical development, healthy behavior, as well as topical issues, such as the culture of a pre-doro lifestyle. It presents scientific and methodological indicators based on the analysis of the accumulated experience on the pre-prenatal lifestyle based on the results of a questionnaire tested among the participating family education systems.

Keywords: scientific and methodological support of the norm "Systems for assessing the level of physical fitness of the population", health, physical development, physical fitness, monitoring.

Mavzuning dolzarbligi. Sogʻlom turmush tarzi eng avvalo har bir insonning jismonan sogʻlom boʻlishi va oilada tinch - totuvlik, mehnat jamoasi hamda maxallada yaxshi kayfiyat bilan muomilada boʻlishni tushunmoq kerak. Sogʻlom turmush tarzining tarkibida juda koʻp omillar yotadi. Yaʼni tozalikka rioya qilish, yaxshi kiyinish, madaniy xordik, chiqarish atrof - muhitni toza tutish, xushfeʼllik, jismonan chiniqish kabi muhim boʻlgan sohalar ham bor. Bularsiz albatta inson yaxshi, maqsaddagidan yashay olmaydi.

Oʻzbekiston sharoitida sogʻlom turmush tarziga bagishlab bir qator ilmiy tadqiqotlar oʻtkazilgan. Ularning natijalarini monografiya, ilmiy-ommabop risolalar, metodik tasvsiyalar tariqasida nashrdan chop etilgan. Bulardan asosan inson omili, ulardan foydalanish yoʻllari hamda inson kamolatida tozalik (gigiyena), atrof - muhitni extiyot qilib saqlash (ekologik), tibbiyot va shunga oʻxshash soxalar tegishli muloxazalar qilingan.

Insoniyatning salomatligi jamiyatdagi ijtimoiy qadriyatlar orasida eng muhim oʻrinlardan birini egallaydi[1].

Sogʻlom turmush tarzida, turmush va dam olish gigiyenasi, shaxslararo munosabatlar madaniyati, ekologik madaniyat, oʻz organizmining fiziologik jihatdan normal holatda saqlab bora olish va atrofdagilarning salomatligi toʻgʻrisida qaygʻurish singari majmuaviy omillarni oʻz ichiga oladi. Inson hayotining ana shunday usuli turmush tarzining hamma tomonlarini rivojlantirib borishning eng muhim shartlari boʻlib qolladi[4].

Sogʻlom turmush tarzini shakllantirish muayyan darajadagi madaniyatga erishishni, isteʼmol qilish, odamlar bilan munosabatda boʻlish va yurish turishda aql bilan ish qilib madaniyatli boʻlishni koʻzda tutadi. Mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti davrida sogʻlom turmush tarzining ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti davrida sogʻlom turmush tarzining ijtimoiy - gigenik mezonlarini aniq belgilab olishning ahamiyati ayniqsa ortadi.

Sogʻlom turmush tarzi muammosi - odamzod oldida turgan eng muhim muammo shaxsni har tomonlama rivojlantirish, mehnat, turmush va dam olish sohasida odamlar ijtimoiy faolligi kuchayib borishiga yordam beradigan ilmiy jihatdan asoslangan ijtimoiy - gigenik jihatdan oqilona boʻlgan turmush tarzidagi shakllantirish muammosidir[2].

Koʻpchilik tadqiqotchilarning maʼlumotlariga qaraganda, aholi salomatligi kamida 50% turmush tarziga, 15 - 20% atrof-muhitga va yana shuncha miqdorda odamning irsiyati hamda sogʻliqni saqlash tizimiga borliq boʻladi. Mehnat jamoa har qanday mojarolar insonning diliga ozor berib, turli kasalliklarga sabab boʻlishi maʼlum[6].

Sogʻlom turmush tarzining eng muhim ijtimoiy tomoni insonlarning ijtimoiy mehnat, oʻzaro munosabatlar, oila, turmushdagi faoliyati, insoning jismoniy va maʼnaviy qobilyatini atrofdagi tabiiy va ijtimoiy muhit bilan uygʻunlashgan holda har tomonlama namoyon qilishidir. Bunda har bir insonning hayotida erkin boʻlishi, inson omilini ijtimoiy va psixofiziologik jihatdan mumkin qadar koʻproq, faollashtirish imkoniyati koʻzda tutiladi. Boshqacha qilib aytganda, sogʻlom turmush tarzi degan tushuncha shaxsning turli usul va shakldagi faoliyatiga butunlay kirishib ketishi, bioijtimoiy taraqqiyo-ting muayyan darajada boʻlishidir, degan maʼnoni

anglatadi. Sogʻlom turmush tarzi inson hayot faoliyatining miqdor va sifat koʻrsatkichlarini oʻz ichiga oladi. Mamlakat ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotini zamonaviy fan - texnika inqilobi negizida qayta koʻrish davrida sogʻlom turmush tarzining shu tomonlari sezilarli darajada oʻzgarib bormoqda[5].

Tadqiqotning maqsadi: Oliy ta'lim muasasalari talabalarini sogʻlom turmush tarzi haqidagi bilimlarini, tushunchalarini hamda oliy ta'lim dagi qaysi fanlar sogʻlom turmush tarzi haqida bilim berishni aniqlash va ularga amaliy koʻrsatmalar berish.

Tadqiqot ishini tashkil etish va oʻtkazish uslublari. Guliston davlat universiteti jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasida professor oʻqituvchilari tomonidan Guliston Davlat universiteti hamda Guliston pedagogika institutining turli xil mutaxassisliklarning 1-2 kurs talabalarini oʻrtasida anonim soʻrov oʻtkazildi. Soʻrovda 851 talaba ishtirok etdi, ulardan 415 nafari yigitlar va 436 nafari qizlardan iborat boʻldi. Oliy ta'lim muasasalari talabalarini "Sogʻlom turmush tarzi" haqidagi bilimlarini aniqlash uchun savol - javob (anketa).

Tadqiqot natijalari va muhokamasi..

Soʻrov varaqasi (anketa) dagi savollarga javob yashirin holda olindi. Ikkita oliy ta'limni taqqoslab koʻradigan boʻlsak, natija quyidagicha boʻldi.

Oliy ta'lim muasasalari talabalarini tibbiy koʻrikdan oʻtkaziladimi degan savolga Guliston Davlat universiteti 150 nafar talabalaridan 62 tasi oʻtkaziladi deb javob bergan, Guliston pedagogika institutidan esa 76 ta talabala oʻtkaziladi deb javob bergan. Raqamlarning bunday koʻrsatkichlarini kuyidagicha taxlil qilish mumkin: yaʼni oliy ta'limda jismoniy tarbiya darsi joʻrimalda va boshqa fanlarda "Sogʻlom turmush tarzi" toʻgʻrisidagi maʼruza va suhbatlar oʻtkazilmaganligidan dalolat beradi.

1-jadval

Talabalarning anketa savollariga javoblari

№	Savolnoma	Guliston Davlat universiteti		Guliston pedagogika instituti	
		ha	yoʻq	ha	yoʻq
1	Oʻquvchilarni tibbiy nazoratdan	62	88	76	74
2	Jismoniy tarbiya darsiga kiziqasizmi?	133	17	138	12
3	Sogʻlomlashtirish kuni oʻtkaziladimi?	64	86	68	82
4	Kasalliklarni oldini olishda jismoniy tarbiyani foydasi bormi?	102	48	111	39
5	Ichqilikbozlikka va chekishga qarshi kurash tajbirlari oʻtkaziladimi?	98	52	86	64
6	Soklomashtirish tugaraqi mavjudmi?	48	102	50	100
7	Turistik sayrlar tashkil qilinganmi?	98	52	103	47

8	"Alpomish" va "Barchinoy" maxsus testlari topshirganmisiz?	9	141	10	140
9	Katta tanafusda o'yinlar o'tkaziladimi?	24	126	36	114
10	Mashgulotgacha bo'lgan gimnastika	38	12	42	108
11	Qanday sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkaziladi?	75	75	57	93
a) mashgulotgacha bo'lgan gimnastika b) sog'lomlashtirish soati o'tiladimi v) turistik sayrlar					

Jismoniy darsiga qiziqasizmi degan savolga, Guliston Davlat universitetining 150 nafar talabalaridan 133 tasi qiziqamiz deb javob berdi. Guliston pedagogika institutining talabalari esa 138 tasi qiziqamiz deb javob berdi.

Raqamlarning bunday ko'rsatkichlarini quyidagicha taxlil qilish mumkin: ya'ni oliy ta'lim muasasalarida jismoniy tarbiya darsiga talabalarining qiziqishi baland. Sog'lomlashtirish kuni o'tkaziladimi degan savolga, Guliston Davlat universitetlari 150 ta talabadan 64 tasi o'tkaziladi deb javob qilgan. Guliston pedagogika instituti talabalari yuqori deb javob qilgan. Raqamlarning bunday ko'rsatkichlari quyidagicha taxlil qilish mumkin: ya'ni oliy ta'limda talabalar sog'lomlashtirish haqida tushunchaga yetarli darajaga ega emaslar.

Oliy ta'lim muasasalari talabalarini «Sog'lom turmush tarzi» haqidagi bilimni aniqlash uchun savol – javob (% hisobida)

- A - Guliston pedagogika instituti
- B - Guliston Davlat universiteti

Eslatma: A- Guliston Davlat universiteti, B- Guliston pedagogika instituti

Kasalliklarini oldini olishda jismoniy tarbiyani foydasi bormi degan savolga Guliston Davlat universitetining 150 nafar talabalaridan 102 tasi foydasi bor deb javob qilingan. Guliston pedagogika institutining 150 nafar talabalaridan 111 tasi

foydasi bor deb javob qilganlar. Raqamlarning bunday ko'rsatkichlarini quyidagicha taxlil qilish mumkin: ya'ni oliy ta'limda jismoniy tarbiya haqida talabalalarga nazariy bilim berilmagan.

Ichkilikbozlikka va chekishga qarshi kurash tadbirlari o'tkaziladimi degan savolga Guliston Davlat universitetining 150 nafar talabalalaridan 98 tasi o'tkaziladi deb javob bergan. Guliston pedagogika institutining talabalalari esa 86 tasi o'tkaziladi Aniq javob bergan. Raqamlarning bunday ko'rsatkichlarini quyidagicha taxlil qilish mumkin; ya'ni talabalalarga sog'lomlashtirish haqida ko'proq tushuncha berilmagani, ichkilikbozlik va chekish haqidagi tadbirlarni yetarli darajada tashkil qilinmaganini ko'ramiz.

Sog'lomlashtirish to'garagi mavjudmi degan savolga Guliston Davlat universitetining 150 nafar talabalalaridan 48 tasi mavjud deb javob bergan, Guliston pedagogika instituti talabalalari esa 50 tasi mavjud deb javob qilgan. Raqamlarning bunday ko'rsatkichlarini quyidagicha taxlil qilish mumkin: ya'ni oliy ta'limda sog'lomlashtirish to'garagi tashkil etilmaganligini guvohi bo'lamiz.

Turistik sayrlar tashkil etilganmi degan savolga Guliston Davlat universitetining 150 nafar talabalalaridan 98 tasi tashkil qilingan. Guliston pedagogika institutining talabalalari esa 103 tasi tashkil qilingan deb javob bergan, ko'rsatkichlarini quyidagicha taxlil qilish mumkin: ya'ni oliy ta'limda turistik sayrlar yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligidan dalolat beradi.

"Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi" me'yorlarini topshirganmisiz degan savolga Guliston Davlat universitetining 150 nafar talabalalaridan 9 tasi topshirganlar deb javob bergan, Guliston pedagogika instituti talabalalari esa 10 tasi topshirmaganman deb javob bergan. Raqamlarning bunday ko'rsatkichlarini quyidagicha taxlil qilish mumkin: ya'ni avvalom bor oliy ta'lim ma'muriyati bunga ahamiyat bermaganligini va talabalalar "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi" me'yorlarini tanish emasligini ko'ramiz.

Katta tanaffusda o'yinlar o'tkaziladimi degan savolga Guliston Davlat universitetining 150 nafar talabalalaridan 24 tasi o'tkaziladi deb javob bergan. Guliston pedagogika instituti talabalalari esa 126 tasi o'tkaziladi deb javob bergan, raqamlarning bunday ko'rsatkichlarini quyidagicha taxlil qilish mumkin: ya'ni oliy ta'lim darsdan tashkari, katta tanaffuslarda o'yinlar har xil musobaqalar o'tkazilmaydi.

Mashg'ulotgacha bo'lgan gimnastika o'tkaziladimi? degan savolga Guliston Davlat universitetining 150 nafar talabalalaridan 38 tasi o'tkaziladi degan javob bergan. Guliston pedagogika instituti talabalalari esa 42 tasi o'tkaziladi deb javob bergan. Raqamlarning bunday ko'rsatkichlarini quyidagicha taxlil qilish mumkin: ya'ni mashgulotlarni kam o'tkazilishi va gimnastika haqida talabalalarga tushunchalar berilmaganligi ko'rinadi.

Qanday sog'lomlashtirish tadbirlari o'tkaziladimi? degan savolga Guliston Davlat universitetining 150 nafar talabalalari 75 tasi o'tkaziladi deb javob bergan. Guliston pedagogika institutining talabalalari esa 57 tasi o'tkaziladi deb javob bergan. Raqamlarning bunday ko'rsatkichlarini quyidagicha taxlil qilish mumkin: ya'ni oliy ta'limda sog'lomlashtirish ishlari yo'lga quyilmaganligidan dalolat beradi.

XULOSA. Ijtimoiy ilmiy tadqiqotni olib borishdan so'ng xulosa qilib shuni ta'kidlashimiz kerak. Sog'lomlashtirish jismoniy tarbiya insonlarni sog'liklarini mustahkamlashda va tiklashda asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

Oliy ta'limda muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan har chorakda o'tkazish, bolalar salomatligini tekshirish va turli jismoniy mag'shulotlar yordamida kasalliklarni oldini olish sog'liqni mustahkamlash imkonini beradi.

Talabalalar bilan sog'lom xayot tarzi to'g'risida ma'ruzalar tashkil qilish va unga mutaxassislarni taklif qilib uchrashuvlar o'tkazish.

Har bir oliy ta'limda sog'lomlashtirish kunini tashkil qilish va o'tkazish oliy ta'lim ma'muriyatiga yuklatilsin.

Oliy ta'limda cog'lig'i zayiflashgan talabalar bilan sog'lomlashtirish jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil qilish va o'tkazish zarur.

6. Oliy ta'limda "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi" me'yorlarini topshirishga talabalarni tayyorlash va me'yorlarini qabul qilish va uni sog'lom turmush tarzini asosiy me'yori deb hisoblash kerak.

7. "Aholining jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash tizimi" me'yorlarini musobaqa shaklida tantanaliy ochilishi bilan o'tkazish kerak.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlarga muvofiq quyidagilarni tavsiya etish mumkin.

Oliy ta'limda talabalarning jismonii tarbiyani tashkil qilish jarayonida ularning o'ziga xos tomonlari qiziqish va extiyojlari, viloyatning o'ziga xos xususiyatlarini to'la hisobga olish.

Talabalarni jismonii tarbiya, sog'lom turmush tarziga o'rgatish masalalarini barcha fan o'qituvchilarining o'quv – tarbiya rejalariga kiritish.

Talabalaning umumiy madaniyatini takomillashtirib oliy ta'lim va oilada jismoniy tarbiya sport va sog'lom turmush tarzi obro'sini baland ko'tarish.

Jismoniy tarbiya, milliy qadriyatlar va turli an'analarning sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim vosita ekanini hisobga olib uni turli matbuot va ommaviy axborot vositalari yordamida keng targ'ib qilish tushuntirish ishlarini jonlantirish va x.k.

Jismonii madaniyat o'qituvchilarini nufuzini oshirish. Zamonaviy talablarga javob beruvchi moddiy texnika bazasini tashkil etish.

Umumta'lim fanlari o'qituvchilari, talabalar, ota - onalarga jismonii madaniyat va sog'lom turmush tarzi bo'yicha saboq berish.

Ijtimoiy sharoitlarni yaxshilash, sog'lomlashtirish chora - tadbirlarini o'tkazish saviyasini takomillashtirish va rag'batlantirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – Учебное пособие. М.: КНОРУС.– 2018. - 240 с.

2. Ермаков, В.А. Воспитание здорового образа жизни / В.А. Ермаков, Э.В. Шелиспанская. Тульский гос. ун-т. – Т.: Изд-во ТулГУ.–2018.–113 с.

3. Махкамжанов К.М. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. T.: 2018.- 434 b.

4. Холодов Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Холодов Ж. К., Кузнецов В. С. – М.: Педагогика, 2000. – 474с

5. González K, Fuentes J & Márquez JL 2021. Physical inactivity, sedentary behaviour and chronic diseases. Korean Journal of Family Medicine 38(3): P .111–115.

JISMONIY MASHKLAR BILAN SOG'LOM TURMUSH TARZINING ASOSIY VOSITASI SIFATIDA

Jo 'rayev G'

Guliston davlat universiteti

e-mail: gulomdjurayev@gmail.com

Mamlakatimizda davlat siyosat darajasiga kutarilgan sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatining (STT jismoniy madaniyati) poydevori umumiy ta'lim maktablarida qo'yilishi hozirgi kunda sir emas. Chunki jismoniy mashqlar bilan tizimli va maqsadli shug'ullanish mashg'ulotlari, ularning mazmunii, tuzilishi, vositalarini amaliyotga qo'llashga oid nazariy bilimlar, amaliy malakalar zahirasi maktab yoshidan boshlab boyitiladi.

Tadqiqotlarimiz davomida o'quvchilarning mustaqil mashg'ulotlari uchun o'zlari tuzadigan jismoniy mashqlar komplekslarini tuzish va bajarishda rioya qilishi lozim bo'lgan qoidalarini nazariy jihatdan egallaganligini o'rganish bizni qiziqtirdi. 70 dan ortiq (7 sinflar) eksperimental guruh o'quvchilarining biz o'rgangan muammo bo'yicha anketa savollariga bergan javoblari bizni qoniqtirmadi. Maxsus adabiyotlar taxlili (L.P.Matveev,1991; F.A.Kerimov,2004; A.Abdullaev,Sh.X.Xonkeldiev, 2005; Yu.I.Evseev,2008; va boshqalar) o'quvchilarning jismoniy mashqlar bilan mustaqil mashg'ulotlarini boshlanishi tana skeleti mushaklarini ko'pchilikni qamrab olmasligi, ayniqsa, katta mushaklar guruhi bilan mashqlanishni boshlamaslikni tavsiya qilishiga qaramay, "katta mushaklar guruhigaga yuklama berish mumkin" deganlar soni so'rovda ishtirok etganlarning 69,3% ni tashkil etdi. Lekin, uning "motivi"ni biluvchilar soni esa 13,1% ni ham tashkil etmadi. Sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatiga oid adabiyotlar (A.Abdullaev,Sh.Xonkeldiev,2005; Yu.I.Evseev,2008; va boshqalar) mashg'ulotlarning boshlanishida katta mushaklar guruhi(trapeziyasimon, deltasiimon, ko'krakning katta mushagi, qorin pressisi va boshqalar) ishga jalb qilinmasligi, mabodo, shu guruhga kiruvchilar jalb qilinsa mashqlarning ijrosining intesivligi yuqori bo'lmasligi, qaytarishlar soni taxminan 6-8 marta atrofida, sekin bajarilishi, ularning qayd qilingan yuklama me'yoriga jismoniy moslashuvi kamida 2-3 oy davomida sodir bo'lishi mumkinligiga dalillar keltirmoqda. Katta mushaklar guruhiga yuklama berish bilan mashg'ulotlarni boshlash shug'ullanuvchilar oganizmini tez charchatishi

mustaqil shug'ullanish hamda o'quv mashg'ultlari orqali isbotlangan. Respodentlardan faqat 9,2 % yuqorida qayd qilin ganlar haqida ma'lumotlarga ega ("yuklama berish mumkin, lekin mashqlar faqat sekin bajarilishi lozim"). Aslida, sekin bajarish bilan boshlangan mashqlarni su'ratini tezlashtirish bilantugallash yoki aralashtirib bajarish qoidasiga rioya qilish ijro etilayotgan mashqni ta'sir kuchini oshirishi kichik maktab yoshidaligidayoq o'quvchilargao'rgatilishi lozim (mashqning ta'sir kuchini oshirishni bilasizmi savoliga "ha" deb javob berganlar soni 8,5%ni tashkil etdi holos).

Adabiyot materiallari va STT jismoniy madaniyatining *mustaqil mashg'ulotlarini kuzatish va to'plangan innovatsiyalarni umumlashtirib ularni bajarish uchun tuziladigan jismoniy mashqlar majmuyining quyidagi qoidalarini e'tiboringizga g'avola qildik*: 1) harqanday mashg'ult eng avvalo qaddi –qomatni rostdash (vjudimizdagi bizga hizmat qiluvchi a'zolarimizii joy –joyiga qo'yish), tana skeleti mushaklari, paylarimizni cho'zish tipmdagi mashqlar (1-2 ta); 2) qo'l, elka kamari, bo'yin va shu zonadagi mushaklar uchun (1-2 ta); 3) gavdaning asosiy muskullari uchun (2-3 ta) mashqlar; 4) oyoq muskullari uchun (2-3 ta); 5) umumiy t'sir ko'rsatuvchi –nafas, yurak, qon-tomir, hazm qilish va boshqa organlar uchun (sakrashlar, keskin yurish, yugirishlar, burilishlar) barchasi harakatda bajariladi; 6) takrorlashlar soni qamrab olingan mushaklar guruhiga qarab belgilanadi; 7) mushaklar guruhi qanchalar kup harakatga jalb qilingan bo'lsa mashqlar shunchalik sekin bajarilishi lozim.

Bo'lajak sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati sohibining mustaqil mashg'ulotlariing samaradorligi uning nazariy bilimlari bilan uzviy bog'liq. Hozirgi kunda "jismoniy madaniyat", "jismoniy tarbiya " darslari deb nomlanib, ta'lim tizimining barcha o'quv muossasalarining o'quv rejasiga kiritilgan. Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish va bu mashg'ulotlarga e'tibor XU111 asrning o'rtalariga to'g'ri keladi. Mashhur fransuz namoyandasi Jan Jak Russo (1712-1778), taniqli shvetsar demokrat-pedagogi I.G.Pestalotstsi (1746-1827)ning asarlaridagig'oyalar ta'siri oqibatida Germaniyada yangi tipdagi "filantropinlar" (insonlarni sevuvchilar) burjua maktab lari ochildi va ilk bor shu maktablarda bolalar jismoniy tarbiyasi masalalariga e'tibor berildi hamda G. Fit (1763-1836), I.Guts Muts (1759-1839)lar sohaning etakchi mutaxasislari deb tan olindi. Lekin, yangi tipdagi maktablar o'zining predmetiga, aniq maqsadi va vazifalariga, vositalari, o'qitish uslubiyotiga ega bo'lgan to'la qonli darslarga aylanishi uchun bir asrga yaqin vaqt o'tishi kerak edi. Keyinchalik "nemets gimnastikasi" deb nom oladigan, mamlakat jismoniy tarbiya tizimiga tamal toshi qo'yildi, Fridrix Lyudvig Yan uning asoschisi bo'lib, gimnastikani boshqa fanlarga muhim qo'shimcha deb hisobladi.

Gimnastikaning orginal tizimini shved dramaturgi, jamoat arbobi Per Genrix Ling (1776-1839) yaratdi. Lekin uning gimnastika darsi (agar, uni dars deb hisoblasak) o'zining aniq strukturasi ega emas edi. Keyinchalik uning o'g'li Yalmar Ling maktab pedagoglari Trengren, Balk, Norlander va boshqalar bilan darslarning rejasini ishlab chiqdilar. Mashqlarning "ketma-ketligi", "uzluksizligi", "asta-sekinlik", "ikki

tomonlamalilik” va boshqa qator ta’lim jarayonining hozirgi printsiplarining elementlari ham shakllanaboshladi, darslarning turli sxemalari tuzilib amaliyotga tatbiq etildi. Lekin , ularning asosida gigienik vazifalarni hal qilish nazarda tutilardi xolos. Dars, jismoniy mashqlar bilan shug’ullanish mashg’ulotla rining hozirgi kundagilariga mazmuni, tuzilishiga ko’ra yaqinlari chexlarning “Sokol gimnastikasi ” tizimining asoschisi Miroslav T!rsh (1832-1884) tomonidan yaratilgan darslar XIX asrning o’rtalarida keng ko’lamda qo’llanila boshlandi. Evropa mamlakatlarining ko’pchiligida, jumladan Rossiyada ham *vazifasiga ko’ra jismonan har tomonlama rivojlantirish, estetik va ahloqiy tarbiyalash, davom etish vaqti aniq belgilangan, uch qismdan: tayyorlov, asosiy, yakunlov qismli darslar* yuzaga keldi. Mashhur fransuz fiziologi, pedagogi Jorj Demeni (1850-1917) darslarda ilk bor anatomiya, fiziologiya ,gigiena, pedagogika fanlarining yutuqlaridan to’liq foydalandi. Uning darsi etti bo’limdan iborat bo’lib, har bir bo’lim uchta komponentni (dars vazifalari, vositalari, mashqning me’yori) o’zida mujassam lashtirdi. Bu darslar zamonasining orginal darslari hisoblanagan. Uning shogirdi , izdoshi Eber (fransuzlarning jismoniy tarbiyasining “eber” tizimi asoschisi) har kuni gimnastika darsini ochiq havoda o’tkazish kerakligini tavsiya qilib, o’qovchilar uchun dars vaqtini ilk bor 60daqqa deb belgiladi.

BOSHLANG’ICH SINIF ONA TILI VA O’QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI O’QISH DARSLARINI TASHKIL ETISH

*Shokirova Maftuna Botirjon qizi
GulDU 2-kurs magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qish darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi va samaradorligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so’zlar: maktabdan va sinfdan tashqari ishlar metodikasi, xorijiy tajribalar, mustaqil ishlar, o’qituvchi, o’quvchi, o’qish darslari

Boshlang’ich ta’lim uzluksiz ta’limning eng muhim bo’g’inidir. “O’zbekiston Respublikasida umumiy o’rta ta’lim to’g’risida“gi Nizomda ta’kidlanganidek:

“Boshlang’ich ta’lim o’qish, yozish, sanash, o’quv faoliyatining asosiy malaka va ko’nikmalari, ijodiy fikrlash, o’zini-o’zi nazorat qilish uquvi, nutq va xulq-atvor madaniyati, shaxsiy gigiyena va sog’lom turmush tarzi asoslarining egallab olinishi ta’minlashga da’vat etilgan”[1].

Shu asosga ko'ra, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning umummadaniy va axloqiy ko'nikmalari, dastlabki savodxonlik malakalari shakllantirilishi lozim. Boshlang'ich ta'lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga, jismonan sog'lom bo'lishga moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga, go'zallik va nafosatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarini o'zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilishga o'rgatadi. Bunda boshlang'ich sinflardagi sinfdan tashqari darslarning ham alohida o'rni bor.

Boshlang'ich ta'limda sinfdan tashqari o'qish ham sinfdan o'qish kabi o'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatish va mustaqil mutolaaga rag'bat uyg'otishga ko'ra alohida ahamiyat kasb etadi.

Respublikamizda joriy yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan yoshlarga e'tiborni kuchaytirish, yosh avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini ta'minlash yuzasidan 5 ta muhim tashabbus ilgari surildi [2].

Shu ma'noda ana besh muhim tashabbuslardan biri - yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, ularda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda sinfdan tashqari o'qish darslari ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Sinfdan tashqari o'qish darslari yosh avlod qalbida ezgulikka muhabbat, yovuzlikka nafrat tuyg'ularini uyg'otish, matn mazmunini qayta hikoyalash, ma'lum reja asosida qisqartirib yoki shaxsini o'zgartirib hikoyalash, badiiy tasvir vositalarini aniqlash, asar qahramonlarining fe'l-atvorini, xatti-harakatini baholash orqali ularning bog'lanishli nutqini o'stirish, qisqa qilib aytganda, kitobxonlik madaniyatini kamol toptirishda katta imkoniyatlarga ega.

Sinfdan tashqari o'qishning maqsadi – o'qish malakalarini takomillashtirish, kitob tanlab oladigan muntazam kitob o'qiydigan, o'qilgan kitobni to'g'ri baholay oladigan ongli kitobxonni tarbiyalash. Maktablarda 1959 yildan boshlab maxsus sinfdan tashqari o'qish darslari tashkil etilgan.

Sinfdan tashqari o'qish 1-2 sinfdan haftada 1 marta, 3-4 sinfdan 2 haftada 1 marta o'tkaziladi. Savod o'rgatish jarayonida haftadagi oxirgi alifbe darsining 17-20 daqiqasi ajratiladi. Bu darslarning asosiy vazifasi o'quvchida badiiy kitoblarni o'qishga havas uyg'otish, o'qigan kitoblari yuzasidan kundalik yurita olishga o'rgatish, bolalar adabiyotining mashhur adiblari hayoti va ijodi bilan elementar tarzda tanishtirish.

Metodikaning vazifasi sinfdan tashqari o'qish uchun o'qiladigan adabiyotlar ro'yxatini tavsiya qilish, yillik o'quv rejasi va dars strukturasi namunalarini ishlab chiqishdir.

Sinfdan tashqari o'qish uchun kitob tanlashda quyidagi tamoyillarga amal qilinadi:

- 1.O'zbek va chet el bolalar adabiyoti yozuvchilari asarlarini tanlash.
- 2.Kitob tanlashda o'quvchilarni har tomonlama tarbiyalashga xizmat qilishni ko'zda tutish.
- 3.Asar janri va mavzusini xilma-xilligiga e'tibor berish.

4. O'quvchilarning yoshi va saviyasiga muvofiqligini hisobga olish.
5. O'quvchilarning shaxsiy qiziqishini mustaqil o'qishni hisobga olish.
6. Mavsumiy tamoyilga amal qilish.

Sinfda o'qish – hayotga tayyorlash, STO' hayotning o'zidir. Sinfdan tashqari o'qishga rahbarlikning asosiy shakli maxsus STO' darslaridir, u erkin dars hisoblanadi. STO' darslarida o'quvchilarning kitobxonlik qiziqishlari, bilim doirasi, estetik taassurot, badiiy obrazlarning idrok etishi, ijodi rivojlanadi, faol kitobxonga xos ko'nikma va malakalar rivojlanadi.

STO' darslariga qo'yiladigan talablar:

- har bir darsni kirish suhbatini bilan boshlash;
- har bir darsda o'quvchilar o'qigan kitoblar-asarlarni hisobga olish;
- har bir darsda o'qish uchun Yangi asarlar tavsiya qilish;
- har bir darsda o'qilgan asar yuzasidan suhbat metodida tahlil ishlarini amalga oshirish;
- o'qilgan asarlar yuzasidan ko'rgazmalar tayyorlash, asarga taqriz yozish, asar muallifi haqida ma'lumotlar to'plash, albomlar tayyorlash, kitobxonlik kundaligini yuritish;
- har bir darsda tahlil qilingan asarlar yuzasidan umumlashtiruvchi, yakunlovchi suhbat uyushtirish.

Sinfdan tashqari o'qish darslarining muhim vazifalari:

- asar o'qish asar tanlashda o'quvchida mustaqillikni tarbiyalash, buning uchun mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berish;
- qiziqarli mashq turlaridan foydalanish, eng yaxshi insholarni, taqrizlarni, yozuvchi haqida to'plangan ma'lumotlari o'qitish, tez aytish, topishmoqlar topish, ifodali o'qish, maqollar aytish musobaqasi, ertak to'qish, bilimdonlar anjumani, konkurslar tashkil qilish, muayyan mavzular bo'yicha savol-javoblar uyushtirish, o'qish tarzidagi ish turlaridan foydalanish zarur.
- Sinfdan tashqari o'qishning yillik taqvim rejasini tuzish. Bunda N.N.Svetlovskaya ishlab chiqqan STO' bosqichlariga rioya qilish.

Sinfdan tashqari o'qishga rahbarlikning yordamchi shakllariga:

1. Kitobni targ'ib qilish. Sinfdan tashqari o'qishga tavsiya qilinadigan asarlar ro'yxati sinfga yoki maktabning maxsus joyiga osib qo'yiladi, ular vaqti-vaqti bilan yangilanib turadi. Ko'rgazmalar tashkil qilinadi, o'qituvchi maxsus suhbatlar uyushtiradi.

2. Yakka tartibdagi yordam va kundalik tekshiruv. O'quvchi o'qigan kitoblari yuzasidan suhbat uyushtiriladi, o'qigan kitoblar hisobga olinadi, shaxsiy fikrlar aniqlanadi, uy kutubxonalarini bilan tanishiladi, ota-onalar bilan suhbatlashiladi.

3. Sinfdan tashqari o'qish yuzasidan ommaviy ishlar: adabiy ertaklar, viktorinalar, yozuvchilar bilan uchrashuvlar, adabiy ekskursiyalar ular uchun maxsus tayyorlaniladi.

4. Kutubxonaga yozilish. 1-sinf o'quvchilari o'qituvchining ruxsati bilan, tavsiyasi bilan kutubxonaga a'zo bo'ladi.

5. O'quvchilarning o'qiganlarini hisobga olishda ularning kitobxonlik kundaligidan foydalanish.

1-sinf o'quvchilari 2-yarim yillikdan boshlab kitobxonlik kundaligiga yozuvchining ismi, familiyasi va kitob nomini yozadi. 2-sinfda esa unga nashr etilgan joyi va yilini qo'shib yozadilar. 3-4- sinfda o'qigan kitobiga taqriz yozadi, o'z mulohazalarini yozadi, ya'ni munosabat bildiradi.

Sinfdan tashqari o'qish o'quvchilarning mustaqil faoliyati asosida uyushtiriladi[4]. Bu esa, bir tomondan, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, qiziqishlari doirasini, ikkinchi tomondan, o'qishga tavsiya qilinadigan asarlarning dastur mavzusiga mosligi va badiiy barkamolligini alohida inobatga olishni taqozo etadi. Shuningdek, sinfdan tashqari o'qish jarayonida nutq o'stirish ishlariga alohida e'tibor beriladi.

Chunki unda qo'llaniladigan turli usullar: matnni ifodali o'qish, rollarga bo'lib o'qish, tanlab o'qish, yod olish, asar mazmuni yuzasidan reja tuzish va shu asosda qayta hikoyalash, qisqartirib hikoyalash, shaxsini o'zgartirib hikoyalash, asar mavzusini aniqlash, qahramonlarning fe'l-avorini tavsiflash va hokazolar o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sinfdan tashqari o'qish darslarida xalq og'zaki ijodi (ertak, maqol, topishmoq) ni o'qib-o'rganish, badiiy asarni tahlil qilish orqali og'zaki nutqni o'stirishning muhim omillaridan hisoblanadi[5].

Yuqoridagilarning barchasida o'quvchilarning o'qish malakalari shakllantiriladi, o'qilgan asarni tushunishga o'rgatadi, ularning so'z boyligini oshirib, lug'atini boyitadi. Sinfdan tashqari o'qish, o'z navbatida, qiziqarli, o'ziga jalb etadigan faoliyat bo'lib, umuman, bolalarning bilim doirasini boyitadi, qiyoslash uchun material beradi. Shuningdek, sinfdan tashqari o'qish darslarida ayrim qiyin so'zlar tushintiriladi, o'quvchilar diqqati esda saqlab qolish lozim bo'lgan aniq, qulay nutq oborotlariga qaratiladi.

Barcha qiyin so'zlarni tushuntirish imkoni bo'lmagani uchun bolalar tegishli bet tagida berilgan ayrim so'zlar izohini o'qishga o'rgatiladi. Shu tariqa ularning lug'at boyligi yangi so'zlar bilan boyib boradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, STO' darslarini biz to'g'ri tashkil eta olsak, bu darslar o'quvchilar dunyoqarashini kengaytiradi, o'quvchilar bilimini oshiradi, mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi «O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5712-sonli farmoni.

3. Sidorova Galina Aleksandrovna, "Xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish – inson kapitalini rivojlantirish omilidir" mavzusidagi xalqaro vebinar. Rossiya, 2020 y.

4. Qurbonova M.F. Mustaqil ishlarni tashkil etish asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan metodlar. Xalq ta'limi, 2020. 3- maxsus son, 37-43 bet.

5. Kuznetsova Marina Ivanovna, "PIRLS 2021 xalqaro solishtirma tadqiqoti doirasida o'qish savodxonligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari".2021y.

6. <http://www.markaz.tdi.uz>

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING O'QUVCHILARNI INTELLEKTUAL RIVOJLANTIRISHGA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Abduraxmonova N.N.

Guliston davlat universiteti, Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

2-bosqich tayanch doktoranti

Abduxalilova Muqaddas Abdug'afforovna

*Guliston tumanidagi 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf
o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarning intellektual rivojlanishiga metodik tayyorgarligini takomillashtirishning amaliy holati, pedagogik zaruriyati, o'rganish darajasi haqida so'z boradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishdan maqsad shuki, aqliy qobiliyat muammosi qadim zamonlardan beri mashhur olimlarning tadqiqot ob'ekti bo'lib kelgan va hozirda ham ahamiyat kasb etmoqda. Aqliy qobiliyatlarni o'rganishning birinchi ilmiy asosi uni o'lchash va tekshirish uchun yaratilgan testlardir. Matematikaga qodir talabalarning xotirasi matematik tizimlarning turli elementlariga nisbatan turlicha namoyon bo'ladi, ularning xotirasi umumlashgan xarakterga ega. Masala turlari va ularni echish usullari, g'oyalar sxemalari, dalillar va dalillar tez esda qoladi va xotirada mustahkam saqlanadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, qobiliyat, aql, matematika, rivojlanish, didaktik o'yinlar, ijodiy yondashuv, fikrlash, integratsiya

Abstract: This article talks about the practical situation, pedagogical necessity, and learning level of improving the methodical preparation of future elementary school teachers for the intellectual development of students. The goal of developing mental abilities of primary school students is that the problem of mental abilities has been the object of research of famous scientists since ancient times and is still gaining importance. The first scientific basis for the study of mental abilities is the tests designed to measure and verify it. The memory of students capable of mathematics is manifested differently in relation to various elements of mathematical systems, their memory has a generalized character. Types of problems and methods of solving them, schemes of ideas, arguments and arguments are quickly remembered and firmly stored in memory.

Keywords: primary education, ability, intelligence, mathematics, development, didactic games, creative approach, thinking, integration

Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilishga alohida e'tibor qaratilib, farzandlarimizning jahon andozalari darajasida zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashi, jismonan va ma'nan etuk insonlar bo'lib ulg'ayishi, ularning qobiliyat va iste'dodini, intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, yosh avlod qalbida Vatanga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini yuksaltirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni[2]da ijtimoiy soha, xususan, ta'lim va ilm-fan sohalarini takomillashtirish vazifalari belgilab berildi. Bugungi kunda dunyo mamlakatlarining ta'lim tizimidagi yutuqlarini baholash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazuvchi hamda islohotlarni amalga oshirishda ko'maklashuvchi nufuzli xalqaro tashkilotlar mavjud. O'zbekistonning ushbu tadqiqotlardagi ishtiroki va natijalari dunyo hamjamiyatida umume'tirof etilishi, yosh avlodni xalqaro tajribalardan kelib chiqqan holda yangi innovatsion usullarda ta'lim olishini ta'minlash hamda olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay bilishlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishda ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish sifat-samaradorligini oshiradi, o'qituvchilarning o'quvchilarga mustaqil fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda yordam beradi, mavzularni o'rganish jarayonida o'quvchida mavzuga bo'lgan ishtiyoq va qiziqishi oshadi, bilimlarni mustahkamlash, o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma, malakalarini shakllanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish uchun o'quv jarayonining pedagogik shartlarini belgilash mumkin.

1-rasm. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish uchun o'quv jarayonining pedagogik shartlari.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli qarori[14] asosida boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini metodik tayyorgarligini rivojlantirish, ularga pedagog shart-sharoitlar yaratish maqsadida bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining o‘quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish maqsadida hamda axborot texnologiyalarini ta’lim jarayoniga joriy etish bo‘yicha multimediali elektron axborot resursi yaratildi.

Mazkur multimediyali elektron axborot resursini tayyorlash uchun 2020 yil 14.08 sanasida № BD-5111700-2.07 raqam bilan ro‘yxatga olingan „Matematika o‘qitish metodikasi” fan dasturi asos qilib olindi.

Mazkur multimediyali elektron axborot resursida ma’ruza, amaliy mashg‘ulotlari uchun ma’ruzalar matni, taqdimotlar, dars ishlanma namunalar, tarqatmali materiallar namunasi, intellektual qobiliyatni rivojlantiruvchi topshiriq va intellektual qobiliyatlarni aniqlovchi test namunlari kiritilgan bo‘lib, elektron axborot resursni yaratishdan asosiy maqsad boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi talabalarining matematika o‘qitish metodikasi fani orqali intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish va o‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishdir. Qachonki o‘qituvchida intellektual qobiliyat rivojlangan bo‘lsagina, u o‘z o‘quvchilarida ham bu qobiliyatni rivojlantira oladi.

Shuningdek, multimediyali elektron axborot resursida mavzularning audio shaklidagi ko‘rinishi ham kiritilgan bo‘lib, ma’lum bir ko‘rishda nuqsonli talabalar, bemalol audio formatdagi mashg‘ulotni tinglab ham mavzularni o‘zlashtirishlari mumkin bo‘ladi. Bu elektron darslikning yana bir yutug‘i hisoblanadi.

Mazkur multimediyali elektron axborot resursi yordamida talabalarning og‘zaki va yozma matematik nutqi, tafakkuri, diqqati xotirasi, mulohaza qilish qobiliyati, olingan bilimlarini amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalari hamda matematik tushunchalari haqidagi tasavvurlari rivojlantiriladi. Bu resursimizdagi topshiriqlar talabalarni mustaqil fikrlashga, izlanish, xulosalar chiqarishga va talabalarni matematika faniga qiziqishlarini oshiradi. Bu resurs orqali talabalar o‘quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish uchun qo‘llanilgan topshiriqlarni ishlab ko‘rishadilar va ularda bunday formatdagi topshiriqlarni echishga bo‘lgan ko‘nikma va malakalari shakllanadi.

Ishlab chiqilgan multimediyali elektron axborot resursi bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda va o‘quv darslariga tayyorgarlik ko‘rishlarida, darsni olib borishda quyidagi imkoniyatlarni beradi:

-boshlang‘ich sinf matematika darslarida multimediyali elektron ta’lim resurslaridan, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta’lim samaradorligini oshirish bilan bir qatorda o‘quvchilarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, o‘quvchilarga motivatsiya berib, bilimga bo‘lgan ishtiyoq hamda qiziqishlarini o‘stiradi, egallangan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda mustaqil qo‘llash uchun ko‘nikma va malakalarini shakllantirishga xizmat qiladi;

-multimediyali elektron ta’limiy resurslarda o‘quvchilar kompyuter monitorida sodir bo‘layotgan hodisalarni ko‘rib va eshitib, fikrlash orqali bilishadi.

O'quvchida sezgi organlari yordamida ekranda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarni idrok etish ko'nikmasi shakllanadi boshlaydi. Chunki ekranda ularning xossa va xususiyatlari aks etadi.

-o'quvchilarda fazoviy tasavvurlar shakllanadi, natijada intellektual qobiliyatlari rivojlanadi.

Yaratilgan multimediyali elektron ta'limiy resursining bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun afzalligi:

-o'qituvchilarning muntazam o'z ustida ishlashlariga imkon yaratadi. Darsga xar doim tayyor bo'ladilar.

-Darslarni noan'anviy ko'rinishda tashkil qiladilar.

-O'quvchilarning o'zlashtirish samaradorligi ortadi.

-Bo'sh o'zlashtiruvchilar bilan bo'shliqlarni to'ldirishda yordam beradi.

-O'qituvchining ota-onalari bilan xamkorlikda ishlash imkonini yaratadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun afzalligi:

-matematika faniga bo'lgan qiziqishi ortadi va o'qishda yuqori ko'rsatkichlarga erishadi.

-Uy vazifalarini bajarishda qiynalmaydi, dars qoldirgan taqdirda ham yangi mavzuni o'zlashtirish imkonini beradi, mulohaza qilib o'rgangan bilimlarini amaliyotda qo'llay oladilar.

-So'nggi bosqichda bilim olishga ishtiyoqi kuchayadi, kattalar va tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlari yaxshilanadi.

Boshlang'ich talim yo'nalishi talabalari uchun multimediyali elektron axborot resurslari yaratilgan ammo Matematika o'qitish metodikasi fani yordamida o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayorgarligini takomillashtiruvchi elektron axborot resursi yo'q. Ushbu multimediyali elektron axborot resursi quyidagi mavzularni o'z ichiga olgan: "Boshlang'ich sinflarda nomanfiy butun sonlarni raqamlashga o'rgatish metodikasi", "Boshlang'ich sinflarda miqdorlarni o'rganish metodikasi", "Tenglik va tengsizliklarni o'rgatish metodikasi bilan tanishtirish", "Geometriya materiallarni o'rganish metodikasi", "Boshlang'ich sinflarda perimetr va yuza(sig'im, hajm) tushunchalarini o'rgatish metodikasi", "Koordinata burchagi. Nuqta koordinatasi. Ko'pyoq. To'g'ri burchakli parallelepiped. Fazoviy shakllar", "Burchak simmetriyasi. Simmetrik shakllar. Simmetriya o'qlarini topish", "Kasr tushunchasi bilan tanishtirish metodikasi", "Arifmetik masalalar echishga o'rgatish metodikasi", "Murakkab masalalar echish usullari. Masalani bir o'zgaruvchili tenglama yordamida echish".

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayorgarligini takomillashtirish bo'yicha matematika o'qitish metodikasi fanidan elektron ta'lim resursi yaratilgan bo'lib, o'zida 10 ta mavzuni qamrab olgan va xar bir mavzuga mos ravishda ma'ruza mashg'ulotlari, amaliy mashg'ulotlar, taqdimotlar, nazorat savollari, topshiriqlar va har bir mavzu uchun 10 ta audio va video darslar keltirilgan, 20 dan ortiq matematika darslarida qo'llash uchun o'yin namunalari, shuningdek har bir mavzu yakunida 10 tadan 100 ga yaqin intellektual qobiliyatlarini aniqlash uchun bilimlarni baxolash deb nomlangan mantiqiy savollar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2019 yil 29 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF- 5712-sonli Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 9 iyuldagi "Matematika ta'limi va fanlarni yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4387-son qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy talim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5847-son Farmoni
4. 2020 yil 7 maydagi "Matematika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-4708- sonli Farmoni
5. Abdullayeva B.S va b Boshlang'ich sinflarda matematikadan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish-Toshkent.: OOO "Jahon print",2011,146- b.
6. Jumayev M.E., „Matematika o'qitish metodikasidan praktikum“- Toshkent.: O'qituvchi, 2004, 328 bet.
7. Markova A.K., Matis T.A. Formirovanie motivatsii ucheniya. M.: izd-vo «Pedagogika». 1990. S.34-56
8. Stefanova N. L. Volkova T. S.,Matematika o'qituvchisini tayyorlashning tuzilishi va mazmuni, uning fan kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan. - 2014 yil
9. Yunusova D.I. Bo'lajak matematika o'qituvchisi metodik tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari. Darslik. Tafakkur qanotlari. 2018

BELBOG'LI KURASHCHILARNING TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

*Turabayev.E.Yu.,
Guliston davlat universiteti.
e-mail: erkinturabayev@gmail.com*

Kalit so'zlar: Belbog'li kurashchilar, texnik va taktik, maskirovka, musobaqa, razvedka.

Belbog'li kurashchilarning tayyorlashda asosiy texnik va taktik harakatlardan iboratdir. Tayyorlovchi harakatlar ular musobaqa qoidalari tomonidan yo'l qo'yiladigan, hujum va himoya harakatlarining muvaffaqiyatini ta'minlaydigan harakatlardir. Belbog'li kurashchida bular razvedka, raqibining zaif tomonlarini ko'rish, manyovr qilish hamda o'z rejalalari harakatlari va holatidan iborat. Razvedka belbog'li kurashchining raqib to'g'risida, uning gavda tuzilishi, xususiyatlari, sifatlari imkoniyatlari va holati haqida: bellashuv olib borish uslubi-aktiv yoki

passiv, hujumkor yoki himoyalaniishi to'g'risida, uning yaxshi ko'rgan harakatlari, o'y-fikrlari va hokazolar haqida tashqi va ichki axborotlar olishga qaratilgan hatti-harakatlardir.

Belbog'li kurashchi bellashuv vaqtida raqibining eng sevimli turish holati qandayligini, qanday masofada turishini, qanday usulini qo'llashini va ularning kuchini, biror usulni bajarish uchun tayyorgarlikni qanday olib borishini, niyatlarini, qanday hujum qilishi, himoyalaniishini va qarshi hujum qilishini, ularning kuchi qandayligini, chaqqonligi va chidamliligini aniqlash ayniqsa muhimdir. Razvedka ko'proq tayyorlovchi xarakterdagi haqiqiy va soxta harakatlar bilan hamda belbog'li kurashchi sevimli usullarini qo'llash bilan olib borilishi mumkin.

Belbog'li kurashchi bellashuv vaqtida psixolog bo'lishi raqibining holatini bilishi; fiziolog bo'lishi-harakatlari, nafas olishi va ter chiqishiga qarab raqibining holatini bilishi: artist bo'lib, raqibni soxta harakatlar bilan aldab, to'g'ri usul qo'llashdan adashtirib, raqibga o'z planini majbur etuvchi va bu bilan o'z planini qat'iy amalga oshiruvchi hamda g'alabaga erishuvchi mard, irodali sportchi bo'lishi kerak.

Musobaqa sharoitlarida bellashuv suratini ko'tarish uchun raqibga nisbatan hiyla ishlatish qulay sharoitlar yaratish hamda usulni muvaffaqiyatli qo'llash, himoya va qarshi hujum uchun qulay payt tanlash maqsadlarida tayyorlovchi harakatlar qilishdir. Turli holatda va turli masofalarda turib, aldash harakatlari va soxta harakatlarni, undash, taklif qilish usulini qo'llab, shuningdek tanlangan usulni yoki qarshi hujum harakatini o'tkazish uchun hujum va himoya harakatlaridan foydalanib hiyla ishlatish mumkin. Hiyla bilan belbog'li kurashchi tashabbusni o'z qo'lga olishga, aktivlik qo'rsatishga, kerakli harakat uchun rengda qo'lay joyni tanlashga ba'zan esa raqibidan qochishga harakat qiladi. Raqibidan o'zining haqiqiy niyatlarini yashirish, uning xushyorligini yo'qotish, chalg'itish va o'zi o'ylagan planni amalga oshirish maqsadida harakatlari va holati maskirovka qilinadi. Maskirovka harakatlarida tajribali sportchilar raqiblariga o'zlarini bamaylixotir, sustkash qilib ko'rsatadilar, ba'zilar bo'shshagan bo'lib, to'satdan butun kuchlarini ishga soladilar, ba'zi birlari istidodli artist kabi asbiylikni ifodalaydilar. Qo'llarini silkitadilar, boshqalari esa belbog'li kurash oldidan bamayli xotir, bo'shang yoki o'ziga ishonch bilan ko'tsadilar va hokazo. Har bir belbog'li kurashchi o'ziga xos maskirovka uslubiga ega bo'ladi. Shuning uchun ba'zan uning niyati chin yoki soxtaligini aniqlash juda qiyin bo'ladi. Belbog'li kurashchilarning bellashuvdagi qat'iy hujumkorlik harakatlari, mudofa, himoya va raqibga qarshi hujum harakati texnik harakatlardir. Hujum qilishdagi oddiy ataka usuli, ya'ni harakatlariga qo'proq bir sur'atda bajaradi bu esa taktik vazifani hal qiladi. Belbog'li kurashchining hujum qilishdagi murakkab hujum usuli va harakatlari – bular ikki bosqichda aldash, soxta harakatlar bilan birgalikda bajariladigan turli xil kombinatsiyalardan iborat bo'lishi mumkin. Belbog'li kurashchining mudofaa usul va harakatlari – bular himoya va qarshi hujum harakatlari. Himoya harakatlariga quyidagilar kiradi: raqibning hujumda qo'llaydigan usullari, qarshi usul ishlatish bilan hujumdan qutilish yoki undan qochish. Belbog'li kurashchilarning bellashuvdagi qarshi hujum harakatlari-bu raqibning hujumiga qarshi hujumni tayyorlayotganda tashabbusni o'z qo'lga olish va qarshi hujum usulini oldinroq qo'llash uchun hujum qilish yoki qulay himoyalaniib

olib, keyin qarshi hujum qilishdan iborat. Qarshi hujumlar raqib hujumning yakunlovchi vazifasiga qarshi javob hujumi bo'lishi mumkin.

Xulosa: Mashg'ulot jarayoni usullarni bajarish texnikasini yaxshilash mumkinligini aniqlash kerak. Bunga harakat xislatlari: epchillik, kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, tezkorlik darajasini oshirish samarali tarzda yordam berishini yodda tutish kerak.

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI

*Egamberdiyev Asilbek Kuzixaydarovich
UzPFTI Karakalpak filiali mustakil tadkikotchisi*

Annotatsiya: Pedagogik jarayonni texnologiyalashtirish g'oyasini ilgari surgan holda, mazkur maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetenlikni takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari doirasida o'qitish texnologiyasi kategoriyasining mohiyatini ilmiy-nazariy asoslashga e'tibor qaratilgan.

Kalitli so'zlar: pedagog, pedagogik jarayon, kompetent, o'qituvchining kasbiy kompetentligi, didaktik imkoniyatlar.

Jahonda yoshlar ta'lim-tarbiyasi, ularning munosib kasb egallashlari, ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish va milliy kadrlar tayyorlashni zamon talabi darajasiga ko'tarish masalasiga ahamiyat berilmoqda. Davlatning pedagogik oliy ta'limga buyurtmasi sifatida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar dinamikasi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining fanga oid tayyorgarligining psixologik-pedagogik, va didaktik muammolari, ta'lim jarayoniga kompetent yondashuv va ta'limni axborotlashtirishning jismoniy tarbiya fanini o'qitishdagi kasbiy-pedagogik yo'nalganligini amalda qo'llashda ustuvorlik kasb etadi.

Pedagogik jarayonni texnologiyalashtirish g'oyasi tarafdori bo'lganimiz holda, mazkur tadqiqot vazifalarini hal etish doirasida o'qitish texnologiyasi kategoriyasining mohiyatini asoslashni muhim deb hisoblaymiz.

M.Axmedjanov o'qitish texnologiyasi – tarbiyada didaktik tizimning tarkibiy jarayonli qismi deb ko'rsatadi [2]

Oliy maktabda o'qitish jarayonini tashkil etilishining tadqiqotchilari E.G'oziev ushbu ta'rifni qo'llashni taklif etganlar: «O'qitish texnologiyasi – bu o'qitish jarayonida tarbiyani shakllantirish uchun zaruriy didaktik shakllar, metodlar, uslublar va sharoitlarning maxsus tartiblanishini o'z ichiga oladigan psixologik-pedagogik jarayonlarning tizimli kompleksidir». [8].

Ko'rinib turibdiki, mualliflar pedagogik jarayonni tizimli tasvirlashga intiladilar. Ko'pchilik tadqiqotchilar o'qitish texnologiyasi o'quv jarayonini kafolatlangan natijaga erishishga (didaktik maqsadlarga erishishga) yo'naltirilgan ma'lum tartibda tuzish va amalga oshirish bilan bog'langan degan fikrga kelishadi.

Bunda E.G'oziev qayd etganlaridek, o'qitishning kafolatlangan didaktik maqsadlariga erishish tegishli vositalarga qo'llanilgandagina mumkin. O'qitish vositalarining yuqori unumdorligi va ulardan foydalanish xususiyatlari mutlaqo o'zgacha o'qitish texnologiyasini amalga oshirishning eng muhim xarakteristikalaridan biri bo'ladi[8].

Shunday qilib, o'qitish texnologiyasining barcha etakchi belgilari qonunga muvofiqlik mezonlariga javob berishi kerak.

Bu bilan bir qatorda eng muhim belgilar jumlasiga diagnostik maqsadni hosil qilish, natijaviylik, tejamkorlik, algoritmlanuvchanlik, loyihalanish, tizimli butunlik, boshqaruvchanlik, korrektsiyalanish va vizualizatsiyani kiritish mumkin. Bu belgilar N.Muslimov, Markova, A.Melievlar asarlarida eng to'liq ochib berilgan. Bu sanab o'tilgan belgilar tadqiqot doirasida – «kasbiy ta'lim texnologiyalari» o'quv fanining o'qitish texnologiyasi loyihasini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonida pedagogik layoqatni tarbiyalashda yo'nalish bo'ladi.

Texnologik yondashuv ta'lim sifatini oshirish, uning mazmunini takomillashtirish va buning natijasi sifatida OTM bitiruvchilarining kasbiy layoqatliligini oshirishning sharti bo'lib qoladi.

Istalgan yo'nalish mutaxassisi kasbiy layoqatliligining umumlashgan kriteriysi sifatida uning amaliy faoliyati natijalari qaralishi mumkinligiga asoslanib, Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida bu fenomen kriteriylari, ko'rsatkichlari va darajalarini asoslashni pedagogik mehnatning sub'ektiv va sub'ektiv xarakteristikalari tizimi orqali amalga oshirish mumkin.

Mazkur holda ob'ektiv xarakteristikalar pedagogik faoliyatning maqsadlari va vazifalari, uning strukturasi, o'qituvchi hal qiladigan muammolar doirasi va uning o'z vazifalarini kerakli natijaga erishish maqsadida bajarishdan iborat bo'ladi.

Ilmiy manbalarning tahlili quyidagicha xulosaga kelish imkonini berdi: jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'z faoliyatida maktab o'qituvchilari rivojlanishining yosh, individual va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda aniq o'qitish, rivojlantiruvchi va tarbiya maqsadlarini aniqlaydi, o'quv mashg'ulotlari uchun material tanlaydi, talabalarni kasbiy tayyorlashning samarali vositalari, shakllari va usullarini tanlashni amalga oshiradi, qo'yilgan maqsadlarga erishilishi uchun zaruriy psixologo-pedagogik va moddiy-texnik sharoitlar yaratadi, o'quv jarayonining borishini tashkil etadi, uquv va malakalarini o'z vaqtida nazorat qilish va baholashni o'tkazadi. O'qituvchi o'qitish faoliyatining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u o'quv jarayoni samaradorligini oshirish uchun imkoniyati boricha optimal didaktik sharoitlar yaratishga intiladi. Shu sababli didaktik aspektida o'quv jarayoni – bu o'quvchilarning faoliyati samaradorligini oshirish maqsadlarida o'qituvchi tomonidan tashkil etiladigan jarayon bo'lib, turli o'quv-kasbiy vazifalarni hal etishga qaratilgan va buning natijasida o'quvchilar bilim, uquv va malakalarni egallaydilar va o'z shaxsiy xislatlarini rivojlantiradilar.

Pedagogik mehnatning sub'ektiv tomoni o'qituvchining kasbiy vazifalarni bajarishi uchun zarur bo'ladigan faoliyatli-rolli xarakteristikalari va sub'ektiv-faoliyat sifatlarida o'z ifodasini topadi. Bu, eng avvalo, quyidagilardan iborat:

– kasbiy bilimlar – pedagog mehnatining hamma tomonlari haqidagi ob'ektiv zaruriy va amaliyot tomondan talab etiladigan umumiy va kasbiy komponentlarning

qo‘shilishidan hosil bo‘ladigan ma’lumotlardir. Ular pedagogik mehnat natijalariga erishishning tanlangan modeli, algoritmi va texnologiyasini amalga oshirish bilan kasbiy uquv, malakalar, o‘ziga xos psixologik sifatlar, kasbiy pozitsiyalarni tarbiyalash uchun asos bo‘ladi;

– kasbiy uquv va malakalar – pedagogning ta’limiy jarayonda o‘z majburiyatlari va vazifalarini amalga oshirish uchun qo‘llaydigan ishlari va uslublari. Ular pedagogik mehnat texnologiyasi yaxlit tizimining va boshlang‘ich elementlari bo‘ladi;

– o‘ziga xos pedagogik xususiyatlar (sifatlar) o‘qituvchi psixikasining barcha komponentlari – jarayonlar, xossalr, tuzilmalar, holatlar shakllanganligini ifodalaydi;

– pedagogning kasbiy pozitsiyasi – bu uning turg‘un ustanovka va yo‘nalishi; ichki va atrofda tajribaning, reallik va istiqbolning munosabatlari, baholari, shuningdek, kasbiy faoliyatda amalga oshiriladigan (amalga oshirilmaydigan, qisman amalga oshiriladigan) xususiy intilishlaridir. Ular o‘z ichiga umumijtimoiy va kasbiy aspektlarni oladi.

Pedagog mehnatining bu ko‘rsatib o‘tilgan xarakteristikalarini bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchisi kasbiga oid davlat standartlari qo‘yadigan talab bilan to‘ldiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O‘zbekiston Respublikasini ta’lim to‘g‘risidagi qonuni. T.:2020 yil.19 avgust.
- 2.Axmedjanov M.M. Diagnostika podgotovlennosti pedagoga k professionalnoy deyatelnosti: Avtoref. diss. ... kand. ped. nauk. – T.: 1994. – 23 s.
- 3.Bespalko, V.P. Pedagogika i progressivno‘e texnologii obucheniya G’ V.P. Bespalko. - M. : [b.i.], 1995. – 144 s.
- 4.Kuzmina N.V.Akmeologiya polietnicheskoy kompetentnosti: diagnostika i razvitie: [uchebno-metodicheskoe posobie]Tsentr strategicheskix issledovaniy, 2012 - : 267.str.
- 5.Markova A.N. Psixologiya truda uchitelya G’ Kn. Dlya uchiteley. –M.: Prosvehenie. 1993.-190 s.
- 6.Meliev X.A. Sredstva i metodo‘ sovershenstvovaniya fizicheskoy podgotovlennosti detey doshkolnogo i mladshego shkolnogo vozrasta na osnove povo‘sheniya ix dvigatelnoy aktivnosti. Avtoref. diss... kand. ped. nauk. M.: 1984.-23 s.
- 7.Muslimov N.A. «Tinglovchilapning kachiy- pedagoik kompetentsiyalapini pivojlantipish muammolapi». G’G’Xalqapo ilmiy- anjuman matepiallapi., - Tash^nt, 2016. - 10-12 b.
8. G‘oziev E. O‘qituvchining etnopsixologik xususiyatlari. G‘G‘Xalq ta‘limi. 1999. № 1. 85-96 b.

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

*К.Машарипов,
научный исследователь Каракалпакского НИИ,
(филиала УЗНИИ)*

Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы усовершенствование содержания профессиональной компетенции будущих учителей физической культуры на основе инновационного подхода на современном этапе обучения высшего образовательного учреждения.

Даны выводы о формы, методы и средства для развития профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе инновационного подхода.

Ключевые слова : физическая культура, будущие учителя, профессиональная компетентность, инновационный подход.

Уровень профессионализма будущего учителя физического воспитания является ведущим условием организации образовательного процессам по физической культуры на высоком организационном, методическом и практическом уровне. Целью исследование является определить основные понятия для обеспечения образовательного процесса для развития профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе инновационного подхода. Анализированы виды компетенции, исследования ученых по выбранной теме.

Усовершенствование профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры по разном контексте изучен учёными В.В. Абрамова, З.М. Багаутдинов, П.А., Макаров, Н.В. Никифоров, И.Г. Литвинцева, Ю.В.Тихомиров, М.А. Правдов, Е.С.Лавицкая, О.С. Коршунова, а инновационные подходы, информатизация образовательного процесса изучены N.R.Rustamova, S.N. Vostokova and others.

Обращение к инновационному подходу в развитии профессиональной компетентности будущих учителей обуславливает появление новой цели педагогического образования. Раньше основной целью подготовки учителя был технологический рост, а сегодня произошла переориентация на его профессионального усовершенствование, являющееся следствием самоорганизации и обобщения специального, деятельностного и личностного опыта.

Педагог ученый Ю.В.Сенько подтверждает, что повышенный интерес ученых к подготовке учителя нового типа и в то же время показывает, что сложившаяся система педагогического образования рассматривает будущего учителя «как объект массового воспроизводства кадров, игнорирует его как субъекта психического и профессионального развития, не создает условия, побуждающие его к поиску лично значимого смысла профессии, к

профессиональному самоанализу, не формирует его как носителя педагогической рефлексии» [10].

Педагог учёный В.В. Абрамов считает, что «Среди проблем педагогической трансформации культуры особое значение приобретает вопрос о соотношении профессиональной подготовки и процессов воспитания личности» [1].

Систематично формируются и совершенствуются профессиональные компетенции, связанные с овладением технологиями обучения двигательным действиям в физической культуре с различным контингентом занимающихся. Такой подход позволит повысить профессиональную готовность будущих учителей к работе с реальным контингентом в общеобразовательной школе к выходу на непрерывную педагогическую практику. Предполагается, что реализация данного подхода приведет к повышению качества подготовки студентов-бакалавров, что выразится в существенном приросте итогового рейтинга студентов по дисциплине «спортивные игры», а также в статистически значимом приросте уровня сформированности профессиональных компетенций студентов [9].

Усовершенствование в педагогической науке в самом обобщенном виде является процессом развития и становления личности под влиянием внешних воздействий обучения, социальной среды, которые всегда детерминированы различного рода условиями, в которых этот процесс проходит [11].

Инновационный подход для развития профессиональной компетенции будущего учителя мы понимаем как систему целенаправленного психолого-педагогического воздействия. В итоге у будущего педагога совершенствуются способности, умения планировать, проектировать, создавать и внедрять новое в профессионально-педагогическую деятельность. Данный процесс обладает закономерностями, содержательными и динамическими характеристиками, обеспечивается механизмами овладения, усвоения и самопознания, самоутверждения, самовыражения, самореализации [12].

Список использованных литератур

11. Абрамова В.В. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Россия, 2006, 27 с.
12. Багаутдинов З.М. (2015). Усовершенствование профессиональной компетентности учителя физической культуры. Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, (8), 13-17. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-professionalnoy-kompetentnosti-uchitelya-fizicheskoy-kultury>.
13. Макаров, П. А. Формирование профориентационной компетентности будущего учителя физической культуры. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Самара, 2005, 26 с.
14. Никифоров, Н. В. Формирование профессиональной компетентности будущих педагогов-тренеров по вольной борьбе. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Якутск, 2009, 26 с.

15. Литвинцева, И.Г. Практическое обучение как фактор усовершенствования профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры. Автореферат диссертации кандидата пед.наук, Улан-Удэ, 2010, 26 с.
16. Тихомиров, Ю. В., & Правдов, М. А. (2015). Модель усовершенствования профессиональной компетентности у будущих учителей физической культуры на основе совершенствования методики преподавания базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. *Russian Journal of Education and Psychology*, (3 (47)), 164-172.
17. Лавицкая, Е. С. Особенности усовершенствования профессиональной компетентности студентов физкультурного профиля на занятиях по спортивным играм / Е. С. Лавицкая. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 11 (91). — С. 600-604. — URL: <https://moluch.ru/archive/91/19777/>
18. Коршунова, О. С. Формирование компетенций по физическому воспитанию в вузе с учетом профессиограммы будущих специалистов / О. С. Коршунова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 15 (95). — С. 637-640. — URL: <https://moluch.ru/archive/95/21322/>
19. Лавицкая, Е. С. Теоретическое обоснование инновационного содержания профессиональной подготовки студентов физкультурного профиля на занятиях по спортивным играм / Е. С. Лавицкая. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 18 (77). — С. 91-94. — URL: <https://moluch.ru/archive/77/13138/>.

BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARIDA KASBIY KOMPETENLIKNI TAKOMILLASHTIRISH MEZONLARI

S. Xayitov

O‘zPFTI Karakalpak filiali mustakil tadkikotchisi

Annotatsiya: Pedagogik jarayonni texnologiyalashtirish g‘oyasini ilgari surgan holda, mazkur maqolada bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari doirasida o‘qitish texnologiyasi kategoriyasining mohiyatini ilmiy-nazariy asoslashga e‘tibor qaratilgan.

Kalitli so‘zlar: pedagog, pedagogik jarayon, kompetent, o‘qituvchining kasbiy kompetentligi, didaktik imkoniyatlar.

Bo‘lajak jismoniy tarbiya o‘qituvchisini tayyorlash uchun amalga oshiriladigan amaliyot, o‘quv dasturlari, birinchi navbatda, talabalarda kasbiy muhim kasbiy kompetentlik, malakalar va shaxsiy sifatlarni tarbiyalashga emas, balki ularni psixologo-pedagogik bilimlar majmui bilan qurollantirishga yo‘naltirilgan. Pirovard natijada pedagogika kollejlari nazariy tayyogorlikning etarlicha (yaxshi) darajasiga ega bo‘lgan, biroq olingan bilimlarni amaliyotda qo‘llashda ancha qiyinchiliklarga duch keladigan mutaxassislariga ega bo‘ladilar.

Kasbiy kompetenlik kriteriyalari va ko'rsatkichlarini aniqlash muammosi bir qator olimlar ishlarida ko'tarildi.

Muallif kasbiy kompetenlik darajalarini, shuningdek, ularning asosida yotadigan kriteriyalar va ko'rsatkichlarni ajratish va tavsiflashga turlicha yondashdilar.

Masalan, N.V.Kuzmina tadqiqida pedagogik faoliyat mahsuldorligini baholash uchun pedagogning professionalizmi darajalari ajratilgan bo'lib, ularning asosida o'qituvchining quyidagi kasbiy kompetentliki va maxsus qobiliyatlarining shakllanganligi yotadi :

I (minimal) – reproduktiv: pedagog o'zi biladigan narsani boshqalarga aytib berishni biladi;

II (past) – adaptiv: pedagog o'z xabarini auditoriya xususiyatlariga moslashni biladi;

III (o'rtacha) – lokal-modellashtirish: pedagog o'quvchilarni kursning ayrim bo'limlari bo'yicha bilimlar, malakalar va kasbiy kompetentlikga o'rgatish strategiyalarini egallagan;

IV (yuqori) – tizimli-modellashtiruvchi: pedagog umuman fan bo'yicha izlanayotgan bilim, uquv va malakalarni o'rganishni tarbiyalash strategiyalarini egallagan.

V (oliy) – tizimli-modellashtiruvchi faoliyat va o'quvchilarning o'zini tutishi: o'qituvchi o'z fanini o'quvchi shaxsiyatini shakllantirish vositasiga aylantirish strategiyalarini egallagan [4].

Pedagog professionalizmini tadqiq etishning boshlang'ich birligi sifatida muallifning pedagogik amaliyot jarayonini tanlashi tasodifiy emas, chunki ular kasbiy faoliyat sifatini aniqlangani holda, faoliyat sub'ekti sifatida pedagogik shaxsiyat sifatini ham aniqlaydi. Shu bilan birga N.V.Kuzmina tomonidan taqdim etilgan pedagogik faoliyatning sifat xarakteristikasi OTMning ta'lim jarayonida qo'llash uchun murakkabdir, chunki uni qo'shimcha tarzda miqdoriy baholarga yoyish talab etiladi. [4].

Shunday qilib, tajriba-eksperimental yo'l bilan aniqlangan psixologo-pedagogik sharoitlar o'zaro uzviy bog'langan. OTMning ta'lim amaliyotida ularga rioya qilinishi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisining mazmuni bo'lajak kasbiy faoliyatning maqsadlari, vazifalari, xarakteri bilan aniqlanadigan va u OTM bitiruvchisining mazkur faoliyatini moddiy, ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatli mahsulot-o'quv fanini o'qitish texnologiyasi loyihasida o'z ifodasini topadigan nazariy, amaliy va motivatsiyali tayyorligi birligidan iborat bo'lgan, uni amaliyotda qo'llanishi esa OTM mutaxassislarini tayyorlash vazifalarini maqsadga yo'nalgan holda amalga oshirilishini ta'minlaydigan kasbiy layoqatliligining shakllanishiga yordam beradi.

Zamonaviy ta'limdagi yangi shakllardan biri klasterli ta'lim bo'lib, uning asosida yangi bilim va ko'nikmalarni egallash mumkin. Klasterli ta'lim o'ziga xoslikka ega. Yuqoridagilar klasterli ta'limning ajralmas qismi sifatida ta'lim tsamaradorligini belgilab beradi.

Ta'lim klasteri muhitida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida quyidagilarga puxta tayyorgarlik ko'rishini talab etadi: dasturiy ta'minot, reja, dasturlarni boshqarish uchun o'quv qo'llanmalari, ko'rsatmalarni individuallashtirish, o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi. Yangi

ta'lim strategiyasi va texnologiyalarining jamiyatdagi o'rni va rolikidan xabardorlik talabalar uchun o'qitish davrining qisqarishiga, ta'lim mazmunining o'zgarishiga olib keladi [6, 7,8].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasini ta'lim to'g'risidagi qonuni. T.:2020 yil.19 avgust.
2. Ахмеджанов М.М. Диагностика подготовленности педагога к профессиональной деятельности: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. – Т.: 1994. – 23 с.
3. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П. Беспалько. - М. : [б.и.], 1995. – 144 с.
4. Кузьмина Н.В. Акмеология полиэтнической компетентности: диагностика и развитие: [учебно-методическое пособие] Центр стратегических исследований, 2012 - : 267.стр.
5. Маркова А.Н. Психология труда учителя / Кн. Для учителей. –М.: Просвещение. 1993.-190 с.
6. Мелиев Х.А. Средства и методы совершенствования физической подготовленности детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе повышения их двигательной активности. Автореф. дисс... канд. пед. наук. М.: 1984.-23 с.
7. Muslimov N.A. «Tinglovchilarning kasbiy-pedagoik kompetentsiyalari pivojlantirish muammolari» //Xalqaro ilmiy- anjuman matepiallari., - Tashkent, 2016. - 10-12 b.
8. G'oziev E. O'qituvchining etnopsixologik xususiyatlari. //Xalq ta'limi. 1999. № 1. 85-96 b.

UMUMTA'LIM MAKTABDA JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA ULOQTIRISH TURLARI TEXNIKASIGA O'RGATISH SAMARADORLIGI.

*Karabaev Xusan Norkulovich,
Guliston davlat universiteti
xkarabayev@gmail.com*

Annotatsiya.

Ushbu maqolada maktab jismoniy tarbiya darslarida uloqtirish turlariga o'rgatish metodikasi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Maxsus jismoniy sifatlarni yo'naltirilgan rivojlantirish orqali 5-6-sinf o'quvchilarini to'pcha uloqtirishga tayyorlash metodikasini takomillashtirishga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: koordinatsiya, boshlang'ich sport mashg'ulotlari, takomillashtirish, mushak apparati, granata, uch bosqichli ritmni.

Kirish. O'quvchilarga uloqtirishni o'rgatish metodikasi bo'yicha zamonaviy ilmiy va uslubiy adabiyotlarda katta miqdordagi amaliy materiallar to'plangan. Ushbu ma'lumotlar uloqtirishni o'rganish uchun zarur bo'lgan jismoniy fazilatlarni rivojlantirish uchun mashq qilishning an'anaviy tizimini taklif qiladi. Umumta'lim maktabida olib borilgan amaliy ishlarining tajribasi shuni ko'rsatdiki, 5-6-sinf o'quvchilari texnika bilan to'p uloqtirish mahoratiga ega emaslar, va shu bilan birga granata uloqtirishda tayyorgarlik darajasi ortda qolmoqda. Ushbu holatlar olib

borilgan izlanishlarning dolzarbligidan dalolat beradi va bizni 5-6-sinf o'quvchilari uchun jismoniy tarbiya darslarida o'quv uslubiyotini takomillashtirish bo'yicha ishlarni amalga oshirishga undadi.

Tadqiqot maqsadi maxsus jismoniy sifatlarni yo'naltirilgan rivojlantirish orqali 5-6-sinf o'quvchilarini jismoniy tarbiya darslarida to'pcha uloqtirishga tayyorlash metodikasini takomillashtirishdir.

Uloqtirish – atsiklik harakat hisoblanib, asbobni iloji boricha uzoqqa va mo'ljalga yo'naltiradigan jismoniy mashqdir. Qisqa muddatli, ammo maksimal asab-mushak harakatlariga nafaqat kuchlar, tezlik, epchillik, chamalash va kuchni berish qobiliyatini rivojlantirish bilan birga, ushbu mashqlarni bajarishda nafaqat qo'llar, elkama-kamar va bel mushaklari, balki bo'yin va oyoqlarning ham mushaklari qatnashadi.

Rossiyada taniqli olim va jismoniy tarbiya tashkilotchisi P.F. Lesgaftning ta'kidlashicha: "... bu eng katta tajribaga ega bo'lib, tarixiy va zamonaviydir. Ushbu mashqlar fazoviy munosabatlarni (aqliy rivojlanishni) o'z ichiga oladi, ulardan biri o'z vaqtini taqsimlash qobiliyati bilan birga barcha boshlang'ich ishlardan iborat". Uning "Maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tarbiyasiga oid ko'rsatmalar"da mashqlarni tasniflash va o'qitish metodikasi uloqtirishni yosh tananing barkamol rivojlanishiga hissa qo'shadigan mashqlar sifatida belgilaydi. Hozirgi vaqtda jismoniy tarbiyada uloqtirish jismoniy mashqlar tasnifiga ko'ra sport mashqlari sifatida tavsiflanadi. Mushaklar faolligining xususiyatlaridan kelib chiqib, ular tezlikni, tezkor-kuchni oshiradigan, shuningdek, nisbatan kichik doiralardan uloqtirish paytida harakatlarni muvofiqlashtirishni talab qilinadigan mashqlar deb tasniflanadi. Mashg'ulotlarda uloqtirish mashqlari ham asosiy, ham tayyorlovchi bo'lishi mumkin. Chunki inson butun tanasining asosiy mushaklariga ta'sir ko'rsatib qolmay, individual mushak guruhlarining rivojlanishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Maktab yoshida bolaga jismoniy tarbiya darslari asosida faoliyatning eng muhim turlari hisoblangan ishlab chiqarish, uzluksiz ta'lim, harbiy xizmat, shuningdek sport mashg'ulotlari uchun ham maxsus mashg'ulotlar olib boriladi. O'qish davri davomida dastur materialiga kiritilgan materiallar o'quvchilarning jismoniy rivojlanishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. To'p va granatalarni joydan va harakatda, tizzalab va yotib vertikal, gorizonta va harakatlanuvchi nishonlarga urish mashqlari sog'lomlashtiruvchi, ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarni hal qilishda muhim vositalardan biridir.

Maktab o'quvchilariga to'p va granata uloqtirishni o'rgatish metodologiyasining asosiy qoidalari ko'p sonli uslubiy, ilmiy, uslubiy va tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan. Ularning xilma-xilligida uloqtirish qobiliyati va ko'nikmalarini shakllantirish usullari, ta'limning turli bosqichlarida vositalar va usullarning mazmuni aks ettirilgan.

Jismoniy tarbiya bo'yicha mavjud dasturning talablari to'p uloqtirish mashg'ulotlarida quyidagi ketma-ketligini nazarda tutadi:

-1-4 sinf o'quvchilari to'pni to'g'riga turgan joydan uloqtirish mahoratiga ega bo'lishlari kerak;

-5-9-sinf o'quvchilari uchun-10 metrli yo'lak bo'ylab to'pni yugurish yo'lagidan uloqtirish mahoratiga ega bo'lgan individual sinf o'quvchilari uchun nishonga uloqtirish talablari va masofadan uloqtirish nazorat talabi.

O'qish jarayonida o'quvchilar asosan yuqori tezlanish bilan yugurib, bel, oyoq va qo'l mushaklarining kuchi yordamida uloqtirishga erishishlari zarur. Mashg'ulotlarda bunga erishish uchun engil atletikaning tayyorgarlik nazariyasi va metodologiyasi bilan belgilanadigan vazifalardan aniq foydalanish vazifasi qo'yiladi. Katta, o'rta, kichik ko'ptoklarni va boshqa narsalarni uloqtirish, ushlarida muallif tomonidan tavsiya etilgan mashqlar to'pni masofada uloqtirishning keyingi yutuqlari uchun zamin yaratishga imkon beradi. V.M.Kinl boshlang'ich mashg'ulot davrida o'quvchilar snaryadni imkon qadar uzoqqa uloqtirishga harakat qilmasliklari kerak, asosiy e'tiborni to'g'ri uloqtirish texnikasiga qaratishlari lozim. Harakatni to'g'ri assimilyatsiya qilish va kuchni oqilona ishlatish bizga ikkala muammoni bir-biriga zarar etkazmasdan muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi.

To'pni uloqtirish to'rtinchi sinf o'quvchilariga ham o'rgatiladi. Qo'lning qamchi shaklida harakat qilish qobiliyatiga uloqtirish, to'pni urish va turgan narsalarga jixozni tekkizish orqali erishiladi.

Aksariyat mualliflar asosiy mashqni alohida qismlarga ajratish bilan oxirgi zo'r berish bosqichini - tik turgan holatda uloqtirishni, yarim burilishni va oxir-oqibat uloqtirish yo'nalishi bo'yicha yonma-yon turishni o'rgatishni taklif qilmoqdalar. Uslubiy tavsiyalarning bir qismida, birinchi navbatda qo'lni to'p bilan yuqoriga va orqaga tortmasdan birinchi qo'l bilan, so'ngra bel va oyoqlarning ketma-ket ulanishi bilan uloqtirish kerak. Boshning orqasidan ikki qo'l bilan uloqtirish shunday sharoitda amalga oshiriladi, bunda tinglovchilarning e'tiborini oyoq, tananing, elkaning, bilak va qo'lning muvofiqlashtirilgan harakatlariga yo'naltirish mumkin. Biomexanik tuzilishga o'xshash asosiy mashqlarni yaqin va yakuniy kuchlarga o'xshash mashqlarni bajarish qamchi mexanizmini bir vaqtning o'zida yaxshilashga va maxsus jismoniy fazilatlarni rivojlantirishga imkon beradi. Uloqtirish mahoratini joydan o'zlashtirgandan so'ng darhol harakatda uloqtirishni o'rganish tavsiya etiladi. O'tish bosqichlarini o'qitishda ko'pchilik mualliflar tomonidan taklif qilingan vositalar ketma-ketligi "oddiydan murakkabga", "osondan qiyinga" o'rganish tamoyilini aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. A.Normurodov. Engil atletika.. O'quv qo'llanma. Toshkent 2005 y.
2. R.Salomov. Sport mashg'ulotining nazariy asoslari. O'quv qo'llanma. T.2005y
3. Коновалов И.Е., Черняев А.А., Мутаева И.Ш. Технология обучения видам легкой атлетики в программе образовательной школы (учебное пособие) Международный журнал экспериментального образования. – 2015.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

*Эшбекова Гулбахор,
научный исследователь Джиззакского государственного
педагогического университета*

В статье анализируются суть информационноой культуры и исследуются проблемы её формирования. Также характеризуются новые возможности, созданные современными информационно-коммуникативными технологиями при решении этой проблемы. В статье проанализированы новые требования к информационной культуре в условиях информационного общества и показаны пути их формирования.

Ключевые слова: *информационная культура, информационное общество, информационная среда, информационно-коммуникативная технология*

В процессе выполнения данных приоритетных задач, конечно, важное место занимают подготовка высоко квалифицированных кадров, повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование процесса непрерывного образования на основе формирования у них информационной культуры. Это связано с тем, что формирование и совершенствование информационной культуры у детей в процессе обучения не только развивает получение ими знаний, но и возможность стать зрелыми специалистами в своей профессиональной сфере. [2].

Информационная культура новшеств в науке, технике, производстве, культуре и других сферах, подготовки людей к профессиональной деятельности в новых условиях жизни и среде, действовать независимо, также создает возможность преодоления проблем с защитой от негативных влияний. Благодаря овладению информацией у людей развивается мышление, мировоззрение, знания, опыт, талант. Ибо в процессе изучения информации человек осуществляет поиск, наблюдает, исследует, анализирует результаты, делает выводы. Информационная культура занимает важное место в учебно-воспитательном процессе, научном познании, самостоятельном образовании, отдыхе и других сферах деятельности личности.

Информация положительно влияет на улучшение учебно-воспитательного процесса, объективную оценку эффективности образовательной деятельности. Информация выполняет задачу важного источника для внедрения на практике своеобразных, многогранных, глубоких и сложных явлений на основе объективности, достоверности, основательности, постоянства и последовательности во всех сферах учебно-воспитательного процесса.

По проблеме информационной культуре в литературе приводятся различные сведения. По мнению Н.Б.Зиновой, «Информационная культура –

это всестороннее развитие внутреннего мира личности на основе усвоения материала, имеющего социальную значимость”. А.А.Грегихин наряду с утверждением, что формирование информационной культуры осуществляется посредством информационной деятельности, дает ему следующее определение. “Информационная культура – это информационная деятельность аксеологического характера, то есть взаимосвязанные культурные ценности” [3]. По утверждению И.Г.Хангелидиева, “Информационная культура – это качественная характеристика, воплотившая в себе общечеловеческие духовные ценности, которыми человек при помощи усвоения, передачи, хранения и использования информации овладевает в своей жизни и деятельности”. [4].

Е.Л.Семеньок понимает информационную культуру, как характеристику человека. Формирование информационной культуры показывает, что у нее на основе знаний развиваются гуманистические идеи, отношения личности. [5].

При формировании элементов информационной культуры у детей дошкольного возраста развиваются умения изучения содержания относящейся к теме информации, обработка новой информации, самостоятельного отношения к информации и применение на практике знаний, освоенных с ее помощью, творческий подход к проблемам.

Литература

1. Указ Президента Узбекистана от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».
2. Зиновьева Н.Б. Документоведение. Учебно-методическое пособие. М.: Профиздат, 2001. – 208 с.
3. Грегихин А. А. Информационные издания: типология и особенности подготовки / *А. А. Грегихин*, И. Г. Здоров. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книга . Учеб.-метод, пособие в помощь авт. и ред. М.: Логос: Московский государственный университет печати, 2000. — 255 с.
4. Хангелидиева И.Г. "Теория культуры. Учебное пособие" М. издательство: Планета 2017 г. 560 стр.
5. Семёнук.Э.Л. Информационная культура общества и прогресс информатики. НТИ.1994.

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALAR TA'LIMINI INDIVIDUALLASHTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY MASALALARI

Shukurov Akmal Xudoykulovich

Mamatqulov Davron

Guliston davlat universiteti

O'zbekiston, Guliston

davronmamatkulov@gmail.ru

Kalit so'zlar: pedagogik amaliyot, kasbiy va shaxsiy kompetentlik, ta'limni individuallashtirish, individuallashtirish g'oyalari, amaliy ko'nikma, individual ta'lim, salomatlik darajasi, jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarlik.

Ключевые слова: педагогическая практика, профессионально-личная компетентность, индивидуализация обучения, идеи индивидуализации, практические навыки, индивидуальное образование, уровень здоровья, физическое развитие, физическая культура.

Keywords: pedagogical practice, professional and personal competence, individualization of education, ideas of individualization, practical skills, individual education, level of health, physical development, physical training.

Dolzarbliqi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarda tez o'zgarib borayotgan ijtimoiy holat, ijtimoiy va iqtisodiy voqealıklar, individuallashtirish g'oyalarini va uning mohiyatini hamda imkoniyatlarini har bir talabaniing hayoti, kasbiy kompetentligini, o'zini o'zi shaxsiyligini belgilashi va mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlashni qayta ko'rib chiqish, mashg'ulotlarning ma'lum bosqichlarida videolavhalar va telelavhalardan keng foydalanish, pedagoglarning pedagogik amaliyot jarayonida mashg'ulotlar o'tkazish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish alohida ahamiyatga molikdir. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida jismoniy madaniyat bo'yicha pedagoglarning kasbiy va shaxsiy kompetentligini oshirish, individual ta'limda psixologik va yosh xususiyatlariga mos keladigan sharoitni yaratib berishga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi.

Dunyoga yuz tutayotgan mamlakatimiz bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining kasbiy kompetentligi doimiy o'zgarib borayotgan sharoitda ilg'or xorijiy tajribalari asosida o'rganib, ularni pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalar ta'limini individuallashtirishning nazariy va amaliy, metodik yondashish hamda individual ta'lim tizimi tuzilishi va mazmunini takomillashtirish, pedagogik kasbiy faoliyatda zarur bo'ladigan kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarni aniqlash masalalari tadqiq etilgan. Davlatimiz rahbari tomonidan "Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga" yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlarni amalga oshirishda kasbiy masalalarga alohida to'xtalib o'tilgan va shu kabi muhim vazifalar belgilandi. Bunda kasbiy faoliyat ijtimoiy mazmunini, bo'lajak jismoniy madaniyat mutaxassislarining

kasbiy mahoratlarini shakllantirishda individuallashtirish ta'limi mazmuni muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta'limni individuallashtirishga sub'ektivlik yondashuv shaxsning ham pedagogik ham o'quvchi sifatidagi individual xususiyatlarini inobatga olish bilan bog'liq. Tadqiqotlarda individual bilishga oid strategiyani tanlashda ustunlik qiluvchi omil sifatida individuallilikning psixofiziologik va psixik tavsifnomalari omili ko'rib chiqildi.

Tadqiqotning maqsadi OO'Yu taxsil olayotgan talabalar ta'limini individuallashtirish bo'yicha ijobiy ahamiyatga ega bo'lgan taklif va tavsifalar ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu tadqiqotdan shu narsa ko'zda tutilganki, individual yondashuvni tatbiq qilish talabalar harakat qobiliyatini maqsadli rivojlantirish masalalarini hal etishga tana tuzilishini yaxshilashga, muvozanat qobiliyatlarni yaxshilashga, jismoniy rivojlanishlarini oshishiga imkon beradi.

Jismoniy tarbiya jarayoniga joriy etilgan aylanma mashg'ulotni tatbiq etish vaqtida o'qituvchi talabalarga harakatlarning aniq dasturini beradi, ularning bajarilishini nazorat qiladi, bajarilayotgan dasturni baholashni ishlab chiqadi, zarur bo'lganda alohida mashqlarni to'g'rilaydi va o'quvchilar harakatini qat'iy belgilaydi. Talabalar o'z navbatida topshiriq oladilar, anglaydilar va uni bajaradilar.

Jismoniy madaniyat o'qituvchisi jismoniy mashqlar maxsus kompleksini modellashtiradi va ularni bajarish uchun algoritmik ko'rsatmalarni ishlab chiqadi, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini tashkillashtiradi va mashg'ulotlarda bu faoliyatni boshqaradi.

Aylanma mashg'ulotning mohiyati shundan iboratki, ularni qat'iy belgilangan vaqt oralig'ida, belgilangan ketma-ketlikda, asta-sekin yuklamalarni oshirib borib va talabalarning jismoniy rivojlanishining individual o'ziga xosligini baholab, maxsus mustaqil bo'lingan mashqlar to'plami me'yoriy bajarilishi shart hisoblangan.

Bunda aylanma mashg'ulotning barcha bosqichlarida o'qituvchi va talaba o'rtasida to'g'ri va aksincha aloqa saqlangan bo'lishi kerak. Shuningdek, jismoniy rivojlanishi va sog'liq holati qat'iy nazoratga olinishi lozim. OTM talabalarining o'quv auditor yuklamasi (ma'ruzalar, seminar, amaliy, laboratoriya mashg'ulotlari) haftasiga 32-36 soatni tashkil qiladi.

-tajriba ostidagilarning ma'lum toifasida o'rtacha quvvat sarfi tasdiqlangan me'yordan pastroq bo'lgan.

-xronakartalarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik talabalarda kun tartibi buziladi (tinch uyquning yo'qolishi, ovqatlanish tartibining buzilishi).

-talabalar uchun afzal bo'lgan harakat faolligi turlari aniqlangan va ularning ijtimoiy sharoit o'quv davri va talabalarning o'zlashtirishi bilan o'zaro bog'liqligi namoyon bo'lgan.

-o'tkazilgan tajribalar natijasida talabalarning jismoniy madaniyat, sport faoliyati bo'lgan mashg'ulotlarga moslashuvda asosiy qiymatlar, omillar namoyon bo'ldi. Bu omillar talabalarni o'z jismoniy holatlari haqida qayg'urishiga undaydi. Mashg'ulotlar davrida ta'qib qiluvchi maqsadlar, shuningdek, shu mashg'ulotlarga xalaqit beruvchi sabablar haqida o'ylashga undaydi.

shug'ullanuvchilar organizmga jismoniy yuklamalar ta'sirining muhim ko'rsatkichlari aniqlangan (YuQS "Shulte jadvali" bo'yicha ish samaradorligi va ish mahsuldorligi me'yoriy jismoniy yuklamani qo'llash. Bu o'rinda chiziqli organizmni boshqarish ko'rsatkichi sifatida ajratishga va apparat vositalari yurak qisqarish sonini o'lchash monitoringi (YuQSM) harakat faoliyatini faollashtirish va individuallashtirish uchun qo'llashga imkon beradi.

Tajriba ishlarining natijalari shuni ko'rsatdiki ishlab chiqilgan dasturni tatbiq etish talabalar salomatlik darajasi, jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarligida ijobiy ravishda aks etdi.

Nazorat guruhi va tajriba guruhida sinalayotgan talabalar salomatlik darajasini tajriba boshidan ekspress baholash natijasi guruhlararo yaqqol farq yo'qligi haqida guvohlik beradi ($r > 0.05$).

Tajriba va nazorat guruhi talabalarining tajribadan so'ng tana tuzilishi ko'rsatkichlarini qiyoslashda tana og'irligi, o'ng va chap qo'l panjalari kuchini o'lchash, gavda kuchi, shtange, genche sinovi bo'yicha yaqqol farqlar kuzatilgan

Xulosalar. Jismoniy madaniyatni samarali tashkil qilish individual ta'lim yordamida, shaxsiy individual psixofiziologik ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda, jismoniy faoliyatini ro'yxatga olish va uni auditoriyada o'tkaziladigan mashg'ulotlar jarayonida tartibga solish yo'li bilan erishiladi.

Individual psixofizik ko'rsatkichlarni baholash jismoniy yuklamani qayd etish uskunalarini qo'llash va uni mashg'ulotlar jarayonida operativ boshqarish individuallashtirish tamoyilini muvaffaqiyatli tatbiq etishni yaratadi va shug'ullanuvchilar tayyorgarligiga ijobiy ta'sir o'tkazadi, tadqiqotlar ma'lumotlar bilan tasdiqlanadi. Pedagogik tajriba tugallanishi bilan xuddi nazorat guruhidagi kabi tajriba guruhida ham statistik jihatdan jismoniy sifatlarda—kuch, chidamlilik borasida anchayin farqlar aniqlandi. Qo'l elka kuchi, tezlik imkoniyatlari borasida ham farqlar ko'lami TGda kengroq.

Pedagogik tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish jarayonida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida tizimli ravishda jismoniy yuklamani qo'llashda talabalarning shaxsiy psixofiziologik ko'rsatkichlari ijobiy dinamikasi aniqlandi.

ОБУЧАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

С.Эшбеков

*Научный исследователь Каракалпакского НИИ
(филиала УЗНИИ)*

Аннотация: ресурсы, представленные в данной статье, обеспечивают основу для демонстрации одаренности у детей путем работы с одаренными детьми и изучения ее компонентов, а также рассказывают о формировании научных взглядов, подходов, методов совершенствования основных направлений.

Ключевые слова: талант, технология, одаренность, демократия, стратегия, устойчивое развитие, государство, одаренность.

Реформы, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы поддержки одаренных детей в Узбекистане, внедрение инновационной системы обучения и воспитательной работы с одаренными детьми, налаживание сотрудничества семьи, образовательных учреждений и молодежных организаций в этой связи увеличивают возможности разработки диагностического аппарата для отбора одаренных детей на основе передового зарубежного опыта, внедрения социально-педагогические технологии и методы работы с одаренными детьми. Концепция развития государственной системы образования до 2030 года ставит такие задачи, как "создание системы для осуществления конкретной целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, создание "президентских школ" [1]. Этим объясняются педагогико-психологические особенности работы с одаренными детьми и необходимость уточнения критериев отбора и развития одаренных детей, совершенствования социально-педагогической структуры и организационно-методической системы работы с одаренными детьми.

РФ-4947 от 7 февраля 2017 года, Youth от 27 июня 2018 года – ПФ-5466 "о государственной программе нашего будущего", указы ПФ-5712 "Об утверждении концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года" от 29 апреля 2019 года "о нравственном и физическом совершенствовании молодежи, мерах по поднятию системы образования на новый уровень". качественно новый уровень"РQ-3907" от 14 августа 2018 г. " эта исследовательская работа в определенной степени служит.

Одаренность - это качество человеческой психики, которое систематически развивается на протяжении всей жизни, определяемое тем, что у человека есть возможность достигать высоких результатов в одной или нескольких областях по сравнению с другими людьми [2; 7-9-б].

В психологических словарях понятие "талант" определяется следующим образом:

- 1) Талант - это своего рода гармонизация способностей, обеспечивающих успешное осуществление данной деятельности;
- 2) Талант - это общие способности, которые определяют масштаб, уровень активности и специфику возможностей человека;
- 3) талант - это единое индивидуальное описание умственного потенциала, способностей к обучению и когнитивных способностей;
- 4) талант - это способности, которыми наделена природа, степень оригинальности и проявления их природной основы;
- 5) талантливость – это одаренность, наличие внутренних возможностей и условий для достижения высоких результатов в деятельности[3; 247-б].

Из этих описаний можно отметить, что в основе таланта лежат особые способности, определяющие общие интеллектуальные и когнитивные возможности человека, наделенные природой, обеспечивающие успех в какой-либо деятельности (например, образовательной, творческой, профессиональной, научной).

Роль их врожденных способностей и таланта важна в развитии таланта детей. Молодые люди с врожденными способностями способны быстро продвигать каждое учебное, воспитательное и профессиональное учение взрослого и воплощать его в жизнь, активно осваивая его. Но не все молодые люди наделены этим талантом и одаренностью, врожденным талантом. Поэтому способность формировать и приумножать талант молодых людей ложится в первую очередь на педагогов и широкую общественность, то есть на ответственность семьи, соседей, образовательных учреждений и руководителей зала, организации, мастерской [4; 76-86-б].

Одаренные дети - это дети, которые воплощают в себе эти общие и особые способности. Их отличают от других детей следующие симптомы:

- любопытство;
- постоянно ищу ответы на различные вопросы;
- быстрое развитие речи, мышления, памяти;
- интерес к музыке, рисованию, чтению книг, математике с раннего возраста;
- высокий уровень когнитивной активности и учебной деятельности;
- целеустремленность и оригинальность в поиске решений проблем;
- продуктивность мышления.

С педагогико-психологической точки зрения общие и специальные способности зависят от важных аспектов, учитывающих возрастные периоды. Периоды раннего возраста – в дошкольном и младшем школьном возрасте талант можно рассматривать и развивать как общую и универсальную способность. Со временем эта "общая способность" со своими особенностями определяет определенное направление. В это время необходимо будет обратить внимание на то, в какой степени этот талант проявляется у ребенка. Способность, которая явно проявляется, то есть признается психологом, педагогом, родителями, называется "Актуальной", способность, которую не замечают окружающие, называется "потенциальной" способностью. Одаренность - это название:

1. Именно качественное совпадение способностей обеспечивает успешное выполнение той или иной деятельности. Комбинированное действие способностей с определенной структурой реализуется за счет развития других способностей вместо одних способностей.
2. Общими компонентами общих способностей или умений, которые проявляют широкий спектр личностных возможностей, являются уровень и специфика человеческой деятельности.
3. Умственный потенциал или интеллект - это целостное индивидуальное описание когнитивных способностей, а также предрасположенности и способностей к учебе.
4. Совокупность признаков природных способностей - это степень их проявления и специфика способностей.
5. Одаренность - это наличие внутренних возможностей для достижения успеха в процессе той или иной деятельности.

Следовательно, одаренность - это качественно специфический набор способностей, которые выражают зрелость творческих способностей человека

или определенной группы людей с заданного уровня. Одаренность, с одной стороны, различается по уровню психического развития, умственным, психофизиологическим качествам, а с другой – по овладению различными областями знаний, в зависимости от направленности этих способностей.

Одаренность зависит от категорий "возможности" и "реализма". Одаренность человека - это всего лишь возможность получить знания и умения. Приобретение этих знаний и умений зависит от многих условий.

В заключение следует отметить, что организация интеллектуальных возможностей одаренных детей в нашей стране, опирающаяся на опыт развитых стран, обеспечивает прочную основу для развития страны.

Одаренность - это качественная специфическая сумма способностей, обеспечивающих успешное выполнение деятельности; умственный потенциал или интеллект; когнитивные способности и индивидуальное описание способностей к обучению. Одаренный ученик обладает индивидуальным потенциалом, отличается от других детей своим уровнем интеллекта, когнитивными способностями, сноровкой. Интеллектуальные способности - это особенность интеллекта, характеризующая актуальность интеллектуальной деятельности в конкретных ситуациях с точки зрения корректности, а также отражение скорости обработки информации в процессе решения задач, оригинальности и разнообразия идей, высокой скорости и глубины обучения, индивидуальности в когнитивных методах.

Список фальсифицированной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 14 августа 2018 года PQ-3907 "О мерах по поднятию системы духовно-нравственного и физического воспитания молодежи на качественно новый уровень". Национальная база данных информации о законодательстве Великобритании, 15.08.2018., 07g18g3907g ' 1706.
2. Рабочая концепция одаренности в науке. Под ред. В. Д. Шадрикова. – М., 2002. – 7-9 с.
3. Психология: Словарь под общ. Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М., 1990. - С. 247.
4. Войтенко Т. Обучение через саморазвитие и самовоспитание. ГГ Дж. Директор – это школа. - М., 2000. – №3. - С. 76-86.

MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK SHART SHAROITLARI

Sariboyev Nurali Abdunazarovich
Guliston davlat pedagogika instituti
Pedagogika kafedrası stajyor o'qituvchisi
E-mail: sariboyevnurali986@gmail.com
Shukurov Akmal Xaydoyqulovich
Guliston davlat universiteti

Annatatsiya

Zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini ta'lim jarayoniga kirib kelishi an'anaviy o'qitish usullariga qo'shimcha ravishda yangi o'qitish shakli - masofaviy o'qitish yaratilishiga omil bo'ladi

Kalit so'zi: Masofaviy ta'lim, o'quv kurslari, nazorat shakllari, elektron aloqa, pedagogik kvalimetriya

Bugungi kunda taraqqiyot juda tez rivojlanmoqda va o'zgarimoqda. Deyarli har daqiqada sayyoramizning turli burchaklarida o'zgarishlar, yangilanishlar va kutilmagan voqea hodisalar sodir bo'lmoqda. Har bir kunimiz kuchli yangilik oqimi ostida kechmoqda. Axborot oqimi bizni har joyda, uyda, ishxona va hattoki ta'tilda ham ta'qib etadi. Inson axborot ta'siridan holi normal faoliyat yurita olmaydi. Hayotni anglash, uni o'rganish axborotlarni yig'ish va o'zlashtirish orqali kechadi. Insonning bilimlilik darajasi ham ma'lum davr ichida shaxs tomonidan o'zlashtirilgan axborotlarning ko'p yoki ozligi bilan belgilanadi. Zamonaviy ta'lim tobora ortib borayotgan axborot oqimi, o'zaro kirish sharoitida rivojlanmoqda turli madaniyatlar, juda ko'p sonli faoliyat yuritish uchun shaxsga bo'lgan ehtiyoj inson faoliyatining turli sohalarida bilim. Ta'lim islohoti axborot, virtual va aloqaning jadal rivojlanishi bilan bog'liq kamaytirishga qaratilgan texnologiyalar talaba ta'lim davri, ta'lim mazmunini o'zgartirish, bilimlarni chuqurlashtirish talabalar, ularning dunyoqarashini kengaytirish, shuningdek, o'rganishni individuallashtirish va differentsiallashtirishdir.

Modernizatsiyaning bir qismi sifatida ta'lim, barcha talablarga javob beradigan ta'limning yangi shakli muqarrar, Internet-video texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan innovatsion ta'limga taqdim etilgan, zamonaviy multimediali interaktiv uskunalar va samaradorlikni ta'minlash asosiy ta'limni amalga oshirish dasturlari. Masofaviy ta'lim jarayonini tashkil etish Masofaviy ta'limni tashkil etishda ushbu jarayonning bevosita ishtirokchilari - talabalar ham, o'qituvchilar ham, masofaviy kurslar koordinatorlari, maslahatchilar va o'quv guruhlari kuratorlari katta rol o'ynaydi. Ushbu talablarga masofaviy ta'lim eng yaxshi javob beradi, uning maqsadi virtual va afzalliklarini birlashtirish an'anaviy ta'lim. Masofaviy ta'limning muvaffaqiyatli joriy etilishi va rivojlanishiga elektron ta'lim misol bo'la oladi. Ularning barchasi aniq pedagogik muammolarni hal qilish uchun Internet imkoniyatlaridan foydalanadilar. "Elektron Learning"- Internet va multimedidan foydalangan holda xalqaro elektron ta'lim tizimi (Janubiy Koreya, AQSH, Fransiya,

Yaponiya va boshqalar). Bundan tashqari, agar stajyorning Internetni foydalanuvchi darajasida o'zlashtirishi etarli bo'lsa, u holda o'qituvchilar va kuratorlardan belgilangan didaktik vazifalar doirasida telekommunikatsiya muhitida kursantlarning ishini tashkil etish uchun ma'lum bilim va ko'nikmalar talab qilinadi. Masofaviy ta'lim o'rganish, bunda uning sub'ektlari makonda ajratilgan va, ehtimol, vaqt o'tishi bilan virtual muhitda ma'lumotlarni uzatish va idrok etishni hisobga olgan holda amalga oshiriladi; ta'lim jarayonini tashkil etishning maxsus tizimi, o'quv qo'llanmalari va o'qitish strategiyasini ishlab chiqishning maxsus metodikasi, shuningdek elektron yoki boshqa kommunikatsiya texnologiyalaridan oydalanish bilan ta'minlanadi. Zamonaviy AKTdan foydalangan holda masofaviy ta'limni tashkil etish: Agar u uslubiy jihatdan asoslansa, gipermatnga tovush, animatsiyalar, grafik qo'shimchalar, video ketma-ketliklar va boshqalar kiradi, ammo shuni yodda tutish kerakki, haddan tashqari ko'rinish materialning singdirish tezligini pasaytiradi. Masofaviy ta'lim har bir insonning individual ehtiyojlarini qondirishga imkon beradi an'anaviy ta'limning o'quvchilarga individual yondashishning yo'qligi, faol shakllardan etarli darajada foydalanmaslik kabi muammolarini o'rganish va hal qilishi mumkin. O'quv materiali kursantga, agar iloji bo'lsa, bir nechta shakllarda mavjud bo'lishi kerak O'rganish, ta'limga yo'naltirilganligi jarayonida, talabning mustaqil bilim faoliyati uchun zaif motivatsiya, hududga qattiq bog'lanish va o'z vaqtida ta'lim natijalarini baholashning sub'ektivligi bo'lishi mumkin. Masalan: internet orqali, kompakt diskda, bosma shaklda. Umuman olganda, materialning tarkibiga quyidagi tarkibiy qismlar kiradi, haqiqiy o'quv materiali, shu jumladan zarur rasmlar; uni ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalar; savollar va o'quv vazifalari; nazorat vazifalari va ularni bajarish bo'yicha tushuntirishlar kiradi. Shunday qilib, masofaviy ta'lim optimal bo'lishi mumkin an'anaviy ta'limning kamchiliklarini bartaraf etish va undan bir qancha jihatlari bilan ajralib turadi.

- Onlayn qatnashish va ko'rishlarni qayd etish orqali tadbirlarga tashrifni oshiradi;
- bo'lmagan ishtirokchilarni jalb qiladi darslarida qatnashishi mumkin vaqt etishmasligi yoki geografik uzoqlik;
- kirish imkonini beradi elektron materiallar va video yozuvlar ma'ruzadan keyin;
- yangi tinglovchilarni jalb qiladi, ularga istalgan bo'sh vaqtda onlayn darsga qo'shilish imkoniyatini beradi;
- barcha toifalar uchun ta'limning mavjudligi va iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi fuqarolar, shu jumladan ijtimoiy himoyalangan va harakatchanligi cheklangan odamlar; tanlash imkoniyatini beradi individual ta'lim mazmuni, va shuningdek, samaradorlik va samaradorlik o'rganish; bilimlarni o'zlashtirishning individual tezligini tanlash imkonini beradi; o'quvchining mustaqil bilish faoliyatini rag'batlantiradi. Masofaviy ta'limning o'quvchilar o'quv faoliyatiga ijobiy jihatlari juda ko'p. Bulardan bir nechtasi keltirishimiz mumkin. Onlayn ta'limda o'quvchi xohlagan narsani o'rganishi mumkin. Ya'ni an'anaviy ta'limdagi singari o'quvchi har kuni darsga kelishi shart emas. Chunki onlayn ta'lim bilan o'quvchi maktabda mavjud bo'lgan har qanday dastur yoki kurslardan foydalanishi mumkin. Onlayn ta'limning yana bir afzallik tomoni o'quvchilar mavzuga oid qo'shimcha qiziqroq

bo'lgan ma'lumotlarni, videolarni yoki habarlarni internet tarmoqlaridan qidirib topishlarni mumkin bo'ladi.

Masofadan o'qitilganda esa o'quvchi o'zi uchun qulay joyda o'tirgan bo'ladi va bu usulda mavzu mazmunini so'zlab berish o'quvchida u darjada kuchli hayajonni yuzaga keltirmaydi, natijada esa o'quvchilarda muloqotchanlik, notiqlik, nutqiy madaniyat shakllana boradi

Onlayn asosida ta'lim olishning afzalliklari deb quyidagilarni keltirishimiz mumkin: - ta'lim oluvchi bo'sh vaqtida uy sharoitida ta'lim olishi mumkin; - har bir ta'lim oluvchiga individual yondashuv; - resurs materiallar: audio, video materiallardan foydalanib mustaqil shug'ullanish imkoniyati; - interaktivlik (tezda ma'lumot almashish qobiliyati); - to'g'ridan-to'g'ri kirish rejimida sinovdan o'tish qobiliyati. - ta'lim oluvchi duch kelgan qiyinchiliklar bo'yicha maslahatchilardan telefon orqali, xat orqali yoki elektron pochta orqali maslahatlar olish; - trening-seminarlar, konferensiyalar, audio, video konferensiyalar tashkil etish va boshqalar. Masofaviy ta'lim tarixi asosidagi mashg'ulotlardan boshlandiasosan bosma nashrlardan foydalaniladi materiallar (XX asrning birinchi yarmi), keyinchalik ular mashg'ulotlarga kiritila boshlaydi multimedia materiallari. Ayni vaqtda masofaviy ta'lim vaqti bilan bog'liq asosan kompyuter texnologiyalari va Internetdan foydalangan holda . Bugun masofaviy ta'lim ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavzusidir.

Tadqiqot ob'ekti axborotlashtirish, pedagogik kvalimetriya sharoitida zamonaviy ta'limning konseptual asoslariga aylanish (B. P. Martirosyan, V. P. Simonov, A. I. Subetto, V. I. Zvereva); axborot texnologiyalarining ta'lim mazmuniga ta'siri (A. P. Ershov, V. V. Kuznetsov, V. S. Lednev, E. I. Mashbits, I. V. Robert va boshqalar);

Zamonaviy kompyuter texnologiyalari dunyoqarashni o'zgartirmoqda ko'p o'lchovli, ko'p o'lchovli tomoni, polimental virtuallik. Keng zamonaviy axborotni joriy etish texnologiyalar, umuman olganda, ta'lim texnologiyasiga printsiplial jihatdan yangi yondashuvga olib kelishi mumkin, bunga asoslanadi boshqa narsalar qatorida, insonning o'ta ongli funksiyasining didaktik imkoniyatlari haqida. Keys-texnologiya - masofaviy o'qitishni tashkil qilishning shunday uslubiki, masofaviy ta'limda matnli, audiovizual va multimediali (keys) o'quv uslubiy materiallar majmuasi qo'llanishga asoslanadi. TV-texnologiya - masofaviy o'qitishni tashkil qilishning shunday uslubiki, u talabalarga o'quv-metodik ma'lumotlarni televidenie vositasi yordamida etkazishga xizmat qiladi va tashki aloqali ixtiyoriy interaktiv usullardan biri bilan o'rnatishga asoslanadi.

Ushbu texnologiyalarni samarali integratsiyalashuvi sifatni yaxshilashga qaratilgan o'rganish, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, yangi bilimlarni doimiy ravishda egallashga intilish. Bu o'rganish usullarini, ta'lim jarayoni ishtirokchilarining o'zaro ta'siri, o'quv sikllarining mazmuni va ta'lim sub'ektlarining roli. Undan farqli o'laroq an'anaviy masofaviy ta'lim virtual muhit vositachilik qiladi va virtual muhitdan farqli o'laroq, u realning pedagogik o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi pedagogik jarayonning sub'ektlari Virtual texnologiyalarni qo'llash materiallarni puxta tayyorlash kerak: dasturiy ta'minot, rejalar, dasturlarni boshqarish bo'yicha qo'llanmalar, moslashtirish ko'rsatmalar - shuningdek, talabaning texnik jihozlariga, axborot kompetentsiyasiga talablar qo'yadi va o'qituvchilar, shaxsiy

fazilatlarga ta'limning murakkabligi tufayli talaba ta'limning ushbu shakli uchun motivatsiya bo'lishi mumkin.

Masofaviy kursni amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rish ayniqsa qiyin talaba autentifikatsiyasi muammosi masofaviy bilim sinovi shu bilan birga, masofaviy kurslar ham mumkin qo'shimcha sifatida foydalanish mumkin asosiy kursga, asosiy sifatida repetitor yordami bilan yoki yordamisiz kurs. Bundan tashqari, ular mumkin masofaviy ta'limning turli modellaridan foydalanish mumkin:

- intramural forma + masofaviy;
- onlayn ta'lim (oflayn kurslar yoki axborot-ta'lim muhiti - virtual bo'limlar, maktablar, universitetlar);
- tarmoqni o'qitish + keys texnologiyalari;
- asosan videokonferentsaloqa asosidagi trening.

Masofaviy ta'lim kurslarini ishlab chiqish juda ko'p mehnat talab qiladi va talab qiladi malakaning etarli darajasi va faqat psixologik va pedagogik xususiyatlarni hisobga olgan holda muvaffaqiyatli bo'lishi mumkin Psixologiyadan ma'lumki, o'z mehnatining natijasi ma'lum ijobiy his-tuyg'ularni keltirib chiqaradi, bu esa o'rganish uchun qo'shimcha motivatsiyani keltirib chiqaradi. Masofaviy ta'limning asosiy tarkibiy qismlarining xususiyatlarini ko'rib chiqing: ta'lim sub'ektlari, ular va o'quv jarayoni rivojlanayotgan muhit o'rtasidagi aloqa tizimlari. Masofaviy ta'lim modeli sifatida asosiy komponent ma'lumotlarni maxsus axborot-ta'lim muhitida (virtual) uzatishni ta'minlaydi. Ma'lumki, materialni yaxshiroq o'zlashtirish uchun har bir kishi individual ish va yodlash usullarini ishlab chiqadi Zamonaviy tarmoq texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan multimediya kursi talabaga o'rganilayotgan matnni o'z xohishiga ko'ra tasvirlash, uni yanada shaxsiy qilish. Atrof-muhitning o'ziga xosligi kardinaldir ta'limning barcha tarkibiy qismlariga ta'sir qiladi faoliyati: o'quv motivatsiyasi, o'quv vaziyati, o'quvchilarning o'rganishini nazorat qilish va baholashdir. Uzluksiz ta'lim tizimida "Boshlang'ich ta'lim" mazmunini sifat jihatidan yangilash :muammo, yechimlar va rivojlanish istiqbollari imkonini beradi (tarkibni o'zining shaxsiy ehtiyojlariga muvofiq tanlash, matnda usullarni tanlash va tuzatish).

Yuzaga kelgan sub'ektlarning ichki psixologik sifatlaridagi o'zgarishlar virtual o'zaro ta'sir natijasida real sub'ektlar jarayonni xarakterlaydi ta'lim. Virtualning shakllanishi ta'lim maydoni bo'lishi mumkin faqat tarbiyachi va o'rtasidagi muloqot bilan talaba havolasi / ta'lim havolalari va ta'lim muassasalari. Bu jarayonda ijobiy izlaydi va qo'llab-quvvatlaydi aloqa ishtirokchisini barqarorlashtirish omili bo'lgan sub'ektning ijtimoiy o'ziga xosligi. O'rganishning axborot jihati "bilim - mahorat - tajriba "didaktikani bog'laydi kompyuter va virtual komponentlar sxema bo'yicha o'zaro ta'sir qiluvchi ta'lim modellaridir. Ochiq va masofaviy ta'lim kurslarini tashkil etishda so'nggi yillarda turli xildagi texnologiyalar ishlatila boshlandi va ularning qo'llanilish doirasi tobora kengayib bormoqda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali masofaviy ta'limga qo'shilish bu boradagi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish, o'z natijalarini do'stlar bilan bo'lishish hamda do'stlarining ham yutuqlari bilan tanishish imkonini beradi. Masofaviy o'qitishning o'ziga xos xususiyati interaktivlik deb ataladi (elektron

o'qitish qo'llanmasini reaksiya qilish usuli: o'quvchi yoki o'qituvchi). Kitob yoki videolarda ushbu xususiyat amalga oshirilmaydi, chunki foydalanuvchi voqealarning rivojlanishiga ta'sir qila olmaydi. Aksincha, kompyuter o'quvchiga kurs ssenariysiga ta'sir ko'rsatadigan ba'zi harakatlar o'quv kurslariga kirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Andreev A. A. Masofaviy o'qitishning didaktik asoslari. M., 1999 yil
Buxarkina M. Yu. O'rta ta'limda masofaviy ta'limning mahalliy va xorijiy tajribasi va pedagogik kadrlar malakasini oshirish tizimini tahlil qilish. URL: <http://distant.ioso.ru>
2. Buxarkina M. Yu. Masofaviy ta'lim nazariyasi va amaliyoti / M. Yu. Buxarkina, M. V. Moiseeva, E. S. Po'lat. M.: Akademiya, 2004 yil.
3. Tarmoqli ta'lim texnologiyalariga kirish / Ed. L. G. Titareva, Yu. B. Rubina. M.: Alfa, 2003 yil.
4. Virtuallik real dunyoni o'rganish usuli sifatida. URL: <http://younglinux.info/blender/virtualreality.php>

11-14 YOSHGACHA BO'LGAN YOSH FUTBOLCHILARNING TEZKORLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH VA USLUBYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH

*U.A.Saidov – Guliston Davlat Universiteti o'qituvchisi.
Ushbu maqolada hozirgi zamon 11-14 yosh futbolchilarining tezkorlik sifatlarini rivojlantiruvchi omillar yoritib berilgan.*

***Tayanch so'zlar:** jismoniy sifatlar, jismoniy mashg'ulot, texnik va taktik tayyorgarlik.*

***Ключевые слова:** физические характеристики, физические тренировки, подготовка техники и тактики.*

Yosh futbolchining jismoniy sifatlarini tarbiyalash sport mashg'ulotlarining muhim jihatlaridan biri sanaladi. Jismoniy sifatlar futbolchi organizmining morfo-funksional, morfo- fiziologik va biologik xususiyatlari bilan bog'liq. Jismoniy sifatlar shug'ullanuvchilarning jismoniy, texnik-taktik tayyorgarliklarining takomillashuviga, ruhiy-emotsional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Futbolchilar har bir harakatni tobora ishonch bilan bajaradilar, yangi harakatlarni tezroq o'zlashtiradilar va yuqori natijali ko'rsatgichlarga erishadilar.

Futbolni zamonaviy talab darajasi asosida rivojlantirish asosida rivojlantirish futbolchilarning yuqori jismoniy tayyorgarligini talab etadi, eng asosiysi esa tezkorlik sifatini tarbiyalashdir.

- Yosh futbolchilarni ratsional imkoniyatlarini oshirish orqali tezkorlik sifatini

rivojlantirishga qaratiladi. Hozirgi zamon futbolining rivojlanishi darajasi va ilmiy-uslubiy taxlili.

- yosh futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish yo'llari.
- yillik mashg'ulotlar rejasini tuzish va mashg'ulotlar davomida sport mahoratini rivojlantirish.

Hozirgi zamon futbolida o'yin usullari takomillashib, futbolchilarning o'yin harakatlari mukammallashib bormoqda. Futboldagi yangi va samarali usullarning paydo bo'lishi, futbolchilarning harakatlari yuksak darajada bo'lishini talab etmoqda. Har bir futbolchi bir o'yin davomida jamoasining g'alaba qozonishi uchun ko'pgina harakatlarni bajarishadi.

Bizga shu narsalar ma'lumki, futbolchilarning maydondagi asosiy harakatlariga: yurish, yugurish, to'p bilan yurish, to'p bilan yugurish, sakrashlar, to'pga zarba berish to'p bilan aldab o'tish, to'p uzatish, to'pni to'xtatish, to'pni yon chiziqdan tashlash, jarima to'pini bajarish, burchakdan to'pni tepish, fintlar, podkad tashlash, to'pni aniq mo'ljalga etkazish, raqib bilan to'p uchun kurashish va boshqa bir qancha harakatlar kiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, futbol mutaxassislari o'z tadqiqot ishlarida futbolchilarning yuqorida ta'kidlangan harakatlarini o'rganishgan va ular uchun kerak bo'lgan usul va uslublarni ishlab chiqishgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi PF-5368-son «Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni, 2018 yil 16 martdagi PQ-3610-son «Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qarori, 2019 yil 4 dekabrda PF-5887-son «O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni, 2020 yil 24 yanvardagi PF-5924-son «O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayyan darajada xizmat qiladi.

Maxsus bolalar va o'smirlar futbol maktablarida o'quv-mashg'ulot jarayonlari maxsus ishlab chiqilgan va tasdiqlangan dastur asosida mashg'ulot jarayonlari olib boriladi. Yosh futbolchilarning yillik mashg'ulot davridagi o'quv-mashg'ulot jarayonlarining xajmi va tarkibini o'rganish maqsadida 2 xil yoshli guruhlarning 11-12 va 13-14 yoshli futbolchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonlarini tahlil qildik. Tahlil natijalariga ko'ra 10 oy davomida o'tkazilgan o'quv-mashg'ulot jarayonlarida quyidagilar ham aniqlandi. O'quv-mashg'ulot ishlarida katta hajmdagi mashg'ulotlar umumiy chidamkorlikni tarbiyalashga yo'naltirilgan. Mashg'ulotlarning umumiy xajmi esa 179 soatni tashkil etdi (45,3%). Shuni ta'kidlash kerakki, katta xajmdagi o'quv-mashg'ulot ishlari umumiy chidamkorlikni tarbiyalashga qaratilgan, metodika nuqtai nazaridan olib qaralganda bu ish unchalik ham to'g'ri emas. 11-12 yoshli futbolchilarga mashg'ulotlar jarayonida katta xajmda mashg'ulotlarni, jismoniy sifatlarni tarbiyalashga, chaqqonlikni, egiluvchanlikni, tezkorlik va tezkorlik-kuch sifatlarini tarbiyalashga qaratilishi kerak. Umumiy chidamkorlikni tarbiyalash esa 12-13 yoshdan 15-16

yoshgacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda tezkorlik va chidamkorlikni tarbiyalashga 23,7 soat (64%) vaqtni ajratdi.

Izlanishlar natijasida tezkorlik ishlari xajmi shuni ko'rsatadiki, musobaqa davrida futbolchilar tomonidan bajarilgan umumiy tez yugurishlar soni deyarli bir xil. Ko'rinib turibdiki, o'yinlar bo'yicha umumiy masofa 4840 metr, to'p bilan tez yugurishlar esa 1860 metr, bu esa 38,4% to'psiz tezlik 2890 metr (61,6%) bu dalil esa o'quv-mashg'ulot jarayonida tezkorlik-kuch sifatlarini oshirish uchun nomaxsus bo'lgan mashqlarni qo'llash qanchalik kerak bo'lishini isbotlaydi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, yillik aylanma o'quv-mashg'ulotlari tahlili shuni ko'rsatdiki o'quv-mashg'ulotlari xajmi va 12-13 yoshli futbolchilar musobaqasi 522 soatni tashkil etadi. Bu BOSM dasturiga asosan bir oz kam vaqt ajratilganligidan dalolat beradi. Bu xol bir qancha ma'lumotlar bilan tushuntirilgan va aniqlangan.

O'quv-mashg'ulotlarining ko'pchilik xajmi maxsus mashg'ulotlar bo'lib to'p bilan dars olib boriladi (har oy 75% dan 93%gacha). Bunday mashg'ulotlarning olib borish vositalari har doim tezkorlik va tezkorlik-kuch sifatini oshirish yosh sportchilarda ijodiy va bu mashq to'p bilan bog'liq bo'lsa, qo'llaniladigan metodlarning samaradorligini pasaytiradi, ayniqsa bunda "zarba" metodidir. 12-13 yoshdagi futbolchilarning asosiy o'quv-mashqlarga yo'naltirilganda, bunda ularni tarbiyalashda ularning umumiy va maxsus chidamligiga qaratiladi (vaqtning 52,2%).

Yosh futbolchilar mashg'ulot jarayonida tezkorlikni osirish uchun quyidagi mashqlardan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi: yugurayotgan vaqtlarda topni oyoq bilan olib yurish, yugurayotib to'p bilan mashqlarni bajarish, to'pni xar hil olib yurishlar,aldab o'tishlar, to'p uzatishlar, darvozaga to'pni tepish usullari kiradi. Bir mashqni bajarish ucun o'rtacha 5-7 sekund vaqt beriladi. Yugurish oralig'i 35 metr bo'ladi.ushbu mashqlar bajarish masofasini va vaqtini taqsimlay bilish mashqning ko'p marotabalab bajarilishiga bog'liq. Bu mashqlar futbolchilarning qobiliyati o'sishiga va funksional sifatlarini oshishiga olib keladi. Yosh futbolchilarda tezkorlikni tarbiyalash juda ham kerakli jarayondir. Futbolchilar ma'lum bir miqdorda tezkorlik, kuchlilik sifati bilan boshqa sport turida shug'ullanayotgan sportchi tengdoshlaridan orqada. Futbolchilarda tezkorlikni tarbiyalash 11-12- yoshda o'rinlidir. Futbolni zamonaviy talab darajasi asosida rivojlantirish futbolchilarning yuqori jismoniy tayyorgarligini talab etadi. Bularning eng asosiysi bu- tezkorlikdir. Tarbiyalash davrida tezkorlik sifati, xajmi, vosita va metodlarni o'zgartish o'quv mashg'ulot jarayolarini ma'lum bir darajadagi ijobiy natijalarni ko'rsatadi.

O'tkazilgan tajribalarimiz tahlili shunu ko'rsatadiki, futbolchilarning layoqatliligi va qobiliyatlariga har tomonlama aniq ba berilishi futbolchi kelajagining samarali bo'lishini tahlil qilib quyidagi xulosaga kelish mumkin, yoshlarga va o'smirlarga tezkolik tayyorgarligiga yetarli darajada e'tibor berilishi uchun xozirgi talablarga javob beradigan metodlar bilan tarbiyalash kerak.

Tezkorlik- kuch va egiluvchanlik sifatlar bilan ancha yaqindan, chidamlilik bilan esa- kamroq bog'liq. Tezkorlik ko'satgichlarining majmuasi tarkibiga- startdagi tezkorlik, yugurish tezligi, maydonda yuzaga kelgan holatni baholash tezkorligi,

taktik tafakkur tekori kiradi. Futbol maydonida keskin tezlanishlarni, to'p bilan sakrashlarni, 25-30 qadamdan raqib darvozasiga qarab zarbalar berishni, sherigiga uzoqdan to'p uzatish, keskin to'xtash va yugurish yo'nalishini keskin o'zgartirishini amalga oshirish uchun futbolchi kuchga ega bo'lishi kerak. Ushbu atama asosida biz nimani tushunamiz? Kuch - bu, sportchining mushak kuchlanishlari hisobiga tashqi qarshiliklarini yengish qobiliyati. Futbolchi uchun oyoqlarining kuchini rivojlantirish, ayniqsa muhim. Lekin trenirovkalar vaqtida yelka kamari, tana, orqa, qorin mushaklarini rivojlantirishgaham e'tibor qaratish zarur. Bir so'z bilan aytganda futbolchi katta kuchga ega bo'lishi kerak, sportchiga to'p orqasidan va maydonning bo'sh joyiga keskin tezlanishlarini to'p orqasidan sakrashlarini amalga oshirishga yordam beradi, keskin to'xtash va harakat yo'nalishini keskin o'zgartirish, to'pga kuchli zarba berish imkonini beradi, shu bilan birga, kuchni rivojlantirish egiluvchanlikka, tezkorlikka, o'yinni aniq qabul qilishga zarur yetkazmasligi kerak.

Kuch rivojlanishining eng katta sur'atlari asosan kichik yoshda va o'smirlik davrida kuzatiladi: 8-dan to 9-yoshgacha, 10-dan to 11-yoshgacha va 14-dan to 15-yoshgacha. Bunda, 8-11-yoshda ham sinaryadlarda sakrash, akrobatika va gimnastik mashqlarni qo'llash tavsiya qilinadi. 12- 14- yoshdagilar uchun uncha katta bo'lmagan og'irliklar bilan dinamik mashqlarini, kanatga osilib chiqishlarini, yadro uloqtirishlarni qo'llash mumkin. 15-16-yoshdagilar uchun og'irliklar bilan bajariladigan mashqlarning soni ancha ko'paytiriladi. Futbolchi uchun zarur bo'lgan sifatlar majmuasida tezkor -kuch imkoniyatlari muhim o'rin egallaydi. 11-12-yashar o'g'il bolalarda energiya taminotining alaktatli mexanizmining ish unumdorligini rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni keng qo'llashni tavsiya qilish mumkin. Shuni ham aytish kerakki, agar dastlabki sport tayyorgarligi bosqichida yezkor kuch sifatlarini tarbiyalashning vositalari va usullari qollanilmasa, unda shug'ullanuvchilarning tezkorligi va tezkor-kuch sifatleri qoniqarsiz rivojlanadi. 8-9-yoshdan boshlab yugurish tezligi jadal o'sa boshlaydi, 10-11-yoshga kelib esa ko'proq darajada harakatlar chastotasining o'sishi bilan belgilangan, yugurish qadamlari chastotasi maksimal qiymatlarga erishadi.

10-11-yoshga kelib, bolalarda tezkor ishlarni ko'p marta bajarish qobiliyati ortadi. Tezkor-kuch sifatlarining jadal o'sishi, 10dan to 13-yoshgacha bo'lgan bolalarda kuzatiladi. Futbolda tezkor- kuch harakatlari yetarlicha ko'p bajariladi. Bu, asosan sakrashlar, yakkakurashlar, raqibdan oldin o'ylashlardir. Tezkor va tezkor-kuch harakatlarga qisqa masofalarga tezlanishla va rivojlar kiradi, ulardan keyindarvozaga qarab zarba yoki biron bir boshqa texnik harakat amalga oshiriladi. O'smirlarning trenirovka jarayonida katta murakkabliklar yuzaga keladi. 12-dan to 16-yoshgacha bo'lgan o'smirlik davri jismoniy qobiliyatlarining tezkor rivojlanishi bilan tavsiflanadi va sportning har xil turlari bilan shug'ullanish uchun o'ta qulay hisoblanadi. Shu bilan birga o'smirlik organizmidagi neyroetokrin o'zgarishlar, sportning biologik jarayonlarini tabiiy davom etishini yahshilashi yoki yomonlashi mumkin bo'lgan qo'shimcha qo'zg'atuvchi sifatida qarashga imkon beradi. O'smirlarning harakatida burchaklar va qo'zg'alishlar kuzatiladi, harakatlar ritmining buzilishlari sodir bo'ladi. Lekin jismoniy balog'atga yetish davrining yakunida harakatlar koordinatsiyasi tartibli bo'la

boshlaydi. Bu, harakatlarning markaziy va periferik apparatini funksiyasining takomillashuvi natijasi hisoblanadi. O‘smir yuqori qo‘zg‘aluvchanligi bilan farq qiladi, bu qo‘zg‘aluvchanlik yuqori harakat faolligiga va harakatning tartibsizligiga nisbatan nomoyon bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda yuqorida keltirilgan tezkorlok- individning asosiy jismoniy qobiliyatlarining rivojlanish darajasiga va uning psixologik hususiyatlariga ham bog‘liq bo‘lgan murakkab harakat qobiliyati sifatida namoyon bo‘lishini ko‘rsatadi.

Tezkorlikning asisini organizm barcha darajalarining masalan: xujayra, to‘qima a‘zolar tizimi fiziologik zahiralari hamda qolgan jismoniy qobiliyatlarining namoyon bo‘lishi asosida yotgan, ularning o‘zaro harakatlari tashkil qiladi. Bunday prinsipial jihatdan muhim bo‘lgan xulosa kelib chiqadi: tezkorlikni maxsus yo‘naltirilgan rivojlantirish organizmning umumiy jismoniy rivojlanishini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy futboldagi bosh dominantlardan biri- tezkorlik hisoblanib, u, o‘yin harakatlarning tezligida namoyon bo‘ladi. Ushbu harakatlarning muvaffaqiyatli bo‘lishi tezkorlikni namoyon bo‘lishining turli shakllari bilan ta‘minlanadi va tezkorlikni namoyon bo‘lishining barcha shakllarini muvaffaqiyatli egallamasdan turib futboldagi mahoratga erishish mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpoetamiz.T.; 2016.<http://Lex.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 16-martdagi “Futbolni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3610-sonli qarori. <http://G‘G‘Lex.uz>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2019 yil 4-dekabrda “O‘zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5887-sonli farmoni. Xalq so‘zi gazetasi. 6-dekabr 252-son.
4. Axmadjonov U.M, Tolibjonov A.I, Isyeev Sh.T, “Futbolchilarni jismoniy tayyorgarligi” O‘quv-qo‘llanma. Ilmiy-texnika axborot press nashriyoti. 2019 yil, B.127.
5. Kuznetsov A.A. Futbol - nastolnaya kniga detskogo trenera.-M: Olimpik-chelovek.2008. -

72 s.

6. Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte. Kiev. 2004.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Абдулла Баирбеков.
Гулистанский государственный университет,
Республика Узбекистан.*

В статье рассматриваются основные подходы совершенствования и управления физической культурой. А также развитие пропаганды спорта среди молодежи подрастающего поколения имеет большое значение в развитии физической культуры, спорта и здорового образа жизни в современных условиях.

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, менеджмент, современные технологии.

В современном мире наблюдается усиление экономической и политической функции сферы физической культуры и спорта, наряду с ее социальной значимостью. Развитие физической культуры и спорта оказывает положительное влияние на все сферы жизни общества, повышая человеческий потенциал. Создавая дополнительные факторы для успешного социально-экономического развития, в связи с этим особенно важно совершенствовать существующие подходы к управлению физической культурой.

В развитии физической культуры и спорта существует ряд проблем:

- Недостаточная вовлеченность населения в систематическое физическое воспитание;
- Недостаточное развитие материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта;
- Недостаточное количество профессионального тренерского состава;
- Отсутствие активной пропаганды физической культуры и спорта как неотъемлемой части здорового образа жизни, включая заботу о здоровье будущего поколения;

Пропагандистское направление имеет решающее значение в развитии сферы физической культуры и спорта. Пропаганда в жизнедеятельности людей имеет различные формы, например (устное, печатное, визуальное и т.д.) распространение и разъяснение идей, учений, взглядов, теорий, которые влияют на сознание и настроение широкого круга людей.

Пропаганда физической культуры подразумевает целенаправленную деятельность по распространению знаний в области физической культуры и спорта, а также по приобщению населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также по поддержанию здорового образа жизни в современных условиях жизни.

Важную роль в успешном достижении основных целей пропаганды играет правильная формулировка информационной пропаганды. Для этого крайне необходимо повышение уровня здорового образа жизни людей среди

населения; воспитание потребности в утверждении здорового образа жизни, использовании физической культуры в режиме труда и отдыха.

Само по себе выражение и понятие слова здоровый образ жизни людей должно включать в себя такие условия, как:

- Регулярные занятия физкультурой;
- Отказ от вредных привычек и пагубных пристрастий;
- Сбалансированное питание;
- Соблюдение распорядка дня;
- Рациональное сочетание физической активности с интеллектуальной работой;
- Проведение занятий в экологически чистых районах (городской парк, горные районы и т.д.).

Другими словами, физическое воспитание не гарантирует положительных результатов, если не соблюдается ни одно из этих условий. Только соблюдение комплексного подхода к реализации всех принципов здорового образа жизни влечет за собой приобретение морального и физического комфорта. Таким образом, физическое воспитание - это лишь одна из сторон процесса воспитания гармонично развитой личности, которая должна занимать достаточно значительную часть в расписании распорядка дня современного человека. В наших современных условиях жизни и времени эта проблема стала более актуальной, так как увеличилось количество "офисных" работников, ведущих малоподвижный образ жизни. Эти люди целый день проводят в душном помещении и замкнутом пространстве, часто находятся в состоянии сильного стресса, а также путешествуют на личном или служебном транспорте (все это способствует развитию гиподинамии и хронической гипоксии в сочетании с нестабильностью артериального давления и высокой лабильностью нервной системы). Даже увлечение фитнесом и посещение тренажерного зала после окончания рабочего дня на фоне профессиональной усталости не снимает остроты проблемы – такие бессистемные нагрузки только усугубляют синдром хронической усталости, что приводит к негативному воздействию на организм. Физическая культура и спорт являются одним из основных направлений удовлетворения жизненно важных потребностей человека в двигательной активности, при котором обеспечивается гармоничное формирование личности. Физическая культура создает необходимые предпосылки и условия для поддержания здорового образа жизни человека, важнейшей составляющей которого является организация двигательной активности. Поддержание организма способствует повышению работоспособности, творческой активности, физическому совершенствованию, сохранению и оздоровлению подрастающего поколения.

Принятие нормативно правовых документов в нашей республике в сфере физической культуры и спорта позволяет обозначить четко.

Цели и задачи направления в области пропаганды физической культуры и спорта распределяет полномочии ответственности, а также определении основ

взаимодействия между органами власти. В недавно опубликованном для общественного обсуждения проекте конституционного закона включена статья, которая закрепляет обязанность государства создавать условия для развития физической культуры и спорта, духовного и нравственного воспитания детей подрастающего поколения. На мой взгляд, очень своевременно и актуально, так как внимание к вопросам здоровья государства косвенно отражается в вопросе развития физической культуры и спорта, даже можно сказать в необходимости уровня вовлеченности населения в массовый спорт. Сопровождаемое развитие в цифровой технологии серьезно изменили наш образ жизни в современных условиях. С одной стороны можно наблюдать, как стремительно меняется образ жизни, с другой стороны есть и негативная сторона прогресса. Повсеместное проникновение в нашу жизнь цифровых технологий сопровождается и снижением физической активности людей. И это затрагивает абсолютно любую категорию людей и все больше и больше времени проводят в гаджетах. Взрослые предпочитают активности просмотр новостей в социальных сетях. При этом общеизвестным фактом является наличие связи здоровья человека и физической активности, которая должна быть обязательным элементом здоровой жизни человека. Очевидно, что регулярные занятия спортом влияют не только на физическое состояние человека, но и на психологическое самочувствие. Тем не менее, в нашей стране наблюдается снижение физической активности населения и это является как следствие ухудшение здоровья населения. Здоровье определяет качество жизни и важно обращать внимание, что спорт и физическая культура это не только здоровый образ жизни, но и развитие выдержки и терпения. Поэтому необходимо, активно вовлекать людей в занятия физической культурой и спортом. Это в свою очередь определяет целостное отношение к своему здоровью, ведь физическая активность как элемент здорового образа жизни решает такие задачи как профилактика заболеваний, а все знают, всегда легче предупредить болезнь, чем ее лечить. Всемирная организация здравоохранения, постоянно занимаясь изучением вопросов здоровья населения различных стран, приводит аргументы в пользу постоянных занятий физической культурой населения. Среди них профилактика и лечение неинфекционных заболеваний, таких как сердечнососудистые заболевания, и уменьшение симптомов депрессии и тревоги. Физическая активность способствует улучшению навыков мышления, обучения и критической оценки, у подрастающего поколения в целом повышается общий уровень благополучия в современных условиях. Меры по развитию физической культуры и спорта определены в стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. Цель данной стратегии является увеличение количества граждан страны регулярно занимающихся физкультурой и спортом. В увеличении охвата занятиями физической культуры среди населения, а по предварительным расчетам это до 6 млн. граждан (42% из которых составляет подрастающее поколение) и это поможет созданию современном мире условия, в котором будут построены многофункциональные спортивные комплексы. В настоящее время регулирование отношений в данной сфере регулируются Законом “О

физической культуре и спорте”, недавно подписанным Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физической культуры и спорта в Республике Узбекистан» и Концепцией развития физической культуры и спорта до 2025 года. Нужно отметить, что законом “О физической культуре и спорте” предусмотрена реализация государственных программ развития физической культуры и спорта, но зона ответственности за столь важный участок социальной политики рассредоточена среди различных институтов. Следовательно, в сегодняшних реалиях интенсивных реформ, задача развития физической культуры и спорта, должна перейти напрямую к государству, как гаранту реализации и незыблемости начатых реформ в данном направлении. Поэтому целесообразное включение норм в конституции создает необходимые условия для развития физической культуры и спорта в будущем. И это будет способствовать более широкому привлечению населения особенно молодежи, женщин и детей подрастающего поколения, к занятиям физической культурой и спортом и послужит формированию у населения здорового образа в современных условиях жизни граждан нашей страны в будущем.

Литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2020 года № УП-6099 Национальная база данных законодательства,
2. "Собрание законодательства Республики Узбекистан",
3. 27 января 2020 г., N 3, ст. 24
4. Аристова Л. В. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта
5. Виноградов П. А. О современной концепции развития физической культуры и спорта / П. А. Виноградов. — М. : УрГАФК, 2015. 289 с.
6. Горшков В. Е. Управление физической культурой и спортом в современных условиях: учебное пособие / В. Е. Горшков, В. А. Какузин, А. В. Починкин. М.: МОГИФК, 2016. 110 с.
7. Николаев Ю. Н. К проблеме развития теории физической культуры // Теория и практика физической культуры.– 2017. №8. С. 2-6.

BO‘LAJAK KURASHCHILARNING PEDAGOGIK VA AXLOQIY SIFATLARINI TARBİYALASH

*Kubayev Saidqul Rayimqulovich
Katta o‘qituvchi
Guliston davlat universiteti
e-mail:kubayev1970@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak yosh kurashchilarning pedagogik va axloqiy sifatlarini tarbiyalashning ahamiyati hamda unda qo‘llaniladigan usullar haqida yoritib berilgan.

Аннотация: В данной статье рассказывается о значении воспитания педагогических и нравственных качеств будущих юных борцов и применяемых методах.

Annotation: This article describes the importance of educating the pedagogical and moral qualities of future young wrestlers and the methods used.

Kalit so'zlar: kurash, tehnik taktik, qur'a, chempionat, pedagogik mahorat, bellashuv, mashg'ulot.

Ключевые слова: борьба, техническая тактика, жеребьевка, первенство, педагогическое мастерство, соревнование, тренировка.

Key words: wrestling, technical tactic, draw, championship, pedagogical skill, competition, training.

Kurashchini tayyorlash jarayonida jismoniy sifatlarni tarbiyalash va texnik-taktik harakatlarni takomillashtirish bilan yonma-yon shaxs xususiyatlari hamda shaxsiy sifatlarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatish juda muhimdir. Sportchini o'z ustida ishlashga, madaniyati va tafakkurini oshirishga muntazam yo'naltirib turish lozim. Mashg'ulot jarayoni davomida va musobaqalarda shaxsiy sifatlarni shakllantirishga izchil ta'sir ko'rsatib, jamoa yordamida salbiy holatlarni to'g'ri bartaraf etib borish zarur.

Sport jamoasini shakllantirish. Jamoa orasida yashash yuksak hissiyoti, do'stona munosabatlar, kurashchilarning birdamligi, mashg'ulotlari va musobaqalardagi yaxshi psixologik iqlim uchun zarur shartlardan biri hisoblanadi.

Iroda sifatlarini tarbiyalash. Sportchining iroda sifatlari quyidagi paytlarda, ya'ni iroda harakatlarining maqsad va sabablari sportchining dunyoqarashi, qat'iy e'tiqodlari hamda axloqiy ko'rsatmalari bilan aniqlanganida namoyon bo'ladi. Katta iroda talab qilinadigan o'ta og'ir mashqlar iroda sifatlarini maqsadli tarbiyalashga yordam beradi. Bunda mashqlarni bajarishga bir maqsadni ko'zlab yo'naltirish muhimdir.

Jasurlik va qat'iyatlilikni tarbiyalash uchun mashqlarni bajarish paytida ma'lum darajadagi tavakkalchilik va qo'rquv hissini yengib o'tish bilan bog'liq bo'lgan mashqlardan foydalanish zarur. Maqsadga yo'nalganlik va qat'iyatlilik kurashchilarda mashg'ulot jarayoni, kurash texnikasi va taktikasini egallash muhimligi, jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga ong'li munosabatda bo'lishni shakllantirish orqali tarbiyalanadi.

O'z sport faoliyatiga qiziqish uyg'otish maqsadida, mashg'ulot jarayonida yuqori darajada murakkab bolgan emotsional mashqlarni qo'llash hamda ularni nazorat qilish foydalidir.

Chidash va o'zini tuta bilish - kurashchining o'ta muhim sifati hisoblanib, bellashuvdan oldin va, ayniqsa, bellashuv jarayonida salbiy emotsional holatlarni (o'ta qo'zg'oluvchanlik va jahldorlik, o'zini yo'qotib qo'yish, tushkunlikni) yengib o'tishda namoyon bo'ladi.

Mashg'ulotlarda bu sifatlarni tarbiyalash uchun kuchli toliqishni yuzaga keltiruvchi va og'riq beruvchi mashqlar kiritiladi. Mashg'ulotlarda vaziyat to'satdan o'zgaradigan murakkab holatlar modellashtiriladi va ularda shunga erishish lozimki, kurashchi shunday sharoitlarda o'zini yo'qotib qo'ymasligi, salbiy hayajonlarini jilovlab o'z harakatlarini boshqara bilishi kerak.

Tashabbuskorlik va intizomlilik mashg'ulot hamda musobaqa faoliyatidagi ijodiy ishda va faollikda namoyon bo'ladi. Tashabbuskorlik o'quv-mashg'ulot bellashuvlarida murakkab texnik-taktik harakatlarni amalga oshirish yo'li orqali tarbiyalanadi. Bunda kurashchilarga maqsadga erishish uchun andozadan holi hamda kutilmagan harakatlarni qo'llagan holda mustaqil qaror chiqarish taklif etiladi.

Intizom o'z majburiyatlarini bajarishga bo'lgan vijdonan munosabatda, tartiblilik hamda ijrochilik sifatlarida aks etadi.

Ilg'ash jarayonlarini rivojlantirish. Kurash bellashuvining har qanday vaziyatlarida harakat qila olish malakasi kurashchining eng muhim sifati hisoblanadi. U ko'p jihatdan raqib harakatlarini vaqt va makonda to'g'ri ilg'ab olishga bog'liq. Buning asosida nozik mushak-harakat sezgilari va harakat koordinatsiyasi yotadi.

Diqqatni rivojlantirish. Kurashchining texnik-taktik harakatlari samaradorligi ko'p jihatdan diqqatning rivojlanganligi: uning hajmi, shiddati, mustahkamligi, taqsimlanishi va biridan ikkinchisiga o'tishi bilan belgilanadi. Kurashchi raqibning murakkab va tez o'zgaruvchan harakatlarida ko'p sonli turli texnik-taktik harakatlarni ilg'ab oladi. Diqqatning bu xususiyati uning hajmi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, kurashchi eng asosiy qismlarga diqqatni jamlashni o'rganishi lozim. Bu diqqatning shiddatiga taalluqlidir, har xil chalg'itishlar va aldanchi omillar ta'siriga qarshi turish malakasi diqqatning mustahkamligidan dalolat beradi. Biroq, kurashda diqqatning eng muhim xususiyatlaridan biri uning taqsimlanishi va biridan ikkinchisiga o'tishi, ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta obyektlarni (qoilar, oyoqlar, gavda harakatlari, raqibning joy o'zgartirish tezligi va h.k.) nazorat qilish hamda diqqatni tez biridan ikkinchisiga o'zgartirish qobiliyati hisoblanadi.

Taktik fikrlashni rivojlantirish. Taktik fikrlash - bu kurashchining raqib bilan oqilona kurashish yo'lini topishga qaratilgan fikrlash jarayonlarining tez maqsadga ko'chishidir.

Taktik fikrlash musobaqa faoliyatining ijodiy xususiyatini belgilaydi va turli murakkab holatlarni modellashtiruvchi musobaqa mashqlari yordamida, shuningdek, o'quv-mashg'ulot bellashuvlarida rivojlantiriladi. Bunda raqibning taktik o'ylanmalarini topish, uning ehtimoldagi harakatlarini oldindan ko'zlay bilish malakasiga murakkab vaziyatda o'zini o'nglash, asosiy vaziyatlarni ajratib, ularni tez va to'g'ri baholash malakasiga kurashchining diqqati qaratiladi.

Yuqori malakali kurashchi tez sur'atda oqilona echimlar- ni topishi va muayyan musobaqa vaziyati uchun eng samarali texnik-taktik harakatlarni qo'llashni bilishi lozim.

O'z hayajonlarini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish. Sportchilarning o'z hayajonli holatlarini boshqara olish malakasi ko'p jihatdan ular sport mahoratining oshishishiga yordam beradi.

Mashg'ulot yoki musobaqaning ayrim vaziyatlari, lahzalariga pozitiv va salbiy munosabatda bo'lish hayajonlar bilan birga kechadi. Ular sportchining subyektiv va obyektiv qiyinchiliklarini yengib o'tishini yengillashtiradi yoki qiyinlashtiradi. Hayajonli holatlar shiddatli musobaqalar ahamiyatiga va mas'uliyatiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ашмарин В.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. М., 1978.
2. Благуш П.К. К теории тестирования двигательных способностей. М., 1982.
3. Годик М.А. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. М., 1980.
4. Иванов В.В. Комплексный контроль в подготовке спортсменов. М., 1987.
5. Игуменов В.М., Подливаев Б.А. Методика и организация научных исследований в спортивной борьбе. М., 1985.

СИЛА ВОДЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕВЕРОЯТНЫХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Карабаев Х. Н.

*Карабаев Хусан Норкулович – преподаватель,
Факультет Физической культуры,
Кафедра теория и методика физической культуры,
Гулистанский Государственный Университет.
г. Гулистан, республика Узбекистан.*

***Аннотация:** в данной статье рассматриваются факты, показывающие значение воды в физической культуре и спорте. Приведена статистика расхода воды за сутки. Автор отмечает, что если человек будет заботиться о норме воды, которую потребляет каждый раз, когда он занят физической активностью, то здоровье человека будет хорошим.*

***Ключевые слова:** вода, источник, организм, баланс, мышечная масса, нагрузка, жидкость, пот, пить.*

Сегодня никто не отрицает, что вода является источником жизни на Земле. Человек как часть этой жизни в основном состоит из воды. Например, 97% эмбрионов, 65-75% людей среднего возраста и 60-65% пожилых людей - это вода. Чем старше человек, тем меньше в нем жидкости. В нашем теле много воды. Например, кровь составляет 83%, мозг, сердце, мышцы - 75%, а кости - 20% воды [1].

Это означает, что для нормального функционирования человеческого организма необходимо поддерживать оптимальный водный баланс. Потребление достаточного количества жидкости особенно важно для спортсменов, которые регулярно тренируются. Поддержание оптимального водного баланса увеличивает качественную мышечную массу и производительность упражнений в организме, улучшает общее состояние и поддерживает здоровье. Польза воды для человеческого организма:

- ❖ *Детоксикация. Вода ускоряет выведение из организма продуктов распада, и шлаков. Необходимо увеличить количество потребляемой жидкости во время белковой диеты. Потому что вода ускоряет выделение кетонов, мочевины и азота.*

- ❖ *Регулирует функцию желудочно-кишечного тракта. Соблюдение режима жидкого питья помогает переваривать пищу и предотвращает запоры.*
- ❖ *Улучшает усвоение организмом многих спортивных добавок, таких как креатин или карнитин, а также водорастворимых витаминов.*
- ❖ *Недостаток воды в организме ухудшает усвоение углеводов и жиров. Дефицит воды в организме снижает выносливость и физические силы, приводит к апатии и переутомлению, а также значительно снижает продуктивность.*
- ❖ *Спортсмены сильно потеют во время упражнений, что приводит к потере жидкости. Если вовремя не пополнить баланс, возникнет головокружение и слабость.*

В организме человека происходят физиологические процессы, поддерживающие водный баланс. Прежде всего, это выведение жидкости через жажду и мочеиспускание, дыхание или потоотделение.

Какое оптимальное количество воды потребляется для нормального функционирования всех процессов в организме человека? Суточная потребность в воде человека с массой тела 70 кг составляет 2,5 литра, из которых 1,2 литра приходится на питьевую воду, 1 литр - на пищу, а 0,3 литра - на окисление жиров, белков и углеводов. Столько же (2,5 л) воды выводится за сутки: 1,5 л мочи, 0,5 л пота, 0,4 л вдыхаемого воздуха [2].

Употребление в организм меньшего количества воды, чем суточная, приводит к уменьшению количества крови и межклеточной жидкости. Это состояние называется обезвоживанием. Обезвоживание приводит к сгущению крови, увеличению ее вязкости и, как следствие, может привести к нарушению кровообращения. Обезвоживание 20% веса тела также может привести к летальному исходу. Как и сколько пить воды, чтобы предотвратить такие негативные последствия? - Это актуальный вопрос не только для спортсменов, но и для людей с умеренными физическими нагрузками. Для поддержания оптимального водного баланса необходимо пить жидкость равными порциями через равные промежутки времени. Многие тренеры разрабатывают индивидуальный режим приема жидкости для каждого спортсмена. При этом учитывается вес спортсмена, интенсивность тренировок и диета.

Общие советы по употреблению воды для спортсменов:

Перед занятием. Специалисты рекомендуют выпивать 500 мл воды за несколько часов до тренировки и еще 200 мл в начале тренировки. Если тренировка проводится летом или во влажном помещении, количество потребляемой жидкости следует увеличить на 30%. Во время тренировки следует выпивать 200 мл жидкости каждые полчаса. Пить воду нужно небольшими глотками [3].

По окончании занятия. После тренировки нужно за два часа выпить около 0,5 л воды. Это поможет уменьшить дефицит жидкости, возникающий во время упражнений. Пейте теплую воду. Несмотря на желание утолить жажду холодной водой, следует воздержаться от употребления напитков с

температурой ниже 12°C. Это увеличивает нагрузку на почки и приводит к развитию воспалительных заболеваний.

До еды. Организм часто воспринимает жажду как чувство голода. Жидкость за 20 минут до еды подготавливает желудочно-кишечный тракт к пищеварению. Среднее дневное потребление жидкости для женщин, регулярно занимающихся спортом, составляет 2,7 литра, а для мужчин - 3,5 литра. Суточное потребление воды также можно найти, используя формулу деления массы тела на 30.

Специалисты рекомендуют пить простую воду, чтобы пополнить водный баланс. Следует избегать сладких газированных напитков, пакетированных соков и кофе.

Среди тех, кто ведет здоровый образ жизни, много споров о том, какую воду лучше пить: сырую, кипяток или минеральную. Многие считают, что кипяток убивает бактерии, поэтому она безопасна для организма. Кипяток убивает множество вредных и полезных бактерий. Кроме того, соли кальция и магния могут разрушаться и оседать на стенках кровеносных сосудов. Поэтому не рекомендуется пить много кипятка, все диетологи и инструкторы рекомендуют пить сырую воду[4].

Хотя питьевая вода - очень простая задача, многие спортсмены об этом забывают. Но нельзя забывать, что употребление жидкости - это основа эффективных и продуктивных упражнений и хорошего здоровья.

Список литературы:

1. Тойчибоев М.Ю. Биохимия и спортивная биохимия, Тафаккур Бостон, Ташкент, 2015 г. - 427 стр.
2. Ткаченко Б.И. Нормальная физиология человека, М., Медицина, 2005 г - 928 с.
3. Пшендин П.И. Рациональное питание спортсменов, М. Медицина, 2005 г - 98 с.

MUNDARIJA

Ходжиев М.Т	Формирование элементов информационной культуры у школьников начального образования	3
Zikriyayev Z.M.	Talabalarining reproductiv salomatligini yaxshilashning samarali yo'llarini ishlab chiqish	6
Каршибаев Ж.Х	Эффективность применения современных информационных технологий в процессе уроков физических воспитание	8
Bairbekov M.T.	Sport faoliyatida motivatsiyani paydo qilish va shakllantirish	12
Taniberdiyev A	Oila qurgan talaba qizlar reproductiv salomatligi muammolari	16
Рахимов Б.Х	Содержания профессиональной компетенции будущих учителей физической культуры на основе инновационного подхода	20
Xolmirzayev R.D	Jismoniy madaniyatni shakllantirishda oliy ta'lim muassasalari talabalarining individuallashtirishga tayyorgarliklari	24
Сарибаев Ш.Т. Комилов Ж.К.	Особенности развития координационных способностей	27
Маматкулов А.	Значение «системы оценки уровня физической подготовки населения» и формирование нормативных требований	30
Norqulov Sh.	Jismoniy tarbiya fani o'qituvchilarining didaktik ko'nikmalarini rivojlantirish	33
Saribayev Sh.T.	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash texnologiyalari	36
Kadirov R.	Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarida ta'limni rivojlantirishning o'ziga xosligi	39
Nosirov Ergash	Jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalari.	42
Eshonqulov O'.	Dzyu-do kurashining ko'zi ojizlar hayotida ijtimoiy ahamiyati.	45
Bayrbekov A	Yosh gimnastlarni musobaqa oldi mashg'ulotlari jarayonida individual yondashuvning ahamiyati.	48
Акбарова Д.	Определить эффективность методики тренировочный процесс квалифицированных спортсменов в гребле академической.	51
Dexqonov R., Mirzayeva Z.	Umumiy o'rta ta'lim maktablarida basketbol jamoasining texnik va taktik tayyorgarligini rivojlantirishda klaster yondashuvining o'rni.	55
Qo'ldoshev B.X	Jismoniy madaniyatni shakllantirishda oliy ta'lim	57

	muassasalari talabalarining individuallashtirishga tayyorgarliklari	
Eshoqulova K.	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning zamonaviy axborot kompetentligini rivojlantirish masalalari.	60
Yusupova M.	Ways to improve quality of education in schools	62
Isoqova Sevara	Voyaga etmaganlar fel-atvorida ayrim nuqsonlarni bartaraf etishda jismoniy tarbiyaning o'rni	64
Jalolov I.M Abdullayev J	Jismoniy madaniyatning inson komilligini o'stirishdagi roli	66
Jonibekov Sh.	Strel'nikovning nafas gimnastikasi	68
Omonboev B.	Jismoniy tarbiya darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalari	72
Qambarov D.	Turli o'yin ampluadagi yosh gandbolchilarning jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	75
Раимов Д.	Значение физической культуры в современной системе образования	77
Ziyavadinova E	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida iqtisodiy tasavvurlarni shakllantirishning shakl, usul, vositalari	79
Sultanov Sh.	Talabalar amaliyotini umumta'lim maktablarida tashkil etish shartlari.	81
Burxonov B.	Umumta'lim maktab o'quvchilarini engil atletika darslarida ulotqirish texnikasiga o'rgatish samaradorligini oshirish.	85
Xudoyberdiyeva D.	Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlash ta'lim texnologiyasi.	88
Xudoyberdiyev G'.	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini sog'lom turmush tarzi mazmunini etnosport vositasida rivojlantirishning pedagogik tizimi.	91
Yaxshiboeva M	Boshlang'ich ta'limda xalq maqollaridan foydalanish samaradorligi	96
Bolbekov A.	Jismoniy madaniyat yo'nalishi talabalarini o'qitishni dasturlashtirish	99
Bayrbekov A.	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini tayyorlashda ta'limga kontekstli yondoshuvning o'rni.	102
Karimov F. Atabekov J.	Sport inshootining moslashuvchanligi tushunchasi.	105
Karimov Sh.X.	Maktab o'quvchilarning sport o'yinlari texnikasini o'zlashtirish ko'rsatkichlari.	110
Turanova I.E. Qo'chqorova K.	Ta'lim tizimi rivojida dunyo reytingidagi davlatlar va ularda boshlang'ich ta'lim tizimi.	113
Бабаев А	Баскетбол как факторгармоничного сочетания умственного и физического развития студентов	117

Sultonova M.	Boshlang'ich sinfda multimedia texnologiyalaridan Foydalanish.	123
Taniberdiev A.	Ta'limga kontekst yondoshuv va uning bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchisini tayyorlashdagi o'rni.	126
Eshonqulov O'.R	Sport faoliyatida motivatsiyani paydo qilish va shakllantirish.	132
Akbarova D.	Jismoniy tarbiya oo'yuda o'quv jarayonini optimallashtirish vosita va metodlari.	134
Iskandarov I.Sh	Zamonaviy oliy maktabida ta'limni rivojlantirishning o'ziga xosligi.	136
Jalolov I.	Oliy o'quv yurtlari umumiy kurslarida o'quv fanlaridan dars berish va talabalarni o'qitish texnologiyasi.	139
Ummatkulova S.	Ta'lim muassasalarida sifatli ta'limni ta'minlash chora tadbirlari (matematika fani misolida) boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning mavjud holati.	140
Utanbayeva D.	The significance of the pearls international assessment program in improving the quality of education in primary classes of general secondary education.	145
Омонбаев Б.И	Усовершенствование содержания профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры на основе виртуальной технологий	153
Xudoyberdiyev G', Xudayberdiyev J, Xoliqberdiyeva X	Kurash sportining ananalari, urf odatlari- tarbiya vositasidir.	158
Mamarahimov Sh.	Ta'lim samaradorligini oshirishda o'quv jarayonini integrativ yondashuv asosida tashkil etishning ahamiyati.	161
Kholyigitova B.	Formation of creative abilities of elementary school students in extracurricular reading classes.	165
Zahritdinov A.	Talabalarda sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda sport klubining tutgan o'rni	171
Jo'rayev G'	Jismoniy mashklar bilan sog'lom turmush tarzining asosiy vositasi sifatida	177
Shokirova M.	Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida sinfdan tashqari o'qish darslarini tashkil etish	179
Abduraxmonova N.N., Abduxalilova M	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	183

Turabayev.E.Yu.	Belbog'li kurashchilarning texnik-taktik harakatlari rivojlantirish metodikasi	187
Egamberdiyev A.	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetenlikni takomillashtirish mazmuni	189
Машарипов К.	Формирования профессиональной компетенции студентов.	192
Xayitov S.	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetenlikni takomillashtirish mezonlari.	194
Karabaev X.	Umumta'lim maktabda jismoniy tarbiya darslarida uloqtirish turlari texnikasiga o'rgatish samaradorligi.	196
Эшбекова Г.	Формирование информационной культуры у детей в процессе обучения.	199
Shukurov A., Mamatqulov D.	Oliy ta'lim muassasalarida talabalar ta'limini individuallashtirishning nazariy va amaliy masalalari	201
С.Эшбеков	Обучающая технология работы с одаренными детьми	203
Sariboyev N.A Shukurov A.X	Masofaviy ta'limni tashkillashtirishning pedagogik va psixologik shart sharoitlari	207
Saidov U	11-14 yoshgacha bo'lgan yosh futbolchilarning tezkorlik sifatini rivojlantirish va uslubiyatlarini takomillashtirish	211
Байрбеков А	Совершенствование управления развитием физической культуры и спорта в современных условиях	216
Kubaev S.R	Bo'lajak kurashchilarning pedagogik va axloqiy sifatlarini tarbiyalash	219
Карабаев Х	Сила воды для достижения невероятных спортивных результатов	222